

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

КИЇВ, УКРАЇНА

27.03.2025

МАТЕРІАЛИ

звітної науково-практичної конференції
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

за 2024 рік

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
КАФЕДРА ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ» НАПН УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

Матеріали

Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік

17 – 27 квітня 2025 року

Київ – 2025

УДК 378.018.8:373.3.011.3-051(06)

*Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(протокол № 8 від 30 травня 2025 р.)*

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України: зб. тез матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік (Київ, 17–27 квіт. 2025 р.). Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. 237 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15564419>

Рецензенти:

Бех І.Д. – доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Хомич Л.О. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». Викладено результати наукових досліджень щодо професійної підготовки сучасного вчителя, психологічного супроводу професійно-педагогічної діяльності, особливостей освіти дорослих, стратегій професійного розвитку педагога.

Видання адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам закладів освіти різних типів, здобувачам наукових ступенів, усім, кого цікавлять проблеми розвитку педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні й зарубіжжі.

У публікаціях викладено думки авторів, які можуть не збігатися з точкою зору науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Тексти публікуються в авторській редакції. За науковий зміст та якість поданих матеріалів відповідають автори, а також наукові керівники здобувачів освіти.

© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2025
© Автори матеріалів, 2025

ЗМІСТ

Про Звітну науково-практичну конференцію Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України» (замість передмови)	8
Лук'янова Л. Б. Інноваційні стратегії професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у контексті викликів сучасності	10
Тринус О. В., Сотська Г. І. Змішане навчання у професійній підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти	13
Хомич Л. О. Зміст підготовки майбутніх вчителів до створення безпечного освітнього середовища	16
Авшенюк Н. М. Міждисциплінарний підхід до інтегрування курикулуму підготовки вчителів у країнах-членах ОЕСР	18
Аніщенко О. В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в умовах неформальної освіти: андрагогічний, змістово-процесуальний аспекти	20
Вовк М. П. Педагогічні умови вдосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів	24
Ігнатович О. М. Науково-методичні засади емпіричного дослідження особистості й психологічного здоров'я педагогічних працівників	25
Петренко Л. М. Розвиток цифрової компетентності суб'єктів освітнього процесу: професійна відповідальність	28
Акатірні В. М., Акатірні М. М. Катерина Мандичевська – талановита мисткиня Буковинського краю	31
Анохіна Г. В. Робота з психологічними захистами особистості, як один з аспектів психологічної адаптації першокурсників до навчання	33
Артюшина М. В. Сокол І. А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання до використання сучасних освітніх онлайн-інструментів	36
Бабушко С. Р., Соловей Л. С. Використання цифрових технологій як ефективного інструменту професійного розвитку науково-педагогічних працівників	41
Балтян В.О. Психодіагностичні методики емпіричного дослідження психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації	43
Баніт О.В. Корпоративний андрагог як організатор і реалізатор корпоративної освіти	45
Бартош С.Б. Психолого-педагогічні засади розвитку неупередженості у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації суддів адміністративного судочинства	47
Білоус О. І. «М'які» навички як складова компетентнісної парадигми вчителя НУШ	50
Бойчук І. І. Особистісний розвиток майбутнього педагога в умовах професійного становлення	52
Бондар В.С. Професійна підготовка майбутніх педагогів до формування здоров'язберігаючих компетентностей в учнів з особливими освітніми потребами	53

Вакулова І. В. Професійний розвиток викладачів ЗВО: соціальний аспект	56
Василенко І. І. Зміст підготовки вчителів початкової школи у США у ХХ столітті	57
Ващенко В.В. Можливості адаптації психолого-педагогічного супроводу освіти дорослих країн Балтії до українських реалій	61
Вишняк В. А. Професійний розвиток технічного персоналу авіаційної галузі України в контексті післявоєнного відновлення: виклики та перспективи	63
Волярська О.С. Специфіка професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти економічного профілю в умовах корпоративного навчання	65
Гаращенко А. П. Stem-освіта у підготовці педагогів: психолого-педагогічні аспекти та інноваційні технології	67
Головченко М.В. Педагогічні умови розвитку медіаграмотності майбутніх учителів	69
Горголь В. П. Сутність і принципи партнерської взаємодії у процесі формування естетичної культури майбутніх хореографів у закладах вищої освіти	72
Годлевська К.В. Цифрова компетентність як складова змісту професійної підготовки майбутніх учителів в університетах Угорщини	74
Грачова Н.С. Кроссекторальні проекти як інструмент розвитку інноваційної компетентності учителів гуманітарних дисциплін	75
Гребеніченко Ю.М. Цінності вчителя НУШ: фундамент нової освітньої парадигми	77
Грищенко Ю.В. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх педагогів на рівні фахової передвищої освіти: сучасні виклики і можливості удосконалення	78
Денисюк О.В. Проблематика впровадження сучасного бойового досвіду в освітній процес вищих військових навчальних закладів	81
Дзюбко Л.В. Особливості підготовки експертів-психологів для роботи з навчальною літературою для загальної середньої освіти	82
Дідик Н.М. Методи і форми розвитку стресостійкості майбутніх військовослужбовців	84
Довбенко С.Ю. Самоосвіта як чинник професійного зростання науково-педагогічних працівників	87
Дорофей С.В. Психолого-педагогічний супровід як інструмент збереження психоемоційного здоров'я педагогів	89
Дуткевич Т.В. Навчання через дослідження у психологічній підготовці майбутніх педагогів	92
Дутко О.М. Дослідницька діяльність як інструмент розвитку професійної компетентності майбутнього педагога	94
Дуцик А.А., Федорчук В.В. Медіаторчість як складова професійної підготовки майбутнього вчителя	97
Железник О. Ф. Психолого-педагогічний супровід навчальної музейно-педагогічної практики студентів: новий зміст у воєнних реаліях	100

Жеревчук І.М. Особливості психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти мистецького спрямування в умовах воєнного стану	102
Заєць І.В. Професійна орієнтація: сучасні тенденції та майбутнє робочих місць	105
Іванова О.В. Психологічний супровід педагогічних працівників у наданні освітніх послуг ветеранам і ветеранкам: виклики і перспективи в контексті розвитку резильєнтності	107
Кайтановська О. М. Реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти: виклики та перспективи	108
Калюжна Т.Г. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах цифровізації: процесуальний аспект	110
Книш О.Ю. Професійні компетентності вчителя в умовах дистанційного та змішаного навчання	112
Коба О. В., Коба М.М. Педагогічна майстерність у системі військової освіти НГУ: від традицій до інновацій	115
Ковтун О. С. Методи формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки	118
Козич І.В. Підготовка майбутніх викладачів до використання штучного інтелекту в умовах цифрового освітнього середовища	120
Козін В. В. Професійний розвиток педагога в умовах інформаційної освіти	122
Конох О. Є., Конох А. А. Комунікативна культура професійного розвитку здобувачів готельно-ресторанної справи	124
Котун К.В. Цифрова компетентність як складова змісту професійної підготовки майбутніх учителів в університетах Фінляндії	126
Котирло Т.В. Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах цифровізації освіти: сутність, специфіка	128
Котелевський І. Потенціал інноваційних технологій у підготовки вчителя музичного мистецтва у США: досвід для України	130
Кравченко Ю. Інформаційно-аналітичний супровід використання технологій штучного інтелекту для подолання освітніх втрат і прогалин	132
Красільніков М. І. Роль педагогічного супроводу майбутніх менеджерів у формуванні інформаційної компетентності в ЗВО	134
Курило О.І. Психолого-педагогічні проблеми у вищих військових навчальних закладах зі специфічними умовами навчання	136
Кучерявий О. Г. Стратегічні цілі викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти України	139
Лавріненко О.А. Сучасні виклики та актуальні проблеми психолого-педагогічної науки в умовах війни й післявоєнного відновлення України	141
Літвін Ю.О. Дослідження розвитку емоційного інтелекту майбутніх вчителів початкової школи як важливого компоненту їх професійної підготовки	144

Лобко Т. В. Використання сторітелінгу в інклюзивній освіті як провідний аспект розвитку навичок читання молодших школярів	147
Лотфі Гаруді Г.С. Актуальні аспекти розвитку сучасної білінгвальної освіти	150
Мєрєнков Г.А. Збереження національної ідентичності через неопічне і духовно-фольклорне музикування	152
Мордовцева Н. В. Комунікативна майстерність майбутніх учителів початкових класів як запорука успішної професійної діяльності	155
Павлик Н.В., Радзімовська О.В. Соціально-психологічна адаптація педагога до світових змін в умовах війни	157
Панчук Н.П. Інтеграція гендерних підходів у професійну підготовку здобувачів вищих закладів освіти	161
Парасей-Гочер А.О. Самоактуалізація як фактор ефективної соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів	163
Пермяков Д. С. Освітній процес під час війни: наслідки та перспективи подолання труднощів	166
Піддячий В.М. Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю	169
Піонтковський-Вихватень Б.О. Життєві цілі як програма профорієнтаційного аутотренінгу	170
Поліщук С.В., Горбатюк О.В. Психолого-педагогічні засоби підготовки майбутніх учителів до педагогічної комунікації	173
Полянко М. Діяльність видатних європейських та українських митців, як рушійна сила розвитку музично-інструментальної освіти в Західній Україні XIX ст. - першій третині XX ст.	175
Постригач Н. О. Переваги й перестороги альтернативної програми сертифікації вчителів у туреччині: уроки для України	178
Починкова М.М. Особливості педагогічного супроводу педагогічних працівників у процесі розвитку й формування критичного мислення здобувачів освіти	181
Проскуряков С.О. Результати емпіричного дослідження психологічних особливостей медіації у професійній діяльності адвокатів	183
Радомський І.П. Особливості корпоративного навчання викладачів вищих військових навчальних закладів	186
Ромашко О.М. Виклики військової освіти в умовах правового режиму воєнного стану	188
Рудан С.І. Тенденція підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: досвід Буковини	190
Савіцька О.В. Психологічні аспекти використання технологій дистанційного навчання при викладанні психологічних дисциплін	192
Самко А.М. Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників ЗВО: андрагогічний підхід у корпоративному середовищі	194

Саркісова О. Ю., Комар О. Є. Психолого-педагогічна діагностика як засіб забезпечення якості професійної підготовки у закладах фахової передвищої освіти	197
Свідерський І. Програми навчання і підтримки внутрішньо переміщених осіб	199
Семенов О.М. Створення освітньо-наукового середовища як педагогічна умова розвитку професійної компетентності майбутніх докторів філософії	201
Сергієнко М.С., Труш А.В. Подолання мовного бар'єру під час вивчення іноземних мов	203
Сидорук А.В, Волобуєв А.О. Підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування до професійної діяльності	205
Совінський С.Є. Формування андрагогічної компетентності як необхідної складової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів в сучасних умовах	207
Соломаха С.О. Оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту підготовки магістрів у вищих педагогічних закладах освіти	210
Троцький Р.С. Підходи та основні вимоги до професійного розвитку педагога	212
Федорчук В.В. Інтермедіальні технології в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів	215
Філіпчук Н.О. Сутність психопедагогічної компетентності учителя	216
Цюняк Н.Ю. Впровадження штучного інтелекту в освітній процес закладів вищої освіти	219
Цюняк О.П. Адаптивне навчання як засіб підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів	221
Чусва І.О. Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників у контексті підготовки фахівців для світового ринку готельно-ресторанних послуг	224
Чужикова В. Г. Психолого-педагогічна професіоналізація економічної освіти	225
Шпак Д.О. Сутність духовно-ціннісного підходу до феномену психологічного здоров'я релігійної особистості	227
Шумада Р.Я. Підготовка та залучення педагогів до освітніх моніторингових досліджень в Україні	229
Ялович А.В. Психологічні аспекти прагнення до зниження ваги. Аналіз мотивації до схуднення	232

ПРО ЗВІТНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ ЗА 2024 РІК «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

(ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ)

Упродовж 17-27 березня 2025 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулися заходи в межах Звітної науково-практичної конференції Інституту за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України» (змішаний формат).

Мета і завдання конференції – оприлюднення, поширення проміжних результатів наукових досліджень, отриманих науковими співробітниками Інституту у 2024 році; обговорення актуальних викликів та проблем психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих.

У конференції взяли участь понад 200 осіб з різних регіонів України, з-поміж яких – науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої і післядипломної освіти, наукові працівники НАПН України, педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, працівники науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, здобувачі освіти, аспіранти, докторанти та інші категорії зацікавлених осіб.

Модератором пленарного засідання виступила Лариса Борисівна Лук'янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У своєму вітальному слові вона ознайомила учасників конференції з регламентом заходу, окреслила сталі та інноваційні підходи до її проведення, що втілилися під час проведення наукових студій упродовж тижня.

На початку конференції з вітальними словами виступили:

Балуба Ігор Анатолійович – кандидат історичних наук, керівник Експертної групи з розвитку системи кваліфікацій та освіти дорослих Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України;

Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З ключовою аналітико-науковою доповіддю за темою «Психологічний супровід професійного розвитку суб'єктів освітнього процесу в сучасних реаліях України: виклики і шляхи подолання» виступила під час пленарного засідання конференції Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

Під час заходу з доповідями також виступили завідувачі відділів як представники та модератори наукових студій:

Переосмислення змісту підготовки вчителів у країнах-членах ОЕСР: теоретичне підґрунтя та практика суспільного запиту.

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Змістово-процесуальні аспекти професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах неформальної та інформальної освіти: про результати дослідження та вплив на науку і практику.

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Навчально-методичний супровід оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої педагогічної освіти.

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Теоретичні і практичні засади підготовки майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства.

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

У межах звітної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було організовано роботу чотирьох наукових студій у різних форматах їх проведення:

НАУКОВА СТУДІЯ 1. «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ / ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, СУПРОВІД»

Модератори: Мирослава Петрівна ВОВК – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Лариса Михайлівна ПЕТРЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Співмодератор:

Юлія Валеріївна ГРИЩЕНКО – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Формат: круглий стіл.

НАУКОВА СТУДІЯ 2. АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Модератор: Олена Валеріївна АНИЩЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

Формат: круглий стіл.

НАУКОВА СТУДІЯ 3. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ОЕСР

Модератор: Надія Олегівна ПОСТРИГАЧ, доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Формат: круглий стіл.

НАУКОВА СТУДІЯ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:ІННОВАЦІЇ, ПРАКТИКИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Модератор: Оксана Вікторівна ІВАНОВА – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Співмодератор: Алла Михайлівна ШЕВЕНКО – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Формат: науково-практичний хаб.

Олена ІГНАТОВИЧ

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Лук'янова Л.Б.

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України,
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,
<https://orcid.org/0000-0002-0982-6162>

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

У сучасних умовах активної трансформації вищої освіти питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників (НПП) закладів вищої освіти (ЗВО) набуває особливої нагальності. Глобалізаційні процеси, цифровізація, впровадження нових освітніх стандартів і підходів до викладання і навчання вимагають від викладача не лише фахової компетентності, а й здатності до постійного оновлення знань, гнучкості мислення, відкритості до змін (Darling-Hammond, 2017). У цьому контексті ключову роль відіграють інноваційні стратегії професійного розвитку.

Питання професійного й особистісного розвитку, є міждисциплінарним напрямом, що досліджується комплексом наук соціально-гуманітарного циклу, серед яких особливе місце посідають філософія освіти, психологія і педагогіка. Філософський аспект професійного й особистісного розвитку викладача представлено у наукових доробках В. Андрущенко, В. Кременя, О. Новікова, В. Огнев'юка та ін.; психолого-педагогічне обґрунтування сутності освітніх потреб дорослої людини, й зокрема науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, знайшло відображення у працях М. Вовк, О. Дубасенюк, О. Кучерявого, О. Лавриненка, Л. Хомич, Л. Хоружої та ін.; психологічні аспекти самоактуалізації й розвитку вчителя досліджували вітчизняні (О. Ігнатович, Е. Помиткін, В. Рибалка та ін.) й зарубіжні (М. Фуллан, К. Дей, Е. Гаргрівз, Т. Гаскі, Л. Дарлінг-Гаммонд Д. Шон та ін.) вчені.

Створення інноваційної системи професійного розвитку НПП ЗВО має комплексний характер, різні її аспекти наскрізно розглядаються у процесах реформування вищої освіти. Особливий статус у цій системі посідають закономірності розвитку, що великою мірою визначаються принципами реалізації розвитку самої особистості.

У наукових розвідках, сутність феномену професійного розвитку визначається різними поняттями: розвиток кар'єри (career development), розвиток персоналу (staff development), розвиток людських ресурсів (human resource development), професійний розвиток (professional development), неперервна освіта (continuing education), освіта впродовж життя (lifelong learning), професійне становлення (professional formation) тощо. Контекстний аналіз показав, що усталеного визначення професійного розвитку НПП ЗВО не існує, дослідники трактують його переважно як безперервний процес:

- набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей;
- оновлення й критичного розвитку знань;
- набуття нового досвіду, знань, вмінь, що впливають на трансформацію мотивації й інтересів конкретної людини;
- усвідомлення та позитивне реконструювання життєвого і професійного досвіду тощо.

Зокрема у Методичних рекомендаціях для професійного розвитку науково-педагогічних працівників, затверджених Наказом № 1341 МОН України (МОН України, 2020), зазначено, що безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту та інші види і форми професійного зростання і може здійснюватися, шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо (МОН України, 2020).

Отже професійний розвиток НПП ЗВО – це безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного й професійного зростання, спрямований на підвищення рівня професіоналізму, заснований на інтеграції професійних знань, умінь і навичок та систематичній, самостійній, високоорганізованій творчій діяльності. Його провідними характеристиками є безперервність, цілеспрямованість, творчість, особистісність, тоді як до основних напрямів, що конкретизують сутність цього процесу, слід віднести науково-фаховий, психолого-педагогічний, управлінський, цифровий.

У контексті викликів сучасності, особливого значення набувають інноваційні стратегії професійного зростання, що передбачають не лише традиційні форми навчання (курси, семінари, стажування), а й нові підходи, засновані на принципах андрагогіки, цифрової педагогіки, відкритої освіти та персоніфікованого навчання (Bates, 2019). Однією з провідних тенденцій цього процесу є перехід до індивідуальних освітніх траєкторій, що дозволяє науково-педагогічному працівнику ЗВО самостійно визначати напрями, темп та форми підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

До ефективних інноваційних стратегій професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО, які сприяють переходу до індивідуалізації освітніх траєкторій, слід віднести:

Модульно-компетентнісний підхід. Передбачає формування індивідуального професійного профілю викладача, орієнтованого на його сильні сторони та інтереси. Дає змогу обирати освітні модулі відповідно до потреб (цифрова грамотність, педагогіка партнерства, змішане навчання тощо). Впроваджується в окремих українських та європейських університетах у рамках проектів Erasmus+.

Інституційне наставництво та менторство. Формується індивідуальна програма розвитку за участі досвідченого колеги-наставника. Підвищує адаптивність молодих викладачів і сприяє формуванню власного стилю викладання. Використовується в університетах Великої Британії, Канади, Нідерландів.

Індивідуальні освітні траєкторії на основі ІКТ. Здійснюється на основі використання платформ професійного розвитку (Coursera, edX, Prometheus, Canvas), дозволяє викладачам самостійно обирати темп і тематику навчання. Уможливорює створення електронного портфоліо, цифрового сліду професійного розвитку.

Метод відкритого навчання (Open Learning). Передбачає використання відкритих освітніх ресурсів, масових відкритих онлайн-курсів (МООС), самонавчання. Сприяє гнучкому плануванню власної освітньої траєкторії та акцентує розвиток самоорганізації викладача.

Проектно-орієнтоване навчання та дослідницькі практики. Участь у грантах, освітніх інноваційних проєктах, дослідницьких консорціумах стимулює персональне зростання і міждисциплінарну мобільність. Поширено у програмах Horizon Europe, Erasmus+, COST.

Формування індивідуального плану розвитку (Individual Development Plan, IDP). Викладач разом з керівництвом та HR-координатором планує річну траєкторію вдосконалення кваліфікації. Застосовується в університетах США, Фінляндії, Швеції, Естонії.

Мікрореєтингові моделі (microcredentials). Набуття компетентностей через короткотермінові програми та курси з отриманням сертифікатів. Європейська комісія активно підтримує включення microcredentials до індивідуальних траєкторій професійного розвитку.

Індивідуалізація професійного розвитку науково-педагогічних працівників потребує гнучкої освітньої екосистеми, яка визнає різні стилі та швидкість навчання, створює простір для самовизначення, підтримується цифровими інструментами та інституційною автономією.

Водночас, особливу увагу слід приділяти розвитку метакомпетентностей – здатності до самоосвіти, критичного мислення, комунікації, управління емоціями, а також цифрових навичок, які сьогодні є обов'язковими для ефективної професійної діяльності вищої школи.

Такі стратегії активно впроваджуються в університетах світу та можуть бути адаптовані до українських реалій у рамках реформ системи вищої освіти. Загалом зарубіжний досвід демонструє роль системного підходу до професійного розвитку викладача, що поєднує інституційну підтримку з особистою мотивацією та усвідомленістю.

Отже, інноваційні стратегії професійного розвитку науково-педагогічних кадрів виступають не лише інструментом підвищення якості викладання, але й засобом формування нової академічної культури, орієнтованої на відкритість, співпрацю, самоактуалізацію. Їх ефективне впровадження потребує стратегічного бачення, ресурсного забезпечення та активної позиції як з боку викладачів, так і з боку керівництва ЗВО. Важливим чинником успішного впровадження інноваційних стратегій є готовність самих НПП до змін, усвідомлення ними цінності постійного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

Bates, T. (2019). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning (2nd ed.). Tony Bates Associates Ltd. URL: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage>

Darling-Hammond, L. (2017). Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world. Jossey-Bass.

Ігнацевич І. І. Професійний саморозвиток як чинник формування професійної культури педагога. URL: <http://intkonf.org/ignatsevich-i-i-profesiyniy-samorozvitok-yak-chinnik-formuvannya-profesiynoyi-kulturi-pedagoga>

МОН України. (2020, 30 жовтня). Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників: Наказ № 1341. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-dlya-profesijnogo-rozvitku-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv>

Яковенко О.І. (2021). Професійний розвиток академічних викладачів в сучасній Польщі. Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. 3 (136). DOI: <https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-3-1>

Тринус О.В.,

кандидат педагогічних наук,
старший дослідник, вчений секретар
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-2945-0796>

Сотська Г.І., доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України,
заступник директора з науково-
експериментальної роботи
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0184-2715>

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Провідним напрямом модернізації сучасної вищої освіти є активне впровадження змішаного навчання. Особливостями, що характеризують його переваги у порівнянні з іншими формами організації освітнього процесу, є: можливість використання в різних варіантах на всіх рівнях освіти; підвищення можливості персоналізації й індивідуалізації освітнього процесу; формування й розвиток навичок самоосвітньої діяльності; трансформація позиції здобувача освіти з об'єкту в суб'єкт навчальної діяльності; особливий характер діяльності педагога, спрямований на планування й організацію освітнього процесу в інтегрованому освітньому середовищі змішаного навчання, здійснення педагогічного супроводу навчальної діяльності здобувачів освіти, готовність педагога до впровадження інноваційних технологій, спрямованих на врахування їхніх освітніх потреб.

Змішане навчання є ефективною формою підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти на другому (магістерському) рівні. Зважаючи на те, що магістранти вже володіють академічним досвідом навчання, навичками самостійної роботи, планування, раціоналізації часу, вони є найбільш підготовленими до впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. З іншого боку, змішане навчання сприятиме: подальшому підвищенню рівня творчої активності, самостійності, відповідальності студентів за результати навчання; реалізації завдань сучасної магістратури, спрямованих на підготовку випускників до виконання професійних функцій в інформаційному середовищі, розвиток здатності до впровадження інновацій, умінь професійної самоорганізації.

Підтвердженням вищезазначеного є результати опитування 25 магістрантів – здобувачів освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки у галузі знань 01 –

Освіта/Педагогіка в українських закладах вищої педагогічної освіти та класичних університетах, які засвідчили, що опитувані мають певний рівень обізнаності у характеристиках формату змішаного навчання. Вони зазначили, що вже опанували елементи змішаного навчання на попередніх рівнях здобуття освіти та підтвердили, що вмотивовані навчатися в умовах змішаного навчання, вдосконалювати уміння й навички самоорганізації та самодисципліни. Серед переваг змішаного навчання здобувачі освіти визначили: доступність в обмежених для організації освітнього процесу умовах (падемія COVID-19, військова агресія РФ проти України, необхідність збереження власної безпеки та безпеки членів родин) (89%); гнучкість в умовах необхідності поєднання роботи та навчання (37%); можливість самостійного вибору темпу навчання (70%); збереження регулярного «живого» спілкування з викладачем та іншими студентами (74%); потребу в отримання практичного досвіду роботи з інноваційними технологіями навчання та подальшого їх використання у професійній діяльності (90%) (Тринус, 2024).

Варто наголосити на тому, що про змішане навчання у підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти можна говорити лише тоді, коли реалізація його очного та дистанційного складників відбуватиметься межах окремого рівня освітнього процесу. Наприклад, 1) на рівні навчального плану; 2) на рівні навчальної дисципліни; 3) на рівні теми в межах навчальної дисципліни; 4) на рівні навчального заняття або технології навчання. Перший варіант передбачає онлайн формат опанування окремих елементів освітньо-професійної програми – модулів, дисциплін, курсів, практик тощо, другий – деяких змістових модулів, тем, занять; третій – пов'язуватиметься з різним співвідношенням онлайн та очних складників змішаного навчання під час реалізації дидактичних етапів вивчення теми (вивчення нового матеріалу, його закріплення, контроль тощо); четвертий – спрямовується на чергування етапів «живого» навчання та онлайн діяльності студентів.

Різноманітність варіантів поєднання традиційного та цифрового форматів отримання знань зумовлює застосування в закладах вищої освіти різних моделей змішаного навчання. Аналіз зарубіжних джерел дозволив констатувати, що у «великій парасольці» змішаного навчання існує широка різноманітність як окремих його моделей, так й їх класифікацій, які відрізняються за фізичними та педагогічними параметрами. Кількість «сумішей» постійно збільшується, тому що заклади освіти в межах власної автономності мають право самостійно визначати формати поєднання та пропорції форм організації навчання. Вчені зауважують, що на сьогодні відсутні загальноприйняті на законодавчому рівні способи чіткого упорядкування моделей змішаного навчання та пропонують в якості критеріїв – кількісний (модальний, технологічний) (частка використання електронного складника, тип гібридності; засоби, що використовуються) та якісний (педагогічний) (характер взаємодії учасників освітнього процесу, вибір форм і методів навчання) параметри проектування освітнього процесу (Graham, & Halverson, 2023).

Прикладами технологічних моделей є, зокрема, чотири моделі змішаного навчання, виокремлені К. Твігг (С. Twigg) – керівником Центру освітніх трансформацій (Center for Academic Transformation, США), за кількісним критерієм комбінації варіантів поєднання елементів традиційного аудиторного та комп'ютерно-опосередкованого навчання: «Заміщуюча модель» («Replacement Model»), яка передбачає переважно електронний формат засвоєння навчального курсу, але з очними консультаціями викладача, що відбуваються із застосуванням інтерактивних методів взаємодії; «Підтримуюча модель» («Supplemental Model»), пов'язана з традиційним аудиторним форматом із застосуванням активних методів навчання, яке доповнюється роботою з

електронними ресурсами в якості комплементарного компоненту організації навчання; «Модель електронного освітнього центру» («Emporium Model»), що полягає у заміщенні традиційних аудиторних занять очними заняттями у спеціально обладнаних комп'ютерних класах та дистанційними заняттями з використанням електронних освітніх ресурсів (відкриті платформи для онлайн навчання та викладання, масові відкриті інтерактивні курси тощо); «Модель самостійної продуктивної діяльності» («Buffet Model»), що надає можливість студентам самостійно комбінувати аудиторні та онлайн заняття (Twigg, 2003).

Прикладом моделі, впровадження якої ґрунтується на принципі інтеграції технологічного та педагогічного елементів, є «Модель дослідницької спільноти» («Community of inquiry model»), спроектована канадськими вченими Д. Гаррісоном (D. Garrison), Т. Андерсоном (T. Anderson), В. Арчером (W. Archer). Модель підтримує розроблення онлайн і змішаних курсів як активних навчальних середовищ або спільнот, залежних від викладачів і студентів, які обмінюються ідеями, інформацією та думками, та містить три компоненти: когнітивна присутність; соціальна присутність; викладацька присутність.

Ступінь створення та підтримки когнітивної присутності в дослідницькій спільноті залежить від того, як середовище обмежує або заохочує різні види комунікації учасників освітнього процесу (усна, текстова, синхронна, асинхронна тощо), які форми, методи, засоби навчання використовуються для забезпечення якості педагогічної взаємодії. Соціальна присутність визначається як здатність здобувачів освіти ідентифікувати себе, вміння набувати різні види ідентичності (дослідник, практик, колаборатор тощо) під час цифрової комунікації, підтримувати власний емоційний стан. Присутність викладача є зв'язуючим елементом у створенні дослідницької спільноти. Викладач під час налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу розвиває міждисциплінарні професійні компетентності, виконуючи нові для себе ролі – посередника, модератора, фасилітатора, консультанта тощо. Його педагогічна підтримка спрямовується на забезпечення як академічного (тайм-менеджмент, робота в команді), так і технічного (допомога у роботі з технічними засобами з метою виконання навчальних завдань) аспектів.

Отже, змішане навчання є перспективною формою організації освітнього процесу у ЗВО в сучасних умовах цифрової трансформації, існує багаточисельні варіанти сумішей його традиційного й електронного компонентів. Їх ефективне впровадження забезпечується: вибором/проектуванням доцільної моделі змішаного навчання у відповідності з цілями, завданнями, очікуваними результатами навчання; 2) ретельним плануванням освітнього процесу, проектуванням й включенням онлайн курсів в освітні програми; 3) удосконаленням інструментів оцінювання; 4) підготовкою педагогічного персоналу до роботи в цифровому освітньому середовищі в рамках змішаного навчання; 5) наявністю та використанням інформаційно-технологічної інфраструктури закладу освіти.

ЛІТЕРАТУРА:

Garrison D., Anderson T., & Archer W. (2000). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. *The Internet and Higher Education*. 2 (2–3). 87-105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)

Graham S., & Halverson L. (2023). Blended Learning Research and Practice. *Handbook of Open, Distance and Digital Education*. 1159-1178. https://www.researchgate.net/publication/367420594_Blended_Learning_Research_and_Practice

Twigg C. A. (2003). Improving learning and reducing costs: New models for online learning. *Educause Review*, 38(5), 28–38).
<https://er.educause.edu/articles/2003/9/improving-learning-and-reducing-costs-new-models-for-online-learning>

Тринус О. В. (2024). Змішане навчання у підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти: теорія і практика. У Петренко Л. М. (Ред.), Цифровий супровід професійної підготовки майбутніх викладачів у воєнний та повоєнний час (с. 103-127). Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка». <https://surl.ln/opqhgq>

Хомич Л.О.,

доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1130-4395>

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Актуальність проблеми створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану в країні визначається забезпеченням умов реалізації фізичного, інтелектуального, емоційного та соціального розвитку дітей і молоді. Тому актуалізація напрямів змісту підготовки майбутніх учителів до створення безпечного освітнього середовища учасників освітнього процесу набуває особливого значення.

ЮНЕСКО активно працює над створенням безпечного та підтримуючого середовища для навчання на міжнародному рівні через різні програми та ініціативи, серед них: Декларація щодо безпеки в освіті (Education for Peace, Human Rights, and Democracy) закликає до активних заходів щодо захисту учнів, вчителів від насильства та нападів, особливо в зонах конфлікту; Міжнародна програма "Безпечні школи" (Safe Schools Declaration) включає низку рекомендацій та практик, що дозволяють забезпечити захист учнів та вчителів під час збройних конфліктів; Програма "Школи без насильства" (Schools without Violence) пропагує стратегії для боротьби з булінгом, сексуальним насильством, психологічним тиском, а також методи розвитку вчителів, щоб вони могли забезпечити безпечне середовище для учнів; Платформа "Навчання для сталого розвитку" (Learning for Sustainable Development) забезпечує основу для інтеграції сталого розвитку в освітні процеси, підкреслює значення створення безпечних і підтримуючих умов для навчання, що враховують соціальні, емоційні та психологічні потреби учнів. Ці та інші ініціативи ЮНЕСКО включають як глобальні політики, так і конкретні програми для покращення якості освіти та безпеки у школах.

Аналіз джерел свідчить, що науковці працюють над розробкою методів і стратегій, які допомагають вчителям формувати здорове психологічне середовище в класах, зменшувати випадки насильства, дискримінації, та заохочують розвиток соціальних і емоційних навичок учнів. Досліджують такі проблеми підготовки майбутніх учителів до створення в закладі освіти безпечного середовища: організаційні форми підготовки майбутніх учителів до проектування та реалізації безпечного освітнього середовища (Беляєва Н., 2023); психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів до організації безпечного освітнього середовища (Варивода К.С., 2017); зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів в аспекті проектування

безпечного середовища (Мешко Г.М., Мешко О.І., 2015); підготовка майбутніх учителів до створення безпечного освітнього середовища в умовах сучасних викликів (Харківська А. А., 2023) та інші. У дослідженнях визначено зміст підготовки майбутніх вчителів, а також вміння та навички, особистісні якості, від яких залежить здатність до створення ними безпечного середовища в закладі освіти.

Проведене нами аналітичне дослідження доводить, що зміст підготовки майбутніх вчителів до створення безпечного освітнього середовища має бути комплексним. Для забезпечення належного рівня безпеки для учнів та сприяти розвитку здорової та підтримуючої атмосфери в класі майбутній вчитель має оволодіти змістом який включає такі знаннями:

1. Правова та етична безпека, що передбачають ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, які регулюють питання безпеки в освітніх закладах (зокрема, законодавство щодо прав дітей, антибулінгова політика, охорона здоров'я учнів), а також розуміння етичних аспектів роботи з учнями, включаючи розвиток емпатії, толерантності та взаємоповаги.

2. Психологічна підготовка, яка забезпечує оволодіння знаннями про психологічні аспекти розвитку дітей, зокрема вивчення проблем, пов'язаних з травмами, стресом, тривожністю та іншими психоемоційними труднощами учнів. Вона передбачає навчання методам виявлення і надання допомоги дітям, які переживають насильство або інші форми психологічного чи фізичного насилля, а також підготовку до роботи з учнями з особливими потребами та створення інклюзивного середовища.

3. Профілактика насильства та булінг, проблема якій в сучасних умовах надається велике значення. Вчитель має оволодіти знаннями щодо розробки стратегій запобігання булінгу, методами роботи з агресивними учнями, а також навчання учнів навичкам комунікації та умінням вирішувати конфліктні ситуації, що буде сприяти розвитку взаємоповаги і взаєморозуміння серед учнів.

4. Фізична безпека пов'язана з вивчення основ охорони праці та безпеки в освітньому закладі, включаючи надання першої допомоги та оволодіння навичками організації безпечного простору в класі, щоб уникнути травматизму.

5. Інформаційна безпека передбачає ознайомлення з основами цифрової безпеки, захистом персональних даних учнів та оволодіння методами боротьби з кібербулінгом. Важливим є навчання безпечному використанню інтернет-ресурсів.

6. Психологічна стійкість і управління стресом передбачає розвиток вміння підтримувати психологічну стійкість як у себе, так і в учнів. Навчання технікам релаксації, управління емоціями, що можуть допомогти знизити рівень стресу в навчальному процесі, а також підготовка до роботи в кризових ситуаціях, таких як природні катастрофи, надзвичайні ситуації або в умовах війни, що можуть вплинути на безпеку учнів.

7. Партнерство з батьками та громадськістю пов'язане з розвитком навичок комунікації з батьками і членами громади щодо питань безпеки, обговорення поведінки дітей і створення спільних ініціатив для покращення атмосфери в школі. Важливо також навчити майбутніх вчителів організації співпраці з соціальними службами, психологами, правоохоронними органами для вирішення ситуацій, що можуть загрожувати безпеці.

8. Оцінка та моніторинг безпеки передбачає ознайомлення з методами оцінки рівня безпеки в навчальному закладі, включаючи моніторинг рівня насильства, тривожних ситуацій, а також аналіз причин та наслідків порушень безпеки.

Отже, зміст підготовки майбутніх вчителів має бути спрямований на створення комплексного, багатогранного підходу до безпеки в школі, включаючи фізичну,

психологічну та інформаційну безпеку, що дозволить вчителям не лише реагувати на загрози, але й активно попереджати їх. В умовах воєнного стану є потреба в опануванні майбутніми вчителями і знаннями та навичками щодо дій в екстремальних ситуаціях, забезпечення власного професійного здоров'я і психологічної підтримки учнів, розвитку в них комунікативної та соціально-психологічної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА:

Беляєва Н. (2023). Підготовка майбутніх учителів до проєктування та реалізації безпечного освітнього середовища учасників освітнього процесу. Педагогічні науки, (81), 106–110. <https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289399>

Варивода К. С. (2017). Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів до створення психологічно безпечного середовища. Молодий вчений., вересень № 9.1 (49.1). С. 17–20.

Мешко Г. М., Мешко О. І. (2015). Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота».. Вип. 37. С. 113–116.

Харківська А. А. (2023). Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Науковий журнал Хортицької національної академії.. №. 2 (9). С. 123–130.

Авшенюк Н.М.,

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1012-005X>

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРУВАННЯ КУРИКУЛУМУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ОЕСР

Сучасний світ характеризується зростаючою складністю проблем, що вимагають від особистості не лише глибоких знань у певній галузі, але й здатності інтегрувати інформацію з різних дисциплін для пошуку ефективних рішень. Ця тенденція відображається і в сфері шкільної освіти, де відбувається глобальний зсув у бік інтегрованого проєктного навчання як ключового підходу до підготовки учнів до подолання викликів ХХІ століття, завдяки формуванню здатності до креативного мислення, творчості та співпраці, а також до застосування знань із різних дисциплін для пошуку рішень. Традиційна предметно-орієнтована підготовка вчителів часто виявляється недостатньою для задоволення цих потреб. Натомість, міждисциплінарний підхід в освіті, як для учнів, так і для вчителів, сприяє розвитку ширшого розуміння світу, здатності аналізувати проблеми з різних точок зору та розробляти комплексні рішення.

Аналіз аналітичних й статистичних документів ОЕСР та наукових праць дослідників із країн, які є членами цієї організації, засвідчив, що міждисциплінарний підхід до інтегрування курикулуму підготовки вчителів є важливим і перспективним напрямом розвитку педагогічної освіти в зарубіжних країнах. Приклади успішного впровадження міждисциплінарних підходів до розроблення курикулуму в Австралії,

Великій Британії й Канаді демонструють різноманітність моделей та стратегій інтегрування дисциплін.

У цілому, інтегрування курикулуму підготовки вчителів передбачає координацію, поєднання або об'єднання окремих частин у функціональне та гармонійне ціле. Воно допомагає студентам виявляти зв'язки між ідеями та процесами як у межах однієї галузі так і різних галузей. Фундаментально, інтегрування курикулуму спрямоване на встановлення зв'язків між різними явищами і процесами, а також підвищення релевантності підготовки, відходячи від формування й застосування фрагментарних знань та умінь (Drake & Burns, 2004).

Дослідники обґрунтовують різні підходи до інтегрування курикулуму підготовки вчителів:

- внутрішньопредметний підхід (Intradisciplinary) – передбачає формування знань та навичок у межах однієї предметної галузі;
- міжпредметний або багатопредметний підхід (Multidisciplinary / Pluridisciplinary), відповідно до якого предметні галузі залишаються незалежними одна від одної; потребує координації часу й подання пов'язаних тем, але без синтезування чи об'єднання різних дисциплінарних перспектив (Bernstein, 2015);
- міждисциплінарний підхід або горизонтальне інтегрування (Interdisciplinary / Horizontal Integration) поєднує взаємозалежні знання та навички з більш, ніж однієї предметної галузі для вивчення провідної теми чи розв'язання ключової проблеми; зосереджується на застосуванні методології декількох дисципліни та передбачає проєктну групову роботу (Harteis, 2021);
- трансдисциплінарний підхід ставить потреби, інтереси та особисті освітні траєкторії студентів на перший план у процесі здобуття навчального і професійного досвіду, шляхом виконання індивідуальних проєктів, що виходять за межі предметних меж (Nicolescu, 2014).

Зауважимо, що незважаючи на численні переваги, імплементація міждисциплінарного підходу до розроблення курикулуму водночас пов'язана з певними викликами, зокрема з необхідністю подолання дисциплінарних бар'єрів, налагодження ефективної співпраці між викладачами, розроблення відповідних методів оцінювання та забезпечення достатності ресурсів. Обмін досвідом між країнами-членами ОЕСР щодо ефективних моделей та стратегій міждисциплінарної підготовки вчителів мають важливе значення для розвитку цієї сфери.

Підсумовуючи результати опрацьованих джерел, підготовлених експертами ОЕСР, слід наголосити на фундаментальній важливості міждисциплінарних підходів до розроблення курикулуму підготовки вчителів, необхідності переосмислення педагогічної освіти у зв'язку із зростаючою турбулентністю й невизначеністю суспільних процесів у світі, посиленням впливів глобальних викликів (зміна клімату, міграція, цифровізація, соціальна нерівність) та регіональних інтеграційних тенденцій.

Для України результати цього аналізу мають важливе значення. Перехід до міждисциплінарних моделей змісту педагогічної освіти може допомогти національній системі освіти краще підготувати майбутніх учителів до викликів XXI століття, сприяючи розвитку навичок критичного й аналітичного мислення, інноваційності та здатності до розв'язання складних проблем. Однак, впровадження міждисциплінарних підходів у педагогічну освіту може супроводжуватися певними викликами, такими як необхідність перегляду навчальних планів та освітніх програм, забезпечення належної підготовки викладачів закладів вищої освіти та створення сприятливого середовища для співпраці між різними кафедрами й факультетами в межах одного або декількох закладів освіти. У контексті реформування шкільної освіти в Україні доцільно

досліджувати досвід зарубіжних країн щодо розроблення та впровадження міждисциплінарних освітніх програм для підготовки майбутніх учителів, а також програм підвищення кваліфікації для практикуючих педагогів, спрямованих на розвиток їхньої здатності до інтегрованого викладання предметів у закладах загальної середньої освіти. Вивчення досвіду країн-членів ОЕСР, які вже мають певний доробок у цій сфері, може бути корисним для адаптації найкращих практик до українського контексту.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення конкретних моделей міждисциплінарної підготовки вчителів, які є найбільш ефективними в різних контекстах, а також на аналіз впливу таких програм на якість викладання та навчальні досягнення учнів. Дослідження також можуть зосередитися на визначенні ключових компетентностей, якими повинні володіти вчителі для успішного впровадження інтегрованого навчання та розроблені інструментів для їх оцінювання.

ЛІТЕРАТУРА:

Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. *Journal of Research Practice*, 11(1).

Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. ASCD.

Harteis, C. (2021). Integrated instruction: Theoretical foundations. In *The Cambridge Handbook of Instructional Feedback* (pp. 669-692). Cambridge University Press.

Nicolescu, B. (2014). Methodology of transdisciplinarity. *World Futures: The Journal of New Paradigm Research*, 70, (3-4), 186-199.

Remein, M. V. (2018). Interdisciplinary Education: A Three-Part Integration Model and Guiding Principles for Practitioners. *Journal of STEM Education: Innovations and Research*, 19(1), 1-15.

Аніщенко О. В.,

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу андрагогіки

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-6145-2321>

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ, ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Створення можливостей для професійного розвитку визнано однією з найважливіших стратегій і практик, що можуть покращити добробут педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих (European Association for the Education of Adults, 2025). Водночас професійні навички викладачів мають вирішальне значення для формування «високоякісного» навчального досвіду та ефективного управління у роботі зі здобувачами (European Basic Skills Network, 2025) – представниками різних категорій дорослих, що навчаються.

На тлі сучасних цифрових трансформацій освітні ініціативи, спрямовані на професійний розвиток науково-педагогічних працівників (НПП) в умовах неформальної освіти, набувають більшої гнучкості, персоніфікованості, зорієнтованості на самокероване навчання. Це сприяє формуванню індивідуальних

траєкторій розвитку, що відповідають унікальним потребам і запитам означеної цільової групи. Інтеграція в освітній процес сучасних технологій забезпечує адаптивність середовища для безперервного навчання викладачів закладів вищої освіти (ЗВО), вдосконалення професійних компетентностей.

Як відомо, «основними складовими професійного розвитку науково-педагогічних працівників є підвищення кваліфікації та стажування» (МОН України, 2020). Відповідно до вимог, виражених в офіційних інструктивно-методичних документах (МОН України, 2020), викладачам надано можливість самостійно обирати види, напрями, форми та різні суб'єктів підвищення кваліфікації (ПК), що надають такі освітні послуги.

У сучасному науковому дискурсі щодо професійного розвитку викладачів ЗВО особливого значення набуває його змістово-процесуальний аспект. Зазначене вище актуалізовано впливом сукупності чинників різних рівнів, з-поміж яких виокремимо такі: пріоритети державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (Кабінет Міністрів України, 2019); глобальні тренди розвитку вищої освіти (у т.ч. цифровізація та інтернаціоналізація); динаміка науково-технологічного прогресу; інституційні потреби закладів освіти; вимоги ринку праці; запити суб'єктів освітнього процесу (викладачів).

Нам імпонують сформульовані науковцями (Ioannou, 2023) умовиводи про те, що для забезпечення якісного виконання науково-педагогічними працівниками покладених на них функцій потрібні «спеціалізовані, цілеспрямовані та систематичні програми професійного розвитку в умовах змін», які впливають як на їхніх учнів (здобувачів освіти), так власне й на їх «становище» як викладачів. Отже, важливого значення набуває розроблення та впровадження різноманітних програм підвищення кваліфікації викладачів в умовах неформальної освіти, що відповідають їхнім освітнім потребам.

У процесі наукового пошуку з метою дослідження змістового складника освітніх ініціатив з професійного розвитку цільової групи було проаналізовано тридцять дві програми підвищення кваліфікації викладачів обсягом 0,5 – 6 кредитів ЄКТС Йдеться про навчальні програми, запропоновані різними надавачами освітніх послуг для навчання НПП в умовах неформальної освіти: МОН України, закладами вищої і післядипломної освіти, громадськими організаціями, фізичними особами – підприємцями з правом надання послуг у сфері освіти. Слід додати, що через відсутність у відкритому доступі значної кількості деталізованих програм підвищення кваліфікації нами також було здійснено й аналіз відповідних інформаційних повідомлень (запрошень) щодо участі у таких програмах з метою вираження відповідних змістових актуалітетів в означеній сфері. Ми також брали до уваги контент відкритих онлайн курсів електронних платформ для самоосвіти (Prometheus (2025); EdEra (2025); Портал Дія.Цифрова освіта (2025)).

Виявлено, що змістова спрямованість освітніх ініціатив з професійного розвитку викладачів ЗВО реалізується за такими основними напрямками: нормативно-правовим, психолого-педагогічним, андрагогічним, методично-дидактичним, предметним/спеціалізаційним (відповідно до специфіки викладання навчальних дисциплін, їх тематики), науково-дослідницьким, інформаційно-технологічним, етичним, безпековим, комунікативним, організаційно-управлінським тощо. Вони переважно суголосні основним напрямкам підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, окресленим у нормативних, інструктивно-методичних документах (Кабінет Міністрів України, 2019; МОН України, 2020).

Водночас, на нашу думку, в умовах війни, нестабільності й невизначеності важливо поширювати успішні практики навчання цільової групи (наприклад, інноваційні ініціативи у сфері громадянської освіти (Хогган, 2024), розширювати тематичний спектр і змістове наповнення навчальних програм підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, спрямованих на: розвиток резильєнтності на основі формування психологічної стійкості; підвищення рівня громадянської компетентності для активної та свідомої участі в житті демократичного суспільства; опанування сучасних цифрових інструментів і технологій для ефективного навчання та вкладання; розвиток навичок їх безпечного використання, включаючи із захистом від кіберзагроз, етичними аспектами роботи в онлайн-середовищі, розвитком критичного мислення; тощо.

Процесуальний складник навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах неформальної освіти розглядаємо у поєднанні з технологічним і ресурсним складниками, що увиразнює поетапність, структурованість, технологічність у проектуванні (плануванні) та реалізації індивідуальних траєкторій розвитку, а також освітніх заходів; процедури та специфіку діагностування особистісних якостей, виявлення освітніх потреб (через опитування, анкетування тощо), добору та використання сучасних методів, технологій навчання, адаптивних навчальних платформ, форм самостійної роботи, форм контролю й самоконтролю результатів навчання, зворотного зв'язку тощо. При цьому важливого значення набувають персоналізація, інтерактивність освітнього процесу, його ресурсне забезпечення (інформаційно-аналітичне, науково-методичне тощо).

Доцільно наголосити на важливості того, що означений складник характеризується динамічністю та гнучкістю, що дозволяє інтегрувати сучасні технології, адаптувати методики і стратегії навчання викладачів до конкретного контексту. Процесуальний складник унаочнює специфіку використання як усталених, так й інноваційних технологій у рамках традиційної, дистанційної, змішаної форм навчання; адаптацію до технологічних змін; уможливорює корекцію індивідуальних траєкторій професійного розвитку викладачів; забезпечує безперервність вдосконалення професійних компетенцій; активізує обмін досвідом; сприяє творчому самовираженню тощо. Йдеться також про розвиток м'яких навичок та удосконалення цифрової компетентності викладачів (Кулалаєва, 2024), сприяння посиленню мотивації НПП щодо впровадження сучасних технологій навчання, удосконалення методик викладання з метою підвищення рівня залученості здобувачів, покращення якості освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Змістово-процесуальні аспекти професійного розвитку викладачів знайшли відображення в андрагогічно орієнтованій моделі професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах неформальної та інформальної освіти. Означена андрагогічна модель увиразнює цілісність її структури у складі взаємопов'язаних компонентів – концептуального, методично-процесуального, діагностично-рефлексивного. В основу теоретично обгрунтованої моделі покладено положення теорій самокерованого, трансформаційного навчання, принципи реалізації рефлексивних освітніх практик, інтеграції знань у реальний професійний контекст тощо. Її відмітними характеристиками визначено такі: самоорганізація та автономія викладачів; змістова релевантність навчання; досвід як ресурс професійного зростання; цифрова інтеграція.

Отже, неформальна освіта відіграє важливу роль у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО, доповнюючи формальні програми, спрямовані на професіоналізацію цільової групи. Проведене дослідження дозволило встановити, що концептуалізація професійного розвитку

через його змістово-процесуальний компонент увиразнює комплекс взаємопов'язаних складників (зміст, форми, методи, ресурсне забезпечення), що імплементуються у формальному й неформальному освітніх середовищах із урахуванням можливостей інформальної освіти, які у сукупності формують траєкторію розвитку компетентнісного потенціалу викладачів для їх успішної професійної самореалізації, забезпечення ефективності професійної діяльності тощо.

За результатами здійсненого дослідження обґрунтовано актуальність і доцільність упровадження андрагогічно орієнтованій моделі професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО, що сприятиме підвищенню рівня готовності викладачів до професійного зростання у формальному й неформальному освітніх середовищах із максимальним використанням можливостей самоосвіти. Доведено доцільність розширення основних напрямів підвищення кваліфікації з метою адаптації викладачів до сучасних освітніх трансформацій, збереження та зміцнення людського капіталу України, забезпечення підвищення якості, конкурентоспроможності національної освітньої системи в умовах глобальних викликів.

ЛІТЕРАТУРА:

- Дія.Освіта. (2025). Офіційний вебсайт. <https://osvita.diiia.gov.ua/>
- EdEra. (2025). Офіційний веб-сайт. <https://ed-era.com/>
- Prometheus. (2025). Офіційний веб-сайт. <https://prometheus.org.ua/>
- Кабінет Міністрів України. (2019). Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: постанова від 21.08.2019 р. №800. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text>
- Кулалаєва, Н. (2024). Професійний розвиток викладача в цифровій екосистемі університету. Цифрова екосистема сучасного університету: адаптація й розвиток за умов турбулентності освітнього середовища: зб. матеріалів наук.-метод. конф. (Київ, 24–25 квіт. 2024 р.). Київ: КНЕУ, 324–326.
- МОН України. (2020). Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників: наказ від 30.10.2020 р. №1341. <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/uploads/public/661/68f/797/66168f797de9e977606619.pdf>
- Хогган, Ч. (2024). Програма підвищення кваліфікації «Сприяння громадянській освіті впродовж життя». <https://surl.li/eayhst>
- European Association for the Education of Adults (EAEA). (2025). Fostering well-being of adult educators in Europe. URL: <https://eaea.org/wp-content/uploads/2025/03/Fostering-well-being-of-adult-educators-in-Europe.pdf>
- Ioannou, N. (2023). Professional development of adult educators: A European perspective. *International Review of Education*, 69(3), 379-399.
- European Basic Skills Network. (2025). New PIAAC results show declining literacy and increasing inequality in many European countries: Better adult learning is necessary. <https://basicskills.eu/new-piaac-results-show-declining-literacy-and-increasing-inequality-in-many-european-countries-better-adult-learning-is-necessary/>

Вовк М. П.,

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної
освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-9109-9194>

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У межах виконання прикладного наукового дослідження «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (РК 0123U100447, 2023 – 2025 рр.) здійснено аналіз освітньої документації психолого-педагогічних дисциплін (освітніх програм, силабусів, робочих програм, навчально-методичного супроводу/забезпечення) в підготовці майбутніх педагогів різного фаху на рівні фахової передвищої освіти, на бакалаврському, магістерському, докторському освітніх рівнях у 18 закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти в різних регіонах України. Аналіз документації дозволив виявити особливості структурування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на різних освітніх рівнях та спроєктувати педагогічні умови, що уможливають можливості удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців педагогічного фаху:

- на рівні фахової передвищої освіти: удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів на основі теорії і практики психопедагогіки, персонології освіти, актуалізації історико-педагогічних ідей; оновлення змісту обов'язкової дисципліни «Педагогіка» з урахуванням компетентнісних засад Нової української школи; впровадження наскрізності змістових модулів, тем в обов'язковій і варіативній дисципліні з проблем психологічних травм дітей, отриманих у результаті військових дій, проблем ментального здоров'я у партнерстві вчителів, учнів, батьків, громади;

- на бакалаврському освітньому рівні:

оновлення силабусів, програм освітніх компонентів психолого-педагогічного спрямування з урахуванням актуалізації української історико-педагогічної спадщини з метою посилення націєтворчого контексту змісту відповідних дисциплін; оновлення змісту психолого-педагогічних дисциплін на засадах міжпредметної інтеграції темами з проблем персонології освіти, ментального здоров'я, інклюзії, подолання освітніх втрат, психодидактики, медіадидактики та ін.); забезпечення аксіокультурного розвитку майбутніх учителів через створення освітньо-комунікативного середовища; забезпечення освітнього партнерства між закладами вищої педагогічної та загальної середньої освіти з метою реагування на виклики війни і повоєнного відновлення країни; створення цифрового навчально-методичного супроводу оновлення змістового контенту обов'язкових психолого-педагогічних дисциплін;

- на магістерському освітньому рівні: розроблення навчально-методичного супроводу вдосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів педагогічного фаху з урахуванням ключових компетентностей (інноваційної, методичної, інклюзійно-дидактичної, дослідницько-проєктувальної, здоров'язбережувальної, психологічної, емоційно-етичної та ін.); упровадження в освітні компоненти інноваційного змісту з проблем методології педагогічних, психологічних досліджень на основі напрацювань українських і зарубіжних учених; моделювання професійних ситуацій для розвитку партнерської взаємодії учасників освітнього процесу з урахуванням викликів війни, а також з проєкцією на реалії

організації освітнього процесу в період повоєнного відновлення (навчання психологічно травмованих учнів, студентів, необхідність партнерської комунікації з внутрішньо переміщеними особами, особами, які зазнали втрат, стресових ситуацій тощо); інтерактивне навчання, що активізує діалогову взаємодію учасників освітньої діяльності на основі суб'єкт-суб'єктних відносин.

- на докторському освітньому рівні: комплексний підхід до розвитку професійної компетентності здобувачів PhD; збагачення змісту обов'язкових і варіативних дисциплін психолого-педагогічного спрямування з метою формування компетентностей, визначених у Національній рамці кваліфікацій і Професійному стандарті викладача; створення інноваційного освітнього середовища (наставництво, педагогічні авторські майстерні, літні/зимові школи для аспірантів), що сприяє позитивній мотивації майбутніх докторів філософії до розвитку інноваційно-дослідницької, мовнокомунікативної, предметної, методичної, інформаційно-цифрової компетентностей, педагогічного партнерства, аналітико-прогностичної, компетентності безперервного професійно-педагогічного саморозвитку; оновлення змісту основних дисциплін психолого-педагогічного спрямування шляхом упровадження тем щодо сталого розвитку, інноваційних педагогічних технологій, зокрема цифрових платформ, інтерактивних методів навчання, методів проблемного й проєктного навчання, змістових модулів з проблем персонології освіти, психологічного здоров'я, інклюзії, що актуалізується в умовах воєнного стану і повоєнного часу, дистанційної та змішаної форм навчання; адаптація новітні європейські та світових освітньо-педагогічних практик до потреб системи освіти в Україні.

Ігнатович О.М.,

доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0588-0620>

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Й ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Сучасні виклики, пов'язані з війною та необхідністю психологічного відновлення нації, зумовлюють потребу у формуванні стійкого, згуртованого та психологічно здорового суспільства. У цьому контексті психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників стає критично важливим стосовно ефективного навчально-виховного процесу, підтримки психологічного й професійного благополуччя його суб'єктів. У 2024 році виконувався другий (експериментально-пошуковий) етап прикладного дослідження «Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін», РК 0123U100445 відповідно до запиту, технічного завдання та планів НД на 2024 р. Основне завдання другого етапу НД полягало у здійсненні емпіричного дослідження особистісного ресурсу та особливостей психологічного здоров'я педагогічних працівників ЗЗСО.

За результатами дослідження розроблено науково-методичні засади психологічного супроводу їх професійної діяльності в умовах світових змін: цілісний підхід до особистості; перехід від аналізу з окремих функцій і властивостей особистості

(увага, пам'ять, мислення, довільність і ін.) до розгляду цілісної ситуації розвитку особистості в контексті професійної діяльності педагогічних працівників й гармонійного розвитку особистості, у змісті яких цілісність особистості характеризується рівновагою, рівномірним розвитком інтелектуальної, емоційної, вольової та фізичної сфер; забезпечення стійкої психологічної готовності до цілеспрямованої оптимальної продуктивної професійної діяльності педагогічних працівників в звичайних та кризових умовах; психологічна допомога у формах психоедукації, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної профілактики, профдіагностики і профконсультування, психологічної корекції; розгляд в якості предмета роботи практичного психолога в психологічному супроводі професійної діяльності педагогічних працівників педагогічних працівників проблеми збереження їх ментального здоров'я й професійного розвитку особистості в умовах світових змін й питання формування стійких мотивів педагогічних працівників на забезпечення власного благополуччя й цілісності особистості.

Виконавцями дослідження розроблено й апробовано пакет психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення стану психологічного здоров'я педагогічних працівників в Україні та їх адаптації до світових змін в умовах війни. До складу психодіагностичного пакету увійшли: анкета «Ставлення до світових змін», психодіагностичний опитувальник «Психологічне здоров'я» та психодіагностичний опитувальник «Адаптивність» (Павлик, 2024).

Підібрані, обґрунтовані та апробовані методики щодо діагностики цілісності особистості, спрямованості педагогічних працівників до самоактуалізації та складових ментального здоров'я особистості: Вісбаденський опитувальник позитивної терапії і сімейної терапії WIPPF щодо виявлення й оцінки у педагогічних працівників первинних і вторинних здібностей, змісту конфлікту, конфліктних реакцій і зразків для наслідування як системи взаємопов'язаних емоційних, потребнісних, мотиваційних, поведінкових характеристик, що забезпечують мобілізаційну та адаптаційну функцію особистості в умовах, що потребують пристосування особистості; модифікований опитувальник діагностики самоактуалізації особистості САМОАЛ, спрямований на виявлення й оцінку рівня прагнення педагогічних працівників до самоактуалізації як інтегральної характеристики мотиваційних показників сформованості їх психологічної готовності до професійної діяльності в умовах світових змін (Татаурова-Осика, 2024); опитувальник з генералізованої тривоги (GAD-7) щодо виявлення й оцінки симптомів тривоги відповідно до діагностичних критеріїв DSM-5; багатовимірний скринінг поведінкового здоров'я (MBHS-2), що вимірює соматизацію, деморалізацію, ангедонію, тривогу, когнітивні проблеми, активацію, розгальмування, суїцидальність і зловживання психоактивними речовинами і дає оцінку тяжкості дисфункції для кожного виявленого аспекту; опитувальник скринінгу ПТСР (PCL-5), який оцінює наявність і вираженість симптомів посттравматичного стресового розладу відповідно до критеріїв DSM-5; шкала сприйнятого стресу (PSS), що вимірює сприйняття особистістю стресу та його потенційні наслідки, визначає, наскільки непередбачуваним, неконтрольованим і перевантаженим педагогічні працівники вважають своє життя (Ігнатович, 2024).

Підібрані, обґрунтовані та апробовані психодіагностичні методики, спрямовані на дослідження професійного вигорання: опитувальник «Діагностика професійного вигорання», що спрямований на вивчення ступеня прояву професійного вигорання у педагогічних працівників за шкалами «емоційне виснаження», «деперсоналізація» і «редукція особистих досягнень»; методика «Діагностики рівня емоційного вигорання», що спрямована на визначення рівня емоційного вигорання через виявлення

наявності/відсутності найбільш виражених у педагогічних працівників характерних ознак, притаманних фазам емоційного вигорання (напруги, резистенції, виснаження), серед яких: переживання психотравмуючих обставин, незадоволеність собою, «загнаність у клітку», тривога і депресія (фаза напруження); неадекватне вибіркове емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, економії емоцій, редукція професійних обов'язків (фаза резистенції); емоційний дефіцит, емоційна відчуженість, деперсоналізація, психосоматичні та психоемоційні порушення (фаза виснаження); методика «Визначення психічного вигорання», що надає можливість дослідити прояви професійного вигорання за трьома рівнями (міжособистісний, особистісний, мотиваційний) та трьома показниками: психоемоційне виснаження, особистісне віддалення, професійна мотивація; тест на резильєнтність, спрямований на визначення рівня психічної стійкості педагогічних працівників (Радзімовська, 2024).

Розроблено та апробовано профдіагностичний комплекс для використання практичними психологами ЗОШ у профорієнтаційній роботі із здобувачами освіти в умовах інтеграції профорієнтації до базової та старшої школи. Комплекс складається з таких психодіагностичних методик: методика «Дослідження типу акцентуації характеру та темпераменту особистості»; методика «Індивідуально-типологічний опитувальник»; методика «Диференційно-діагностичний опитувальник-2»; методика «Визначення професійного типу особистості»; методика «Матриця професійного вибору»; методика «Типи мислення»; методика DISC (Заєць, 2024); гугл-опитувальник педагогічних працівників щодо доцільності набуття функціоналу радника з профорієнтації; дистанційна Школа підготовки радника з професійної орієнтації для закладів загальної середньої освіти (Шевенко, 2024).

Розроблено проєктну модель психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників щодо вирішення проблем, виявлених під час емпіричного дослідження в особистісних підструктурах педагогічних працівників таких, як: духовність; психосоціальність; спілкування; особистісна спрямованість; характер; самосвідомість; досвід; інтелект; психофізіологічні властивості; психосоматичні властивості, а також щодо забезпечення можливості адаптації педагогічних працівників до різних умов професійної діяльності залежно від світових змін та збереження здатності виконувати завдання професійної діяльності в сучасних реаліях України з найменшими психічними витратами. Проєктна модель психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін включає: 1) психологічна адаптація педагогічних працівників до сучасних умов методом гармонізації ментального здоров'я; 2) психологічний супровід з розвитку самоактуалізації педагогічних працівників у професійній діяльності в сучасних реаліях освіти; 3) психологічний супровід з розвитку резильєнтності та попередження виникнення у педагогічних працівників професійних деструкцій (зокрема професійного вигорання, деформацій, фрустрацій); 4) психологічний супровід профорієнтаційної роботи педагогічних працівників; 5) дистанційна Школа підготовки радника з професійної орієнтації для закладів загальної середньої освіти.

Отже, результати дослідження показали, що проблеми, виявлені у особистісних підструктурах та ментальному здоров'ї педагогічних працівників свідчать про недостатній рівень їх адаптації до світових змін та недостатню здатність виконувати завдання професійної діяльності в сучасних реаліях України з найменшими фізичними та психічними витратами. Означена проблема може бути вирішена шляхом розробки та впровадження системи психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін.

Отримані результати є підставою для подальших наукових розвідок, апробації та впровадження науково-методичних засад та проєктної моделі психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників.

ЛІТЕРАТУРА:

Заєць, І. (2024). Особливості екстраверсії як важливої психологічної характеристики особистості. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти –доуніверситетська підготовка –заклад вищої освіти: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Національний авіаційний університет. 296-305. (0,5 д.а.) <https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.18745>

Ігнатович, О. (2024). ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ВЧИТЕЛЯ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, 51(2), 93-103. [https://doi.org/10.37203/kibit.2024.51\(2\).08](https://doi.org/10.37203/kibit.2024.51(2).08)

Павлик, Н. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОВИХ ЗМІН. Психологія і особистість, (1), 99–128. <https://doi.org/10.33989/2226-4078.2024.1.298773>

Радзімовська, О.В. (2024). РЕЗІЛЬЄНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СВІТУ. Психологічні ресурси розвитку особистості в умовах невизначеності освітнього простору: збірник матеріалів наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 жовтня 2024 року). Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. С.182-188 (0,35 др.арк). <http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/20241.pdf>

Татаурова-Осика Г.П. (2024) Теорії вивчення самоактуалізації особистості українськими і зарубіжними вченими. Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя: матеріали Звітної науково-практичної (25 березня 2024 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: ТОВ «Талком». 168-170. (0,4 д.а.) <https://zenodo.org/records/12510507>

Шевенко, А.М. (2024). Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти: навчальна програма для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: 2024. 24. (1,0 д.а.).

Петренко Л. М.

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завершення дослідження теми «Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в цифровому суспільстві» зумовлює необхідність моніторингу впровадження наукових результатів в освітній процес. У своєму дослідженні ми виходили з розуміння феномену цифрового суспільства як суспільства, «яке інтенсивно та продуктивно використовує цифрові технології для власних потреб (розвитку підприємництва, інфраструктури, ринку праці, аграрного господарства, безпечного навколишнього середовища, підвищення рівня

інформаційної та загальної культури, якості медичних послуг та ефективності системи освіти, подолання бідності тощо), орієнтоване на людину, та забезпечення рівних можливостей для кожного з метою одержання кращих результатів – у самореалізації, професійній діяльності, життєдіяльності, відпочинку, навчанні тощо» (Петренко та ін., 2024, с. 13). У такому суспільстві зростає професійна відповідальність за розвиток цифрової компетентності майбутніх викладачів, оскільки у сучасному цифровому світі зміст поняття «грамотність» трансформувався і стає ширше класичних трьох навичок, які відповідають традиційному змісту базової освіти: читання (потребує умінь активного пошуку інформації, її сприйняття і аналізу; вміння орієнтуватися в інформаційному потоці, використовувати пошукові системи, критично оцінювати джерела інформації та розуміти мультимедійний контент; вміння розпізнавати фейкові новини та дезінформацію); письма (уміння створювати інформаційні об'єкти – електронні листи, блоги, соціальні медіапости, відео та інфографіки; вміння використовувати різні інструменти для редагування та публікації контенту, а також розуміння етики та правових аспектів цифрового контенту); рахування (сучасне рахування виходить за межі традиційної арифметики і передбачає вміння працювати з великими обсягами даних, використовувати програмне забезпечення для аналізу даних, розуміти статистичні методи та візуалізувати дані для прийняття обґрунтованих рішень).

Цифрова компетентність за наведеним визначенням в описі Рамки цифрової компетентності як «інтегральна характеристика особистості, що динамічно поєднує знання, уміння, навички та ставлення стосовно використання цифрових технологій для спілкування, власного розвитку, навчання, роботи, участі в суспільному житті відповідно до сфери компетенцій належним чином (безпечно, творчо, критично, відповідально, етично)» дає можливість майбутньому викладачеві «виконувати комплексні завдання в цифровому середовищі» (Опис рамки цифрової компетентності для громадян України, 2021) є одним із критеріїв його професіоналізму як педагога і науковця. За результатами нашого дослідження з'ясовано, що рівень сформованості цифрової компетентності у випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти оцінюється на рівні B1 – середній рівень.

У ході дослідження виявлено тенденції до прискорення трансформації усіх компонентів професійної діяльності викладачів на основі розвитку їх цифрової компетентності, що вимагає її постійного розвитку. Під час навчання в закладі вищої педагогічної освіти відповідальність за це несуть суб'єкти освітнього процесу – викладачі усіх навчальних дисциплін та здобувачі освіти.

За визначенням, наведеним у психологічній енциклопедії, відповідальність – це «багатогранне поняття, що відображає здатність людини усвідомлювати, приймати та виконувати зобов'язання перед собою, іншими людьми та суспільством у цілому, включає в себе здатність до оцінки наслідків своїх вчинків, а також готовність нести за них як позитивні, так і негативні наслідки» (Український психологічний хаб, н.д.). Учені-психологи відповідальність розглядають як «важливий компонент особистісного розвитку та етичної свідомості»; водночас вважають її внутрішнім станом «людини, який формується під впливом соціальних норм, моральних принципів і виховання» (там саме). Відповідальність визначена одним із дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, а тому розвивається у здобувача освіти упродовж усього життя під час професійного розвитку. Основними характеристиками відповідальної людини є: уміння самостійно приймати рішення; передбачаючи їх наслідки; не перекладати провину за свої дії на інших. Відповідальність розрізняють: особистісну, соціальну, професійну, моральну.

Нами акцентовано увагу на професійній відповідальності за розвиток цифрової компетентності майбутніх викладачів педагогічних закладів освіти. Її суть полягає у дотриманні професійних стандартів з підготовки викладачів закладів вищої освіти, виконанні своїх обов'язків на високому рівні та відповідності очікуванням здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Відзначається її важливість для ефективного функціонування будь-якої організації та суспільства загалом (Український психологічний хаб, н.д.).

Показниками професійної відповідальності майбутніх викладачів визначено:

- інтеграцію цифрових технологій у навчальні курси, створення активних, інтерактивних та інноваційних навчальних матеріалів, що сприяють наскрізному розвитку цифрових навичок у суб'єктів освітнього процесу;
- забезпечення студентів доступом до сучасних цифрових інструментів та технологій, навчання ефективному використанню цих ресурсів у навчальному процесі;
- використання цифрових платформ для оцінювання знань студентів та організації зворотного зв'язку;
- дотримання етичних норм у використанні цифрових технологій, зокрема щодо захисту персональних даних та авторських прав, використання відкритих баз даних, штучного інтелекту (Петренко та ін., 2024).

Після завершення дослідження зазначеної вище теми вважаємо за необхідне надання консультацій науково-педагогічним працівникам з відтворення наукових результатів, тобто:

- оновлювати навчально-методичне і наукове забезпечення;
- реалізовувати принципи цифровізації освітнього процесу,
- озробляти і впроваджувати програми розвитку цифрової компетентності науково-педагогічного колективу тощо;
- обновляти перелік компетентностей, змісту навчальних дисциплін;
- проєктувати завдання для самостійної роботи з використанням цифрових ресурсів, розробляти і впроваджувати цифрові технології, тестові та модульні перевірки тематики проєктів тощо (Петренко та ін., 2024).

Підсумовуючи, зазначимо, що розвиток цифрових технологій у майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти здійснюється на основі набутих ними знань, умінь і навичок на попередніх рівнях освіти. Отже, слід використовувати цифрові інструменти для виконання різних видів завдань.

ЛІТЕРАТУРА:

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України (2021). <http://surl.li/vnsm>.

Петренко, Л., Кучерявий, О. & Лавріненко, О. (2024). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства. <https://surl.li/jhjqt> (оригінальна робота опублікована у 2024 році).

Український психологічний хаб. (Н.Д.). Психологічна енциклопедія. <https://surl.li/cwzbkv>

Акатіріні В. М.,

доктор філософії, вчитель історії
Багринівського ліцею Кам'янецької
сільської ради Чернівецького району
Чернівецької області, почесний
краєзнавець України, директор БФ
«Фундація Родини Мандичевських».

Акатріні М. М.,

директор Багринівського ліцею
Кам'яняцької сільської ради Чернівецького
району Чернівецької області.

КАТЕРИНА МАНДИЧЕВСЬКА – ТАЛАНОВИТА МИСТКИНЯ БУКОВИНСЬКОГО КРАЮ

Багатий на таланти буковинський край зростив не одне покоління мистців, імена яких навіки вкарбовані золотими літерами в мистецьку історію Буковини, де музика завжди була одним із найважливіших занять багатьох інтелектуалів та окрасою музично - культурного середовища свого часу. Музичні вечора, театральні вистави відбувалися на високому професійному рівні, про що дбали культурні товариства краю.

Серед культурних діячів свого часу відомі такі, як композитори Ісидор Воробкевич, Тудор Флондор, Адальберт Гржималі, Кароль Мікулі, Лека Мораріу, Октавія Мораріу – Лупу, художники театру Георг Льовендаль Феліція Гржималі, Аглая де Онцул, Віра Павлюк та багато інших мистців.

Серед цього товариства виділяється талановита родина Мандичевських. У цій статті ми представимо Екатерину Мандичевську – педагога, музиканта, скрипачка, культурна діячка Буковини.

Катерина Мандичевська народилася 10 лютого 1867 року в селі Багринівка (рум. Bahrinești) Чернівецького району Чернівецька області у родині священника Василя Мандичевського та його дружини Вероніки Попович. Як на той час було заведено в родині священників, початкову та музичну освіту вона отримала вдома, для чого батьки винаймали домашніх учителів. А так як і брати, вона мала схильність до наук, особливо до музики, можемо припустити що її музичною підготовкою займався Ісидор Воробкевич.

Екатерина з дитинства зачарувала народна пісня, серед якої вона зростала. Вона душею сприймала красу народного поетичного слова, ліризм буковинської пісні. Зі спогадів, брата Костянтина Мандичевського «У нашій родині було багато музики: нас було четверо братів і чотири сестри, і у нас був струнний квартет: Євсебій - перша скрипка, я, Костянтин - друга скрипка, Георгіе – віола і Ераст — віолончель. Усі сестри грали на піаніно» (Stanculescu, 1966 : 109). По закінченню університету вона викладала музику у Чернівецькому православному жіночому ліцеї імені «Єлени Доамна» - (Liceul Ortodox de fete «Elena Doamna»), який був відкритий для доньок православних священників. З церковного щорічного довідника «Schematismus der Bucovinaer gr. - ort. Archiepiscopal - Diocese» - (Щорічник Православний Церкви Буковини), можна дізнатися, що у 1908 - 1912 роках Катерина працювала помічником учителя, а в наступні два роки – учителем вокалу, диригентом хору (Акатріні, 2019).

За ініціативи Катерини Мандичевської при ліцеї були створені гуртки та хори, які брали активну участь у мистецьких концертах та фестивалях міста. Катерина Мандичевська популяризувала музичну творчість Євсевія Мандичевського, з братом

Георгієм організувала благодійні концерти, кошти від яких передавали учням із бідних сімей. Завдяки її ініціативі при ліцеї було створено музичну бібліотеку, до якої Катерина передала власні нотні зібрання, аранжування хорових творів, збірки музичних композицій Євсевія та Георгія Мандичевських. Громадська діяльність Катерини Мандичевської пов'язана з румунськими товариствами «Armonia» («Гармонія») і «Junimea» («Молодість») (Acatrini, 2016 : 7). В 1911 році – 15, 16 та 23 червня в Чернівцях у приміщенні Кафедрального собору Святого Духа, хор ліцею виконував літургію мі-мінор (Liturgia Mi-minor) Євсевія Мандичевського. Із спогадів її сучасників, вона була жінкою, що визначалася високим рівнем музичної культури та освіти, яка підняла розвиток музичного виховання жіночого ліцею і своїх вихованець на самий високий мистецький рівень. Впродовж 1907 - 1934 років, як вказує щорічник ліцею «Anuarul Liceului», це був час, коли рівень музичної освіти в нашому місті розцвітав саме завдяки творчій, педагогічній невтомній праці Катерини Мандичевської. На своїх уроках Катерина Мандичевська вже тоді практикувала музичне аудіювання творів у виконанні кращих музикантів Чернівців. Вона організувала також хор з дітей, які залишилися сиротами внаслідок військових дій після Першої світової війни.

При ліцеї діяв шкільний комітет, де пані Катерина багато років була секретаркою цього комітету. Також заклала базу для музичної бібліотеки ліцею, куди пожертвувала власні нотні зібрання, аранжування хорових творів, які створила впродовж років музично-педагогічної діяльності у цьому закладі та велику кількість музичних композицій своїх братів – Євсевія та Георгія. І в наступні роки вона також поповнювала фонди музичної бібліотеки. Так в 1938 році пані Катерина презентувала 251 примірник музичних творів та частину рукописів брата Євсевія.

З газети Нова Буковина за 25 лютого 1913 року дізнаємось, що 22 лютого у приміщенні жіночого православного ліцею пані Катерина та її брат Євсевій організували свято вшанування пам'яті Юрія Федьковича.

У 1925 році хор ліцею виступив з концертом у Залі Чернівецької філармонії, який виконав церковні твори Євсевія та Георгія Мандичевських, Д. Кіріяка та Р. Шумана. Відомо, що у 1926 році у Чернівецькому театрі був організований концерт творів для дітей. Також у наступні роки, в 1927 та 1928, у приміщенні філармонії під її керівництвом були проведені вечори, присвячені творчості Бетховена та Шуберта.

Громадська діяльність Катерини Мандичевської пов'язана з багатьма румунськими товариствами, зокрема «Armonia – Junimea» («Гармонія – Молодість»). У межах цього товариства вона разом з братом Георгієм організувала благодійні концерти, кошти від яких надавалися учням з бідних сімей. З метою збагачення репертуару музичних творів для виконання вона займалася перекладами з німецької, румунської мови на українську (Satco, 1992 : 59). Аби розширити репертуар музичних творів для виконання, вона займалася перекладами з румунської мови на українську. Аби ними могли скористатися інші педагоги та вихованці, всі ці твори були надруковані у газеті «Неділя», яка виходила у Львів та у Чернівецькій газеті «Нова Буковина».

Ними могли скористатися інші педагоги та вихованці, всі ці твори були надруковані у газеті «Неділя», що виходила друком у Львові, та у чернівецькій газеті «Нова Буковина». Так, вона переклала з румунської мови українською твори великого румунського казкаря Іон Крянґе, в її доробку – оповідання «Іон Роате і Воде Кузе» («Ion Roată și Vodă Cuza»), «Отець Духу» (Papa Duhul), «Іон Роате і Об'єднання» («Ion Roată și Unirea»), що були надруковані у львівському журналі «Неділя» (1912 р., № 33-36) (Неділя, 1912, 8 вересня); 100 також «Повість спогади дитинства» («Amintiri din copilărie») – у чернівецькій газеті «Нова Буковина» (1914 р., №42–45, 49) (Нова Буковина, 1914, 23 серпня, с. 4) (Acatrini, 2017 : 34).

У професійній діяльності, життєписі цієї талановитої жінки сталася кардинальна подія – їй довелося після Другої світової війни поселитися в Румунії в місті Клуж-Напока.

Мабуть не останню роль зіграло і те, що там було багато вихідців з Чернівців, в тому числі і митців, з якими вона була добре знайома. І там вона викладала музику в місцевих мистецьких закладах. В останній рік свого життя вона організувала великий концерт пам'яті свого брата, геніального музикознавця та композитора Євсевія Мандичевського, що отримало певний політичний резонанс в колах колишньої Австро-Угорської імперії. У 1957 році вона відійшла у вічність.

Таким чином, родина Мандичевських є яскравим прикладом просвітницько-педагогічної діяльності, внеску у поступ освіти і культури в регіоні у суперечливий, багатий на події період.

ЛІТЕРАТУРА:

Ion F. Stanculescu, (1966). Eusebie Mandicesvchi si Vinea. / Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena. – P. 108 – 112.

Акатріні, В.М., (2019). Громадсько-культурна та педагогічна діяльність Катерини Мандичевської на Буковині. Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті засновника кафедри музики ЧНУ, народного артиста України, професора Андрія Кушніренка. – С. 84-86.

AcatriniVladimir, (2016). Ecaterina Mandicevschi – pedagog uitat în Bucovina / Libertatea Cuvântului, nr. 18(696), P. 7.

Satco, Emil. (1992). Mandiceschi – o familie de muzicieni români. Suceava Anuarul Muzeului Bucovinei – 1992. Vol. XVII. –XIX (1990-1991-1992).

Acatrini Vladimir (2017). Familia Mandicevschi în Contextul Vieții Muzicale a Bucovinei / Glasul Bucovinei. — №1. – An.XXII. – P. 52.- 65.

Акатріні В.М. (2015). Повернути втрачені імена: сім'я Мандичевських / Молодий вчений. – №7(22), ч.2. – С. 32 - 36.

Анохіна Г.В.,

старший викладач кафедри педагогіки та психології,
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

<https://orcid.org/0009-0001-2564-1926>

РОБОТА З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ ОСОБИСТОСТІ, ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ

Становлення і формування особистості охоплює багато різних періодів життя людини. Однак саме період навчання у закладах вищої освіти відіграє особливу роль оскільки відбувається розвиток студента і як особистості, і як кваліфікованого фахівця.

На початковому етапі професійної підготовки студентів відбувається процес їх адаптації до умов навчального закладу, освоєння нових форм діяльності, спілкування, дозвілля, співвіднесення власних очікувань із реальністю.

У період здобування вищої освіти молода людина зіштовхується із багатьма проблемами, пов'язаними з початком дорослого життя: нове середовище ровесників і

дорослих, перегляд уявлень про себе, необхідність заробітку, можливий переїзд до іншого міста, проживання в гуртожитку тощо (Мирончук, 2013). Студенти молодших курсів включені в нове для них культурно-освітнє середовище, у них збільшується розумове та нервово-емоційне навантаження, змінюється ритм роботи, відпочинку, з'являються нові переживання, які часто призводять до фрустрації. Низка адаптованість першокурсників негативно впливає на їхнє психічне здоров'я, навчальну діяльність, форми поведінки (Нестеренко, та ін. 2019).

Адаптація до нових умов, які обумовлені початком навчання у ВНЗ пов'язана з тим, як особистість може впоратись зі зняттям емоційного напруження: у багатьох випадках подолання важкого емоційного стану здійснюється за допомогою механізмів психологічного захисту (Кокоріна, Соколова, 2018).

Термін «захист» у психології вперше використав Зигмунд Фройд 1894 року. За словами Анни Фройд, під цим він розумів «боротьбу его з болісними або нестерпними ідеями та ефектами», що може призвести до неврозів. Фройд зазначає, що коли людина успішно створює захисні механізми проти тривоги і болю, її его перемагає в боротьбі між «трьома інституціями»: его, ід та супер-его. Его – це нормальне мислення людини, ід – несвідоме, а супер-его у фрейдистській термінології є тією частиною нас, яка реагує на соціальні або суспільні правила (Батлер-Бодон, 2023).

У межах сучасної психології проведено низку досліджень, що розкривають специфіку проявів різних форм захисних механізмів. На думку одних науковців та практиків, психологічні захисти виконують функції самозбереження, здійснюють адаптивну перебудову сприйняття й оцінки, знижують суб'єктивний тиск тривоги в умовах ситуацій, які фруструють. А. Маслоу, К. Роджерс, К. Хорні й ін. розглядають психологічні захисти як чинник дезадаптації. Існує думка про те, що механізми психологічного захисту гальмують творчу фантазію, роботу інтуїції, виступають як перешкода, що звужує, спотворює повноцінне сприйняття світу. Однак дані автори підкреслюють і позитивну роль захисних механізмів, яка полягає у захисті свідомості від інформації, що може зруйнувати психіку.

Багато сучасних психологів також підтверджують той факт, що захисні механізми і процеси адаптації пов'язані між собою, зміна одних веде до трансформації інших (Нестеренко, та ін., 2019).

Таким чином, психологічний захист є однією з самих суперечливих властивостей у структурі особистості, оскільки одночасно сприяє як стабілізації особистості, так і її дезорганізації (Антоненко, 2009).

Здобувачі вищої освіти мають потребу у використанні захисних психологічних механізмів, тому що вони знижують тривожність, нівелюють наслідки психологічних травм, підтримують почуття адекватності та власної гідності, але можуть сприяти спотворенню сприйняття дійсності для захисту позитивної «Я-концепції» та заважати здійсненню самоактуалізаційних процесів (Ситнік, Ільїна, Свіденська 2023).

Механізми психологічного захисту мають великий вплив на всі сфери життя студента, а тому вкрай важливо і актуально робити детальний аналіз прояву психологічних захистів з точки зору їх адаптивного потенціалу.

Останнім часом встановлено, що такі захисні механізми, як витіснення, проекція і сублімація – є ключовими для досягнення успіху в період ранньої дорослості. Ці механізми розглядалися не як патологічні процеси, а як результативні, адаптивні реакції на проблему і кризу.

Витіснення – це виключення (усунення) зі свідомості особистості неприємного мотиву поведінки чи неприємної інформації. Випадки, коли студент відверто говорить,

що забув про певну ситуацію, свідчить про наявність у нього витіснення (Шулдик, 2017).

Для зняття емоційної напруги, яка супроводжує процес включення студентів у нові соціальні умови життєдіяльності домінують такі механізми психологічного захисту, як «проекція» та «інтелектуалізація». Сутність проекції полягає у приписуванні неусвідомлених, неприйнятних власних почуттів і думок іншій людині. Найчастіше проекція використовується для того, щоби виправдати себе, власні негативні якості (Нестеренко та ін. 2019).

Сублімація – задоволення або придушення незадоволених бажань за допомогою іншої діяльності. Звичайно, це стосується зміни способу задоволення, а не його об'єкта. Наприклад, студент, який переживає сильний потяг до іншої особистості і не спроможний цей потяг задовольнити, може знайти часткову розрядку в припустимих діях, наприклад у танцях, спорті, живопису чи іншій творчій діяльності (Шулдик, 2017). Студенти-першокурсники досить часто також використовують механізм захисту «заперечення», за допомогою якого або заперечують, уникають нової інформації, що несумісна зі сформованими уявленнями про власне «Я», або змінюють тлумачення проблемної ситуації, щоби сприймати її менш загрозливою (Нестеренко та ін. 2019).

Раціоналізація – це механізм пошуку переконливих доказів, виправдань для недостатньо схвалюваних дій і бажань. Це спроби студента довести те, що поведінка є раціональною і виправданою, а тому соціально схвальною. Студент шукає такі аргументи для виправдання свого вчинку, які на перший погляд мають логіку і правдоподібні (Шулдик, 2017). Вбачається, важко заперечувати споконвічний пристосувальний характер психологічного захисту, тому що за визначенням він виконує для психіки функцію самозбереження. Здійснюючи адаптивну перебудову сприйняття й оцінки, психологічний захист приводить до внутрішньої погодженості, рівноваги й емоційної стійкості, підтримує цілісність самосвідомості, без яких у принципі не можна говорити про позитивний результат адаптаційного процесу (Антоненко, 2009).

Однак не слід ігнорувати той факт, що психологічні захисні механізми діють несвідомо і можуть відкидати чи викривлювати реальність (Миرونчук, 2013). Як наслідок – зниження активності, ріст психічної напруженості, утруднення в розвитку особистості, невротичні розлади, що є ознакою явної дезадаптації особистості (Антоненко, 2009).

Таким чином теоретичний огляд даного питання дає підстави вважати, що захисні механізми з одного боку виконують позитивну роль оскільки можуть відображати спроби впоратись з реальними зовнішніми загрозами, спрямовані на пом'якшення негативних переживань і, як результат, розвантаження нервової системи.

З іншого боку психічний захист трактується, як ненадійний механізм, інколи навіть шкідливий. Тому питання впливу психологічних захистів на адаптацію і розвиток особистості студента-першокурсника є дискусійним.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що дослідження переважаючих механізмів психологічного захисту у студентів першокурсників є важливим і актуальним, оскільки це період особистісного і професійного становлення, який супроводжується певними стресовими ситуаціями, а отже потребує збереження психічної рівноваги. Перспективним є подальший поглиблений аналіз і розроблення методів діагностування прояву механізмів психологічного захисту з метою забезпечення психологічного благополуччя під час першого року навчання.

ЛІТЕРАТУРА:

- Антоненко, І.Ю. (2009). Проблеми адаптивного потенціалу психологічного захисту в процесі педагогічної взаємодії. Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія «Педагогіка-Психологія». Вип. 5. С. 12-16.
- Батлер-Боудон, Т. (2023). Психологія. 50 видатних книг. Ваш путівник найважливішими роботами про мозок, особистість і людську природу /Том Батлер-Боудон; пер. з англ. Т. Микитюк. – Київ: Форс Україна. 86 с.
- Кокоріна Ю.Є., Соколова В.Г. (2018). Механізми психологічного захисту та їх взаємозв'язок з гендерною ідентичністю в юнацькому віці. Journal WORLD SCIENCE. Серія «Психологія». №10(38). – С. 33-37.
- Мирончук, Н.М. (2013). Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України. – Київ. – Вип. 79. – С. 82-85.
- Нестеренко, М.О., Лисенко, Л.М., Коваленко, М.В. (2019) Психологічні захисти та адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у виші. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. Вип. 2. Т.2. С. 107-112
- Ситнік, С.В., Ільїна Ю.Ю., Свіденська Г.М. (2023) Взаємозв'язок стратегій психологічного захисту та самоактуалізаційних процесів у здобувачів вищої освіти. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки № 1 (10). С. 205-215
- Шулдик, Г.О. (2017) Механізми психологічних захистів у студентів / Г.О. Шулдик. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2.Т.2. – С.127-131.

Артюшина М.В.,

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-9605-7161>

Сокол І. А.,

асистент кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0009-0006-4267-5411>

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ

Використання сучасних онлайн-ресурсів складає важливий аспект професійної педагогічної діяльності. На це впливає безліч чинників. Передусім зараз спостерігається бурхливий розвиток інформаційних технологій, їх проникнення у всі сфери суспільного життя, формування інформаційного суспільства в цілому. Доступність інформації та інформаційних ресурсів завдяки функціонуванню глобальних інформаційних мереж зумовлює важливість підготовки учнів до їх розумного і безпечного використання. Переваги інтернет-технологій, зручний та гнучкий доступ до багатьох відкритих онлайн-ресурсів відкривають безліч можливостей для активізації та інтенсифікації навчання. І нарешті до стрімкого

поширення використання онлайн-ресурсів спонукав перехід до дистанційного та змішаного навчання за умов пандемії COVID-19 та масштабної російської військової агресії в Україні.

На сьогодні в інтернеті можна знайти величезну кількість добірок різних онлайн-інструментів для викладання та навчання. Водночас підручників, навчальних та навчально-методичних посібників з використання сучасних онлайн-ресурсів, підготовлених українськими авторами, не так багато. Прошкін В. зазначає, що упровадження електронних освітніх ресурсів, особливо веб-ресурсів, у практику підготовки майбутніх учителів відбувається поки що повільно й переважно хаотично, що негативно впливає на якість цього процесу та його результат – бажання й здатність педагога застосовувати освітні веб-ресурси у власній педагогічній практиці. Здебільшого це спричинено недостатнім теоретичним обґрунтуванням різновидів освітніх веб-ресурсів та методики їх застосування в практиці підготовки майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (Прошкін, 2017).

Відповідно було поставлено таку мету дослідження: обґрунтувати зміст підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до використання сучасних онлайн-ресурсів у педагогічній діяльності.

Завдання дослідження:

- уточнити визначення поняття «електронні освітні ресурси», «онлайн-ресурси», «онлайн-інструменти», «онлайн-сервіси» тощо;
- розглянути класифікації та види онлайн-ресурсів для педагогів;
- довести важливість підготовки майбутніх педагогів професійного навчання використання освітніх веб-ресурсів у педагогічній діяльності;
- розробити зміст вибіркової дисципліни практикум «сучасні онлайн-ресурси для педагогів» для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.

Насамперед нас цікавило саме поняття онлайн-ресурсів, онлайн-інструментів, які є похідними від поняття «електронні освітні ресурси». Згідно Положення «Про електронні освітні ресурси» електронні освітні ресурси (ЕОР) - це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі й представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, у частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами (Положення, 2012).

Онлайн-ресурси є одним з видів електронних освітніх ресурсів, виділених за технологією розповсюдження. Зокрема, поряд з автономними та комбінованими електронними освітніми ресурсами виділяються мережні ресурси, які встановлюються на сервері і використання їх здійснюється при підключенні до мережі. Освітні веб-ресурси розглядають як інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщені у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.) (Інформаційні освітні веб-ресурси).

Аналіз та узагальнення численних інтернет джерел дозволив встановити, що найчастіше поняття «онлайн-ресурси», «онлайн-інструменти» та «онлайн-сервіси» використовуються педагогами-дослідниками як синоніми, але їх відмінність полягає в функціональності та призначенні.

Онлайн-ресурс (веб-ресурс, інтернет-ресурс) - це загальний термін, що позначає будь-які матеріали, інформацію у різному форматі, розміщену в Інтернеті, яку можна використати для навчання, досліджень, розваг та інших цілей.

Онлайн-інструмент – це веб-додаток або програма, що надає користувачеві можливість виконувати певні дії чи задачі в інтернеті (інструменти для створення презентацій, редагування відео, проведення опитувань тощо).

Онлайн-сервіс – це інтернет-платформа (сайт, портал, середовище), що надає користувачам різноманітні послуги та може охоплювати як надання інформації (як ресурс), так і інструментальні функції (Google Classroom, Khan Academy, YouTube тощо).

Отже, онлайн-ресурси надають інформацію, онлайн-інструменти допомагають виконувати завдання, а онлайн-сервіси забезпечують доступ до різноманітних послуг через Інтернет.

У навчанні онлайн-ресурси можуть використовуватись з різними цілями. Перевагами їх використання є доступність у будь-який час, здатність організувати навчання учнів у власному темпі, широка варіативність матеріалів, можливість забезпечити інтерактивність у навчанні, залучення учнів, використати для організації самостійного навчання, надання зворотного зв'язку тощо.

На сьогодні можна знайти незначну кількість праць, де виділяються певні види освітніх онлайн-ресурсів (Куцак, Крамаренко & Сірик, 2023); (Організація, 2020). В якості основного критерію використовується призначення ресурсів, їх спрямованість на вирішення певних навчально-методичних завдань. Авторами виділяється досить багато груп таких ресурсів, які доцільно було б зробити більш узагальненими.

Не зважаючи на широку популяризацію використання онлайн-ресурсів у навчанні, у закладах вищої освіти використання онлайн-інструментів є обмеженим. У ході опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КНЕУ, проведеного у 2024 році у межах викладання дисципліни «Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти» (ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» та ОПП «Системи штучного інтелекту») було поставлене запитання вказати ті онлайн-інструменти, які найбільше використовуються викладачами зараз, і ті, які б було доцільно використати у майбутньому (рис. 1).

Рис. 1. Використання онлайн-інструментів у навчанні: зараз і в майбутньому (магістри КНЕУ, 2024 р.)

Можна побачити, що за умов сьогодення викладачами КНЕУ найчастіше використовуються засоби проведення онлайн-занять, системи дистанційного навчання, планування та організації навчання, організації спільної діяльності, а також проведення онлайн-опитувань. Водночас у майбутньому студенти хотіли б більше бачити використання викладачами онлайн-інструментів для створення онлайн-ігор, відеосервіси, засоби спільної візуалізації та створення онлайн-презентацій.

Для більш широкого впровадження сучасних онлайн-ресурсів у професійно-педагогічну діяльність, на наш погляд, слід посилити підготовку майбутніх педагогів професійного навчання у питаннях використання сучасних інформаційних технологій. Зокрема можна продемонструвати таку підготовку на прикладі реалізації освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Економіка)» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Для забезпечення формування загальних (К 02 та К 06) та спеціальних (фахових) компетентностей (К 16, К 19) здобувачам пропонується три освітні компоненти: «Прикладна інформатика» (обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки); «Інноваційні та інформаційні технології в освіті (практикум)» (обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки);

Практикум «Сучасні онлайн-ресурси для педагогів» (вибіркова навчальна дисципліна).

Мета вивчення Практикуму «Сучасні онлайн-ресурси для педагогів» - формування у майбутніх педагогів здатності до ефективного використання сучасних онлайн-ресурсів для підвищення якості навчального процесу, організації дистанційного та змішаного навчання, а також розвитку власної професійної компетентності. Відповідно досягаються такі завдання: ознайомлення із різноманітними онлайн-ресурсами для освітньої діяльності; оволодіння сучасними веб-інструментами для створення навчального контенту та проведення онлайн-занять; сприяння розвитку навичок роботи з платформами дистанційного навчання; підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання.

Змістовно дисципліна представлена п'ятьма навчальними темами, які розподіляються за двома модулями (табл. 1). З дисципліни заплановано всього 2 лекції, а більшість занять - практичні та лабораторні.

Проведене дослідження дозволило дійти таких висновків:

1. Використання сучасних онлайн-ресурсів складає важливий аспект професійної педагогічної діяльності.

2. На сьогодні у мережі представлено велику кількість добірок різних онлайн-інструментів для викладання та навчання, але теоретичне обґрунтування різновидів освітніх веб-ресурсів та методики їх застосування в практиці підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти ще є недостатнім.

3. Освітні онлайн-ресурси є одним з видів освітніх електронних ресурсів, а розбіжності між поняттями «онлайн-ресурси», «онлайн-інструменти» та «онлайн-сервіси» полягають в їх функціональності та призначенні.

4. Не зважаючи на широку популяризацію використання онлайн-ресурсів у навчанні, у закладах вищої освіти використання онлайн-інструментів є обмеженим.

5. Для більш широкого впровадження сучасних онлайн-ресурсів у професійно-педагогічну діяльність слід посилювати підготовку майбутніх педагогів професійного навчання у питаннях використання сучасних інформаційних технологій.

Таблиця 1.

Тематичний план Практикуму «Сучасні онлайн-ресурси для педагогів»

Назва теми	Кількість годин за формами здобуття освіти				
	Очна (денна)				
	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Індивідуальні заняття	Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Основи та інструменти онлайн-освіти					
Тема 1. Вступ до сучасних онлайн-ресурсів для педагогів	2	2	-	-	4
Тема 2. Освітні платформи та сервіси для дистанційного навчання	-	2	6	1	10
Тема 3. Інструменти для створення навчального контенту	2	8	8	2	24
Змістовий модуль 2. Комунікація та оцінювання в онлайн-середовищі					
Тема 4. Організація комунікації та співпраці в онлайн-середовищі	-	6	6	2	18
Тема 5. Оцінювання знань і моніторинг навчального процесу онлайн	-	4	2	1	10
Усього:	4	22	22	6	66
Підсумковий контроль: залік (год.)					
-					
Разом:	годин	120			
	кредитів	4			

ЛІТЕРАТУРА:

- Прошкін В. (2017). Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів. Освітологічний дискурс. № 1-2 (16-17). URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22159/1/V.Proshkin_OD_1-2_FITU.pdf.
- Положення «Про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 за № 1060 (2012). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12>.
- Інформаційні освітні веб-ресурси / Освітні веб-ресурси учителям інформатики. Сайт. URL: <https://galanet.at.ua/publ/5-1-0-9>.
- Куцак Л.В., Крамаренко І. С. & Сірик Е. П. (2023). Цифрові освітні ресурси у професійній діяльності сучасних педагогів в реаліях масштабної військової агресії. Академічні візії. Вип. 20. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736028/1/document.pdf>.
- Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка (2020) / Л. Гриневич, Л. Ільч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 76 с. URL: <https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/09/organizacziya-osvitnogo-proczesu-v-shkolah-ukrayiny-v-umovah-karantynu-2020.pdf>.

Бабушко С. Р.,

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри туризму

Національного університету фізичного
виховання і спорту України

<https://orcid.org/0000-0001-8348-5936>

Соловей Л. С.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови та

комунікації Київського столичного
університету імені Бориса Грінченка

<https://orcid.org/0000-0002-5876-3532>

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Цифрові технології суттєво змінюють освітнє середовище та створюють нові можливості для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (далі НПП). Сучасні освітяни потребують системного підходу до підвищення цифрових компетентностей для ефективної діяльності в умовах стрімкої діджиталізації вищої освіти. Пріоритетним напрямом підвищення кваліфікації для педагогів та їх професійного розвитку стає медіа-інформаційна грамотність (Babushko, et al, 2023). Більше того, розвиток інформаційно-цифрової компетентності сучасних педагогів став стратегічним завданням реформування системи освіти в Україні (Артюшина, 2018). Вища освіта має відповідно реагувати та покращувати цифрову інфраструктуру підтримку освітнього процесу, що передбачає розроблення нових механізмів реалізації технологічно-орієнтованого процесу навчання та створення нової освітньої технологічно-дружньої екосистеми. Широке і безперервне впровадження цифрових технологій у підготовку майбутніх фахівців, що здійснюється у сучасних закладах вищої освіти, вимагає здійснення перекваліфікації науково-педагогічних кадрів та їх професійного розвитку (Padmaja, & Mukul, 2022).

Нині в закладах вищої освіти в освітній процес і методи навчання вже активно інтегруються технології Індустрії 4.0, такі як штучний інтелект, інтернет речей, робототехніка, віртуальна реальність, доповнена реальність, 3D-друк, машинне навчання, чат-боти та можливості змішаної реальності в свої методи навчання. Схожі процеси мають місце і в професійному розвитку НПП, для якого використовуються такі цифрові інструменти: онлайн платформи для підвищення кваліфікації з гнучким графіком навчання; системи управління навчання LMS для структурованого опанування нових компетентностей; цифрові інструменти для створення професійних портфолію; освітні спільноти для обміну досвідом і кращими практиками. В основі цифрових технологій лежать алгоритми штучного інтелекту (ШІ), які здатні забезпечити персоналізовану траєкторію професійного розвитку НПП.

Безумовно, використання цифрових технологій у професійному розвитку НПП має низку переваг для: самого науково-педагогічного працівника; студентів; закладу освіти.

Щодо НПП, позитивним здобутком є опанування інноваційними методиками навчання; можливість побудувати індивідуальну траєкторію підвищення своєї професійної майстерності; формування особистої культури безперервного професійного розвитку, що також враховує попередній досвід та рівень підготовки.

Надзвичайно важливою перевагою є доступ до актуальних знань і передових практик, світових освітніх ресурсів та бібліотек, знайомство з міжнародним досвідом. Безперечно, найкориснішою у професійному розвитку НПП з використанням цифрових технологій є можливість планувати і відстежувати власний професійний розвиток через цифрові портфоліо.

Перевагами для студентів того, що НПП використовують цифрові технології у своїй професійній діяльності, є можливість обирати різні формати отримання інформації: відео, текст, інтерактивні елементи, комунікація; необмежений доступ до навчальних матеріалів через різні пристрої; розвиток інформаційної грамотності та критичного мислення при роботі з цифровими джерелами; підвищення залученості та мотивації студентів до освітнього процесу; розширення комунікативних можливостей та ін.

Для закладів вищої освіти ці переваги проявляються, насамперед, у підвищенні якості освітнього процесу; оптимізації використання людських і матеріально-технічних ресурсів закладів; формування корпоративної культури усіх учасників освітнього процесу. Як наслідок, має місце підвищення конкурентоспроможності закладу вищої освіти.

Серед вітчизняних НПП популярністю користуються адаптивні освітні платформи такі, як Coursera, Prometheus, що дозволяють проаналізувати сильні та слабкі сторони педагога і пропонують курси, спрямовані на розвиток його/її конкретних навичок.

ШІ забезпечує не лише розвиток педагогічної майстерності, але й науково-дослідницької складової діяльності сучасного науково-педагогічного працівника, надаючи доступ до глобальних наукових ресурсів та знань. До прикладу, завдяки цифровим інструментам Consensus та Elicit можливим є пошук тез, наукових статей, монографій з теми, що досліджує НПП. Більш того, ці інструменти уможливають порівняльний аналіз опублікованих праць за заданими критеріями; створення таблиць та візуалізації для представлення результатів дослідження.

Програма автоматичного перекладу DeepL дозволяє НПП швидко, коректно і точно перекласти інформацію з 30 мов країн світу; покращити граматику, орфографію та стиль письма, що є важливим для створення якісного контенту.

Якщо НПП висвітлює результати своєї наукової діяльності англійською мовою, в нагоді стане онлайн сервіс Grammarly, який не лише редагує текст, але й дає пояснення, чому були зроблені виправлення граматичних, орфографічних, стилістичних помилок, а також здатний перевірити текст на наявність плагіату.

Ще один цифровий інструмент Miro може бути використаний для візуальної співпраці НПП у режимі реального часу, незалежно від місцезнаходження учасників професійних освітянських спільнот. НПП можуть обмінюватися своїм досвідом застосування інноваційних методик в освітньому процесі, розробляти спільні освітні проекти та створювати навчальні матеріали, здійснювати мозкові штурми, генерувати прогресивні ідеї та обговорювати шляхи їх впровадження в свою професійну діяльність.

Варто відзначити, що переважна більшість цифрових інструментів інтегруються один з одним, що значно спрощує процес користування.

Для ефективного використання цифрових технологій у професійному розвитку НПП рекомендовано: проводити регулярну діагностику цифрових компетентностей; розробляти індивідуальні траєкторії професійного зростання з урахуванням потреб конкретного НПП; впроваджувати мікронавчання та змішані формати підвищення кваліфікації; використовувати цифрові інструменти для самооцінювання та рефлексії.

Як висновок, можна констатувати, що впровадження цифрових технологій у систему професійного розвитку НПП трансформує традиційну модель підвищення їх кваліфікації, створюючи умови для безперервного професійного зростання та адаптації до вимог вищої освіти в сьогоденні.

ЛІТЕРАТУРА:

Артюшина, М. (2018). Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в галузі економіки. Науковий вісник Інституту. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. DOI: 10.32835/2223-5752.2018.17.77-84.

Babushko, S., Solovei, M., & Solovei, L. (2023). Media and information literacy upskilling for educators at universities: Ukrainian context. Освітнологічний дискурс. № 4(43). Київський університет імені Б. Грінченка. 2023. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.43>

Padmaja, V., & Mukul, K. (2022). Upskilling and reskilling in the digital age the way forward for higher educational institutions. Transforming higher education through digitalization. Chapter 15, 254-275. DOI: 10.1201/9781003132097-15

Балтян В.О.

здобувач ступеня доктора наук

за спеціальністю 053 «Психологія»

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0009-0009-0832-998X>

ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Сучасна система охорони здоров'я висуває високі вимоги до професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації. Вони не лише повинні мати ґрунтовні знання в галузі анатомії, фізіології, кінезіології та методів реабілітації, а й володіти психологічними навичками для ефективної роботи з пацієнтами, які стикаються з фізичними обмеженнями, болем, емоційним виснаженням і страхом перед майбутнім (Кокун, 2015). У такий спосіб, фізична реабілітація передбачає тісний контакт між фахівцем та пацієнтом, що вимагає від реабілітолога розвинених комунікативних навичок, емоційного інтелекту, емпатії та вміння мотивувати пацієнта до активної участі у відновленні здоров'я. Водночас дослідження показують, що традиційна підготовка фахівців у цій сфері часто недостатньо орієнтована на розвиток психологічної компетентності. Відсутність належного рівня психологічної компетентності у реабілітологів може призвести до таких проблем, як: непорозуміння між пацієнтом і фахівцем, що ускладнює реабілітаційний процес; психологічні бар'єри, які заважають пацієнтам довіряти спеціалісту та виконувати його рекомендації; високий рівень професійного вигорання серед реабілітологів через недостатню психологічну стійкість і відсутність механізмів саморегуляції; зниження ефективності реабілітаційних заходів через недостатнє врахування емоційного стану пацієнта.

З метою дослідження психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації нами були використані психодіагностичні методики, за

допомогою яких виявляються та оцінюються такі емпіричні референти складових психологічної компетентності, як: рівень внутрішньої та зовнішньої мотивації до роботи у сфері фізичної реабілітації; систему цінностей, що впливають на професійний вибір і мотивацію до роботи; здатність майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до аналізу власних дій, самооцінки та саморозвитку; самооцінку психологічної готовності до роботи у сфері фізичної реабілітації; рівень розвитку комунікативних навичок, здатність до ефективної взаємодії; характер спілкування майбутнього фізичного реабілітолога з пацієнтами та колегами; здатність до співпереживання пацієнтам, рівень терпіння та здатність уникати конфліктів у роботі з різними типами пацієнтів; рівень сформованості загальних психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для роботи; морально-етичні принципи, що впливають на поведінку майбутнього фахівця з фізичної реабілітації у професійній діяльності; здатність до розпізнавання, розуміння та управління емоціями у професійній діяльності загальний рівень мислення, здатність до логічного аналізу та вирішення проблем; здатність адаптуватися до змін і знаходити альтернативні рішення у складних реабілітаційних ситуаціях; рівень оперативної пам'яті, необхідної для роботи з великою кількістю інформації про пацієнтів (Чала & Шахрайчук 2018).

Виявлення й оцінка рівнів розвитку мотиваційно-аксіологічного компоненту психологічної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації здійснена нами шляхом діагностики досліджуваних осіб за опитувальником мотивації професійної діяльності (А. Реан, В. Якунін), що оцінює рівень внутрішньої та зовнішньої мотивації до роботи у сфері фізичної реабілітації, та методикою «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч), яка спрямована на аналіз системи цінностей, що впливають на професійний вибір і мотивацію до роботи.

Дослідження наявного стану розвитку самооцінно-рефлексивного компоненту психологічної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації здійснене нами шляхом діагностики досліджуваних осіб за методикою «Рівень рефлексивності особистості» (А. Карпов), що визначає здатність майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до аналізу власних дій, самооцінки та саморозвитку, а також методом тестування за методикою самооцінки психолого-професійної готовності (О. Бондаренко), що допомагає визначити наскільки особа вважає себе психологічно готовою до роботи у сфері фізичної реабілітації.

Виявлення й оцінка рівнів розвитку операційно-діяльнісного компоненту психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації здійснені нами за допомогою тесту комунікативних та організаторських здібностей - КОЗ (В. Синявський), що визначає рівень розвитку комунікативних навичок, здатність до ефективної взаємодії, методики «Діагностика стилю міжособистісної взаємодії» (Т. Лірі), використана з метою визначення характеру спілкування майбутнього фізичного реабілітолога з пацієнтами та колегами; методика оцінки рівня емпатії (А. Мехрабін та Н. Епштейн), що застосована нами щодо визначення рівня розвитку емпатії – здатності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації розуміти емоції та переживання пацієнтів, співпереживати їм (Ігнатович, Татаурова-Осика & Шевченко 2021).

Стосовно виявлення й оцінки рівнів розвитку особистісно-фахового компоненту психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації нами були використані: опитувальник «Психологічна готовність до професійної діяльності» (О. Донченко, Т. Дудник), за допомогою якого визначений рівень сформованості загальних психологічних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, необхідних їм для роботи, та вісбаденський опитувальник WIPP (Н. Пезешкіан), який дозволив проаналізувати внутрішні ресурси особистості у досягненні нею позитивних

життєвих пріоритетів, зокрема актуальні здібності, сфери переробки конфліктів, що впливають на поведінку майбутнього фахівця з фізичної реабілітації у професійній діяльності.

З метою виявлення й оцінки рівнів розвитку когнітивно-емоційного компоненту досліджуваних майбутніх фахівців з фізичної реабілітації нами використовувалися тест емоційного інтелекту (Н. Холл), тест інтелектуальної компетентності ТІК (Н. Кузьміна), методика «Когнітивна гнучкість» (КФТ), тест «Професійна пам'ять» (С. Дорофеев).

Отже, підібрані нами для емпіричного дослідження психодіагностичні методики є відповідними емпіричним референтам мотиваційно-аксіологічного, самооцінно-рефлексивного, операційно-діяльнісного, особистісно-фахового, когнітивно-емоційного компонентів психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та достатніми стосовно виявлення та оцінки наявних у досліджуваних осіб рівнів розвитку психологічної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА:

Кокун, О. М. (2015). Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. С. 374.

Чала, Ю. М., & Шахрайчук, А. М. (2018). Психодіагностика: навчальний посібник. НТУ "ХПІ". С. 246.

Ігнатович, О. М., Татаурова-Осика, Г. П., & Шевченко, А. М. (2021). Психологія професійної діагностики та професійного консультування: практичний посібник. Імекс-ЛТД. С. 225.

Баніт О.В.,

доктор педагогічних наук, старший дослідник,
головний науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
<http://orcid.org/0000-0001-9002-6439>

КОРПОРАТИВНИЙ АНДРАГОГ ЯК ОРГАНІЗАТОР І РЕАЛІЗАТОР КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ

Корпоративна освіта – це процес та результат системно-структурованого професійного та особистісного розвитку співробітників в умовах внутрішньофірмового навчання на андрагогічних засадах (Баніт, 2023, с. 40). Питання корпоративної освіти зазвичай досліджується у контексті освіти і навчання дорослих (Лук'янова, 2022), неформальної освіти (Аніщенко, Калюжна, Котирло, Радомський, 2022), професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих (Аніщенко, Баніт, Калюжна, Коваленко, Піддячий, Самко, 2022).

Серед понять, якими послуговуються дослідники корпоративної освіти, достатньо поширеним є «педагогічний персонал для роботи з дорослими». У міжнародних програмних документах з освіти дорослих можна знайти узагальнене визначення цієї категорії працівників: педагогічний персонал/кадри для роботи з дорослими – це фахівці з організації процесу навчання, цілеспрямованого поетапного керівництва і супроводу слухачів у процесі набуття знань, умінь, навичок; створення простору для самостійної діяльності, допомоги у визначенні їхніх освітніх потреб, використовуючи для цього усі когнітивні та ціннісні стосунки у навчальному спілкуванні

(Лук'янова, 2022). Оскільки вони працюють у сфері освіти дорослих, а наука про освіту і навчання дорослих – це андрагогіка, то їх можна назвати андрагогами.

Андрагог хоч і працює у сфері освіти, але його діяльність не тотожна роботі педагога. Насамперед тому, що цільова аудиторія у кожного різна, і як результат, підходи також відрізняються. З огляду на це професія «андрагог» внесена у «Класифікатор професій» ДК 003:2010 Національного класифікатора України (код 2359.2 професійне угруповання «Інші професіонали в галузі навчання»), затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 №259, зміни № 8.

У сфері корпоративної освіти андрагог насамперед є менеджером, організатором і реалізатором внутрішньофірмового навчання персоналу. Ці два ключові поняття «корпоративна освіта» і «андрагог» дають змогу поєднати їх у нову дефініцію «корпоративний андрагог». У вузькому значенні – це фахівець, який професійно займається організацією внутрішньофірмового навчання. У широкому – це фахівець, який у своїй професійній діяльності поєднує низку функцій, що стосуються навчання й розвитку персоналу, виконуючи при цьому різні соціальні ролі: наставник, консультант, тьютор, фасилітатор, коуч, тренер та ін.

Забезпечення якості, ефективності й результативності корпоративної освіти вимагає від корпоративних андрагогів постійного розвитку, систематичного оновлення знань, удосконалення професійних компетентностей, насамперед у сфері освіти дорослих. Відтак серед низки компетентностей, необхідних корпоративним андрагогам, однією з ключових є андрагогічна. Андрагогічна компетентність – це комплекс спеціалізованих знань, умінь, навичок, особистісних і професійних якостей, що забезпечують освітню діяльність з різними категоріями дорослого населення з урахуванням специфіки їхніх запитів, потреб і вікових особливостей. Виходячи з визначень поняття «андрагогічної компетентності» (Лук'янова, Аніщенко, 2014) як єдності теоретичної та практичної готовності до роботи з дорослими, можна стверджувати, що андрагогічна компетентність корпоративних андрагогів інтегрує професійні та особистісні якості означених фахівців, спрямовує їх до саморозвитку й самореалізації, оволодіння знаннями з метою цілеспрямованого використання цих знань у плануванні розвитку персоналу у процесі реалізації внутрішньофірмового навчання. У цьому випадку можна вести мову про професіоналізацію корпоративних андрагогів (Аніщенко, Баніт, Калюжна, Коваленко, Піддячий, Самко, 2022), яка є повноправною складовою стратегії розвитку організації й усїєї діючої організаційної системи. Вона здійснюється в системі корпоративної освіти й реалізується через формальну, неформальну та інформальну освіту, що передбачає послідовне й поетапне внутрішньофірмове та зовнішнє навчання на основі цілісності цілей, завдань, функцій, освітніх технологій, самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення. Отже, поняття «професіоналізація корпоративних андрагогів» можемо характеризувати як складний і багатовимірний процес, детермінований особистісними, індивідуально-психічними, соціальними, професійно-технологічними та фаховими якостями й спрямований на безперервне професійне вдосконалення на основі мотивації до саморозвитку й досягнення професійного успіху, рефлексивної самоорганізації, розкриття творчого потенціалу.

Таким чином, нововведене поняття «корпоративний андрагог» стосується фахівців, які займаються навчанням і розвитком дорослих людей у корпоративному середовищі. Корпоративний андрагог працює зі співробітниками організації, допомагаючи їм розвивати професійні навички, підвищувати ефективність роботи та досягати особистісного розвитку в межах організації. Коло його завдань охоплює:

визначення потреб у навчанні та розвитку в компанії, підготовку навчальних програм, розроблення курсів і тренінгів, супровід і підтримку процесів змін в організації через навчання.

ЛІТЕРАТУРА:

Баніт, О.В. (2023). Корпоративна освіта і навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: теоретико-методологічний аспект. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 2 (24), 36-46. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739281/>

Баніт, О. (2022). Система професіоналізації педагогічного персоналу у сфері корпоративної освіти. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 22(2), 48-58. [https://doi.org/10.35387/od.2\(22\).2022.48-58](https://doi.org/10.35387/od.2(22).2022.48-58)

Лук'янова, Л.Б., Аніщенко, О.В. (2014) *Освіта дорослих: короткий термінологічний словник*. Ніжин, ПП Лисенко М.М. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7697/>

Лук'янова, Л.Б. (2022). *Концепція підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими*. Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 28 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/732916/>

Підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими у закладах формальної і неформальної освіти: анотований бібліографічний покажчик. Укл.: Аніщенко О.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В., Радомський І.П. За ред Аніщенко О.В. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 282 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/733444/>

Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теоретико-методичний аспект [монографія] / Авт. кол.: Аніщенко О.В., Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Коваленко О.Г., Піддячий В.М., Самко А.М. [керівник авт. кол. О. Аніщенко]. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 404 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735119/>

Бартош С.Б.,

аспірант Інституту педагогічної освіти

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0009-0006-0171-965X>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Неупередженість є однією з фундаментальних якостей, необхідних для справедливого здійснення правосуддя. Особливої ваги ця якість набуває в контексті адміністративного судочинства, де суддя вирішує публічно-правові спори, в яких хоча б однією стороною є суб'єкт владних повноважень. Психологічні умови, що забезпечують конструктивну професійну діяльність суддів адміністративних судів, потребують ретельного дослідження та врахування в системі їхньої професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

Важливу роль у забезпеченні об'єктивності та незалежності судді при прийнятті рішень відіграє низька сугестивність – здатність не піддаватися сторонньому впливу, зокрема впливу авторитетних осіб чи попереднього досвіду. Сугестивність як індивідуальна некритична податливість, готовність підкорятися впливу оточення,

прийняття зовнішніх ідей як своїх власних, є характеристикою, яка потребує спеціальної уваги в процесі професійної підготовки суддів.

Аналізуючи психологічні аспекти діяльності суддів, варто зазначити, що робота судді характеризується значним психологічним навантаженням. За даними українських дослідників, суддя за природою своєї професійної діяльності належить до тієї категорії фахівців, які постійно перебувають у стані психологічного напруження або стресу (Черновський, 2011). Це обумовлено низкою чинників, включаючи високе робоче навантаження, необхідність постійної комунікації з різними учасниками процесу, тиск з боку сторін та можливий зовнішній вплив.

Міжнародний досвід свідчить, що розвиток неупередженості є одним із пріоритетних завдань професійної підготовки суддів. Як зазначають Guthrie, Rachlinski та Wistrich, у системі підготовки суддів у США безсторонність як прояв низької сугестивності та надання переваги об'єктивності в розгляді справ є ключовим критерієм оцінки (Guthrie, Rachlinski & Wistrich, 2007). Від судді вимагається здатність розглядати факти нейтрально, ігноруючи особисті переваги та відсторонюючись від впливів, які мають суб'єктивний характер.

Професійна підготовка суддів адміністративного судочинства має враховувати специфіку публічно-правових спорів, які вони розглядають. Зокрема, важливо звернути увагу на психологічну готовність суддів до розгляду справ, пов'язаних із адмініструванням податків та зборів, результат вирішення яких впливає на наповнення бюджету; справ про застосування заходів реагування у зв'язку з порушенням вимог безпеки; виборчих спорів тощо. У цих категоріях справ судді можуть зазнавати підвищеного зовнішнього тиску, що вимагає спеціальної психологічної підготовки для збереження неупередженості.

Система професійної підготовки та підвищення кваліфікації суддів адміністративного судочинства повинна бути спрямована на розвиток не лише правових знань, а й психологічних якостей, зокрема неупередженості. Психолого-педагогічні засади такої підготовки мають включати:

Діагностику та моніторинг психологічних характеристик кандидатів на посаду судді та діючих суддів.

Спеціалізовані тренінги з розвитку критичного мислення та навичок протидії маніпулятивному впливу. Такі тренінги повинні враховувати специфіку адміністративного судочинства та включати моделювання ситуацій можливого зовнішнього тиску.

Практикуми з аналізу власних когнітивних упереджень та стереотипів. Усвідомлення власних упереджень є першим кроком до розвитку об'єктивності та неупередженості в судовій діяльності.

Використання методики супервізії та індивідуального коучингу для розвитку навичок рефлексії та самоаналізу в процесі прийняття судових рішень.

Включення в програми підвищення кваліфікації компонента психологічної саморегуляції для подолання стресу, який може негативно впливати на об'єктивність судді.

Важливим аспектом розвитку неупередженості є формування у суддів ціннісного ставлення до цієї якості як професійно важливої. Ціннісні орієнтації судді безпосередньо впливають на його здатність зберігати неупередженість під час здійснення правосуддя.

Ефективна реалізація психолого-педагогічних засад розвитку неупередженості вимагає застосування адекватних методів навчання, які враховують особливості освіти дорослих. Як зазначає Лук'янова, андрагогічні принципи навчання

передбачають опору на досвід тих, хто навчається, їхню готовність до навчання, орієнтацію на вирішення проблем та внутрішню мотивацію (Лук'янова, 2011). Відповідно, процес формування неупередженості має враховувати професійний досвід суддів та бути спрямованим на вирішення реальних проблем, з якими вони стикаються в своїй діяльності.

У процесі професійної підготовки та підвищення кваліфікації суддів адміністративного судочинства доцільно використовувати інтерактивні методи навчання, такі як аналіз кейсів, ділові ігри, моделювання судових засідань з подальшою рефлексією прийнятих рішень та власних емоційних реакцій. Як зазначають Сисоєва і Соколова, такі методи сприяють формуванню практичних навичок та компетентностей у контексті професійної діяльності (Сисоєва & Соколова, 2016).

Окрім формальних програм навчання, важливу роль у розвитку неупередженості відіграє неформальна та інформальна освіта суддів. Дослідження Ничкало підтверджують, що участь у професійних спільнотах, обмін досвідом з колегами, самоосвіта та рефлексія власної діяльності є важливими компонентами професійного розвитку фахівців (Ничкало, 2014).

Особливу увагу в підготовці суддів адміністративного судочинства слід приділяти розвитку емоційного інтелекту. Навички емоційного інтелекту допомагають суддям краще розуміти мотиви та емоційні стани учасників процесу, одночасно зберігаючи власну емоційну стабільність та об'єктивність.

Таким чином, психолого-педагогічні засади розвитку неупередженості у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації суддів адміністративного судочинства мають включати комплекс діагностичних, навчальних та розвивальних заходів, спрямованих на формування низької сугестивності, критичного мислення, навичок психологічної саморегуляції та рефлексії. Реалізація цих засад у системі підготовки суддів сприятиме підвищенню якості правосуддя та зміцненню довіри суспільства до судової системи.

ЛІТЕРАТУРА:

Лук'янова Л.Б. (2011). Концепція освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М.

Ничкало Н.Г. (2014). Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сисоєва С.О., & Соколова І.В. (2016). Теорія і практика вищої освіти. Київ-Маріуполь: МДУ.

Черновський О.К. (2011). Психологічна компетентність судді у практичній діяльності. Вісник Вищої ради юстиції, 2(6), 14-18.

Білоус О.І.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<http://orcid.org/0000-0002-6915-1160>

«М'ЯКІ» НАВИЧКИ ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТІСНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ НУШ

У Законі України «Про освіту» зазначено, що «метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей» (Верховна Рада України, 2017)

Концепцією «Нова українська школа» (далі – НУШ) окреслено портрет випускника нової школи – як цілісної, всебічно розвиненої, критично мислячої особистості, здатної навчатися впродовж життя (Міністерство освіти і науки України, 2016)

Відповідним чином змінюється функція педагога, яка полягає в його вмінні організувати компетентнісне навчання, спрямоване на формування та розвиток навичок застосовувати знання в реальному житті.

Аналіз наукових джерел (В. Сухомлинський, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Савченко, Л. Хомич) засвідчує постійне зростання вимог до професіоналізму та особистих якостей учителя. Проблему професійної компетентності вчителя українські та зарубіжні науковці досліджували за питаннями: становлення компетентнісного підходу (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Заблоцька, О. Локшина, О. Овчарук, О. Онопрієнко, Н. Побірченко, О. Пометун, Дж. Равен, Ю. Рашкевич, О. Савченко, О. Спірін, А. Хуторський та ін.), формування компетенцій (В. Бондар, І. Зязюн, Л. Лук'янова, О. Семиног, І. Шапошнікова, Л. Хомич та ін.), професіоналізації педагогів (О. Аніщенко, О. Галус, О. Дубасенюк, В. Журавльова, Л. Зданевич, В. Рибалко, В. Семиченко, П. Щербань та ін.).

Сучасні підходи до навчання зумовлюють зміну парадигми зі знанневої на компетентнісну, що, у свою чергу, вимагає не лише перегляду певних аспектів надання освітніх послуг здобувачам освіти, а й особистісного переформатування вчителя. Варто зазначити, що попит на вчителя - тьютора, коуча, фасилітатора зростає у зв'язку з упровадженням реформи Нової української школи. Для забезпечення окреслених умов формування нового вчителя, ключове місце посідає необхідність розвитку «м'яких» навичок як основної парадигмальної складової вчителя НУШ.

Загальновідомо, що професійні навички (поєднання теоретичних знань із практичною підготовленістю) дають можливість здійснювати всі види професійної діяльності відповідно до освітніх стандартів, водночас як соціальні («м'які») навички створюють навчальну мотивацію, спонукають особистість до саморозвитку та професійного, кар'єрного зростання.

За результатами аналізу актуальних досліджень і публікацій окресленої проблеми нами констатовано, що сучасні дослідження підкреслюють важливість розвитку «м'яких» навичок у вчителів для успішної реалізації Концепції НУШ.

Н. Авшенюк зацентровано увагу на тому, що відповідно до європейського професійного стандарту вчителя існує необхідність у посиленні комунікативних компетенцій викладача, розвитку соціально-емоційних навичок, що надзвичайно

важливі для сучасного педагога в умовах нестабільності та невизначеності (Авшенюк, 2023).

Слушною є думка Г. Лук'янчук щодо зміни парадигми зі знаннєвої на компетентнісну, яка вимагає створення умов для практичного використання набутого знаннєвого досвіду в своїй життєдіяльності через формування та розвиток так званих «м'яких» навичок: адаптивності, здатності до побудови кар'єри, емпатії (Лук'янчук, 2023).

Компетентнісна парадигма розвитку вчителя є основою реалізації цілей Нової української школи. Вона орієнтована на формування професійно зрілої особистості, здатної до гнучкого мислення, постійного саморозвитку та ефективної взаємодії в освітньому середовищі. Саме компетентний учитель є рушієм позитивних змін у школі ХХІ століття.

Впровадження компетентнісної парадигми є інструментом модернізації освітньої системи, що відповідає сучасним викликам та потребам суспільства. Водночас, вчитель у НУШ виконує роль фасилітатора навчального процесу, наставника та партнера учня. Це вимагає від педагога не лише глибоких предметних знань, але й розвинених «м'яких» навичок, таких як емоційний інтелект, критичне мислення, здатність до адаптації та ефективної комунікації, стресостійкість, розвиток яких є необхідним для створення позитивного освітнього середовища та забезпечення індивідуального підходу до кожного учня. Розвиток цих навичок сприяє підвищенню якості освітнього процесу та успішній реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці та професійній діяльності вчителя НУШ відповідно до особистісно орієнтованої моделі професійного зростання.

Тому так важливо, щоб сучасний учитель володів «м'якими» навичками та передавав зазначені уміння своїм учням, показуючи на власному прикладі необхідність використання соціальних якостей у роботі та повсякденному житті.

Представлена нами модель розвитку «м'яких» навичок включає нагальні, на наш погляд, навички сучасного вчителя, на яких потрібно зацентувати увагу, а саме: комунікативні, критичне мислення, емоційний інтелект, стресостійкість, адаптивність.

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробленні програм виявлення, оцінювання та розвитку «м'яких» навичок у вчителів Нової української школи на підставі здійсненого теоретичного обґрунтування проблеми.

ЛІТЕРАТУРА:

Авшенюк, Н. (2023). Переосмислення професійного стандарту вчителя в Україні з урахуванням кращих зарубіжних практик. Професійна і неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник. №8. Варшава. 301-314.

Верховна Рада України. (2017). Закон України «Про освіту».

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Лук'янчук, Г.Я. (2023). Тяглість та перспективність виховних ідей К. Ушинського в освітньому процесі НУШ. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871): зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ : Інститут педагогіки НАПН України. 250.

Міністерство освіти і науки України. Нова українська школа. (2016).

<https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

Бойчук І.І.,

кандидат психологічних наук, доцент кафедри
музики Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0002-2843-4463>

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Особистість майбутнього педагога є ключовим чинником у процесі реалізації музично-педагогічної діяльності. Музика, як провідник індивідуальності педагога-музиканта несе глибокий художньо-емоційний потенціал. Її пізнання розгортається від первинного художньо-емоційного сприйняття до розумового осягнення її композиційних, інтерпретаційних особливостей, себто до найвищого синтезу – художньо-емоційного переживання.

Професійне становлення педагогів-музикантів сьогодні відбувається у складний для України період – період воєнного стану. Безумовно він має колосальний вплив на всі сфери життєдіяльності українського суспільства, зокрема на систему освіти та всіх учасників освітнього процесу.

Особливого впливу щоденних реалій зазнало студентство. Здобувачі вищої освіти опинилися у непростих умовах продовження навчання, які вимагають активації всіх особистісних ресурсів не лише задля академічної активності, а й заради допомоги у боротьбі за незалежність. Майбутні педагоги-музиканти беруть активну участь у благодійних концертах, волонтерських штабах, здійснюють гуманітарну допомогу потребуючому населенню.

З огляду на надзвичайну активність студентства у концертно-виконавській діяльності, можна визначити низку важливих особливостей особистісного розвитку в умовах професійного становлення майбутнього педагога в реаліях сьогодення, серед яких:

- активна концертно-волонтерська діяльність;
- проявлення національно-патріотичної позиції, створення мистецьких проєктів;
- розвиток навичок музичної комунікації;
- розвиток здатностей нести відповідальність за власні рішення, використовувати креативний підхід до завдань різної складності;
- академічна й професійна мобільність;
- реалізація індивідуальної траєкторії навчання майбутнього фахівця;
- перенавантаження та психологічне виснаження;
- труднощі у розподілі студентами часу на навчальну та концертно-виконавську діяльність, організація самостійної роботи;
- обмеження у студентському житті через воєнні дії в країні та інше.

Незважаючи на неординарні і складні сьогоденні умови, зумовлені воєнними діями, надзвичайно актуальним у контексті професійного становлення є формування особистості педагога, розвиток професійної свідомості та самосвідомості, саморегуляція та мотивація до майбутньої музично-педагогічної діяльності.

Основними чинниками розвитку особистості в умовах професійного становлення є усвідомлення і виявлення життєвих цілей, цінностей, життєвого призначення, виховання у себе здатності реагувати на потенційні проблеми, правильно оцінюючи їх і розв'язуючи згідно із системою прийнятих цінностей (Іванцев, 2007).

Професійна підготовка завдяки індивідуальному підходу і творчому ставленню дозволяє створити зовнішні і внутрішні умови для особистісного розвитку майбутнього педагога. Зовнішні умови стимулюють до саморозвитку та впливають на створення внутрішніх умов.

Отже, активізація особистісного розвитку майбутніх педагогів передбачає створення таких психолого-педагогічних умов, які виступають зовнішньою спонукуючою розгортання внутрішніх процесів самосвідомості та самовизначення і можуть бути забезпечені у процесі музично-педагогічної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА:

Іванцев, Л.І. (2007). Становлення майбутнього вчителя як суб'єкта життєтворчості : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 208 с.
Савчин, М.В. (2016). Здатності особистості : монографія. Київ : ВЦ «Академія». 288 с.

Бондар В.С.,

здобувач ступеня доктора наук у галузі 01
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 016
«Спеціальна освіта»
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0009-0001-8835-1176>

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Проблема професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі сьогодні є актуальним питанням. Особливого значення ця проблема набуває у зв'язку із формуванням у здобувачів з особливими освітніми потребами здоров'язберігаючих компетентностей. Завданням сучасного педагога є оптимізувати перебування дітей в освітньому середовищі з максимальним врахуванням їх потреб, інтересів, фізичного стану здоров'я. Важливим завданням педагогів є сформувати у всіх здобувачів освіти здоров'язберігаючу компетентність.

У Загальній частині І Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти вказано, що «здоров'язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров'язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших людей» (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2020).

Проблему формування здоров'язбережувальної компетентності вивчали: О.М. Акімова, О. Є. Антонова, Ю.Д. Бойчук, О.М. Волошин, О. В. Гнатюк, А.В. Козлов, Н. Коцур, В. Лозинський, Т. Миронюк, Н.В. Науменко, Н. М. Поліщук, Л. М. Рибалко, Л. Товкун, М. Цільмак та ін.

Формування здоров'язбережувальної компетентності є необхідною умовою професійних компетенцій майбутніх педагогів. Т. Миронюк висловлює думку, що здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій із урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей педагогів (Миронюк, 2018).

О.М. Волошин зауважує, що для зміцнення здоров'я важливу роль відіграють здоров'язбережувальні освітні технології, до яких належать педагогічні технології, що виховують культуру здоров'я, вони розвивають валеологічну свідомість, формують навички здорового способу життя (Волошин, 2012).

Т. Миронюк змістом здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів називає: знання і дотримання здорового способу життя, знання щодо негативного впливу тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; знання щодо правил особистої гігієни та її дотримання; фізична культура, свобода та відповідальність людини за вибір у способі життя; готовність реалізувати ці знання у повсякденному житті, усвідомлення здоров'язбереження як цінності, регуляція психосоматичного здоров'я (Миронюк, 2018).

Т. Миронюк описує, що процес формування здоров'язбережувальної компетентності майбутнього педагога орієнтований на когнітивно-інформаційний, практично-діяльнісний та мотиваційно-ціннісний критерії. Мотиваційно-ціннісний критерій передбачає знання та практичні уміння, сформованість у майбутніх педагогів життєвої мотивації на міцне здоров'я і здоровий спосіб життя. Когнітивно-інформаційний критерій здоров'язбережувальної компетентності ґрунтується на тому, що вірне оцінювання та передбачення функціональних можливостей у людини обумовлюється знаннями про біологічні властивості свого організму, уміннями їх враховувати при відповідних ситуаціях. Практично-діяльнісний критерій здоров'язбережувальної компетентності розвивається завдяки активній діяльності людини, що спрямована на зміцнення власного здоров'я, набуття умінь та навичок у практичній діяльності, застосування прийомів задоволення своїх потреб, які є основою для забезпечення міцного здоров'я (Миронюк, 2018).

Н. Коцур, Л. Товкун найбільш доцільними здоров'язбережувальними технологіями для майбутніх педагогів називають: методи відновлення розумової працездатності в вільний час; методи оцінювання, самоконтролю та відновлення розумової працездатності під час навчальних занять; методи покращення стану психічного здоров'я та зниження нервової напруги; методи корекції функціонального стану зорового та слухового аналізатора; загальнозміцнюючі методи покращення стійкості до дистресу; раціональне харчування, заходи оптимізації режиму дня (Коцур, 2013). Дослідження Н. Коцур, Л. Товкун засвідчили, що практичні заняття із застосуванням оздоровчих технологій сприяють самопізнанню, самоконтролю емоцій та поведінки, визначенню психофізіологічного стану та рівню втоми, досягненню гармонії між тілом та емоціями (Коцур, 2013).

Досить важливим є формування здоров'язберігаючої компетентності в учнів з ООП. А. В. Козлов, Н. В. Науменко, Ю. Д. Бойчук вважають, що побудова оптимального освітнього простору для учнів з ООП обумовлюється освітніми, корекційно-розвитковими завданнями та завданнями здоров'язбереження» (Козлов, 2023).

Педагогічна робота і освітні заходи з ними проводяться відповідно характеру і ступеня важкості психофізичного порушення в учня з ООП, здійснюючи для кожного здобувача освіти індивідуальний підхід та формуючи особистісно орієнтовані цілі. Майбутні педагоги під час практики складають сценарії свят про здоров'я для учнів з ООП, застосовують короткотривалі рухливі ігри і ігрові фізкультхвилинки на уроках. Під час практики майбутні педагоги здійснюють валеологічний аналіз проведення уроку, досліджують вплив освітнього процесу на працездатність та успішність учнів з ООП, вивчають здоров'язберігаючі технології навчання, оцінюють фізичний розвиток і здоров'я учнів з ООП. На основі цих результатів майбутні педагоги складають рекомендації для побудови валеологічних умов з метою організації освітнього процесу

і застосування здоров'язберігаючих технологій з учнями з ООП. Для зміцнення здоров'я з учнями з ООП застосовуються такі оздоровчі заходи: фізичне виховання, вітамінотерапія, збалансоване харчування, загартовування, ароматерапія, фітотерапія, лікувальний масаж із врахуванням типу психофізичного порушення учня.

О. М. Ващенко найбільш доцільними здоров'язбережувальними технологіями вважає технології, які комплексно впливають на збереження здоров'я; враховують більшість факторів, які впливають на здоров'я; враховують вікові та індивідуальні особливості здобувачів освіти; мають здоров'язбережувальний і профілактичний характер; відповідають політиці освітнього закладу для формування здорового способу життя; поліпшують санітарно-гігієнічні умови освітнього закладу, його матеріально-технічну і навчальну базу, оптимізують соціально-психологічний клімат у колективі; мотивують планувати оздоровчу діяльність освітнього закладу; розвивають взаємоповагу між учасниками освітнього процесу; періодично оцінюють ефективність технології; співпрацюють з батьками для зміцнення здоров'я учнів; є особистісно орієнтованими; створюють освітнє середовище з безпечними умовами життєдіяльності учасників освітнього процесу (Ващенко, 2013).

Є. Свиридюк зауважує, що цілеспрямоване формування здоров'язбережувальної компетентності у здобувачів вищої освіти забезпечує розвиток їх особистості, вони свідомо ставляться до свого здоров'я і здоров'я навколишніх, дотримують здоровий спосіб життя, що дозволяє їм якісно та продуктивно навчатися та працювати (Свиридюк, 2014). Т. Миронюк висловлює думку, що формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів під час професійної підготовки означає виділення пріоритетних напрямів превентивного виховання, форм профілактичної роботи з попередження шкідливих звичок, розвиток у майбутніх педагогів особистісних компетентностей щодо забезпечення здорового способу життя (Миронюк, 2018). Отже, в теперішній час є актуальною професійна підготовка майбутнього педагога щодо впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес, особливо з учнями з ООП. Застосування оздоровчих технологій майбутніми педагогами в освітньому процесі формує в учнів з ООП мотивацію до здорового способу життя та зміцнення власного здоров'я.

ЛІТЕРАТУРА:

Ващенко, О. М. (2013). Формування в майбутніх учителів компетентності використання здоров'язбережувальних освітніх технологій у навчально-виховному процесі початкової школи. *Перлини наукового пошуку*. С. 17-24.

Волошин, О. Р. (2012) Роль здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі: зб. наук. пр. *Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорт*. Харків, Вип. 6. С. 47-50.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2020). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text>

Козлов, А. В., Науменко Н. В., Бойчук Ю. Д. (2023). Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров'я дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. *Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров'я людини*. Харків, Вип. 4. С. 159-163.

Коцур, Н., Товкун, Л. (2013). Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров'я школярів. *Освіта регіону*. №3. С. 282-286.

Миронюк, Т. (2018). Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. Вип. 1. С. 199-206.

Свиридюк, О. В. (2014). Здоров'язбережувальне середовище як засіб становлення особистості. *Андрогогічний вісник*. Вип. 5. С. 139-145.

Вакулова І.В.,
доктор філософії, доцент
кафедри германської філології
Українського гуманітарного інституту
<https://orcid.org/0000-0002-7123-5646>

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ ЗВО: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Актуальність дослідження зумовлена динамічними змінами в освітньому просторі та безпрецедентними викликами, що постали перед українськими викладачами в умовах війни. Затвердження професійного стандарту «Викладач закладу вищої освіти» (Наказ МОН від 16.10.24 р.) підкреслює необхідність безперервного професійного розвитку як складного соціального процесу.

Мета дослідження - визначити соціальний аспект професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти, зокрема в умовах воєнного стану. Матеріали та методи - дослідження включало аналіз та узагальнення наукових праць з баз даних Web of Science, Scopus, Semantic Scholar та ін., використання порівняльного методу, системного підходу для визначення глобальних та національних соціальних вимірів та встановлення взаємозв'язку між ними та професійним розвитком викладачів ЗВО.

Серед ключових соціальних вимірів, що визначають контекст професійного розвитку викладачів ЗВО виокремлено: глобалізаційні процеси, трансформацію світу від SPOD та VUCA до BANI-світу, концепцію сталого розвитку, перехід до Індустрії 5.0 й, відповідно, становлення Освіти 5.0 та всеохоплюючу дигіталізацію, що докорінно змінило освітній дизайн. Водночас на перший план для академічної спільноти України виходить дослідження особливостей професійного розвитку викладачів ЗВО в умовах війни, вплив якої на соціальне становище викладачів має багатовимірний характер. Війна висуває надскладні виклики для професійного розвитку: від соціально-економічних (втрата роботи, фінансова нестабільність, вимушена релокація, недостатня соціальна підтримка) до професійно-педагогічних (адаптація до змішаного навчання, обмежений доступ до ресурсів, психоемоційне вигорання, необхідність модифікації навчальних програм тощо). Водночас ці виклики спонукають до трансформації професійної ідентичності викладачів.

Особливого значення набуває феномен кордомедійності – унікальний механізм професійного розвитку українських викладачів в екстремальних умовах війни. Базована на традиційній українській «філософії серця» (Г. Сковорода, П. Юркевич, Д. Чижевський, П. Гай-Нижник, Я. Гнатюк, В. Кремень, Л. Чупрій), кордомедійність постає як глибоко особистісний та водночас соціально значущий інструмент подолання травматичного досвіду (Vakulova, 2023). Викладачі перетворюються на провідників емоційної стійкості, формуючи особливий тип професійної взаємодії, що виходить за межі традиційної педагогічної комунікації (Guenther, 2023). Через розвиток емоційного інтелекту, практики серцевої комунікації та психоемоційної підтримки вони не лише долають власний травматичний досвід, але й суттєво допомагають студентам та колегам долати деструктивні наслідки війни, зокрема створюючи простір колективної резиліентності.

Додаткові соціальні виміри професійного розвитку розкривають надскладну матрицю сучасних викликів. Демографічні зрушення вимагають від викладачів надзвичайної гнучкості в роботі з різновіковими групами, культурним розмаїттям та інклюзивними потребами. Трансформація ринку праці та прискорена зміна професій змушують постійно оновлювати освітній контент, розвивати soft skills та підтримувати тісний зв'язок з роботодавцями. Економічні обмеження та комерціалізація освіти принципово змінюють професійну модель викладача. Особливо важливим є подолання міжгенераційних бар'єрів – комунікація з поколіннями Z та Alpha вимагає нових стратегій, долання цифрового розриву та переосмислення традиційних форм авторитету. Зростаюча соціальна відповідальність спонукає викладачів виходити за межі аудиторії, займатися просвітницькою діяльністю, розв'язувати проблеми громади. Мультидисциплінарність стає критичною умовою професійної релевантності – викладачі мають виходити за межі вузької спеціалізації, розвивати міждисциплінарну комунікацію та ініціювати міжгалузеві проекти.

Отже, соціальний аспект професійного розвитку викладачів ЗВО є багатовимірним феноменом, що зазнає впливу глобальних трансформацій та національних викликів. Висновки дослідження підкреслюють необхідність розробки комплексних державних програм підтримки викладачів, які враховуватимуть професійні та соціальні аспекти їхньої діяльності в умовах війни та післявоєнного відновлення. Пріоритетними напрямками є поглиблене вивчення кордомедійності, визначення нових вимірів професійної ідентичності та запровадження мультидисциплінарних підходів до професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти України.

ЛІТЕРАТУРА:

Про затвердження професійного стандарту «Викладач закладу вищої освіти» (2024). URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-profesiinoho-standartu-vykladach-zakladu-vyshchoi-osvity1466>

Guenther, J. (2023). Fostering an Emotionally Intelligent Learning Assistance Environment. *Journal of College Academic Support Programs*. DOI:10.58997/pp1

Vakulova, I. (2023). Integration of the 4C and cordos-mediation concept as a national model for the development of a modern graduate. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology»*. S. 76-86. DOI: 10.52534/msu-pp4.2023.76

Василенко І.І.,

аспірантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0001-8327-5613>

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У США У ХХ СТОЛІТТІ

Підготовка кваліфікованих вчителів початкових класів є ключовим фактором успішного функціонування системи освіти та забезпечення якісної початкової освіти для дітей. Протягом ХХ століття Сполучені Штати Америки пережили значні соціальні, економічні та політичні зміни, які безпосередньо вплинули на вимоги до вчителів та зміст їхньої підготовки. Дослідження еволюції підготовки вчителів початкових класів у США протягом цього періоду є важливим для розуміння сучасних тенденцій у

педагогічній освіті, виявлення історичних закономірностей та визначення перспективних напрямів її подальшого розвитку в Україні.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю врахування міжнародного досвіду в реформуванні вітчизняної системи педагогічної освіти, зокрема в контексті підготовки вчителів початкової школи. Аналіз американського змісту підготовки вчителів у ХХ столітті може надати цінні інсайти щодо ефективних підходів, викликів та шляхів їх подолання.

Проблема підготовки вчительських кадрів у США протягом ХХ століття є предметом дослідження багатьох американських та зарубіжних науковців. Значна увага приділяється історичному контексту розвитку педагогічної освіти, аналізу реформ та їхнього впливу на якість підготовки вчителів. Серед ключових дослідників, які вивчали еволюцію підготовки вчителів у США, варто відзначити Т. Кошманову, К. Рибачук, А. Чичук, Н. Бахмат, Н. Нікольську. Їхні роботи охоплюють різні аспекти підготовки вчителів, включаючи зміни в навчальних планах, розвиток педагогічних практик, роль університетів та коледжів у цьому процесі, а також вплив соціально-економічних та політичних факторів. Також важливо звернутись до зарубіжних дослідників, таких як Джон Дьюї (John Dewey): його праці з філософії освіти та педагогіки, особливо «Демократія та освіта» (Democracy and Education), мали значний вплив на формування прогресивних підходів до навчання та підготовки вчителів, наголошуючи на важливості практичного досвіду та активної участі учнів у навчальному процесі; Еллууд Паттерсон Кабберлі (Ellwood Patterson Cubberley): відомий історик освіти, його праці, такі як «Історія освіти» (The History of Education), надають цінний контекст для розуміння розвитку системи підготовки вчителів та ролі учительських семінарій; Лі Шульман (Lee Shulman): його дослідження в галузі педагогічних знань змісту (Pedagogical Content Knowledge - РСК) суттєво вплинули на розуміння того, що повинен знати і вміти вчитель, і відобразилися у вимогах до програм підготовки; Лінда Дарлінг-Хаммонд (Linda Darling-Hammond): сучасна дослідниця, чиї праці охоплюють питання якості вчительської підготовки, впливу політики на освіту та необхідності підвищення професійних стандартів для вчителів. Хоча її основні праці припадають на кінець ХХ та початок ХХІ століть, її аналіз історичних тенденцій є важливим. Також варто згадати зарубіжних вчених, які вивчали історію становлення та розвитку вищої педагогічної освіти США, особливості побудови й функціонування американської вищої школи: Д. Бок (D. Bok), Л. Джоунз (L. Jones), К. Кер (C. Kerr), Д. Маан (D. Maan), В. Стінг (W. Sting) та ін.

ХХ століття стало періодом значних трансформацій у системі підготовки вчителів початкових класів у США. Можна виділити кілька ключових етапів у цій еволюції:

Початок ХХ століття – 1920-ті роки. На початку століття підготовка вчителів початкових класів часто здійснювалася в учительських семінаріях або нормальних школах (normal schools), які надавали переважно практичну підготовку. Зміст навчання включав базові знання з навчальних предметів, методику викладання та елементи педагогіки. У цей період спостерігається зростання вимог до кваліфікації вчителів, що призводить до поступової трансформації учительських семінарій у педагогічні коледжі та факультети університетів. Історію підготовки вчителів у ХХ ст. можна розглядати, як зазначав історик освіти Уільям Джонсон, - як серію розміщення у нормальних школах, що спочатку перетворилися у педагогічні коледжі штатів, а потім широкопрофільні коледжі «вільних мистецтв» і зараз, в багатьох місцях, у регіональні університети штатів (Johnson, 1989).

У 1926 році Американська асоціація педагогічних коледжів закликала до уніфікації навчальних програм та акредитації педагогічних закладів. Це сприяло подальшому вдосконаленню системи підготовки вчителів. Учительські семінарії часто використовували підручники з педагогіки, такі як «Talks on Teaching» Френсіса Паркера (Francis Wayland Parker), які наголошували на практичних аспектах навчання та дисципліні. Програми підготовки могли включати курси з методики викладання читання (часто з використанням букварів на кшталт «McGuffey Readers»), письма, арифметики та елементів природознавства. Педагогічна практика часто обмежувалася спостереженнями за досвідченими вчителями.

1930-ті – 1950-ті роки. У цей період зростає вплив наукових підходів до педагогіки та психології. У навчальних планах з'являються курси з дитячої психології, теорії навчання та педагогічних досліджень. Акцент робиться на розвитку розуміння індивідуальних особливостей учнів та застосуванні науково обґрунтованих методів навчання. Зростає роль університетів у підготовці вчителів, що сприяє підвищенню академічного рівня випускників.

Зростання впливу психології призвело до включення в програми підготовки курсів з дитячої психології, часто на основі праць Арнольда Гезелла (Arnold Gesell) або Жана Піаже (Jean Piaget). Підручники з педагогіки починають відображати більш дитиноцентричні підходи, наприклад, праці послідовників Дьюї. У програмах з'являються курси з теорії навчання, методики викладання окремих предметів (математики, природознавства, соціальних наук) з акцентом на розвиток розуміння, а не лише запам'ятовування.

1960-ті – 1970-ті роки. Цей період характеризується активними соціальними рухами та реформами в освіті. З'являються нові вимоги до вчителів, пов'язані з інтеграцією різних соціальних та етнічних груп у школах. Зміст підготовки розширюється за рахунок включення курсів з міжкультурної комунікації, спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти. Зростає увага до практичної підготовки вчителів, запроваджуються програми стажування та менторства.

А. Чичук зазначає, що «позитивні зміни, що зафіксовані в професії вчителя початкової школи в США в середині ХХ ст., були пов'язані з ухваленням Акта «Національної оборони» («National Defense Act») 1958 року та Акта «Про початкову та старшу освіту» («Elementary and Secondary Education Act») 1965 року. Унаслідок цього з'явилося державне фінансування професійної підготовки вчителів початкової школи» (Чичук, 2020). Американський педагог, президент Гарвардського університету Дж. Конант (Conant, 1963) проаналізував стан педагогічної освіти в США в 50 – 60 рр. та порекомендував сконцентрувати програми вчителів на академічних дисциплінах, цілком перемістити підготовку вчительських кадрів із коледжів до університетів. Результатом цього стала тенденція до зменшення кількості вчительських коледжів і збільшення ролі університетів у підготовці магістрів. Педагогічні відділення багатьох університетів були перетворені в педагогічні коледжі при університетах. Конант вважає, що до курікулуму педагогічної освіти майбутніх вчителів елементарних шкіл варто включити курси з дитячого зростання і розвитку; курси з історії, філософії й соціології освіти, теоретичні і практичні курси з викладання предметів, а також річний лабораторний досвід і педагогічну практику в школі. За Конантом, «педагогічна практика студентів – майбутніх учителів є найголовнішим елементом їх професійної підготовки» (Conant, 1963).

У цей період програми підготовки часто включали курси, що відображали соціальні зміни, такі як «Освіта дітей з особливими потребами» та «Міжкультурна освіта». Зростає увага до розробки навчальних планів (curriculum development), і

майбутні вчителі могли вивчати різні моделі та підходи до планування уроків та навчальних одиниць. У педагогічній практиці зростає роль супервізії та зворотного зв'язку.

1980-ті – 1990-ті роки. У цей період спостерігається посилення акценту на академічній підготовці вчителів та підвищення стандартів їхньої професійної діяльності. З'являються національні стандарти для вчителів (наприклад, стандарти Національної ради професійних стандартів навчання – NBPTS). Зміст підготовки включає поглиблене вивчення навчальних предметів, розвиток педагогічних технологій та навичок критичного мислення. Зростає роль оцінювання якості підготовки вчителів та їхньої подальшої професійної діяльності.

З появою національних стандартів та посиленням акценту на академічній підготовці, програми університетів стали більш структурованими та вимогливими. Зростає важливість знання предмету, який викладається, тому майбутні вчителі могли проходити поглиблені курси з математики, літератури, історії тощо. Педагогічна практика часто включала більш тривалі періоди стажування під керівництвом досвідчених вчителів-менторів.

Отже, як слушно зауважує Г. Джонсон: «Історію підготовки вчителів у ХХ ст. можна трактувати як процес перетворення нормальних шкіл у педагогічні коледжі, згодом коледжі вільних мистецтв і нарешті регіональні університети штатів» (Johnson, 1989). І дійсно аналіз літератури показав значну еволюцію змісту підготовки вчителів початкових класів у США протягом ХХ століття. Від переважно практичної підготовки в учительських семінаріях на початку століття, система пройшла шлях до університетської освіти з поглибленим вивченням педагогічних наук, психології та навчальних предметів. Сьогодні спадщина цих реформ залишається основою сучасної системи педагогічної освіти, забезпечуючи високий рівень підготовки майбутніх вчителів початкової школи в США.

ЛІТЕРАТУРА:

Conant, J. (1963). The education of the American teachers. New York, NY: McGraw-Hill.

Johnson, W.R.(1989) Teachers and Teacher Training in the Twentieth Century//In American Teachers: Histories of a Profession at Work, ed.D.Warren,- New York: Macmillan.- p.237-256.

Чичук, А. П. (2020). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і Великій Британії (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Хмельницький.

Ващенко В.В.,
аспірант ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0004-2980-7550>

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІДУ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ КРАЇН БАЛТІЇ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Освіта дорослих позиціонується ефективним підходом до підвищення якості людського капіталу. Зважаючи на євроінтеграційну спрямованість розвитку освітнього поля в Україні, особливого значення набуває потреба практичної інтеграції успішного досвіду освіти і навчання дорослих розвинених країн світу. У даному контексті цікавим є досвід країн Балтії.

Стратегія розвитку освіти і навчання дорослих, що здійснюється у Литві, Латвії та Естонії передбачає максимальну реалізацію професійного та особистісного потенціалу дорослих учнів, що вимагає відповідного психолого-педагогічного супроводу.

Серед ключових тенденцій психолого-педагогічного супроводу освіти і навчання дорослих у країнах Балтії доцільно виокремити:

- концептуальність навчального середовища в сенсі сукупності інтелектуальної, практико-орієнтованої та емоційно-психологічної динаміки (формує передумови для вдосконалення особистості у професійному та особистісному полі, формування інноваційних компетенцій, рефлексії та самопізнання);

- підвищення рівня вмотивованості дорослих здобувачів освіти задля формування у них стійкої необхідності постійного самовдосконалення та свідомого розвитку протягом усього життя;

- розвиток академічної мобільності, практичну інтеграцію міжкультурного досвіду в андрагогії, міжнародних зв'язків, участь у проєктах і дослідницьких ініціативах;

- розширення поля професійних навичок, розвиток інноваційних «м'яких» навичок – адаптивність та креативність, кроскультурну та комунікаційну компетентність, критичне мислення.

У публікаціях сучасних дослідників присутня провідна ідея неперервного вдосконалення системи освіти дорослих як ключової європейської тенденції. Так, науковці Jekabsone (2023), Valceraitė та ін. (2021), Daukilas та ін. (2024) аналізують перспективи оптимізації системи інформальної освіти дорослих на прикладі практичних програм та проєктів. Водночас, Tolutienė & Rauckienė-Michaelsson (2022) досліджують можливості вдосконалення компетенцій андрагогів у Литві, а Voichuk та ін. (2022) аналізує концепти підвищення вмотивованості учасників системи професійної освіти дорослих в Україні та Центральній Європі.

У практиці освіти дорослих країн Балтії максимально результативною себе демонструє система інформальної освіти. Вона підвищує вмотивованість дорослих здобувачів освіти у напрямку систематичного самостійного вдосконалення професійних та особистісних компетенцій (Tolutienė & Rauckienė-Michaelsson, 2022).

Досвід країн Балтії може бути успішно адаптований в реаліях українського освітнього поля за посередництвом імплементації необхідного психолого-педагогічного підґрунтя та методологічних підходів дистанційного, змішаного чи модульного навчання. Ефективні психологічні та педагогічні передумови сприяють індивідуалізації освіти, розвитку адаптивності, критичного мислення та креативності.

Інформальна освіта як провідний метод адаптації системи андрагогічної освіти країн Балтії до українських реалій передбачає ініціативність здобувачів освіти щодо самостійного моніторингу законодавчо-правової динаміки, участі у онлайн-заходах, конференціях, а також залучення потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних мереж. Це вимагає формування складного і динамічного освітнього поля, в межах якого взаємодіють емоційна, інтелектуальна та практична діяльність (Balceraitė та ін., 2021; Daukilas та ін., 2024).

Психолого-педагогічний супровід вище зазначеного процесу повинен має бути сформований таким чином, щоб максимально інтегрувати смислові концепти незалежності, ініціативності, впевненості, свободи та відповідальності у процеси розвитку компетенцій дорослого учня. При цьому, особливої ваги набуває концепт перспективної практичної корисності (Tolutienė & Rauckienė-Michaelsson, 2022).

Ефективність розвитку системи андрагогічної освіти детермінується ефективністю психолого-педагогічного управління різними формами взаємодії. У країнах Балтії вмотивованість учнів, зазвичай, інтенсифікують за допомогою ефективного структурування освітнього процесу, забезпечення зворотної комунікації, інтеграції потенціалу креативності та емоційного інтелекту. При цьому, покращення психологічного стану дорослих учнів відбувається у процесі спілкування у офлайн- (аудиторні консультації) чи онлайн-форматі (відеоконференції).

Таким чином, психолого-педагогічний супровід системи освіти і навчання дорослих у країнах Балтії в контексті імплементації до українського освітнього поля характеризується низкою перспективних особливостей, що вимагатиме дотримання наступних аспектів:

- пріоритет самостійної освітньої діяльності дорослих учнів;
- розвиток сприятливих взаємин учасників освітнього процесу;
- забезпечення позитивного психологічного мікроклімату;
- можливість індивідуалізованої підтримки;
- використання інформаційно-комунікаційного та цифрового інструментарію;
- інтеграція групових форм роботи (Voichuk та ін., 2022).

Особливої ваги у процесі адаптації балтійської системи освіти дорослих до українських реалій здобуває поєднання синхронного та асинхронного режимів навчального процесу, що дозволяє організувати навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями, освоювати модульний матеріал за допомогою онлайн-платформ, адаптовувати розклад занять (Jekabsone, 2023). Зазначений підхід оптимізує використання часового ресурсу учасниками освітнього процесу, сприяє диверсифікації інформативних джерел, забезпечує передумови для ефективної адаптації дорослих учнів до цифрових перспектив. Окрім того, належний психолого-педагогічний супровід процесу дозволяє вдосконалювати навички з критичного аналізу, адаптивності та інших м'яких навичок, максимально затребуваних наразі у будь-якому фаховому чи суспільному середовищі.

ЛІТЕРАТУРА:

Balceraitė L., Lubkina V., Usca S. Lifelong Learning as a Value. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2021. №2. P. 16-30. <https://doi.org/10.17770/er2021.2.6665>

Voichuk Y. D., Boiarska-Khomenko A. V., Shtefan L. A. Система професійної освіти дорослих в Україні та Центральній Європі. Теорія та методика навчання та виховання. 2022. №52. С. 21-33. <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/3984>

Daukilas S., Sloka B., Buligina I., Anužis A. Vocational Education Practices for Empowerment of Vulnerable Students in Lithuania and Latvia: The Pedagogical and Institutional Factors. *Journal of Technical Education and Training*. 2024. №16(1). Pp. 178-196. <https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/16260>

JĒKABSONE I. nākotnes attīstības perspektīvas. Latvijas gadījums Inclusive adult education: future development perspectives, case of Latvia. *Pedagoģija: teorija un prakse*. 2023. № 16. https://izi-izglitiba.liepu.lv/files/Pedagoģija_theorija_un_prakse_XII_2023_Kopsavilkumi_literatura-1.pdf#page=7

Tolutienė G., Rauckienė-Michaelsson A. Transformuojančios mokymosi aplinkos ir andragogo bendrųjų kompetencijų poreikis: sveikatos priežiūros specialistų požiūris. *Tiltai: socialiniai mokslai*. 2022. №1. P. 80-100. DOI 10.15181/tbb.v88i1.2412

Вишняк В. А.,

аспірант ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0004-7871-4158>

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Повномасштабна війна рф проти України стала випробуванням для авіаційної галузі: зруйновані аеродроми, літальні апарати та інфраструктура. Вочевидь, що без сучасної авіаційної галузі в умовах постійних викликів та швидких змін практично неможливий подальший поступ у розвитку країни. Отже, одним із першочергових завдань, що постануть перед країною у повоєнний час, є відновлення авіаційної промисловості та дуже швидкий процес технологічного наздоганання, що в свою чергу потребує колосальних фінансових ресурсів та кваліфікованих кадрів. Складність означеної проблеми полягає у відсутності як теоретичних досліджень, так і практичного досвіду збереження авіаційного потенціалу в умовах війни.

Нині «сформовано концептуальні засади стратегічного розвитку авіаційної галузі та її складових, ґрунтуючись на яких та зважаючи на глобальні зміни, складність і багатоманітність проблем» (Висоцька, 2024), які потребують поступового вирішення, виокремлено завдання:

- проведення подальших досліджень для поглиблення наукового уявлення у застосуванні інструментів стратегічного управління розвитком авіаційної галузі України, з урахуванням актуальних та перспективних глобальних викликів;
- відновлення інфраструктурних потужностей та відродження кадрової складової авіаційної галузі в повоєнний період;
- професійний розвиток технічного персоналу в системі неформальної та інформальної освіти.

Війна призвела до фактичного блокування національної авіаційної галузі через закриття повітряного простору та масового блокування авіаційної діяльності. Всі аеропорти призупинили свою роботу, рейси скасовані, інфраструктурні об'єкти пошкоджені, що прямопропорційно робить перспективу швидкого відновлення авіаційних операцій дуже невизначеною. В таких умовах Україна стає відірваною від міжнародного повітряного сполучення. Але незважаючи на досить складні часи для галузі в цілому, за даними Авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті

України, є великий попит від іноземних авіакомпаній, підтвердженням чому є той факт, що лише 6 із 63 авіакомпаній покинули BSP Ukraine (Стан цивільної авіації та погляд на майбутнє, 2023).

Слід зазначити, що авіаційна галузь стоїть перед необхідністю глибоких змін у підходах до її подальшого розвитку у зв'язку з інтеграцією в європейську авіаційну спільноту, впровадженням законодавчих нововведень, оптимізацією наглядних функцій та переходом до цифрових дозвільних процедур, що зумовлено міжнародним стандартом авіаційного нагляду в ЄС (Стан цивільної авіації та погляд на майбутнє, 2023). З огляду на інтенсивний розвиток світової авіаційної галузі та своєчасної підготовки технічного персоналу вважаємо доцільним звернути увагу на такі ключові глобальні тенденції галузі, як цифровий розвиток і декарбонізація. До глобальних цифрових викликів в авіації слід віднести:

модернізацію мейнфреймів (серверів), які суттєво пришвидшують цифрову трансформацію, що дає змогу авіакомпанії за потреби змінювати пропозиції та функціональність, не змушуючи повністю оновлювати свою платформу даних (Павленко, 2024);

залучення штучного інтелекту (ШІ), проникнення якого в авіацію виглядає неминучим та зможе дозволити оптимізувати та покращити якість перевезень, зокрема у плануванні польотів, управлінні повітряним рухом, підтримці у прийнятті рішень при роботі з великими масивами льотної інформації (наприклад, American Airlines скоротили процес призначення виходів на посадку пасажирів з 4 годин до 2,5 хвилин за допомогою ШІ):

приборкання багатохмарного хаосу, що виражається у поєднанні декількох хмарних середовищ та провайдерів з використанням їх здатності до взаємодії, що, в свою чергу, уможлиблює створення систем з довільних неоднорідних, розподілених компонентів на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів (Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір, 2022), які сприятимуть забезпеченню більш стійкої, економічно ефективною та безпечною ІТ-інфраструктури;

гнучкість та маневреність у залученні робочої сили задля подолання дефіциту талантів, що вимагає переосмислення підходів до управління персоналом, їх професійним розвитком і водночас збільшення автоматизації усіх процесів у галузі, введення тестування та експлуатації програмних рішень, які компенсуватимуть нестачу фахівців;

розбудова метавсесвіту для авіакомпаній, тобто розроблені та запроваджені метапрограми забезпечать зв'язок між усіма командами, наземними та льотними, а також з пасажирами у віртуальному просторі, що забезпечить збір інформації та обчислення даних, скорочення витрат, підвищення рівня залученості клієнтів і створення абсолютно нових пропозицій для них.

Окрему увагу доцільно приділити питанням декарбонізації – використанню водневих та електричних двигунів, які у порівнянні з гасовими мають потенціал охоплення до 89% ринку авіаперевезень всередині ЄС у 2040 році, що може забезпечити зниження впливу викидів вуглекислого газу на клімат до 59%, однак швидкість цих процесів залежить від прискорення розвитку інфраструктури, прийняття політичних рішень та інвестицій (Павленко, 2024).

Отже, зазначені тенденції не можуть не впливати на трансформацію професійного розвитку технічного персоналу авіаційної галузі, від підготовленості якого до виконання своїх функцій у нових умовах залежить якість обслуговування авіатранспорту. Вже сьогодні програми підвищення їх кваліфікації мають включати

актуальні теми з розвитку цифрових компетентностей для підтримки високого рівня професійних навичок. Необхідною є також участь у міжнародних тренінгах та семінарах. Подальшого розвитку потребує співпраця з провідними авіаційними компаніями. Слід акцентувати увагу на необхідності розроблення та впровадження інноваційних програм та проєктів, які сприятимуть розвитку нових навичок та компетенцій у технічного персоналу.

Резюмуючи, можемо відмітити, що повоєнний час – це час викликів та перспектив, а технічний персонал авіаційної галузі – це «стрижень», на якому тримається безпосередньо вся галузь.

ЛІТЕРАТУРА:

Висоцька М. П. (2024). Стратегічне управління розвитком авіатранспортної галузі України з урахуванням глобальних викликів - <https://asdoc.nau.edu.ua>

Павленко, Д. (2024, 21 листопада). Авіаційні тренди в Європі та післявоєнній Україні. Відновлення польотів. «Інфраструктурна розмова» з гендиректорами авіакомпаній Supernova, SkyUp, Bees. ЦТС. https://cfts.org.ua/articles/aviatsiyni_trendi_v_evropi_ta_pislyavoenniy_ukrani_infrastruktur_na_rozmova_z_gendirektorami_aviakompaniy_supernova_skyup_bees_2067

Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір, Закон № 2067-ІХ (2022) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-20#Text>

Стан цивільної авіації та погляд на майбутнє. (2023, 28 вересня). Торгово-промислова палата України. <https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/stan-tsivilnoyi-aviatsiyi-ta-pogliad-na-maibutnie>

Волярська О.С.,

доктор педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6812-1154>

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Стрімке зростання інформації, дотримання освітянською спільнотою принципів освіти впродовж життя (lifelong learning) вимагають системного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО). У сучасних умовах інтеграції України до європейського освітнього простору актуалізується потреба у модернізації системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО економічного профілю. Особливої уваги потребує організація професійного розвитку цих фахівців у контексті корпоративного навчання, що забезпечує їхню здатність адаптуватися до стрімких змін ринку праці та викликів цифровізації економіки.

Аналіз наукових джерел свідчить про увагу дослідників до проблем професійного розвитку науково-педагогічних працівників (НПП): виявлення змістових характеристик професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО здійснювала О. Жабенко (2017); Л. Петренко (2020) досліджувала стратегічні напрями професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти;

професійний розвиток як системне та комплексне підвищення кваліфікації з урахуванням професійного досвіду та здібностей фахівців економічного профілю вивчали Н. Васаженко, І. Кобилянська, В. Пугач (2020).

В. Бурак, О. Рим (2024) висвітлили актуальні проблеми у сфері підвищення кваліфікації НПП, серед яких, по-перше, це невизначеність переліку видів післядипломного навчання, по-друге, це складність процедур оцінювання і визнання зарубіжних результатів професійного розвитку. погоджуємось з дослідниками, що існуюча відсутність прозорих механізмів сертифікації та акредитації програм підвищення кваліфікації НПП, а також відсутність прямої кореляції «між проходженням такого навчання і кар'єрним зростанням чи підвищенням заробітної плати створюють додаткові виклики» і знижують мотивацію до вдосконалення професійного розвитку (Бурак, & Рим, 2024, с. 181).

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (2019 р.) затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, метою якого є вдосконалення професійної підготовленості особи, розвиток її професійних компетентностей (мовленнєва, цифрова, інклюзивна, комунікаційна, емоційно-етична компетентності) засобами інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, включаючи електронне навчання. У Постанові зазначено, що «обсяг підвищення кваліфікації... науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти протягом п'яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС» (КМУ, 2019).

Узагальнюючи результати досліджень останніх років та виходячи з власного досвіду роботи в цій галузі, відзначимо, що професійний розвиток науково-педагогічних працівників ЗВО економічного профілю в умовах цифровізації відзначається низкою специфічних характеристик: 1) інтеграція економічної теорії з практикою корпоративного середовища (викладачі мають постійно оновлювати знання про сучасні бізнес-процеси, фінансові та управлінські технології, що застосовуються у реальному секторі економіки); 2) необхідність формування корпоративної культури в умовах освітнього середовища (науково-педагогічні працівники, що навчаються за корпоративними програмами, повинні володіти навичками фасилітації, наставництва та коучингу, аби ефективно впроваджувати ці елементи у власну викладацьку діяльність); 3) дуальна природа професійного розвитку (викладачі і науковці одночасно мають удосконалювати фахову економічну компетентність та педагогічну майстерність, що особливо важливо в умовах корпоративного навчання, де стикаються потреби виробництва, бізнесу й академічного середовища); 4) фокус на визначенні переліку сучасних компетентностей, які мають бути розвинуті та інструменту їх оцінювання, і сформованості soft skills (корпоративне навчання орієнтоване не лише на підвищення предметної кваліфікації НПП, а й на розвиток у них комунікативних, креативних та лідерських здібностей, критичного мислення, що підвищують ефективність взаємодії з різними аудиторіями здобувачів вищої економічної освіти і проєктними командами).

Таким чином, специфіка професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО економічного профілю в умовах корпоративного навчання полягає в необхідності вивчення їхніх освітніх потреб і формуванню для них індивідуальних планів розвитку і саморозвитку, що дозволить зорієнтувати НПП на розвиток актуальних компетенцій і навичок для подальшої успішної викладацької і наукової професійної діяльності в галузі економіки.

Перспективними напрямками дослідження у майбутньому вбачаємо розробку моделей корпоративного навчання, адаптованих до потреб закладів вищої освіти економічного профілю, а також створення інструментів для оцінювання ефективності професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах взаємодії з бізнес-середовищем.

ЛІТЕРАТУРА:

Буряк, В., & Рим Л. (2024). Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладі в вищої освіти: виклики та можливості. Юридичний науковий електронний журнал, 12. 178-182. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-12/38>

Васаженко, Н., Кобилянська, І., & Пугач, В. (2020). Методичні особливості розвитку компетентності фахівців економічних спеціальностей в системі післядипломної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 58. 145-151. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-58-145-151>

Жабенко, О. (2017). Особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України. Young Scientist, 7 (47). 284-289.

Кабінет Міністрів України. (2019). Постанова «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» № 800 від 21 серпня 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text>

Петренко, Л. М. (2020). Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 13 (42). 170-184. DOI: [https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13\(42\)-170-184](https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-170-184).

Гаращенко А. П.,

Аспірантка Запорізького національного університету
<https://orcid.org/0009-0009-7595-0450>

STEM-ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

STEM-освіта (Science, Technology, Engineering, Mathematics) є одним із ключових напрямів модернізації системи освіти, що спрямований на розвиток критичного мислення, креативності та навичок вирішення проблем. У підготовці педагогів особливу увагу слід приділяти інтеграції STEM-підходів у навчальні програми, що дозволяє ефективніше формувати професійні компетентності вчителів.

Багато українських та зарубіжних науковців активно досліджують різні аспекти STEM-освіти, що підтверджується аналізом науково-педагогічних джерел. Серед відомих дослідників: Т. Андрущенко, Н. Балик, І. Василяшко, Ю. Величко, Н. Гончарова, Е. Клімова, С. Кириленко, Н. Морзе та інші.

STEM-освіта має на меті впровадження науково-технічного напрямку в освіту, згідно з Законом України «Про освіту». Вона сприяє зв'язку школи з реальним світом, розвиваючи природні здібності дітей для їхньої успішної самореалізації.

Успіх будь-яких нововведень в освіті залежить від готовності педагогів їх впроваджувати. Важливо, щоб вчителі були не лише теоретично підковані, але й морально, психологічно та практично готові до змін.

Науковий прогрес є ключовим для економічного зростання та конкурентоспроможності кожної країни, і Україна також надає пріоритет розвитку науки та інновацій. Для підвищення ефективності науково-дослідної роботи необхідно активізувати її, що досягається кількома шляхами. По-перше, важливо стимулювати пізнавальний інтерес через дослідницькі методи навчання, акцентування на цінності наукової діяльності та заохочення використання нових технологій. По-друге, необхідно створити сприятливе науково-інформаційне середовище, використовуючи можливості інформаційно-комунікаційних засобів. Нарешті, створення ситуацій досягнення успіху, наприклад, через спільну науково-дослідницьку діяльність, сприятиме підвищенню мотивації та ефективності наукової роботи.

Розвиток STEM-освіти у підготовці педагогів потребує врахування низки психолого-педагогічних аспектів. Мотивація до навчання є одним із ключових факторів успішного засвоєння STEM-дисциплін. Формування інтересу до науково-технічної діяльності здійснюється через застосування інтерактивних методів навчання, експериментальної діяльності та проєктного підходу. Стимулювання пізнавальної активності вчителів передбачає створення ситуацій успіху, індивідуалізацію навчання та використання цифрових технологій для підвищення залученості педагогів (ІМЗО).

Когнітивний розвиток педагогів у контексті STEM-освіти базується на використанні проблемно-орієнтованого навчання, що сприяє розвитку аналітичного та логічного мислення. Необхідністю сьогодення є акцентування уваги на розв'язанні реальних проблем, що наближує освітній процес до професійної діяльності. Важливим аспектом є також формування навичок креативного підходу до вирішення завдань, інтеграція різних дисциплін для створення комплексного бачення проблеми.

Формування професійної рефлексії є невід'ємним елементом підготовки педагогів у межах STEM-освіти. Рефлексія дозволяє вчителям аналізувати власну педагогічну діяльність, оцінювати ефективність застосованих методів і технологій та здійснювати необхідні коригування. Це досягається шляхом ведення рефлексивних щоденників, участі у групових обговореннях та застосування кейс методу для аналізу педагогічних ситуацій (Хаустова О., 2023).

Соціально-емоційні компетентності відіграють важливу роль у професійній підготовці вчителя. Вони включають здатність ефективно працювати у команді, будувати професійні комунікації, управляти власними емоціями та вирішувати конфліктні ситуації. Розвиток цих компетентностей відбувається через використання групових проєктів, рольових ігор, дискусій та інших інтерактивних методів навчання.

Для ефективного впровадження STEM-освіти у підготовці педагогів використовуються інноваційні технології, що сприяють підвищенню ефективності навчального процесу та розвитку ключових компетенцій. Однією з таких технологій є проєктне навчання, що дозволяє вчителю розвивати практичні навички шляхом виконання реальних завдань та проєктів. Завдяки цьому педагоги вчаться застосовувати отримані знання на практиці, аналізувати проблеми та знаходити оптимальні шляхи їх вирішення.

Важливу роль відіграє робототехніка та програмування, які сприяють розвитку інженерного мислення, навичок алгоритмізації та конструювання. Впровадження курсів із робототехніки дозволяє вчителю вивчати принципи роботи технологічних систем та розвивати здатність до технічного моделювання (Сліпчишин Л., Стечкевич О., 2022).

Віртуальна та доповнена реальність є сучасними технологіями, що створюють інтерактивне освітнє середовище, дозволяючи вчителям досліджувати складні наукові концепції у більш доступному форматі. Використання VR та AR процесі навчання

сприяє кращому засвоєнню матеріалу, оскільки учні у майбутньому зможуть безпосередньо взаємодіяти з об'єктами та моделями у віртуальному просторі (Гайда В. Я., 2024).

Метод «перевернутий клас» передбачає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу вчителями поза межами аудиторії, що дозволяє використовувати час на заняттях для активного обговорення, дискусій та практичних завдань. Це сприяє розвитку навичок самостійного навчання та критичного мислення.

Нарешті, STEM-лабораторії є інтерактивними освітніми просторами, що забезпечують практичне засвоєння матеріалу шляхом експериментальної діяльності. В таких лабораторіях вчитель має змогу працювати з сучасним обладнанням, проводити наукові дослідження та розвивати інженерні навички, що є важливими для педагогів STEM-дисциплін (Гайда В. Я., 2024).

STEM-освіта є ефективним підходом до підготовки педагогів, оскільки сприяє формуванню необхідних компетенцій та розвитку інноваційного мислення. Врахування психолого-педагогічних аспектів та впровадження сучасних технологій в освітній процес дозволяє забезпечити якісну підготовку вчителів до викладання в умовах нової освітньої парадигми.

ЛІТЕРАТУРА:

STEM-освіта. URL: <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/> (дата звернення: 11. 03. 2025)

Гайда В. Я. (2024) Інноваційні засоби реалізації STEM-навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Вип. № 215. Кропивницький, 2024. С.127-131

Сліпчишин Л., Стечкєвич О. (2022) Особливості впровадження STEAM-підходу у вищу освіту. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». Вип. № 2 (200). Львів, 2022. С.17–22.6.

Хаустова О. (2023) STEAM-освіта для професійно-творчого розвитку вчителя. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». Вип. №5(213). Львів, 2023. С159-163

Головченко М.В.,

молодший науковий співробітник
відділу змісту і технологій педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0008-8459-9917>

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

У епоху інформаційних технологій, коли ми стикаємося з безпрецедентним потоком інформації, медіаграмотність стає не лише важливою навичкою, а й необхідною складовою професійної діяльності сучасного педагога.

Саме тому підготовка медіакомпетентного і медіаграмотного вчителя є важливою. Особливої уваги потребує медіаосвіта такої прогресивної верстви суспільства як студентство. Відомо, що студенти окрім спеціальної інформації, розширюють свої знання і світогляд, за рахунок соціальної інформації, основним джерелом якої виступають масмедіа (Курліщук, 2013). Тому сьогодні перед педагогічною освітою України стоїть задача сприяння формуванню високого рівня медіаграмотності майбутніх вчителів загальноосвітніх шкіл.

Вивчення нормативних документів, а також наукових публікацій (Найдьонова & Баришпольця, 2010) дало підстави для висновку, що медіаосвіта педагогічних кадрів є проблемою державного рівня, а завдання підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, що володіють необхідним рівнем медіакомпетентності, актуальне на всіх рівнях державної системи педагогічної освіти (довузівська підготовка, підготовка у ВНЗ, післядипломна підготовка). Підготовка майбутніх учителів до застосування масмедіа у педагогічній діяльності будучи одним із важливих напрямів їх фахової підготовки, ґрунтується на спеціальних знаннях і вміннях, зміст яких пов'язаний з основними базовими поняттями медіадидактики і орієнтований на показники готовності вчителя і учня до роботи з масмедіа.

Медіаграмотність та медіаосвіта в сьогоденні є однією з основних компетентностей майбутнього вчителя, хоча ці поняття є порівняно новими в педагогіці, вони стрімко та впевнено ввійшли в педагогічну науку. Для формування медіакомпетентного та медіаграмотного майбутнього вчителя потрібні спеціальні педагогічні умови.

Серед основних завдань сучасних закладів педагогічної вищої освіти в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні визначається:

1. Формування інформаційної культури.

Складовими частинами інформаційної культури є: комп'ютерна грамотність, медіакомпетенція, медіакультура, а також культура читання. Для її формування необхідно розвивати інформаційну компетентність, що передбачає:

- вивчення різноманітних джерел інформації;
- здійснення аналітико-синтетичної переробки інформації;
- застосування прийомів і способів самостійного ведення пошуку за допомогою новітніх технологій.

2. Ознайомлення майбутніх фахівців із розмаїттям засобів опрацювання інформації.

3. Вироблення медіаіміунітету як спроможності протистояти агресивному медіасередовищу і збереження відчуття психологічного благополуччя під час споживання медіапродукції.

4. Формування рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі й осмислення власних медіапотреб.

5. Створення здатності до медіаторчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища тощо (Найдьонова & Слюсаревський, 2016).

Сучасний учитель повинен не тільки мати уявлення про медіаосвітній напрям у педагогіці, а й володіти інформацією про дидактичні та виховні можливості сучасних медіа, психолого-педагогічні умови та форми їх застосування в навчально-виховному процесі. Майбутнім учителям необхідно застосовувати різноманітні медійні продукти у своїй професійній діяльності для того, щоб розвивати медіаграмотність своїх учнів. Щоб це реалізувати, учителю треба опанувати різні медіаосвітні технології, а після – вдало використовувати їх для підвищення власного професійного рівня.

Також надзвичайно важливі в цьому аспекті особисті якості сучасних майбутніх учителів:

- гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

- самостійно набувати необхідних знань, уміти їх застосовувати на практиці для розв'язання різноманітних проблем, а також самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня;

- критично мислити, уміти побачити труднощі, які виникають у реальному світі, і відшукати шляхи їх раціонального подолання;

- грамотно працювати з інформацією (уміти підбирати необхідні для виконання поставленого завдання факти, аналізувати їх, висувати гіпотези щодо розв'язання проблем, робити необхідні узагальнення, зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами, формувати аргументовані висновки) (Кравченко, 2020).

Формування медіаграмотності майбутніх учителів у межах ВНЗ може здійснюватися двома способами: через введення окремого курсу з медіаосвіти або через інтеграцію медіаосвітніх технологій до вже існуючої системи навчально-виховного процесу. Майбутній вчитель повинен бути всебічно розвинутий та медіаграмотний, для досягнення цієї мети науковці пропонують вводити теми, які пов'язані з медіаосвітою в розділи інших дисциплін (Усатюк & Тахірова & Аманова, 2016).

Медіаграмотність допоможе вчителю формувати загальнолюдські цінності, розвивати національну культуру й опрацьовувати медійні повідомлення. Для того щоб бути сьогодні високоосвіченим учителем, потрібно володіти сучасними інформаційно-комунікаційними та нанотехнологіями, популярними серед молоді. Медіаграмотність є важливою складовою частиною професіоналізму майбутнього вчителя, який має набути відповідних знань, умінь і навичок в умовах Нової української школи (Кравченко, 2020).

Сучасний вчитель повинен постійно вдосконалювати свої медіакомпетенції. Це передбачає не лише проходження курсів підвищення кваліфікації, але й активне використання соціальних мереж, блогів, відеоплатформ для обміну досвідом і пошуку нових підходів до навчання. Педагоги можуть взаємодіяти з колегами на міжнародному рівні, ділитися своїми напрацюваннями та впроваджувати нові методики у навчальний процес. Перед педагогічною освітою постає завдання виховати вчителя-професіонала з високим рівнем медіакомпетентності та медіаграмотності, спроможного адекватно відображати реальність, формувати та виявляти власне ставлення до явищ дійсності, а також формувати відповідні якості в учнів. Вчителі, які володіють цими навичками, здатні виховувати критично мислячих громадян, готових до викликів сучасного світу.

Виконання цих завдань передбачає зміну пріоритетів у змісті професійної підготовки майбутніх учителів, привнесення в її центр питань, пов'язаних із медіаграмотністю, світоглядними цінностями, життєвими суспільними потребами й інтересами.

ЛІТЕРАТУРА:

Кравченко, О. (2020). Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх учителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип 31, том 3. С. 270-275

Курліщук, І. (2013). Медіаосвіта студентства у сучасних соціальнопедагогічних тенденціях і проблемах. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. Київ, № 3 (262). С. 113-120

Найдьонова, Л., Баришпольця, О. (2010). *Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник*. Київ, Міленіум, С. 440.

Найдьонова, Л., Слюсаревський, М. (2016). Концепція впровадження медіаосвіти в Україні : нова редакція. Київ,
URL:<http://mediaosvita.org.ua/book/kontsepsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/>
(дата звернення: 25.03.2025).

Усатюк, Я., Тахирова, Д., Аманова, Л. (2016). Формування медіаграмотності майбутніх педагогів в умовах інформатизації суспільства .УДПУ ім. П. Тичини URL https://library.udpu.edu.ua/library_files/ukr-turkmen_visnuk/2018_1/31.pdf / (дата звернення: 25.03.2025).

Горголь В. П.,

кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри хореографії і танцювальних видів
спорту Національного університету «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»

<https://orcid.org/0009-0002-6646-9031>

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Одним із принципів організації процесу формування естетичної культури майбутніх хореографів у закладах вищої освіти є партнерська взаємодія, що здійснюється у таких напрямках: співпраця випускової кафедри хореографії з аналогічними кафедрами інших закладів вищої освіти і громадськими організаціями, співпраця кафедри хореографії з іншими кафедрами закладу вищої освіти, партнерська взаємодія викладачів кафедри, партнерська взаємодія в діаді «викладач – студент» та партнерська взаємодія «студент – студент».

Оскільки вагоме значення у професійній підготовці майбутніх хореографів має популяризація хореографічної спадщини серед учнівської молоді важливо переосмислювати цінності і практики танцю у хореографічній педагогічній діяльності. Особлива роль у формуванні мотивації для професійного розвитку у сфері хореографії належить наставникам, які розвивають традиції хореографічної культури, створюють разом з учнями інноваційні проекти, збагачують культурну спадщину.

Окреслюючи психологічні механізми партнерства у педагогічній діяльності, доктор психологічних наук, професор Л. К. Велитченко переконливо доводить, що педагогічна взаємодія засновується на: статусно-рольових, статусно-особистісних, міжособистісних зв'язках педагога і здобувачів освіти (системна модель); б) відображенні, усвідомленні, регуляції спілкування та діяльності викладачем і здобувачем (базова модель); в) взаємозалежності регулятивних та виконавчих елементів у діяльності викладача і здобувача освіти (конгруентна модель). На переконання дослідника, педагогічна взаємодія відтворює інтерактивні взаємозалежності діяльності (інтегральна сукупність способів результативних дій відповідно до інструментально-прагматичних вимог педагогічного процесу і діяльнісних взаємин у групі як значущих атрибутів самоствердження), особистості (інтегральна сукупність способів особистісних результативних дій відповідно до вимог інтерактивно-комунікативних відносин у педагогічному процесі і міжособистісних стосунків у реальній групі як значущих атрибутів самоствердження), свідомості

(відображення, регуляція, усвідомлення міжособистісного і діяльнісного досвіду в соціумі, групі, міжособистісній взаємодії) (Велитченко, 2006, с. 31).

Обґрунтовуючи сутність партнерства як цілісної відкритої системи, що характеризується зовнішніми та внутрішніми поліфункціональними зв'язками і включає суб'єктний, змістовно-цільовий, організаційний та результативний компоненти, кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Тадеуш визначає такі принципи партнерської взаємодії: гуманізації і відкритості; соціо- і культуровідповідності; прийнятності традицій і інновацій; системності і комплексності; компетентності і науковості; оптимізму та довгостроковості; варіативності і мобільності; толерантності і погодженості; технологічності і ефективності (Тадеуш, 2020, с. 57-69).

Екстраполюючи означені принципи у контекст формування естетичної культури майбутнього хореографа, доцільно означити ефективність взаємодії між студентами хореографічної спеціальності, між викладачем і здобувачем – майбутнім хореографом. Ефективність взаємодії у хореографічній освіті, у процесі партнерської співпраці у системі комунікації «викладач – студент», «студент – студент» ґрунтується насамперед на естетичному сприйнятті та ціннісному ставленні до хореографічного мистецтва, яке в інтерпретаційному, виконавському плані передбачає насамперед діалогічність. Відповідно у партнерській взаємодії під час виконання хореографічних композицій має місце інтерактивність виконання, спільний простір для діяльності, міжособистісний діалог, психологічна сумісність, суголосна мотивація.

У науковій праці професійного хореографа, кандидата педагогічних наук Д. Є. Бідюка принцип партнерської взаємодії досліджується через призму професійної підготовки хореографів в університетах Великої Британії. Досліджуючи досвід освітнього процесу автор вважає за доцільне користуватися методом «навчаючи покажи» у контексті авторської демократичної моделі професійної підготовки хореографа, яка заслуговує на окреме впровадження в закладах вищої освіти України. Викладачі демонстрували студентам окремий рух, комбінацію рухів, алгоритмізували складні рухи і показували їх окремі елементи. Виявилася ефективною робота на заняттях разом із студентами біля палиці, адже дзеркала в танцзалі давали змогу контролювати техніку та естетику виконання. За необхідності бакалаври із задоволенням ставали в пару з викладачем (Бідюк, 2020, с. 116).

Важливу роль у партнерській взаємодії «студент-студент» відіграє метод «рівний – рівному», який втілюється декількома способами: 1) взаємонавчання, коли один із студентів, який швидше засвоїв теоретичний або практичний матеріал, пояснює або показує його однокурсникам; 2) робота в парах і малих групах; 3) обмін досвідом художньо-естетичних відкриттів, новими комбінаціями, а також прийомами подолання певних труднощів; 4) запрошення на заняття студентів старших курсів як своєрідних тьюторів.

Підводячи підсумки можемо зазначити, що сутність і принципи партнерської взаємодії у процесі формування естетичної культури майбутніх хореографів у закладах вищої освіти передбачають дієву взаємодію, налагодження ефективного партнерства між викладачами і студентами – майбутніми хореографами, що забезпечує передавання хореографічного досвіду, успішних освітніх практик у формуванні естетичної культури. У процесі підготовки майбутнього хореографа потрібно уникати «ремісничого» способу передавання знань і досвіду, а навпаки надавати пріоритетного значення партнерським взаєминам між викладачем-наставником і студентом, що сприяє створенню сприятливих умов для вивчення естетики танцю.

ЛІТЕРАТУРА:

Бідюк, Д. Є. (2020). Професійна підготовка хореографів в університетах Великої Британії. (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Київ.

Велитченко, Л. К. (2006). Психологічні основи педагогічної взаємодії. (Автореф. дис. док-ра психол. наук). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Горголь, В. П. (2024). Формування естетичної культури майбутніх хореографів у професійній підготовці в закладах вищої освіти. (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Київ.

Тадеуш, О. М. (2020). Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 33, 57-69. DOI: <https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.7>

Годлевська К.В.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ

У контексті трансформації вищої освіти в Угорщині ключовим пріоритетом стало забезпечення цифрової готовності майбутніх учителів. Угорщина, як держава-член Європейського Союзу, активно впроваджує рамкові політики розвитку цифрових компетентностей, зокрема керується документами DigCompEdu, Digital Education Action Plan 2021–2027 та стратегією Digital Success Programme (DSP), розробленою національним урядом. Вищі педагогічні заклади, зокрема університети в Будапешті, Сегеді, Дебрецені та Печі, адаптували свої освітні програми з урахуванням цифрових викликів, інновацій та потреб шкільної освіти.

Цифрова компетентність майбутнього вчителя в Угорщині трактується як здатність до ефективного й педагогічно обґрунтованого використання цифрових технологій у навчанні, управлінні освітнім процесом, співпраці, розвитку цифрової безпеки та критичного мислення. Університетські навчальні плани інтегрують курси, спрямовані на розвиток ІКТ-компетентностей, медіаграмотності, цифрової дидактики, аналізу освітніх даних та впровадження змішаного навчання.

Професійна підготовка вчителів в Угорщині базується на моделі, що поєднує теоретичну та практичну складову. Протягом бакалаврського й магістерського рівнів значна увага приділяється роботі з цифровими платформами (наприклад, Moodle, Google Classroom, Redmenta), створенню цифрового контенту, опануванню хмарних сервісів, цифрових інструментів оцінювання, а також забезпеченню інклюзивного середовища через технології. Окремі модулі готують студентів до роботи з системами адаптивного навчання, штучного інтелекту та віртуальної реальності у класі.

Інноваційним елементом угорського підходу є активне впровадження педагогічних майстерень (digital labs) у рамках університетських центрів педагогічної підготовки. У цих лабораторіях майбутні вчителі експериментують з цифровими сценаріями, беруть участь у гейміфікованих тренінгах та симуляціях уроків,

навчаються створювати інтерактивні презентації, відеоуроки, подкасти та цифрові портфоліо. Практична підготовка відбувається у співпраці з пілотними школами, які обладнані сучасною технікою і слугують майданчиком для тестування цифрових освітніх стратегій.

Особливу увагу в підготовці майбутніх учителів в Угорщині приділено цифровій етиці, академічній доброчесності в умовах цифровізації, а також критичному мисленню щодо використання цифрових джерел. У процесі навчання студенти розвивають здатність до критичного аналізу алгоритмів, соціальних мереж, цифрової реклами та поведінки користувачів у медіапросторі.

Важливою особливістю є також підтримка безперервного професійного розвитку цифрової компетентності через сертифіковані модулі, відкриті онлайн-курси (МООС), а також участь у національній цифровій спільноті педагогів. Університети мотивують студентів розвивати персональні цифрові середовища навчання (PLE) та формувати власну цифрову педагогічну ідентичність.

Отже, формування цифрової компетентності майбутніх учителів в університетах Угорщини здійснюється на основі поєднання стратегічних європейських пріоритетів, національних цифрових програм і інституційних ініціатив. Комплексний підхід, що охоплює технічні, педагогічні та етичні аспекти, сприяє підготовці конкурентоспроможного педагога, готового до викладання в умовах цифрової трансформації шкільної освіти. Досвід Угорщини може стати джерелом натхнення для реформування змісту педагогічної освіти в Україні з орієнтацією на цифрову стійкість, інноваційність та інтеграцію в європейський освітній простір.

ЛІТЕРАТУРА:

Horváth, L., Pintér, T. M., Mисley, H., & Dringó-Horváth, I. (2024). Validity evidence regarding the use of DigCompEdu as a self-reflection tool: The case of Hungarian teacher educators. *Education and Information Technologies*, 30, 1–34. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12914-6>

Khademi-Vidra, A., & Bakos, I. M. (2024). An overview of the digital competencies of teachers in the Hungarian secondary agricultural vocational training system. *Technology, Knowledge and Learning*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09766-x>

Daskalaki, E., Psaroudaki, K., & Fragopoulou, P. (2024). Navigating the future of education: Educators' insights on AI integration and challenges in Greece, Hungary, Latvia, Ireland and Armenia. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2408.15686>

Грачова Н.С.,

аспірантка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0009-0002-0566-8272>

КРОССЕКТОРАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Сучасний учитель — це не просто носій знань, а фасилітатор, ментор, мотиватор та інноватор. Освітнє середовище змінюється швидко, і щоб залишатися ефективним, педагог має розвивати інноваційну компетентність. Це передбачає адаптацію до стрімких змін у суспільстві та технологіях, використання нових методів і

підходів у навчанні, побудову інтегрованих освітніх процесів, залучення партнерів із різних сфер для створення кроссекторальних проєктів.

В умовах сучасних викликів, зокрема війни, українським педагогам потрібна підтримка та доступ до ресурсів, які допоможуть їм зберігати баланс між стресостійкістю та професійною діяльністю.

Освітні реформи та глобальні виклики ставлять перед вчителями нові завдання, які потребують комплексних рішень. Зокрема, це пошук ефективних методик викладання, адаптація до змін і створення середовища, яке сприятиме розвитку учнів. У цьому контексті кроссекторальні проєкти — це інструмент, який допомагає об'єднати ресурси освітніх, громадських та міжнародних організацій для підтримки вчителів. Вони відкривають нові можливості для: отримання сучасних методичних матеріалів; психологічної підтримки педагогів; використання інноваційних освітніх підходів; підвищення мотивації учнів через інтеграцію реального досвіду у навчальний процес; залучення додаткових ресурсів для розвитку освіти на локальному та національному рівнях; створення спільноти освітян, які діляться досвідом та впроваджують кращі практики.

Кроссекторальні проєкти є потужним засобом трансформації освіти, допомагаючи їй адаптуватися до сучасних викликів і потреб. Залучаючись до проєктної діяльності, вчителі не лише отримують цінний досвід, а й створюють інноваційні, цікаві для дітей ініціативи, які мають довготривалий вплив. Такі проєкти сприяють розвитку практичних навичок, критичного мислення та активному залученню учнів у навчальний процес. Підтвердженням є проєкт «Українська література в коміксах». Попередні ініціативи продемонстрували, що сучасна освіта отримує переваги від поєднання традиційних підходів з новими, інтерактивними методами. Ще одним яскравим прикладом двомовного освітнього проєкту, створеного як відповідь на виклик часу. Багато українських учнів і вчителів вимушено виїхали за кордон, і їм потрібен ефективний інструмент для популяризації української культури серед однолітків за межами країни. Цей проєкт спрямований на популяризацію української культури та історії через візуальні форми. Особливу увагу приділено англійській версії, яка є важливим ресурсом для підтримки українських педагогів, що опинилися за кордоном. Використання коміксів у навчанні робить матеріал доступнішим та цікавішим для молоді. Авторка коміксів — Ольга Ходацька. Ключові переваги: використання коміксів робить навчання цікавішим і доступнішим; англійська версія допомагає українським педагогам, які працюють за кордоном; проєкт поєднує історію, культуру та сучасне мистецтво; аналізуючи успішні кроссекторальні ініціативи, стає очевидним, наскільки кроссекторальні ініціативи сприяють розвитку освіти. Важливо також підкреслити роль діалогу з учнями у цих проєктах. Завдяки інтерактивним форматам і спільній роботі над ініціативами, учні не лише глибше засвоюють матеріал, а й розвивають критичне мислення, комунікативні навички та вміння працювати в команді. Вчителі є агентами змін, які надихають своїм прикладом, демонструючи можливості нових підходів у навчанні.

ЛІТЕРАТУРА:

Грачова, Н. (2023). Проєкт українського культурного фонду «українська література в коміксах»: ідея, стратегічні цілі, результати. Естетика і етика педагогічної дії, (28), 231–240. <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.28.293194>

Гребеніченко Ю.М.,
доцент кафедри природничо-математичної
освіти і технологій КНЗ КОР «КОІПОПК»,
аспірантка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-8777-6981>

ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ НУШ: ФУНДАМЕНТ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Нова українська школа (НУШ) – це не просто реформа, це зміна філософії освіти, де в центрі уваги – дитина, її розвиток та формування ключових компетентностей. У цьому контексті роль вчителя набуває особливого значення, адже саме він є ключовою фігурою, що втілює принципи НУШ у життя. Цінності вчителя НУШ – це не просто декларації, а життєві орієнтири, що визначають його професійну діяльність та взаємодію з учнями, батьками та колегами.

Вчитель НУШ сприймає кожну дитину як унікальну особистість, з її власними потребами, інтересами та здібностями. Він відмовляється від авторитарного стилю, де вчитель є єдиним джерелом знань, і переходить до партнерської моделі, де дитина є активним учасником освітнього процесу; вміє слухати та чути дитину, розуміти її емоції та переживання. Він створює атмосферу довіри та підтримки, де кожна дитина почувається комфортно та безпечно; поважає права та свободи дитини, її право на власну думку та вибір. Він уникає будь-яких форм дискримінації та приниження.

Вчитель НУШ будує партнерські відносини з учнями, залучає їх до планування та організації освітнього процесу. Він створює умови для спільної діяльності та взаємодії, де кожен учень може висловити свою думку та внести свій вклад; розглядає батьків як активних учасників освітнього процесу; підтримує постійний зв'язок з батьками, інформує їх про успіхи та труднощі дитини, залучає їх до організації позакласних заходів; активно співпрацює з колегами, обмінюється досвідом, бере участь у спільних проєктах.

Вчитель НУШ відкритий до інновацій та змін, готовий експериментувати та впроваджувати нові підходи в освітній процес, аналізує свою діяльність, оцінює її ефективність, робить висновки та вносить корективи, дотримується етичних норм та принципів, створює прозоре та чесне освітнє середовище, справедливо оцінює досягнення учнів, уникає упередженості та фаворитизму. Вчитель НУШ створює умови для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей. Він використовує інклюзивні методи навчання, що дозволяють кожній дитині почуватися комфортно та успішно навчатися, виховує в учнів повагу до різноманітності, толерантність до інших культур, національностей, релігій. Він протидіє будь-яким проявам дискримінації та насильства.

Навчання через цінності допомагає створити ефективне навчальне середовище, що підвищує рівень академічних досягнень та розвиває навички спілкування та взаємодії учнів, які зберігаються протягом усього життя. Звичайно ж, позитивну навчальну атмосферу формують насамперед дорослі, адже саме вчителі в школі та батьки вдома є носіями цінностей, які діти переймають як належне. У старовинних школах батьки відправляли своїх дітей не тільки навчатися, а й жити до вчителя, який своєю поведінкою і вчинками показував приклад достойної людини з цілою гаммою цінностей.

Цінності вчителя НУШ є фундаментом нової освітньої парадигми, яка спрямована на створення умов для гармонійного розвитку особистості учня, його самореалізації та успішної соціалізації. Дитиноцентризм, інноваційність, партнерство, гуманізм, професіоналізм, відповідальність, креативність, толерантність, етичність та патріотизм – це ті цінності, які формують образ сучасного вчителя НУШ та забезпечують якісну освіту для наших дітей.

Отже, цінності вчителя НУШ – це не просто слова, а життєва позиція, що визначає його професійну діяльність та впливає на формування майбутнього покоління. Вчитель НУШ – це не просто педагог, а наставник, друг, партнер, який допомагає дітям розкрити свій потенціал та стати успішними громадянами України. Спільні цінності зумовлюють продуктивну школу. Звісно, далеко не всі школи одразу можуть імплементувати у своє життя такі принципи, але починати можна з найпростішого – з обговорення у своїй навчальній групі власних цінностей та цінностей учнів, узгодження спільних правил проведення занять і можливих наслідки порушень правил.

ЛІТЕРАТУРА:

Закон України "Про освіту" (2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. (2016). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

Матеріали сайту "Нова українська школа". Спільні цінності – продуктивна школа (2018). URL: <https://nus.org.ua/2018/07/27/spilni-tsinnosti-produktyvna-shkola/>

Chat gpt (2025). URL: <https://chatgpt.com/>

Gemini (2025). URL: <https://gemini.google.com/app?hl=uk>

Mylens.ai (2025). URL: <https://mylens.ai/>

Грищенко Ю.В.,

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid/0000-0003-0039-9720>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА РІВНІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ

Психолого-педагогічна підготовка є важливим процесом формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності, що проявляється у розвитку психолого-педагогічної фахової компетентності, психолого-педагогічної грамотності і культури особистості.

Досліджуючи аспекти професійно-педагогічної підготовки вчителя молодших класів, Л. Хомич (1998) відзначила, що «цей вид підготовки є процесом навчання студентів з психолого-педагогічних дисциплін, у навчально-практичній та науково-

дослідній роботі. Усі дисципліни психолого-педагогічного циклу в комплексі повинні визначати професійну спрямованість педагогічного закладу, бути ядром професійної підготовки студентів».

Л. Козак (2016) розглядає психолого-педагогічну підготовку в контексті «цілісного процесу формування особистості майбутнього фахівця в системі професійної освіти у закладі вищої освіти, що спрямована, передусім, на формування професійно-педагогічного та соціального досвіду фахівця шляхом засвоєння ним системи психолого-педагогічних понять, знань, умінь і способів дії; методична підготовка – завершальна стадія цілісного процесу формування особистості майбутнього фахівця, процес, який інтегрує соціально-гуманітарну, природничо-наукову, психолого-педагогічну, загально-професійну і спеціальну (галузеву) підготовки та спрямований на оволодіння технологією педагогічної діяльності» (с. 34).

Отже, психолого-педагогічна підготовка спрямована на формування спектру компетентностей, що уможливають успішність професійної діяльності, насамперед: інноваційної, методичної, педагогічного партнерства, емоційно-етичної тощо. Означені професійні якості формуються саме завдяки вмотивованому структуруванню змісту психолого-педагогічних дисциплін. (Вовк, Грищенко, Соломаха, с. 47).

Визначають декілька рівнів психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів: 1) базова психолого-педагогічна підготовка (загальнопедагогічна), що передбачає навчання основ дидактики та історії педагогіки, основ психології; 2) класична психолого-педагогічна підготовка, що має на меті опанування майбутніми педагогами педагогічної психології, професійної педагогіки та елективних курсів психолого-педагогічного спрямування; 3) науково-дослідна психолого-педагогічна підготовка; 4) функціональна психолого-педагогічна підготовка, відповідно до якої студенти опановують методики як прикладні дисципліни (Титова, Жижко, Тимошенко, 2020, с. 131-132).

Завданнями психолого-педагогічної підготовки є:

- формування у студентів розуміння психологічних особливостей дітей різних вікових груп;
- розвиток навичок ефективної комунікації, міжособистісної взаємодії та роботи в команді;
- оволодіння методами навчання та виховання, необхідними для передачі знань та формування професійних навичок;
- формування здатності до самоаналізу, саморозвитку та адаптації до змін у професійній діяльності.

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки майбутніх педагогів

(на освітньому рівні фахової передвищої освіти) у педагогічних коледжах дозволили з'ясувати, що за педагогічними спеціальностями (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та ін.)

психолого-педагогічні дисципліни становлять від 13 до 35 кредитів від загальної кількості кредитів (від 120 до 150 кредитів), передбачених певною освітньо-професійною програмою (Вовк, Грищенко, Соломаха, 2024, с. 49).

До дисциплін психолого-педагогічного спрямування освітніх програм підготовки майбутніх педагогів у педагогічних коледжах віднесено такі:

- основні дисципліни: педагогіка (4 кредити), педагогічна майстерність (2 кредити), соціальна педагогіка (3-4 кредити), загальна психологія (3-4 кредити), дитяча психологія (3 кредити), соціальна психологія (4 кредити);

- вибіркові дисципліни: музейна педагогіка (3 кредити), педагогіка сімейного виховання (3 кредити), психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології (4 кредити), основи психодіагностики і психокорекції (4 кредити).

Урізноманітнення психолого-педагогічних дисциплін залежить від спеціальності, фокусу освітньо-професійних програм, регіональної специфіки закладу фахової передвищої освіти.

Таким чином, у змісті психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх педагогів у педагогічних коледжах визначено такі особливості: психолого-педагогічні дисципліни передують проходження відповідного виду педагогічної, навчальної, виробничої практик; значна увага надається вивченню методик викладання фахових дисциплін, організації виховної роботи; акцентування уваги на методичних прийомах викладання у початковій школі з урахуванням концептуальних засад Нової української школи; структурування змісту з урахуванням теорії і практики педагогічної майстерності у початковій школі, у дошкільній освіті тощо (Вовк, Грищенко, Соломаха, 2024, с. 49).

Виникає необхідність вирішення основних проблем у змістовому складнику психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у педагогічних коледжах, зокрема: упровадження дисциплін з питань викладання інтегративних курсів, надання переваги практичним заняттям, тренінгам з психолого-педагогічних дисциплін; виокремлення освітніх компонентів з питань цифрової педагогіки, цифровізації освітнього процесу, якості викладання в умовах дистанційного і змішаного формату, використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців, що забезпечить виконання водночас декілька функцій (візуалізацію навчального матеріалу, економію навчального часу, забезпечення доступності і якості знань, сприяння виробленню умінь і навичок, які дозволяють швидко і своєчасно контролювати процес навчання, тим самим зростає конкурентноспроможність випускників на ринку праці) (Вовк, Грищенко, Соломаха, 2024, с. 49).

Отже, реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах фахової передвищої освіти сприятиме формуванню креативного підходу до організації освітнього процесу відповідно до сучасних викликів, здатності творчо застосовувати набуті знання в практичній діяльності, впроваджувати у практику перспективний педагогічний досвід, самовдосконалювати професійну і особистісну траєкторію використовуючи інноваційні технології та сучасні засоби навчання.

ЛІТЕРАТУРА:

Вовк, М., Грищенко, Ю., & Соломаха, С. (2024). Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти України. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття», 9. (Том 1, с. 43-54). Київ: ТАЛКОМ. URL: <https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/101/94>

Козак, Л. (2016). Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3-4, 29-35.

Титова, Н.М., Жижко, Т.А., Тимошенко, В.І. (2020). Концепція та стратегія психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/36772/Tytova_Zhyzhko_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Хомич, Л.О. (1998). Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. Київ: Магістр–S.

Денисюк О.В.,
викладач кафедри управління
підрозділами Національної гвардії України
факультету службово – бойової діяльності
Київського Інституту Національної гвардії України

ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО БОЙОВОГО ДОСВІДУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України в лютому 2022 року наш народ веде боротьбу за існування країни та нації.

Національна гвардія України разом з Збройними силами України та іншими військовими формуваннями виконує бойові завдання з відсічі збройної агресії та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Наряду з іншими складними викликами які стали перед нашою державою в умовах війни важливу роль в процесі військової освіти відіграє навчання особового складу сучасним, актуальним і дієвим методам та прийомам ведення бойових дій, що формуються за результатами вивчення бойового досвіду військовослужбовців, частин та підрозділів, які безпосередньо приймають участь в бойових діях.

Фундаментом формування вищої військової освіти в Україні була модель освіти радянських часів, навіть за Незалежності України до 2014 року реформування української армії проводилось на папері, лише після 2014 року з початком збройної агресії росії в Збройних силах України, Національній гвардії та інших військових формуваннях почали проводитись зміни, відхід від стереотипів радянської військової освіти та запровадження моделей країн членів НАТО. Правова основа діяльності вищих військових навчальних закладів здійснюється на підставі нормотворчих документів, а саме Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» та інших керівних документів. Одна із проблем яка виникає на сучасному етапі втілення передового досвіду в освітній процес вищих військових навчальних закладів це те, що бойовий досвід швидко змінюється, а система оновлення освітніх програм часто не встигає адаптуватися до нових викликів та загроз. Наступна проблема це бюрократія, яка вкрай гальмує процеси реалізації внесення змін до освітнього процесу (канцелярщина, зволікання, тяганина), зневажливе ставлення до суті справи під виглядом додержання формальності. Також є проблематика в недостатній кількості мультимедійних сучасних тренажерів, передових технологій які дозволяють моделювати ті чи інші бойові умови. Перераховані фактори негативно впливають на процес втілення бойового досвіду в програми навчальних дисциплін та на якість підготовки майбутніх офіцерів – випускників.

З вище викладеного можна сформулювати основні висновки. Повномасштабна війна росії проти нашої держави триває, сучасна війна це війна технологій та нестандартних рішень на полі бою, зволікання з прийняттям тих чи інших рішень призводить до втрати часу та домінування ворога на полі бою. Сучасний бойовий досвід українських військовослужбовців – це пріоритетна складова професійної

підготовки курсантів, а в майбутньому офіцерів Національної гвардії України. З метою покращення якості освіти у вищих військових навчальних закладах, необхідно вдосконалити механізми оновлення навчальних програм, активно втілювати та використовувати сучасні технології, підвищувати фінансування та підтримку ініціатив щодо організації військової освіти. Лише такий комплексний підхід дасть змогу вдосконалити програми навчання, що в свою чергу підвищить якість підготовки офіцерського складу.

ЛІТЕРАТУРА:

Яковенко, Є. С., Белай, С. В., Волков І. М. (2022). Запровадження бойового досвіду в освітній процес Національної академії Національної гвардії України під час вивчення загальновійськових дисциплін. *Честь і закон*. 4 (83). 144-148.

Вітченко, А. О. (2020). Теорія і методика наукових досліджень у вищій військовій школі: підруч. Київ : НУОУ.

Гончаренко, Є., Ткаченко, А. (2022). Вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України. *Повітряна міць України*. 1 (2(3)). 56-59. [https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2\(3\)-56-59](https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2(3)-56-59).

Каталог спроможностей НГУ: затв. командувачем НГУ 20.01.2020.

Дзюбко Л.В.,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-1972-3482>

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДЛЯ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Проведення експертиз в Україні регламентується Законом «Про наукову і науково-технічну експертизу», положенням «Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи» та іншими нормативно-правовими актами. Психологічна експертиза освітньої літератури є одним з підвидів експертизи. Вона є часткою комплексного експертного дослідження підручників (Про затвердження).

Особливості експертної діяльності у сфері підручникотворення висвітлені у роботах Н. В. Бондаренко, А. Н. Гірняка, О.Е. Жосана, Є. С. Романової, Ю. М. Швалба та ін.

Настановчі освітні документи вказують на важливість якісної навчальної літератури для різних форматів навчання (очного, дистанційного, змішаного).

Які вбачаємо вимоги до сучасної освітньої літератури?

- відповідність державним стандартам;
- відповідність віковим особливостям учнів;
- побудова змісту з урахуванням учбової діяльності учнів;
- врахування компетентнісного підходу у навчанні;
- врахування форм організації процесу навчання.

Експертиза – це особливий вид діяльності, який вимагає від експерта певних компетентностей. Експертом-психологом освітньої літератури може бути особа, яка 1) має фахову вищу психологічну освіту, 2) є висококваліфікованим спеціалістом з питань

вікової та педагогічної психології; 3) має спеціальні знання з психодидактики та з питань психології підручникотворення – тобто володіє необхідними для експертизи компетенціями. Такий фахівець, безпосередньо проводить експертизу (психологічний аналіз), складає обґрунтований експертний висновок і несе відповідальність за повноту і достовірність свого аналізу відповідно до завдання (запиту). Отже, професійними вимогами до психолога-експерта є: компетентність, неупередженість, відповідальність, правомочність (тобто відповідність освітнього рівня експерта існуючим вимогам).

Особливим є предмет експертизи освітньої літератури – психологічний аналіз реалізованості в навчальній книзі суголосності освітніх настанов суспільства, учбової діяльності та особливостей розвитку учнів. Тобто психологічний аналіз навчальної книги відслідковує, зокрема, можливості, які надає навчальна книга для психічного розвитку учнів.

Психологічний аналіз навчальної літератури має значну практичну цінність, оскільки вона є важливим чинником у формуванні учбової діяльності школяра. Варто підкреслити, що особливість цієї діяльності полягає в тому, що її метою та результатом є зміни самого учня, зокрема засвоєння ним способів дій, що відіграє важливу роль у його розвитку.

У лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка розроблено методичний комплекс навчальних матеріалів, що складається з методичних рекомендацій, інструкції та програми для підготовки психологів-експертів. Задачами навчального курсу є ознайомлення експертів із психологічними аспектами розробки та експертизи освітніх матеріалів; метою та завданнями психологічного аналізу освітніх матеріалів; алгоритмом здійснення психологічної експертизи навчальної книги. Психологи-експерти знайомляться із параметрами та критеріями психологічного аналізу освітніх матеріалів, випрацьовують на практиці методичні прийоми визначення повноти відображення психологічного складника в конкретному освітньому матеріалі (Шатирко та ін., 2023, 2023а, 2023б).

Сьогодні до експертної діяльності освітньої літератури залучають високо кваліфікованих спеціалістів-психологів. Разом з тим, експертна діяльність має свої особливості. Тому вважаємо, що тих психологів, які хочуть бути експертами, треба навчати. На нашу думку, таку спеціалізацію можна отримати на рівні підготовки магістрів та на курсах, під час підвищення кваліфікації.

ЛІТЕРАТУРА:

Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію що застосовується в навчальних закладах Міністерства науки і освіти України: Наказ МОН України № 330 від 20.04.01 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330290-01#Text>

Шатирко Л. О., Дзюбко Л. В., Бучма В. В., Гурова О. В. (2023). Інструкція з проведення психологічного аналізу навчальної літератури: інструкція / за науковою редакцією академіка НАПН України С. Д. Максименка. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 34с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738079>

Шатирко Л. О., Дзюбко Л. В., Бучма В. В., Гурова О. В. (2023а). Психологічна складова сучасної навчальної книги: показники і критерії психологічної експертизи: навчальна програма для психологів-експертів / за науковою редакцією академіка НАПН України С. Д. Максименка. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 13 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737996>

Шатирко Л. О., Дзюбко Л. В., Бучма В. В., Гурова О. В. (2023б). Психологічні вимоги до розроблення навчальної літератури для Нової української школи: методичні рекомендації / за науковою редакцією академіка НАПН України С.Д. Максименка. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 33с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738062>

Дідик Н.М.,

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології освіти
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0000-0001-5852-2379>

МЕТОДИ І ФОРМИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стресостійкість важливу роль відіграє у військовослужбовців: ця особистісна характеристика є їх професійно важливою якістю. Професія військового пов'язана зі значним ризиком для життя і здоров'я, тому що вони перебувають у постійному стресовому стані. Тому розвиток стресостійкості є важливим напрямом роботи з майбутніми військовослужбовцями.

Нами запропоновано програму «Розвиток стресостійкості майбутніх військовослужбовців», яка орієнтована на учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Мета програми – підвищення рівня стресостійкості вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Завдання програми:

- Ознайомити здобувачів освіти з поняттям «стресостійкість».
- Довести значення стресостійкості у підвищенні ефективності майбутньої професійної діяльності військовослужбовця.
- Формувати у здобувачів освіти навички рефлексії стресового стану, адекватного реагування на стресову ситуацію.
- Розвивати у вихованців навички життєстійкості і стресостійкості.
- Навчити досліджуваних методам цілеспрямованої саморегуляції власного емоційного стану, розширити репертуар стратегій ефективної поведінки у стресових ситуаціях.
- Актуалізувати у вихованців ліцею мотивацію самостійно розвивати власну стресостійкість.
- Формувати установку на виживання у складних ситуаціях майбутньої професійної діяльності військовослужбовця.

Форма проведення: групова.

Методи: практичні (тренінговий метод, ігровий метод (рольові ігри, настільні ігри), арттерапевтичний метод (застосування метафоричних асоціативних карток, правопівкульне малювання, глинотерапія, мандалотерапія), ведення рефлексивних щоденників, метод прогресивної нервово-м'язової релаксації; словесні (міні-лекція, дискусія); наочні (навчальне відео).

Очікуваний результат програми: підвищення у здобувачів освіти рівня стресостійкості і толерантності до стресових факторів, розвиток можливостей долати

стрес та уникати негативних наслідків стресових ситуацій, створити основу для їх високої працездатності у майбутній професійній діяльності, зберегти психічне здоров'я, опанувати навичками самоконтролю емоційного стану і конструктивної взаємодії у конфліктних ситуаціях. Підвищення рівня стресостійкості у майбутніх військовослужбовців позитивно впливатиме на ефективність виконання ними майбутніх професійних обов'язків.

Тривалість програми – 3 місяці. Частота занять – 1 раз в тиждень. Програма складається з 12 занять, тривалістю по 90 хв. Кожне заняття має домашнє завдання, яке є обов'язковим. Програма складається з 3 етапів. I етап. Мета – формувати у вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою розуміння теоретичних понять «стрес» і «стресостійкість», усвідомлення важливості розвитку стресостійкості для ефективності майбутньої професійної діяльності і для покращення життя в цілому. На цьому етапі рекомендуємо використовувати такі методи роботи:

1. Міні-лекції з метою ознайомити з поняттями «стрес» і «стресостійкість», сформулювати усвідомлення значення розвитку власної стійкості до стресу. Теми міні-лекцій: «Що таке стрес?», «Стресові ситуації у професійній діяльності військовослужбовців», «Стресостійкість як компетенція військовослужбовця» та ін.

2. Дискусії з метою аналізу проблеми розвитку компонентів стресостійкості, обмін думками між учнями. Дискусії на теми: «Як розвивати стресостійкість?», «Конфлікти: позитивні і негативні сторони».

3. Навчальні відео, з допомогою яких можна ознайомити учнів з важливістю їх майбутньої професійної діяльності і необхідність розвитку стресостійкості для її успішного виконання. Наприклад, можна застосувати такі відео: «Долаємо паніку. 46 вправ і порад, як стабілізуватися під час війни», «Курс: бойовий стрес», «Психологічна підтримка та допомога військовослужбовцям в часи війни». («Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї») та ін. Після перегляду навчальних відео важливо провести рефлексивний аналіз, обмін враженнями і думками між учнями стосовно труднощів, які можуть виникати у їх майбутній професійній діяльності, важливості набуття ними ресурсів їх стресостійкості.

II етап. Мета – розвивати у вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою навички усвідомлення власного емоційного стану, навчання технікам цілеспрямованого впливу емоції. Пропонуємо такі методи:

1. Ведення рефлексивних щоденників з метою усвідомлення власного емоційного стану, що передбачає регулярне заповнення даних про свій актуальний емоційний стан, визначення його причин, розуміння своїх емоцій та почуттів. На останньому тренінговому занятті учні діляться власними результатами введення рефлексивного щоденника.

2. Заняття з прогресивної нервово-м'язової релаксації з метою ознайомлення учасників з теорією Е. Джейкобсона, що полягає у цілеспрямованій послідовній нарузі і розслабленні певних груп м'язів, та призводить до зняття емоційної нарузи, зниження рівня тривожності і стресу.

3. Арттерапевтичні методи з метою символічного відреагування своїх почуттів з допомогою засобів мистецтва. Наприклад, образотворча терапія (правопівкульне малювання (Вознесенська, 2015), що спрямоване на навчання, пошук, самовираження і творчість, коли учень сам обирає тему та мету картини та опирається на власні почуття при створенні образів; методика «Каракулі», малювання руками для вивільнення витіснених сильних почуттів; мандалотерапія – створення мандал для регуляції власного емоційного стану, знаходження психічної рівноваги та релаксації); глинотерапія (ліплення з глини куль чи інших предметів (Вознесенська, 2015));

музикотерапія (прослуховування улюбленої музики чи відповідної класичної для розслаблення, або спів, що додає сили та енергії); фототерапія (створення власних фото для психічного зцілення та гармонізації); відеотерапія (фільми про емоційну стійкість військових, наприклад, «На західному фронті без змін», «Чорний ворон»).

III етап. Мета – розширити репертуар навичок і стратегій поведінки у стресових ситуаціях через пропрацювання їх у безпечних психологічних умовах. Для цього рекомендуємо такі методи:

1. Рольові ігри з метою навчити учнів ставити себе на місце іншого, спробувати використати нові стилі поведінки та спілкування, визначити їх ефективність. Учням можна запропоновані такі рольові ігри: «Мені обов'язково допоможуть, якщо я...», «Я хочу і можу тобі допомогти», «Представники різних професій» та інші. Після ігор учні обговорюють свої враження і аналізують досвід спілкування в ігрових ситуаціях.

2. Метафоричні асоціативні картки, що допомагають візуалізувати свою стресову ситуацію, емоційно її відреагувати та обговорити. Як зауважує О. Блінов, «коли військовослужбовець бачить в перший раз метафоричні асоціативні карти перед собою – це викликає у нього завжди непідробний інтерес і бажання взяти участь у роботі. При роботі з МАК було встановлено, що самопочуття військовослужбовців піднімається на 44%, активність на 37%, настрій піднімається на 54%. Це свідчить про позитивний вплив МАК на психіку військовослужбовців, що сприяє процесу психокорекції та в цілому їх одужанню» (Блінов, 2016). Для цього пропонуємо застосувати такі метафоричні асоціативні картки: «СТРЕС-СТОП!» (О. А. Блінов), COPE, «Креатив – 3: Життєві ситуації та кризи» (Ю. Луценко).

3. Настільні ігри, що проводяться з метою надання можливостей учням у безпечних психологічних умовах перевірити ефективність різноманітних способів вирішення стресових ситуацій, проаналізувати особливості поведінки при стресі, розвивати навички вирішення проблемних задач. Для цього пропонуємо такі ігри: «Мафія», «Саботажник», «Ханабі», «Еліас» та ін.

Для підвищення рівня стресостійкості учнів та знаходження особистісних ресурсів рекомендуємо застосування багатовимірної моделі подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності «Basic Ph», що демонструє різні шляхи, як людина може впоратися зі стресом і кризою.

Учням потрібно розповісти про можливі прийоми поведінки у стресових ситуаціях (ACCEPTS, IMPROVE, PLEASE MASTER, DEARMAN, GIVE, FAST), оволодіння якими підвищить рівень власної стресостійкості.

Корисним для підвищення стресостійкості буде майндфулнес базоване зниження стресу (MBSR) – програма зниження стресу на основі усвідомлення, Програма призначена для будь-яких осіб, які страждають від наслідків стресів, але, насамперед, для військових та поліцейських. Більш докладно у додатку Е.

Для підвищення стресостійкості важливими є дихальні та медитативні техніки, аутогенне тренування. Метод медитативної техніки дозволяє навчитися фізично і тілесно розслаблятися, знімати нервову напругу, відновлювати та мобілізувати організм за короткий проміжок часу. Ауторегуляція дихання – свідоме керівництво подихом, коли людина його використовує для заспокоєння, зняття м'язової та психічної напруги. Аутогенне тренування – передбачає вплив розумових установок людини на зміну власних уявлень, переживань з конкретною метою («Я – спокійний»).

Важливо навчити вихованців саногенному мисленню, що свідомо спрямовується на подолання стресу і негативних емоцій. Висока опірність стресу обумовлює саногенне мислення і, навпаки. Наприклад, «Детально уявіть позитивне переживання, від навчання або творчості, і відтворіть його образ у свідомості», «Чітко

уявіть позитивні результати зробленого», «Скажіть собі, що нагороджуєте себе за те, що все виконали».

Для формування стресостійкості потрібно налагодити режим роботи та відпочинку, заняття улюбленою справою, повноцінний сон та харчування.

Отже, стресостійкість майбутніх військовослужбовців розвивається у динаміці їх професійного становлення в освітньому закладі відповідними формами і методами. Програма розвитку стресостійкості включає такі методи: практичні (тренінговий метод, ігровий метод (рольові ігри, настільні ігри), арттерапевтичний метод (застосування метафоричних асоціативних карток, правопівкульне малювання, глиноterapia, мандалотерапія), ведення рефлексивних щоденників, метод прогресивної нервово-м'язової релаксації; словесні (міні-лекція, дискусія); наочні (навчальне відео), що проводяться у груповій формі.

ЛІТЕРАТУРА:

Блінов, О. А. (2016). Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 4 (29). С. 6-11.

Вознесенська, О. Л. (2015). Арт-терапія як засіб реабілітації учасників бойових дій. Арт-терапія у подоланні психічної травми. Київ : Золоті ворота. С. 100-109.

Довбенко С.Ю.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

<http://orcid.org/0000-0003-2316-0579>

САМООСВІТА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У сучасному освітньому середовищі, яке постійно зазнає змін під впливом глобалізаційних процесів, інноваційних технологій і нових педагогічних підходів, питання професійного зростання науково-педагогічних працівників набуває особливої актуальності. Це зумовлено необхідністю постійного оновлення знань, вдосконалення методичних підходів і формування нових професійних компетентностей, які відповідають вимогам сучасної освіти. Успішна діяльність науково-педагогічного працівника нині неможлива без готовності до саморозвитку, відкритості до інновацій та вміння працювати в умовах змін.

Одним із ключових аспектів професійного зростання є самоосвіта, яка включає участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, науково-практичних конференціях, стажуваннях тощо. Важливу роль відіграє також залучення до дослідницької діяльності, міжнародної співпраці, міждисциплінарних проєктів, що сприяє інтеграції вітчизняної освіти у світовий освітній простір. Крім того, в умовах цифровізації освітнього процесу особливого значення набуває розвиток цифрової грамотності викладачів, вміння ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у викладанні, створювати електронні освітні ресурси, застосовувати дистанційні та змішані форми навчання.

Погоджуємося із міркуваннями Н.Самароку, що самоосвіта – це організована, самостійна та систематична пізнавальна діяльність, спрямована на досягнення важливих для суспільства освітніх цілей, задоволення пізнавальних інтересів, культурних та професійних потреб, а також підвищення рівня професійної кваліфікації (Самарук, 2019, с. 76).

Г. Наливайко визначає такі компоненти самоосвітньої діяльності педагога: освітній – знання, виражені в поняттях або образах, сприйняттях та уявленнях – включає навчальну, виховну і розвивальну мету; оперування вміннями та методичними прийомами й технологіями; науково-методичний – аналіз наукових досліджень, вивчення методик і технологій, передового педагогічного зарубіжного, вітчизняного досвіду й особистого досвіду професійної діяльності; науково-дослідний – оволодіння новими знаннями, способами виконання педагогічних завдань, інноваційними технологіями створення власних методів і способів професійно-творчої самоосвітньої діяльності (Наливайко, 2011, С. 67–69).

Л. Хомич виділила такі компоненти саморозвитку (Хомич, 1998, 129):

- самовизначення – вироблення своєї позиції у житті, світогляду, ставлення до себе і навколишнього світу, розуміння суспільних процесів, уміння поставити завдання і відповідно діяти;

- самореалізація – утвердження себе як особистості, яка не обмежує інтересів інших, а також розвиток творчих здібностей (наукових, художніх, технічних, спортивних, організаційно-комунікативних);

- самоорганізація – формування навичок психічної саморегуляції, робота над досягненням поставленої мети;

- самореабілітація – наявність у людини можливостей захистити себе культурними засобами у несприятливому оточенні, відстояти свою позицію, встановити злагоду; вміння долати конфлікти без нервових перевантажень, здатність зняти напруження; контроль не тільки своєї психіки, емоцій, а й тіла; вміння відпочивати, адекватно оцінювати себе та інших.

І. Воронова та О. Бугай стверджують, що у вищій освіті важливими є принципи:

- систематичність і послідовність самоосвіти через впровадження індивідуальних, колективних та цільових методів самовдосконалення викладачів і контроль їх професійного зростання;

- направленість самоосвіти на практичну діяльність педагога у відповідності до сучасних трансформацій суспільства, реформування системи освіти, розвитку технологій;

- комплексність самоосвіти через врахування психолого-педагогічних аспектів освітньої діяльності, а саме: педагогічна рефлексія, професійне вигорання, освітній тайм-менеджмент» (Воронова, Бугай, 2018, с. 4-5),

Вважаємо, що перелік має доповнитися наступними: принцип інтердисциплінарності, що спонукає до асиміляції професійних умінь і навичок, характерних раніше для фахівців різних галузей; принцип інноваційності, що націлює на виокремлення в освітньому просторі перспективних тенденцій та з'ясування шляхів їхнього освоєння; принцип оперативності, згідно з яким педагог повинен мати можливість опанувати засадами певної компетентності в найкоротші терміни та принцип мобільності, що орієнтує на створення чи пропагування в освітньо-інформаційному середовищі ЗВО методичного та технічного забезпечення різних типів, що дозволило б успішно здійснювати самоосвіту.

Таким чином, можна зробити висновок, що завдяки самоосвіті науково-педагогічні працівники постійно оновлюють свої знання, адаптуються до нових вимог

освітньої практики, а також інтегрують новітні досягнення науки і технологій у освітній процес. Самоосвіта стає важливим елементом не тільки в контексті індивідуального розвитку викладачів, а й у контексті розвитку сучасної освіти загалом, оскільки навчальний процес вимагає від науково-педагогічного працівника постійної адаптації та інтеграції нових знань і технологій, тому роль самоосвіти як засобу підвищення професійної компетентності набуває ще більшої актуальності.

ЛІТЕРАТУРА:

- Наливайко, Г.В. (2011). Особливості самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів у міжкурсовий період системи підвищення кваліфікації. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 8. С. 67–69.
- Самарук, Н. (2019). Структура та педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців. Молодь і ринок, 9 (176). С.75–81.
- Хомич, Л.О. (1998). Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: Київ: Магістр-S, 1998. 199 с.

Дорофей С.В.,

кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри психології освіти
Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка

<https://orcid.org/0000-0001-9623-3623>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я ПЕДАГОГІВ

Психоемоційне здоров'я педагогів є важливим фактором, що впливає не лише на якість їхньої професійної діяльності, але й на загальний стан освітнього процесу. Постійний стрес, високі вимоги, емоційна перевантаженість можуть призвести до вигорання та депресивних станів у педагогічних працівників. Однак система психолого-педагогічного супроводу здатна підтримувати емоційне благополуччя вчителів та сприяти збереженню їхнього професіоналізму й працездатності. Тому тема психолого-педагогічного супроводу є надзвичайно актуальною в умовах сучасних освітніх реалій.

Метою тез є аналіз психолого-педагогічного супроводу як інструменту збереження психоемоційного здоров'я педагогів, визначення його основних аспектів та ефективних методів застосування для підтримки вчителів.

Психоемоційне здоров'я педагогів є важливим аспектом, який впливає на якість освітнього процесу, добробут учнів і загальну атмосферу в освітньому середовищі. Оскільки педагоги регулярно стикаються зі стресом, високим рівнем відповідальності та емоційними навантаженнями, важливо звертати увагу на їхнє психоемоційне здоров'я для забезпечення ефективної роботи та здоров'я самих педагогів (Олефір, 2011).

Тому важливо детальніше розглянути, які саме чинники мають найбільший вплив на психоемоційне здоров'я педагогів

1. Професійний стрес: вчителі часто переживають стрес через високі вимоги до результатів їхньої роботи, великі навантаження, нестабільну ситуацію в освітній сфері, а також потребу в постійній адаптації до нових методик і змін.

2. Психоемоційна втома: педагоги можуть відчувати виснаження через емоційну залученість у процес навчання та виховання, що з часом може призводити до вигорання.

3. Недостатнє соціальне визнання: брак підтримки та визнання з боку колег, учнів або батьків може впливати на самооцінку вчителя і його мотивацію до роботи.

4. Погана організація робочого процесу: недостатня підтримка з боку адміністрації навчального закладу, великі класи, надмірна кількість учнів та організаційні проблеми можуть підвищити рівень стресу та знизити ефективність роботи педагога.

Сучасний педагогічний процес характеризується високими вимогами до вчителів, що не завжди забезпечується належною підтримкою з боку адміністрації або колег. Це може призвести до стресу, тривожності, професійного вигорання, а інколи — до розвитку серйозних психічних розладів. Психолого-педагогічний супровід допомагає знизити рівень стресу, емоційного вигорання та тривоги.

Дана парадигма набула особливої популярності серед моделей психологічної служби в освіті як у вітчизняній так і зарубіжній практиці (А. Біне, А. Гессель, Х.Й. Лійментс, М.Р. Бітянова, С.І. Болтівець, Л.Ф. Бурлачук, П.П. Горностай, І.В. Дубровіна, В.О. Киричук В.Г. Панок, Н.Н. Толстих, А.В. Фурман, Т.С. Яценко та ін.)

Психолого-педагогічний супровід – це система заходів, спрямованих на допомогу педагогічним працівникам у підтримці їхнього психоемоційного здоров'я, адаптації до умов діяльності, подоланні стресових ситуацій та забезпеченні психологічної підтримки. Впровадження системи психолого-педагогічної підтримки в закладах освіти дозволяє створити здорове і сприятливе середовище для роботи педагогів, що безпосередньо впливає на якість освітнього процесу.

Так, Є. І. Козакова – одна з перших авторів визначення поняття «супровід» – подає його у такому трактуванні: це допомога суб'єкту у прийнятті рішення у складних ситуаціях життєвого вибору. Таким чином передбачається не будь яка допомога, а підтримка, в основі якої зберігається максимум свободи і відповідальності суб'єкта розвитку за вибір варіанта вирішення проблеми.

В даний час у науковій літературі термін «супровід» розуміється, насамперед, як підтримка психічно здорових людей, у яких на певному етапі розвитку виникають певні труднощі. Необхідно зауважити, що остання розуміється як збереження особистісного потенціалу та сприяння його становленню. Більшість дослідників розглядають супровід у рамках гуманістичного та особистісно зорієнтованого підходів. Останнім часом з'явилося багато досліджень з проблеми супроводу професійної діяльності в різних галузях науки, культури та суспільного життя; військової, спортивної діяльності, Безумовно, в сучасній науці акцент ставиться на процес професійного становлення та розвиток професійної компетентності та пов'язана з освітнім процесом (Крутій, 2010).

Такий супровід включає індивідуальні та групові консультації, тренінги та інші форми підтримки, що дозволяють педагогам зберігати емоційну рівновагу та професіоналізм.

Індивідуальні консультації, надають можливість педагогам звертатися за підтримкою у разі потреби, допомагаючи розв'язувати особисті та професійні проблеми.

Групова підтримка та тренінги – проводяться для колективів педагогів, що дозволяє зміцнити командний дух, знизити рівень тривоги та підвищити психологічну стійкість.

Психологічне тестування та моніторинг – дозволяє вчасно виявляти ознаки емоційного вигорання чи інших розладів, що можуть виникнути в педагогів.

Тренінги з управління стресом – навчання ефективним методам боротьби зі стресом та емоційним вигоранням, що включають техніки релаксації, дихальні практики та інші психофізіологічні методи.

А також вчителі повинні мати можливість відновлювати свої сили через регулярні перерви, заняття фізичними вправами або хобі. Супровід передбачає створення позитивної атмосфери в колективі, підтримка взаємодії між педагогами та адміністрацією, а також взаємопідтримка серед колег є важливими для збереження психоемоційного здоров'я. Вчителі не тільки є носіями знань, але й формують емоційну атмосферу у класі. Важливо, щоб педагоги розвивали емоційну компетентність, вчили учнів справлятися з емоціями, формували в них стійкість до стресу та позитивне ставлення до себе і оточення.

Такі заходи можуть бути інтегровані в освітній процес як частина професійного розвитку педагогів. Вони сприяють зміцненню психоемоційного здоров'я, що в свою чергу підвищує ефективність роботи вчителів та покращує атмосферу в навчальних закладах.

Психоемоційне здоров'я педагогів є важливою складовою, яка впливає на ефективність їхньої професійної діяльності. Забезпечення умов для підтримки психоемоційного благополуччя педагогів через організацію психологічної допомоги, зниження стресових факторів і створення здорового клімату в навчальному середовищі сприяє підвищенню якості освіти та забезпечує загальний розвиток учнів і педагогів.

ЛІТЕРАТУРА:

Крутий К. (2010) Концептуальні засади психолого-педагогічного супроводу: принципи і техніки. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. Спецвипуск 4 / за ред. проф. В.І. Сипченка. Слов'янськ : СДПУ. Ч.1. 266 с. С. 185-196.

Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789>

Олефір В. О.(2011) Взаємозв'язок життєстійкості, копінг – стратегій та психологічного благополуччя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. № 981, вип. 47. С. 168–172.

Психолого-педагогічний супровід і підтримка в умовах модернізації освітньо-виховного простору.<http://osvita.ua/school/method/upbring/1334/>

Теорія та практика формування особистості як суб'єкта самотворення і самозбереження. Монографія / за ред. О.М. Гомонюк. (2021) Хмельницький: ФОП Цюпак А.А. 460 с.

Дуткевич Т.В.

кандидат психологічних наук, професор
професор кафедри психології освіти
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<http://orcid.org/0000-0003-3792-7195>

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Швидкі і невідпинні зміни у науці, техніці, технологіях, законодавстві – у всіх сферах сучасного життя – зумовлюють і зростання вимог до особистості фахівця, зокрема до його самоосвіти, до здатності оперативного реагувати на ускладнення суспільних запитів. Професійно-педагогічна діяльність стає чимдалі більш творчою.

Досягнення високого рівня інтелектуального та особистісного розвитку майбутнього педагога – це та важлива задача, шлях вирішення якої проходить через організацію його навчання через дослідження. Значущість навчання через дослідження підкреслено у низці праць (Ворожбіт-Горбатюк та ін., 2021; Ковальова і Казакова, 2023; Полетай та ін., 2017).

Данський педагог М. Сіллсен називає такі основні принципи наукової освіти (Sillarsen, 2012):

- Безпосередній досвід роботи з науковими явищами.
- Значущість дослідницької проблеми та її розуміння.
- Застосування комплексу методів наукової роботи (спостереження, постановка запитань, гіпотез, їх перевірка, аналіз і обробка, інтерпретація результатів тощо)
- Навички і культура розумової роботи (фіксація даних, їх аналіз, порівняння, обговорення, письмовий виклад міркувань)
- Опора на джерела інформації (користування літературою, інтернетом).
- Навчання науці у малих групах, де студенти спілкуватись з приводу дослідження.

Навчання через дослідження на заняттях майбутніх педагогів з психології передбачає його чітку організацію, продумане планування, прогнозування і оцінку результатів, аналіз помилок і врахування всіх суттєвих умов. У розробленні навчально-дослідних завдань ми виходили з того, щоб формувати у студентів вміння, які забезпечують послідовне розгортання наукового пошуку на окремих його етапах: постановки питань, формулювання проблем, складання задач, висування гіпотез, планування перевірки гіпотези. Формування дослідницьких вмінь у студентів відбувалось при здійсненні психологічного аналізу педагогічної діяльності, а також при обробці матеріалів експериментально-психологічного вивчення розвитку дитини.

Наведемо приклади. Завдання на постановку питань і висування гіпотетичних відповідей відбувається за інструкцією: «Сформулюйте питання до фрагменту – одне або кілька. Зробіть припущення (гіпотезу) про те, що може бути відповіддю на питання». Подаємо фрагмент для аналізу: «Під час пояснення нового матеріалу вчителі часто використовують яскраві наочні посібники, мальовничі приклади, ставлять класові несподівані запитання тощо. Ці прийоми, як правило, сприяють залученню учнів до активної розумової діяльності і дають бажані результати». Типові питання студентів були такими: Чи буває так, коли описані у фрагменті прийоми неефективні? У чому зв'язок яскравих наочних посібників із розумінням учнями навчального матеріалу? Чим подібні і чим розрізняються наочні посібники, мальовничі

прикладі, несподівані питання? Який психологічний механізм їх впливу на розумову діяльність учнів? Чому вчитель не завжди використовує наочність і чи виправдано це?

Найбільш коректно сформульована гіпотеза мала наступний вигляд: "Чим більше пізнавальних процесів в єдності бере участь у розумінні навчального матеріалу, тим краще засвоює його учень".

Виконанню завдання на реконструювання гіпотези за описом експериментальної ситуації передують інструкції: «Визначте, яку гіпотезу перевіряє описаний у фрагменті експеримент?». Зокрема, студенти намагаються сформулювати гіпотезу до наступного фрагменту: «Випробувані спершу дуже доброзичливо ставилися до важких експериментальних занять, що вимагали кмітливості. Проте після ряду безперервних негативних оцінок роботи вони стали дратливо відмовлятися від завдання, набагато легшого». Найбільш вдалі гіпотези студентів були такими: Ставлення учня до діяльності зумовлене оцінками педагога. Негативні оцінки знижують мотивацію діяльності. Складна діяльність сприймається набагато легшою за умови її заохочення іншою людиною. Були й некоректно сформульовані гіпотези: Негативні оцінки псують людині настрій. Людина не може працювати, коли їй заважають. Негативні оцінки шкодять людині.

Гіпотеза вважається адекватно реконструйованою, якщо вона розкриває задум експериментатора, фіксує зв'язок між психологічними явищами (у даному разі між зовнішніми оцінками та ставленням до діяльності). Некоректно реконструйована гіпотеза констатує наявність якогось одного із явищ (оцінки), але фіксує другорядні для експерименту зв'язки (із настроєм), або формулює останні недостатньо конкретно і занадто узагальнено ("не може працювати, шкодять людині").

Завдання на формулювання психолого-педагогічних проблем освітнього процесу супроводжувалось інструкцією: «Сформулюйте 2-4 реченнями психолого-педагогічну проблему і висуньте гіпотезу про її причини за зразком та запропонуйте шлях перевірки гіпотез». Один зі студентів формулює проблему («З появою нового вчителя погіршилась навчальна успішність учня») та пропонує гіпотезу: «Учень не розуміє пояснень вчителя, а вчитель вважає учня байдужим до навчання. Нерозуміння між вчителем і учнем, відсутність діалогу між ними може відбуватись через вчителя (складне пояснення, завищена самооцінка), а також через учня (нездатність пояснити свої труднощі, привернути увагу вчителя)».

Для студентів, які самостійно не могли сформулювати проблему, пропонувалась одна на вибір з поданого переліку (Учень не розуміє тексту підручника. Негативно сприймає доручення вчителя. Порушує дисципліну розмовами. Вчитель не помічає старанності учня. Учень вважає свої оцінки заниженими. Не встигає під час контрольних, самостійних робіт та ін.).

Отже, за результатами виконання студентами навчально-дослідницьких завдань було виявлено, що лише 20% майбутніх педагогів показали достатню дослідницьку спрямованість, їх можна вважати безпосередньо готовими до участі у науковій роботі. Водночас вони є найбільш інтелектуально активними і творчими студентами, навчання яких в університеті забезпечує різнобічні вимоги професійних стандартів педагога без додаткових зусиль з боку викладачів. Щодо інших студентів викладач повинен здійснювати систему заходів із підготовки до дослідницької роботи, як необхідної складової у забезпеченні формування особистості майбутнього педагога.

ЛІТЕРАТУРА:

Ворожбіт-Горбатюк, В.В., Зозуля, К.В., Собченко, Т.М. (2021). Науковий гурток в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти (з досвіду ХНПУ імені Г.С.Сковороди). Теорія та методика навчання та виховання. № 50. С.19-29.

Ковальова, О., Казакова, О. (2023). МОДЕЛЬ ДОПИТЛИВОГО НАВЧАННЯ ВІНН ГАРЛЕН У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНИХ ВТРАТ. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. Вип. 2 (31). С. 55-63.

Полетай, В.М., Полетай, О.М., Васильченко, А.В. (2017). Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх педагогів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. № 144. С. 387-390.

Sillasen, M.K. (2012). Introduktion til IBSE-didaktikken. Danish University Colleges, 8 p.

URL:https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/107149558/Introduktion_til_IBSE.pdf

Дутко О.М.,

кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри педагогіки та менеджменту освіти,
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

<https://orcid.org/0000-0002-4157-2860>

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТЬОГО ПЕДАГОГА

Сучасна педагогічна освіта спрямована на формування у майбутніх вчителів загальних і фахових компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій та відповідних освітніх стандартів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Професійна компетентність педагогічного персоналу – це інтегративна якість, яка визначає ціннісно-мотиваційну спрямованість особистості педагога на здійснення інноваційної діяльності у викладацькій, педагогічній діяльності, розуміння специфіки організації формального і неформального навчання, здатність до вияву дослідницьких, організаційних, комунікативних умінь у процесі адаптації вітчизняного і зарубіжного досвіду використання технологій навчання та під час розроблення авторських технологій, характеризується високим ступенем педагогічної рефлексії за результатами викладання і навчання, потребою у самовдосконаленні та саморозвитку у сфері освітніх технологій (Вовк, Султанова, Філіпчук, Соломаха & Грищенко, 2019).

Кваліфікаційні вимоги до професійних компетентностей вчителя визначені професійним стандартом «Вчитель закладу загальної середньої освіти» та використовуються як критерії в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Серед визначених професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника виокремлено здатність до інноваційної діяльності, яка включає знання про наукові методи, рівні й форми пізнання, вміння та навички застосовувати в педагогічній діяльності наукові методи пізнання (Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти», 2024).

Так, заклад вищої освіти має створити якісне освітнє середовище для підготовки освітнього фахівця-дослідника, здатного досліджувати нові освітні методи, форми роботи, їх використовувати, адаптувати до нових умов; формувати нові педагогічні ідеї і реалізувати їх на практиці. Майбутній педагогічний працівник має оволодіти навичками самостійної творчої наукової роботи, сформувати коло своїх наукових інтересів, оволодіти нормами та науково-методичними принципами експериментальної діяльності, що підкреслює необхідність залучення здобувача педагогічної освіти до дослідницької діяльності.

Наразі наукова діяльність у закладах вищої освіти є невід'ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Основною метою наукової діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу (Закон України «Про вищу освіту», 2014).

Успішність наукової діяльності здобувачів педагогічної освіти неможлива без знання методології, теорії, технології, методів та умов організації наукового дослідження. Тому в переліку освітніх компонент навчальних планів педагогічних спеціальностей обов'язковим є курс спрямований на оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних умінь і навичок щодо організації та проведення наукового дослідження в освітній галузі. Під керівництвом викладача студенти опановують теоретичну складову курсу, виконують практичні завдання репродуктивного та творчого характеру, здійснюють пошук та обробку наукової інформації, аналізують наукові джерела тощо.

Необхідним під час вивчення курсу є формування розуміння у студентів важливості дослідницької діяльності для успішної реалізації молодих фахівців в галузі освіти, для ефективного вирішення освітніх завдань майбутньої професійної діяльності. Розуміння того, що дослідницька діяльність надає максимальні можливості для розвитку особистості і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутнього фахівця; розвиває творчі здібності та активізує розумову діяльність; формує потреби безперервного самостійного поповнення знань. Відтак вдосконалює не лише професійний рівень, а й формує специфічні навички та звички, відповідний склад мислення та спілкування.

Важливим у даному контексті є сприяння розвитку в здобувачів вищої педагогічної освіти мотивації до наукової діяльності.

Сучасні вчені сукупність мотивів, що спонукають студента до участі у науковій діяльності розділяють на дві групи: зовнішні, пов'язані з визнанням науковця у суспільстві, обумовлені ймовірністю отримання певних матеріально-іміджевих винагород та задоволенні статусних потреб особистості; внутрішні, які пов'язані з реалізацією пізнавально-дослідницьких потреб, інтересом до наукового пошуку та бажанням отримати якісно нові наукові результати у відповідній сфері; вони активізуються незалежно від ймовірності отримання певних матеріально-статусних винагород за результатами дослідження (Дороніна, 2017).

На думку сучасних науковців підвищити мотивацію студента до науково-дослідної діяльності можна забезпечивши самостійність молодих науковців (можливість вибору теми індивідуального наукового дослідження, шляхів його реалізації, складання портфолію, есе, доповідей, участь в наукових семінарах, конференціях, наукових гуртках, конкурсах наукових робіт, публічна презентація, метод кейсів та ін.).

Не менш вагомим є упровадження рейтингової системи оцінювання наукової діяльності студентів, що виступає також ефективним засобом моніторингу рівня їх науково-дослідної активності, та є дієвими щодо формування зовнішніх мотивів до наукової діяльності (Прошкін, 2011).

Як засіб мотивації до наукової діяльності здобувачів виступає також продуктивна взаємодія між студентами і викладачами та високий рівень науково-дослідницької компетентності останніх. Особливої актуальності наразі набуває менторська підтримка молодих науковців.

Менторство – це підтримка і заохочення людей в процесі навчання з метою максимізувати їхній потенціал, розвинути їхні навички, покращити результати їхньої діяльності, а також допомогти їхньому особистісному становленню (за визначенням Школи тренерства і менторингу Оксфордського університету) (Методологія впровадження програми менторства для екскомбатантів/-ок «рівний – рівному», 2022).

Ментором може бути викладач, авторитетний науковець, аспірант, докторант. Менторська підтримка майбутнім педагогічним працівникам може надаватись за такими спрямуваннями: консультування; менторство в формальній освіті; менторство в написанні та реалізації наукових проєктів; менторство в неформальній освіті; менторство в інформальній освіті; менторство під час проходження практики.

Здатність молодого науковця проєктувати власну стратегію дослідницької діяльності закріплюється в проблемних групах, наукових гуртках, що об'єднують здобувачів та викладачів кафедр за науковими інтересами, сприяють розвитку здатності до дослідницької діяльності.

У підсумку варто наголосити, що розвиток професійної компетентності майбутнього педагогічного працівника можна спрогнозувати за умови системної та послідовної організації зазначених умов, під час реалізації кожного освітнього компонента освітньо-професійної програми цілеспрямовано застосовувати дослідницькі методи навчання, створювати відповідний методичний супровід (авторські навчально-методичні розробки викладача, завдання для самостійної роботи, методи контролю та самоконтролю), використовувати технічні засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології (електронні ресурси, електронні платформи для навчання), орієнтувати студентів на дотримання принципів оцінки достовірності джерел інформації, використання наукових джерел та архівів; удосконалювати у студентів навички критичного мислення, аргументації та розуміння наукових підходів.

Для ефективного розвитку професійних компетенцій необхідне активне залучення студентів до наукової роботи, інтеграція дослідницьких методів в освітній процес закладу вищої освіти та створення умов для творчої діяльності майбутніх педагогів.

ЛІТЕРАТУРА:

Вовк, М.П., Султанова, Л.Ю., Філіпчук, Н.О., Соломаха, С.О., & Грищенко, Ю.В. (2019). Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика. Київ. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/718748/>

Дороніна, О.А. (2017). Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління. Економіка і організація управління. № 4 (28). С.207-215. С. 213

Закон України «Про вищу освіту» (2014). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>

Методологія впровадження програми менторства для екскомбатантів/-ок «рівний – рівному» : Посібник. (2022). URL.: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/UA-UNDP-methodology-ukr-26082022_0.pdf

Прошкін, В.В. (2011). Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск XXV. С.128-136.

Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2024). URL: https://osvita.ua/doc/files/news/929/92993/646-ilovertex_merged_1.pdf

Дуцик А.А.,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0009-0002-0034-6581>

Федорчук В.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0000-0002-0560-3471>

МЕДІАТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Сучасна система освіти функціонує в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства, де медіа та цифрові технології стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Діджиталізація освітніх процесів, особливо прискорена в період пандемії COVID-19, зумовила необхідність переосмислення підходів до професійної підготовки педагогічних кадрів. Медіаторчність як здатність критично сприймати, аналізувати та створювати медіаконтент є ключовою компетентністю сучасного вчителя, який працює з "цифровим поколінням" учнів. Згідно з Концепцією Нової української школи та Державним стандартом базової середньої освіти, інформаційно-комунікаційна компетентність належить до ключових навичок XXI століття (Іванова, 2022), а її формування у здобувачів освіти безпосередньо залежить від рівня медіакомпетентності та медіаторчності педагогів.

За даними досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, рівень медіаграмотності та медіаторчності українських учителів залишається недостатнім для ефективного впровадження медіаосвіти в шкільну практику (Найдьонова & Слюсаревський, 2023). Водночас, як зазначає Г. Онкович, "медіаторчність є не лише компонентом професійної діяльності сучасного вчителя, але й важливою умовою його конкурентоспроможності на ринку праці та професійного розвитку" (Онкович, 2021). Дослідження останніх років демонструють, що вчителі з високим рівнем медіаторчності ефективніше організують дистанційне навчання, створюють більш якісні освітні ресурси та краще розуміють потреби сучасних учнів. У цьому контексті актуальним є питання розробки та впровадження ефективних моделей формування медіаторчності у процесі професійної підготовки майбутніх

вчителів, які будуть відповідати вимогам цифрового суспільства та сприяти підвищенню якості освіти.

Аналіз наукової літератури свідчить про різноманітність підходів до визначення сутності поняття "медіаторність". І. Фатеева розглядає медіаторність як "вид творчої діяльності, пов'язаної зі створенням, інтерпретацією, аналізом та поширенням медіатекстів" (Фатеева, 2022). Л. Найдьонова трактує медіаторність у контексті "здатності особистості до критичного осмислення медіатекстів, створення власних медіаповідомлень та самовираження через медіа" (Найдьонова, 2023). О. Волошенюк та Г. Дегтярьова акцентують увагу на "креативному аспекті взаємодії з медіа", розглядаючи медіаторність як "процес творчого перетворення інформації та створення оригінальних медіапродуктів" (Волошенюк, 2023).

Узагальнюючи різні підходи, можемо визначити медіаторність як інтегративну якість особистості, що поєднує критичне мислення, медіаграмотність, технологічні навички роботи з медіа та креативність у створенні й трансформації медіаконтенту. У контексті професійної підготовки вчителя медіаторність набуває особливого значення, оскільки сучасний педагог є не лише споживачем медіаконтенту, але й його активним творцем і транслятором (Морзе, 2023). Як зазначає П. Саварин, "формування медіаторності майбутнього вчителя є не просто додатковою компетенцією, а невід'ємною складовою його професійної майстерності, яка впливає на ефективність педагогічної діяльності в умовах інформаційного суспільства" (Саварин, 2022).

Системний аналіз ролі медіаторності у професійній підготовці вчителя дозволяє виокремити кілька ключових компонентів. По-перше, медіаторність є важливим елементом цифрової компетентності педагога, яка визначена у Європейській рамці цифрової компетентності освітян (DigCompEdu) та відображена у професійному стандарті вчителя. Як зазначає Н. Морзе, "цифрова компетентність вчителя включає не лише технічні навички використання ІКТ, але й здатність критично оцінювати медіаконтент, створювати власні цифрові освітні ресурси та організовувати творчу взаємодію з учнями в цифровому середовищі" (Морзе 2023).

По-друге, медіаторність є інструментом професійного розвитку та самореалізації вчителя. За даними дослідження В. Биковського, педагоги, які активно займаються медіаторністю (ведуть блоги, створюють освітні відеоматеріали, розробляють мультимедійні проєкти), демонструють вищий рівень задоволеності професією та меншу схильність до професійного вигорання (Биковський, 2022). Крім того, медіаторність дозволяє вчителю формувати власний професійний імідж, ділитися досвідом з колегами та розширювати професійну мережу контактів. Це особливо актуально в умовах дистанційної та змішаної форм навчання, які вимагають від педагога вміння створювати якісний освітній контент та ефективно комунікувати з учнями у віртуальному просторі.

По-третє, медіаторність є необхідною умовою ефективної медіаосвітньої діяльності вчителя. Як зазначає М. Коропатник, "лише педагог, який сам володіє навичками критичного аналізу медіатекстів та має досвід створення медіаконтенту, здатний ефективно розвивати медіаграмотність учнів" (Коропатник, 2022). Дослідження С. Шейбе та Ф. Рогоу підтверджують, що рівень медіакомпетентності вчителя безпосередньо впливає на якість медіаосвіти учнів та їх здатність критично взаємодіяти з інформаційним середовищем (Шейбе & Рогоу, 2024). У цьому контексті медіаторність стає не просто професійною якістю, а соціальною відповідальністю педагога, який готує молоде покоління до життя в інформаційному суспільстві.

Аналізуючи сучасний стан формування медіаторчості у процесі професійної підготовки вчителів в Україні, слід відзначити певні позитивні тенденції. Зокрема, до освітніх програм підготовки педагогів поступово вводяться дисципліни медіаосвітнього спрямування, такі як "Медіаосвіта та медіаграмотність", "Цифрові технології в освіті", "Основи медіакультури" тощо. Водночас, як свідчать дослідження Т. Іванової, "інтеграція медіаосвітнього компоненту в систему підготовки вчителів часто має фрагментарний характер і зосереджується переважно на технологічних аспектах використання медіа, приділяючи недостатньо уваги розвитку критичного мислення та творчих навичок роботи з медіаконтентом" (Іванова, 2022).

Отже, формування медіаторчості майбутніх вчителів потребує системного підходу, який передбачає інтеграцію медіаосвітнього компоненту в різні дисципліни професійної підготовки, створення медіаосвітнього середовища в закладі вищої освіти, застосування проектно-орієнтованого підходу та організацію практико-орієнтованої підготовки з елементами медіаторчості. Ефективність формування медіаторчості залежить від поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю, яка дозволяє майбутнім вчителям набути досвіду створення освітніх медіапродуктів та організації медіаосвітньої роботи з учнями.

ЛІТЕРАТУРА:

- Волошенко О. В., Дегтярьова Г. А. (2023). Медіаграмотність та критичне мислення в освітньому процесі: навч.-метод. посіб. Київ : ЦВП. 178 с.
- Биковський В. Л. (2022). Професійне вигорання педагогів в умовах цифрової трансформації освіти. Психологічний часопис. № 4. С. 132-149.
- Іванова Т. В. (2022). Медіаосвіта у контексті реформи Нової української школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 3. С. 58-72.
- Коропатник М. М. (2022). Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів : монографія. Чернігів : ЧНПУ. 224 с.
- Медіаосвіта в Україні: аналітичний звіт (2023). / за ред. Л. А. Найдьонової, М. М. Слюсаревського. Київ : ІСПП НАПН України. 112 с.
- Морзе Н. В. (2023). Цифрова трансформація освіти: виклики та перспективи : монографія. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. 285 с.
- Найдьонова Л. А. (2023). Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник. Київ : Академія української преси. 244 с.
- Онкович Г. В. (2021). Професійно-орієнтована медіаосвіта: теорія і практика. Теорія та методика професійної освіти. № 3. С. 28-39.
- Саварин П. В. (2023). Підготовка майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Комп'ютер у школі та сім'ї. № 2. С. 141-150.
- Фатєєва І. А. (2022). Медіаосвіта: теоретичні основи і практика реалізації : монографія. Київ : Грамота. 264 с.
- Шейбе С., Рогоу Ф. (2024). Медіаграмотність: підручник для вчителів / пер. з англ. С. Дьома. Київ : Центр Вільної Преси. 312 с.

Железник О. Ф.,

вчитель музичного мистецтва СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова,
аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-6971-7822>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНОЇ МУЗЕЙНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ: НОВИЙ ЗМІСТ У ВОЄННИХ РЕАЛІЯХ

У сучасній парадигмі освіти України важливу роль інтегруючих ланок різних освітніх закладів відіграють музейна справа, музейна педагогіка та музейна психологія, адже сучасний музей – інтерактивний центр наукових, освітніх та культурних практик (Караманов, Сурмач, 2023). Понад двадцять років у СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова під керівництвом заслуженого учителя України Ірини Ласкій (авторки педагогічних технологій «День школи в музеї» та «Педагогічний марафон»), згодом під керівництвом учителя музичного мистецтва Ольги Железник учні та вчителі школи беруть участь у різноманітних освітніх заходах у музеях м. Львова; понад два десятиліття триває співпраця колективу школи з науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) (зокрема, доктором пед. наук О. Карамановим).

Студенти історичного факультету університету під час шкільної літньої практики неодноразово відвідували уроки, які проводили вчителі СЗШ № 50 в музеях м. Львова, й пробували себе в ролях екскурсоводів та коучів. Нового змісту набула співпраця колективу школи та Львівського національного університету імені Івана Франка з початком апробації в Педагогічному фаховому коледжі ЛНУ бакалаврської спеціальності 027 «Музеезнавство, пам'яткознавство». Навчальна музейно-педагогічна практика – важливий етап на шляху професійного становлення студентів, що навчаються за цією ліцензованою спеціальністю, і вчителі СЗШ № 50 м. Львова радо діляться досвідом із майбутніми музейними педагогами.

Варто зазначити, що педагогічний колектив школи розробив та опублікував низку методичних посібників уроків у музеях м. Львова, серед них: «Методичний посібник модельних уроків «Спогади львівської бруківки»». Львів: НМЦО, 2017 р., «Мистецькі зустрічі у «машині часу»: методичний посібник модельних уроків на експозиції музею «Літературний Львів І половини ХХ століття». Львів: НМЦО, 2017 р., «Культурно-мистецький простір Львова: «варіації прекрасного»: навчально-методичний посібник з музейної педагогіки». Львів: Сполум, 2022 р. та ін. Педагоги публікують свої методичні розробки у пресі, зокрема у фахових виданнях «Мистецтво та освіта», «Шкільний світ», польському виданні // *UNI WERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE* *Pedagogika. Studia i Rozprawy* (Караманов, Железник, 2021) та ін.

Під час навчальної музейно-педагогічної практики у 2023-2024 н.р. студенти Педагогічного фахового коледжу ЛНУ вивчали досвід вчителів школи щодо проведення інтегрованих уроків як у музейному просторі, так і в школі, на матеріалах музеїв м. Львова (ця методика набула особливого змісту під час карантину ковід-19 та в реаліях війни, адже з початком повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну значну частину музейних предметів було заховано, й відтоді вони не експонуються).

Студенти ознайомилися з авторськими дидактичними розробками (настільними іграми на музейних матеріалах) вчителя музичного мистецтва О.Железник, вивчали

під її керівництвом арт-терапевтичні практики, що застосовуються в музеях (зокрема, розфарбовуючи розмальовки на основі робіт М. Примаченко, виконуючи творчу роботу «Осіньне золото» (аплікацію з висушеного осіннього листа в «звіриному» стилі, притаманному ювелірним виробам скіфів)). Практиканти виготовили з картону, кольорового паперу та репродукцій картин українських художників макети музейних експозицій у різних стилях.

Студенти провели для учнів школи уроки мистецтва, в якості експертів взяли участь в уроці-реквіємі «Пам'ять у бронзі та камені», присвяченому пам'яті розстріляних гітлерівцями у 1941 р. на Вулецьких пагорбах, поблизу школи № 50, польських науковців. Урок-реквієм складався з сіті-квесту, розповіді-повідомлення студентів-«експертів» про події, що відбувалися у Львові загалом і на цій території зокрема в липні 1941 р., дискусії про спільні риси та особливості тоталітарних режимів ХХ-ХХІ ст. (дискусійні питання: «Чому гітлерівці вбачали загрозу для свого режиму з боку науковців? Що спільного у поведінці на теренах України загарбників-представників нацистського режиму в Німеччині періоду ІІ світової війни та росії І чверті ХХІ ст.»)? Наступними етапами уроку були огляд пам'ятника загиблим польським науковцям і паркового ансамблю, до якого входить пам'ятник, розповідь-повідомлення студента-«експерта» про історію створення пам'ятника та символічний зміст, закладений у його образ, дискусія на тему гуманітарної, воєнної допомоги польського уряду й народу Польщі народів України у протистоянні повномасштабному збройному вторгненню росії. Прослуховування аудіозапису та аналіз пісні «Гей, соколи» (авторство невідоме), яку свого часу вподобали глядачі фільму «Вогнем і мечем» (за твором Генрика Сенкевича, режисер Єжи Гоффман) викликали емоційний відгук в учасників освітнього процесу, адже ця музична композиція отримала після лютого 2022 р. в Україні особливої популярності як лейтмотив україно-польської дружби, співпраці.

Реалії воєнного часу наклали відбиток на суспільне життя українців і, відповідно, на проведення навчальної музейно-педагогічної практики студентів Педагогічного фахового коледжу ЛНУ, адже у світлі героїчного опору нашого народу загарбникам актуалізувалася національна самосвідомість молоді, тож особливого звучання набула патріотична тематика уроків (із відслідковуванням історичних паралелей між подіями 40-х років ХХ ст. і сьогоднішнім), спостерігається зацікавленість студентів матеріальною й нематеріальною спадщиною українського народу (зокрема, практикантів зацікавила Котильонова забава – традиційна розвага галичан кінця ХІХ-початку ХХ ст., що в ході тематичних уроків на матеріалах Львівського історичного музею супроводжується дегустацією страви галицької кухні (лігуміни) за рецептом О.Франко)(Пласконь, 2019).

У зв'язку зі змінами в роботі музеїв, що викликані необхідністю приховування (з огляду на можливу небезпеку пошкодження чи знищення) найцінніших експонатів, виникає необхідність активніше застосовувати такі види навчальної діяльності, як віртуальні екскурсії та віртуальні квести, використовувати під час музейних уроків замість оригіналів ксерокопії та муляжі експонатів тощо. З огляду на травматичні фактори, що руйнівним чином впливають нині на українців, надзвичайного значення набувають притаманні музейним урокам інтерактивні види діяльності, які можуть вважатися арт-терапевтичними практиками, що сприяють збереженню і відновленню психологічного здоров'я учасників освітнього процесу. Ці та інші чинники знайшли відображення у плануванні та проведенні навчальної практики, що стосувалося, зокрема, ознайомлення студентів із методами, прийомами та формами організації навчання, підбору та виготовлення дидактичного матеріалу. Навчальна музейно-

педагогічна практика студентів Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка у СЗШ I-III ст. № 50 м. Львова – приклад вдалої співпраці освітніх закладів з метою якісної фахово-методичної підготовки майбутніх педагогів-музейників.

ЛІТЕРАТУРА:

Караманов, О., Железник, О. (2021). «Настільні дидактичні ігри на уроках мистецтва у просторі музею» // UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Pedagogika. Studia i Rozprawy, t. XXX, s. 155–164 <http://dx.doi.org/10.16926/p.2021.30.10>

Караманов, О., Сурмач, О. (2023). Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу: навчально-методичний посібник Львів: СПОЛОМ, 132 с.

Пласконь, Є. Котильонова забава: як колись розважались львів'яни (2019). URL: <https://www.032.ua/news/2566648/kotilonova-zabava-ak-kolis-rozvazalis-lvivani-foto-video>

Жеревчук І.М.,

викладач вищої категорії, викладач-методист,
методист відділення «Музичне мистецтво»

Бердичівського педагогічного фахового коледжу

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан в Україні спричинив ряд важливих трансформацій в системі фахової передвищої освіти, змусивши заклади шукати нові підходи до освітнього процесу та забезпечення нормального психологічного стану студентів і викладачів. Незважаючи на складні умови, у більшості мистецьких установ, які знаходяться на відносно безпечній території, навчання зберігає очний, чи змішаний формат, що дає змогу не лише формувати практичні навички студентів, а й забезпечувати необхідний психолого-педагогічний супровід.

Педагогічна освіта в умовах воєнного стану стикається з комплексом викликів, які вимагають швидкої адаптації, ефективного управління та впровадження особливих технологій до навчання й підтримки студентів. Психолого-педагогічний супровід у цей період стає важливішим, ніж будь-коли, оскільки забезпечує стабільність, мотивацію, розвиток гнучких освітніх траєкторій та створення безпечного освітнього середовища (Браницька, Матохнюк, Шпорту, 2022, с.11).

Здобувачі мистецької освіти особливо чутливі до змін у суспільстві та переживають війну на глибокому емоційному рівні. Найбільш поширеним психологічним викликом для них є емоційне виснаження та психологічний стрес. Постійні загрози життю, переживання за рідних, зміни у звичному способі життя негативно впливають на психоемоційний стан студентів. Спостерігається підвищений рівень тривожності, труднощі з концентрацією уваги, емоційна нестабільність. У таких умовах мистецька діяльність повинна виконувати не лише навчальну, а й терапевтичну функцію, допомагаючи зберігати емоційну рівновагу та підтримувати соціальні та комунікативні зв'язки. Тому основним завданням для педагогів на даному етапі є створення сприятливого освітнього середовища, яке б допомагало студентам адаптуватися до викликів сьогодення та розвивати творчий потенціал.

Мистецька педагогічна освіта передбачає активну взаємодію між студентами, педагогами, дітьми, учнями. Проте, в умовах війни, соціальні зв'язки часто порушуються через зміну життєвих пріоритетів. Це може призводити до ізоляції, зниження мотивації та втрати командного духу в творчих колективах. Творчість, зокрема музична діяльність, є чутливим процесом, який потребує емоційного ресурсу. У кризових умовах студенти можуть втрачати натхнення, сумніватися в актуальності своєї професії або відчувати внутрішній конфлікт між мистецтвом і реаліями війни. Тому психолого-педагогічний супровід здобувачів мистецької освіти найперше включає в себе психологічну підтримку та методи стабілізації емоційного стану (Войціх, Польовик, 2022, с.118).

Для збереження психологічної рівноваги здобувачів освіти необхідно впроваджувати комплексні підходи, що включають:

- індивідуальні консультації із психологами, які допомагають опрацьовувати страхи та тривожність;
- групові тренінги на розвиток емоційної стійкості;
- використання арт-терапії (музика, анімація, театр) як методу вираження та проживання емоцій;
- створення безпечного середовища у навчальному закладі, де студенти можуть відчувати стабільність і підтримку.

В умовах воєнного стану важливим завданням для педагогів являється адаптація освітнього процесу до психологічних потреб студентів. Ефективними педагогічними стратегіями у цьому напрямку є:

- емоційно підтримуюче навчання – створення атмосфери довіри та взаєморозуміння між викладачами та студентами;
- гнучкість в освітньому процесі – індивідуальний підхід до навантаження, врахування психологічного стану студентів;
- підтримка особистісного сенсу творчості – пояснення важливості музичного мистецтва для суспільства, його ролі у збереженні культурної спадщини та емоційної підтримки людей;
- організація творчих заходів – благодійних концертів, різноманітних мистецьких проєктів, які надають студентам можливість реалізовувати свої здібності та взаємодіяти з аудиторією (Городинська, 2023, с. 18-20).

Музичне мистецтво є потужним засобом психологічного відновлення здобувачів освіти. Його використання в освітньому процесі сприяє розвитку емоційної стійкості, зниженню рівня стресу, формуванню позитивного мислення. У сучасних умовах важливо приділяти особливу увагу психологічному аспекту музичної освіти, забезпечуючи студентам можливість не лише оволодівати різноманітними музичними навичками, а й використовувати музику як ресурс для емоційної рівноваги та професійного становлення. Викладачі музичних дисциплін можуть відігравати важливу роль у підтримці психологічного стану студентів, використовуючи музику як засіб емоційного комфорту. Бажано включати до програмового репертуару музичні твори, що мають позитивний емоційний вплив, організовувати музичні заходи, спрямовані на згуртування студентів та емоційну підтримку, використовувати техніки музикотерапії у роботі зі студентами, що перебувають у стані стресу чи емоційного виснаження.

Мистецтво є потужним інструментом психологічного відновлення, оскільки воно здатне сприяти вивільненню накопичених почуттів, допомагає переосмислити особистий досвід через творчу діяльність, забезпечує психологічну стабільність через образи, пов'язані з творчістю. Колективні форми мистецької діяльності, такі як хорівий

спів, анімаційні постановки, ансамблева гра, не лише розвивають творчі навички, а й формують почуття підтримки та єдності. Спільна творча діяльність дає студентам відчуття приналежності до певної спільноти, що особливо важливо в умовах війни.

Музика є універсальною мовою, яка здатна безпосередньо впливати на емоційний стан людини. Її терапевтичний вплив ґрунтується на кількох ключових механізмах:

- емоційна регуляція – музика сприяє зняттю емоційної напруги, допомагає виражати й опрацювати переживання;
- стимуляція позитивних емоцій – прослуховування та виконання музичних творів може викликати відчуття радості, натхнення та внутрішньої гармонії;
- зменшення рівня стресу – повільна, мелодійна музика знижує рівень кортизолу (гормону стресу), нормалізує серцевий ритм і дихання;
- формування почуття спільності – участь у музичних колективах допомагає студентам відчути підтримку одногрупників, зменшити відчуття самотності.

Музичне мистецтво можна використовувати для психологічної підтримки студентів через різні форми діяльності:

- хоровий спів – має потужний терапевтичний ефект, покращує соціальну взаємодію та сприяє виробленню ендорфінів;
- гра на музичних інструментах – дозволяє переключити увагу з негативних переживань на творчу діяльність, сприяє розвитку концентрації та емоційної стійкості;
- музична імпровізація – допомагає виражати внутрішні переживання, знижує рівень тривожності;
- арт-терапія через музику – використання музики в поєднанні з іншими видами мистецтва (малювання, рухова імпровізація) сприяє самовираженню й емоційному розвантаженню;
- релаксаційні музичні практики – медитативні вправи під музику сприяють глибокому розслабленню та відновленню емоційної рівноваги.

Отже, психолого-педагогічний супровід в умовах воєнного стану є важливим аспектом забезпечення стабільного емоційного стану та творчого розвитку здобувачів мистецької освіти. Поєднання методів психологічної підтримки, адаптації педагогічних стратегій та активного використання музичного мистецтва як терапевтичного засобу сприяє збереженню внутрішньої рівноваги студентів та стимулює їх професійну та особистісну реалізацію.

ЛІТЕРАТУРА:

Войціх, І.В., Польовик, О.В. (2022). Психолого-педагогічна та емоційна підтримка студентів в умовах військового стану. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 6 (354), 117-123.

Браницька, Т.Р., Матохнюк, Л.О., Шпортун, О.М. (Упоряд.). (2022). Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум». Вінниця: Видавництво КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Городинська, І.О. (2023). Психологічні особливості мотивації до навчання підлітків в умовах воєнного стану. Кривий Ріг: КДПУ.

Заєць І.В.,

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6259-5519>

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МАЙБУТНЄ РОБОЧИХ МІСЦЬ

На Всесвітньому економічному форумі було представлено та опубліковано звіт «Про майбутнє робочих місць 2025», січень 2025 рік. В ньому містяться висновки опитування понад 1000 компаній із 22 галузей, в яких працює більше 14 млн. працівників. Слід зазначити, що у звіті представлені основні драйвери, які, як очікується, сформуєть і трансформують глобальний ринок праці до 2030 року. Зокрема: технологічні зміни; гео економічна фрагментація; економічна невизначеність; демографічні зміни; зелений перехід.

Необхідно сказати, що аналітики WEF підготували прогноз основних навичок, які будуть важливі у період 2025-2030 років. Аналітичне мислення залишається у тренді найбільш затребуваних основних навичок у 2025 році (1 місце). Далі йдуть стійкість, гнучкість та спритність, а також лідерські та соціальні навички. ШІ та великі дані очолюють список найбільш швидкозростаючих навичок, за якими йдуть мережі та кібербезпека, а також технологічна грамотність. Додамо, що також важливими будуть: технологічні навички, творче мислення, допитливість, емпатія та активне слухання, управління талантами, орієнтація на обслуговування клієнтів, емоційний інтелект, навчання протягом усього життя. Також очікується зростання, завдяки технологічним досягненням, наступних навичок: дизайн та досвід користувача, маркетинг та вміння працювати з медіа. Ці навички є тісно пов'язаними з цифровою трансформацією – важливим аспектом світових змін. Мережі та кібербезпека, піклування про навколишнє середовище – навички, які, згідно прогнозів, значно зростуть у використанні в майбутньому (до 2030 року), але наразі вони не вважаються основними навичками.

Зауважимо, що порівняно з версією цього звіту за 2023 рік, відбулися деякі зміни, щодо основних навичок. Так лідерство та соціальний вплив, ШІ та великі дані, управління талантами та орієнтація на обслуговування клієнтів помітно зросли за актуальністю. І навпаки, такі навички, як надійність, увага до деталей і контроль якості дещо втратили свою важливість в порівнянні з даними 2023 року.

Слід зазначити, що вже зараз, набуває важливого значення крос-галузева спеціалізація. Мова йде про те, що спеціаліст повинен мати набір навичок та знань, що дадуть можливість знайти роботу на перехресті галузей. Наприклад, якщо людина має медичну або фармацевтичну освіту та непогано розбирається в ІТ, їй відкриваються нові горизонти і дану особистість з радістю забере до себе будь-який фарм-гігант на посаду біофармаколога, іт-генетика, клінічного біоінформатика, генетичного консультанта або мережевого лікаря. Тому якщо у майбутнього абітурієнта є кілька талантів, важливо подумати про те, чи зможе він стати крос-галузевим спеціалістом та не обмежувати його в одній спеціальності. Також дуже важливими стають надпрофесійні уміння та навички. Ці якості допоможуть завжди бути затребуваним спеціалістом, здійснювати перехід між різними галузями та підвищувати власну продуктивність та ефективність. До них можна віднести: системне мислення (вміння самостійно визначати складні задачі та вирішувати їх); мультимовність (володіння кількома іноземними мовами); «френдлі» гнучкість (уміння знаходити

спільну мову і працювати із колективом, окремими людьми та групами); програмування ІТ-рішень, робота із штучним інтелектом та управління складними автоматизованими комплексами; вміння керувати проектами і процесами, ставити задачі собі самостійно, без вказівок від вищого керівництва; клієнтоорієнтованість; стресостійкість, або вміння працювати у режимі швидкої зміни умов задач, уміння швидко приймати рішення, керувати та розподіляти свій час та ресурси; креативність та естетичний смак, розуміння сучасних трендів та їх тонке відчуття тощо.

Доцільно звернути увагу на прогноз (поточний момент), щодо переміщення та створення нових робочих місць 2025-2030 рр. (макротенденції). Мова йде про 22% сьогodнішньої загальної кількості (офіційних) робочих місць. Зокрема, макротренд створення нових робочих місць становитиме 170 мільйонів робочих місць, що еквівалентно 14% від сьогodнішньої загальної зайнятості. Також прогнозується переміщення та заміщення 92 млн поточних робочих місць, або 8% від загальної зайнятості. Тобто, прогнозується чисте зростання на 78 мільйонів робочих місць до 2030 року.

Слід зазначити, що найшвидше розвиваються робочі місця, пов'язані з технологічним розвитком, досягненнями в сфері штучного інтелекту та робототехніки. Найшвидше зростаючий список професій: Big Data спеціаліст (з великих даних), інженери Fintech, AI та Machine learning, спеціалісти з розробки програм та фахівці з програмного забезпечення тощо. Технологічні тенденції частково сприяють зростанню професій, пов'язаних із безпекою. Тому до цього списку доцільно додати: спеціалістів з безпеки менеджменту, аналітиків інформаційної безпеки тощо. Також професії, що пов'язані з екологічними та енергетичними переходами: інженери-екологи, інженери-енергетики, інженери з відновлюваної енергетики, фахівці з автономних транспортних засобів та електромобілів тощо.

До професій, що втратять свою актуальність експерти відносять: канцелярських працівників, касирів та білетників, адміністративних помічників та керівників, секретарів, поліграфічних працівників, бухгалтерів, аудиторів тощо. Розширення цифрового доступу, ШІ та технології обробки інформації, роботи і автономні системи є основними драйверами для цього зниження. Додамо, що старіння та зниження працездатного віку населення та уповільнення економічного зростання сприяють зниженню чиновницької ролі.

Важливо відмітити, що будуть зростати робочі місця пов'язані з освітою, зокрема, викладачі університетів та вчителі (вища та середня освіта). Актуальний список професій у сфері освіти: модератор, розробник освітніх траєкторій, тьютор, організатор проектного навчання, координатор освітніх он-лайн платформ, ментор стартапів, ігромастер, ігровикладач, тренер із майнд-фітнесу тощо.

Прогноз актуальних сфер діяльності (2025-2030): цифрові платформи та програми; освіта; технології розробки; аналітика великих даних; інтернет речей; хмарні обчислення; шифрування та кібербезпека; програмування; електронна комерція та цифрова торгівля; штучний інтелект та великі дані; технології природокористування, технології пом'якшення наслідків зміни клімату; доповнена та віртуальна реальність; зберігання та генерування енергії; електричні та автономні транспортні засоби; роботизація; технології здоров'я та догляду; 3D і 4D друк, дизайн та моделювання; квантові обчислення; нанотехнології; технології захисту біорізноманіття; нові матеріали; біотехнології; криптовалюти; технології сільського господарства; супутникові служби та космічні польоти; крос-культурне управління; управління ресурсами; управління талантами; цифровий маркетинг тощо.

Також необхідно сказати, що за результатами аналізу актуальних публікацій на тему професій для відновлення України, можна виділити такі пріоритетні сфери: безпека та оборонна промисловість; медичні послуги та охорона здоров'я; будівництво, архітектура та інфраструктура; агропромисловість та сільське господарство; ІТ та цифрові технології; енергетика; соціальні послуги та психологічна підтримка; роздрібна торгівля, транспорт та логістика; освіта та наука тощо.

Отже, спеціалістам з професійної орієнтації, у своїй діяльності, доцільно спиратися на сучасні тенденції, а також на аспекти, що стануть провідними на ринку праці у найближчому майбутньому.

ЛІТЕРАТУРА:

Future of jobs report 2025, World economic forum, january 2025.

Іванова О. В.

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих і
мені Івана Зязюна НАПН України

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВЕТЕРАНАМ І ВЕТЕРАНКАМ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ

Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя супроводжується численними викликами, зокрема адаптацією до мирного середовища та інтеграцією в освітні процеси. Педагогічні працівники, які надають освітні послуги ветеранам, стикаються з необхідністю забезпечення ефективного навчання, враховуючи специфічні потреби цієї категорії студентів. Розвиток резильєнтності як серед педагогів, так і серед ветеранів є ключовим фактором успішної адаптації та навчання.

Ветерани й ветеранки часто мають унікальний досвід, який може впливати на їхнє навчання та створювати виклики для педагогічних працівників у наданні освітніх послуг. До них можемо віднести:

- посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): дослідження показують, що значна частина ветеранів страждає на ПТСР, що ускладнює їхню концентрацію та взаємодію в навчальному середовищі;
- фізичні обмеження: травми, отримані під час служби, можуть створювати особливі вимоги в адаптації навчального середовища та методів викладання;
- соціальну ізоляцію: відчуття відчуженості від цивільного населення може перешкоджати інтеграції ветеранів у студентську спільноту.

Саме тому педагоги відіграють неоціненну роль у сприянні адаптації ветеранів і ветеранок, котру уможливають:

- створення інклюзивного середовища: забезпечення атмосфери прийняття та розуміння (сприяє зниженню рівня стресу у ветеранів);
- індивідуалізація навчання: адаптація навчальних матеріалів та методів викладання відповідно до потреб ветеранів і ветеранок (підвищує ефективність навчання);
- психологічна підтримка: надання базової психологічної допомоги та спрямування до фахівців у разі потреби.

Для ефективної підтримки ветеранів і ветеранок, в той же час, педагоги самі повинні мати високий рівень резильєнтності. Для цього важливо:

- постійно професійно розвиватися: брати участь у тренінгах з питань роботи з ветеранами та управління стресом;
- надавати підтримку колегам через обмін досвідом та взаємодопомогу серед педагогічного колективу;
- систематично застосовувати техніки самодопомоги, саморегуляції та управління емоціями.

Для покращення освітніх послуг, на нашу думку, для ветеранів й ветеранок та підтримки педагогів рекомендується:

- Розробка спеціалізованих програм навчання: створення курсів, що враховують специфічні потреби ветеранів і ветеранок.
- Підготовка педагогів: впровадження обов'язкових тренінгів з питань роботи з ветеранами і ветеранками.
- Створення мереж підтримки: організація груп взаємодопомоги для педагогів та ветеранів.
- Забезпечення ресурсів: надання доступу до матеріалів та інструментів для роботи з ветеранами.

Отже, психологічний супровід педагогічних працівників у наданні освітніх послуг ветеранам і ветеранкам є критично важливим для успішної інтеграції останніх у навчальний процес. Розвиток резильєнтності як серед педагогів, так і серед ветеранів сприяє створенню сприятливого навчального середовища та покращенню результатів навчання.

ЛІТЕРАТУРА:

Ігнатівич О.М. Психологічний супровід вчителя в умовах війни. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2023.

Полілуєва І., Сахно О. Резильєнтність як складова забезпечення психологічного здоров'я педагогів в умовах війни. *European Humanities Studies: State and Society*, 2024.

Savka, I., Kozlovska, I., Tsiupryk, A., & Havryliuk, M. (2024). Psychological support for teachers in extreme conditions. *International Review of Education*, 70, 893–915

Кайтановська О. М.,

науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Реформа професійної освіти в Україні є важливим етапом розвитку системи освіти. Вона спрямована на вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників для ринку праці. Однією з основних змін є перехід професійних училищ на статус професійних коледжів. Ця реформа не лише змінює назву навчальних закладів, але й передбачає важливі зміни в їхній структурі, програмному забезпеченні, а також у сприйнятті професійної освіти в суспільстві.

Колегія Міністерства освіти і науки України (грудень 2020 року) схвалила Стратегію розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року. Метою цієї стратегії було передбачено реалізацію трьох стратегічних цілей: побудова ефективної системи управління та фінансування; покращення змісту та якості професійної освіти, а також її популяризації шляхом затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; посилення співпраці закладів із органами державної влади, місцевого самоврядування, приватними партнерами для забезпечення активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних інвестицій у розвиток закладів освіти. Серед пріоритетних напрямів розвитку цієї освітянської галузі визначено удосконалення мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти також висвітлюються у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки за напрямом «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти» передбачається низка заходів, спрямованих на розвиток професійної освіти, серед яких слід відзначити створення професійних коледжів виключно за новими цифровими професіями та підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти.

Слід відмітити, що зміна статусу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які знаходяться в комунальній власності місцевих органів влади, на професійні коледжі є довготривалим процесом, зумовленим необхідністю забезпечення потреби у підвищенні якості підготовки фахівців, відповідно до вимог сучасного ринку праці; прагненням покращення іміджу професійної освіти; подоланням обмеження для розширення освітніх програм, а також введенням нових спеціальностей та модернізацією існуючих відповідно до стратегій розвитку регіонів, профілізацією загальноосвітньої школи в контексті реалізації Концепції НУШ тощо.

Відмітимо, що статус професійного коледжу, відповідно до даних ЄДЕБО, сьогодні мають 40 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Натомість заклади, що почали реформуватися відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки нараховують 17 професійних коледжів комунальної форми власності, тоді як приватних – 1 заклад, та державної форми власності – 22 коледжі.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що обставини, які зумовлюють постійні зміни, внутрішні та зовнішні політичні фактори впливають на розвиток національної системи освіти, яка трансформується та забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів, здатних відповісти на виклики ринку праці.

ЛІТЕРАТУРА:

Про проєкт Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Кайтановська О. М. Формування професійної компетентності операторів поштового зв'язку в професійних коледжах. URL:<https://ipood.com.ua/razova-specializovana-vchena-rada-df26451017/>

Калюжна Т.Г.,
кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-3118-2575>

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Актуальність теми професійного розвитку науково-педагогічних працівників у контексті цифровізації обумовлена глобальними змінами в освітньому просторі. Сучасні цифрові технології трансформують підходи до навчання, викладання та управління, що ставить нові вимоги до професійних компетентностей викладачів вищої школи. Заклади вищої освіти відіграють ключову роль у підготовці фахівців, і рівень професійної підготовки науково-педагогічного персоналу безпосередньо впливає на якість освітніх послуг.

Умови цифровізації вимагають від викладачів не лише традиційних педагогічних навичок, але й володіння сучасними технологіями, здатності адаптуватися до інновацій та ефективно використовувати цифрові ресурси. Процес професійного розвитку в цьому контексті стає багатограним, охоплюючи як вдосконалення фахових знань, так і розвиток цифрових компетентностей. Розвиток цифрової компетентності є необхідною умовою для підготовки викладачів до сучасних викликів освіти та забезпечення високої якості навчання.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зазначається, що один з основних напрямів підвищення кваліфікації — це використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку (Постанова КМУ, 2019).

Цифрова компетентність є однією з ключових навичок сучасного викладача. В умовах діджиталізації суспільства цифрові технології стали невід'ємною частиною освітнього процесу. Вміння ефективно використовувати ці технології дозволяє викладачам створювати інтерактивні і захоплюючі навчальні матеріали, підвищувати мотивацію студентів та покращувати якість навчання. Крім того, цифрова компетентність сприяє професійному зростанню викладача, адже дозволяє йому бути в курсі останніх тенденцій та інновацій в галузі освіти.

Дослідниця О. Аніщенко наголошує, що цифрові компетенції педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих визначають рівень здатності педагогів (на поточний момент) до здійснення відповідальної і безпечної професійної діяльності у сфері освіти дорослих із використанням цифрових технологій, що уможливорює розв'язання професійних задач (Аніщенко, 2020).

Цифрова компетентність складається з кількох ключових компонентів:

- технічні навички: вміння працювати з різними цифровими пристроями та програмним забезпеченням;
- інформаційна грамотність: здатність шукати, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел;
- медіаграмотність: розуміння принципів роботи медіа та здатність критично оцінювати медіаконтент;

- комунікаційні навички: вміння ефективно спілкуватися та співпрацювати з використанням цифрових технологій;
- етичні та правові аспекти: знання правил етики та законів, що стосуються використання цифрових технологій (Овчарук, 2022);

Цифрова компетентність відіграє ключову роль у професійному розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, особливо в умовах стрімкого поширення цифрових технологій.

Викладачі, які володіють цифровими компетентностями, можуть ефективно використовувати сучасні освітні технології, такі як інтерактивні платформи, віртуальні лабораторії та онлайн-курси, що дозволяє робити навчання більш цікавим, адаптивним і персоналізованим. Володіння цифровою грамотністю дає можливість науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти впроваджувати інновації в педагогічний процес, наприклад, використання методик змішаного навчання або гейміфікації, а вміння працювати з цифровими інструментами відкриває доступ до міжнародних освітніх і наукових проєктів, онлайн-конференцій та спільнот, сприяючи кар'єрному зростанню викладачів.

У сучасному світі цифрові технології змінюються дуже швидко. Володіння цифровими компетенціями допомагає викладачам залишатися гнучкими та адаптуватися до нових умов, є необхідною умовою для ефективної педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. Це гарантія професійного зростання викладачів і якості надання освітніх послуг. Щоб забезпечити ефективне використання цифрових технологій у навчанні дорослих, науково-педагогічним працівникам необхідно постійно підвищувати свою цифрову компетентність через:

- професійні тренінги та курси: регулярні навчальні програми, які надають викладачам знання та навички для роботи з цифровими інструментами;
- менторство та обмін досвідом: організація програм наставництва, де досвідчені викладачі діляться своїм досвідом з новими колегами;
- розвиток власних цифрових ресурсів: викладачі можуть створювати відкриті онлайн-курси, лекції, практичні матеріали, що дозволить їм не тільки покращити свою цифрову компетентність, але й зробити свій внесок у розвиток цифрової освіти загалом (Калюжна, 2024).

Цифрова компетентність науково-педагогічних працівників стає ключовим фактором, що визначає здатність викладачів адаптуватися до нових технологій, створювати цифровий контент, використовувати онлайн-платформи та інші інструменти для підвищення якості освіти дорослих (Колеснікова, Орлова, 2023).

Отже, професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах цифровізації, зокрема, розвиток цифрової компетентності є необхідною умовою для підготовки викладачів до викликів і можливостей сучасного освітнього середовища, де викладач вищої школи має володіти цифровою компетентністю, яка включає знання, навички та установки, що дозволяють ефективно використовувати цифрові технології в професійній діяльності, вміння використовувати комп'ютерні програми, інтернет-ресурси, онлайн-сервіси та інші цифрові інструменти для покращення якості навчального процесу.

ЛІТЕРАТУРА:

Аніщенко, О. (2020). Розвиток цифрових компетенцій педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих – актуалітет педагогічної науки і практики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:

методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – К.; Вінниця: ДОВ «Вінниця», Вип. 55. С. 206-214. DOI: 10.31652/2412-1142-2020-55-206-214

Калюжна, Т. (2024). Інтеграція цифрових технологій в освіту дорослих: цифрова компетентність науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Науковий журнал «PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE» № 4 Київ. С. 176-182 <https://pcs.khmnu.edu.ua/index.php/pcs/article/view/267/280>

Колеснікова, І., Орлова, О. (2023). Розвиток педагогів в умовах цифровізації освіти. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/64/part_2/35.pdf.

Овчарук, О. (2022). Особливості використання інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителя. зб. матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару. Київ. URL: <https://surl.li/nlemeb>

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-p>

Книш О.Ю.

здобувач ступеня доктора філософії
за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки
Запорізького національного університету
<https://orcid.org/0009-0001-1293-7015>

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Глобалізація, інформаційна технологізація та універсалізація суспільних відносин зумовлює суттєві зміни в освітній галузі. З розвитком технологій відбуваються кардинальні зміни у способах передачі та отриманні інформації, розширюються можливості отримання освіти.

Вивченням дистанційного навчання на різних рівнях освіти займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, розкриваючи питання теорії і практики такої форми навчання. Так, проблеми і напрями дистанційної професійної освіти розглядали В. Биков, Т. Варзар, А. Хуторський, підходи до реалізації дистанційної освіти в Україні та інших країнах досліджувалися В. Кухаренком, П. Таланчуком, В. Шейко, виклики та перспективи запровадження в Україні висвітлені у працях М. Зарічкової, В. Толочко, О. Ясинської. Питання підготовки майбутніх вчителів до організації дистанційного навчання у своїх роботах розглянули М.Іващенко, Т.Койчева, Д. Бойденко, О. Кіріленко. Серед зарубіжних науковців можна виділити М. Moore, В. Holmberg, L. Sherry.

У серпні 2024 року в Україні було оновлено та затверджено професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти», в якому визначено вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Розглянемо компетентності, які, на нашу думку, є значущими для педагога в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Вчитель – головний агент змін у сфері освіти, саме тому важливо відповідати сучасним тенденціям, які у тому числі пов'язані із комп'ютерними технологіями, використанням мережі Інтернет. Навчання та виховання майбутнього покоління є пріоритетним завданням для держави та суспільства, тому освітній процес має бути організований педагогом таким чином, щоб в умовах дистанційного та змішаного

навчання школярі могли здобувати якісну освіту. Це стає доступним завдяки сучасним інформаційним технологіям.

Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкових класів – це здатність цілеспрямовано, самостійно і відповідально використовувати інформаційно-цифрові технології у своїй професійній діяльності, з урахуванням існуючих можливостей і обмежень, таких як: техніко-технологічні параметри інформаційно-цифрових технологій; завдання навчання і виховання; професійно-особистісними особливостями самого вчителя (Самборська, 2019).

До складових інформаційно-цифрової компетентності у Стандарті відносять здатність спеціаліста до використання та створення електронних освітніх ресурсів, до пошуку та опрацювання відповідної інформації з метою використання її під час навчання школярів, до використання цифрових технологій в освітньому процесі. Важливими складовими цієї компетентності, відповідно до Стандарту, є усвідомлення значущості дотримання цифрової гігієни, володіння знаннями та навичками з основ медіаграмотності, таких як захист особистої інформації, розуміння впливу та функціонування медіа у суспільстві тощо, здатність до алгоритмічного мислення, знання етикету роботи з інформацією. Крім цього, необхідними для вчителя є не тільки власні знання, уміння та навички, а й здатність до формування інформаційно-цифрової компетентності у дітей. А. Самко вважає, що цифрова компетентність охоплює не тільки навички роботи у відповідному середовищі, а і соціокультурну складову, тобто поєднання цифрової культури із ціннісними орієнтирами та власним досвідом (Самко, 2022).

В умовах дистанційного та / або змішаного навчання найбільш важливими аспектами психологічної компетентності педагогів є здатність до формування мотивації в учнів та організації пізнавальної діяльності та до створення учнівської спільноти, де кожен відчуває себе її частиною.

Від умотивованості учня залежить увесь процес оволодіння знаннями, уміннями та навичками, а вчитель початкових класів, який відповідно до вікових особливостей стає для дитини значущим дорослим, є важливим мотиватором, тому фахівець має дослідити, які мотиви властиві школяру, а вже після цього здійснювати корекцію у разі необхідності. Погоджуємось з рекомендацією Т. Абрамович щодо формування мотиваційної сфери. Педагогу необхідно здійснювати свою діяльність у двох напрямках: з одного боку, розвивати мотиви обов'язку, суспільної значущості учіння, а з іншого – вчити розуміти суб'єктивну значущість учіння, забезпечувати розвиток здібностей, нахилів, професійної орієнтації (Абрамович, 2021).

У новій українській школі особливе місце відводиться парній, груповій та колективній діяльності, це пов'язано із важливістю розвитку навичок взаємодіяти один з одним для подальшого суспільного життя. Кожен член колективу має усвідомлювати свою значущість, робити посильний вклад у спільну справу, допомагати іншим членам колективу у разі необхідності. Тому важливим завданням вчителя є формування учнівської спільноти в умовах обмеженого очного спілкування. Як зазначає О.Сапицька, учнівська спільнота є формою утвердження особистості, де присутні спільні цілі та мотиви, які зближують їх членів та дають змогу самовиражатися у суспільстві. Найбільш стійкі стосунки між дітьми виникають під час цілеспрямованої організації їх діяльності. Під час контакту діти взаємодіють та переймають один від одного манери поведінки та інші якості, які впливають на їх сформованість особистості (Сапицька, 2021). Такий досвід взаємодії у спільноті у школі формує в учнів подальші переконання, навички співіснування у суспільстві. Для ефективної організації

спільноти у початковій школі педагог має виконувати функції менеджера: розподіляти обов'язки, контролювати виконання домовленостей, координувати діяльність тощо.

Формування дружнього колективу учнів з позитивною психологічною атмосферою набуває ще більшої важливості під час дистанційної форми навчання, бо учні не перебувають у безпосередньому контакті один з одним; з огляду на вік, не мають досвіду пошуку каналів для спілкування з однолітками самотійно. Саме тому педагогу необхідно створювати віртуальне середовище, завдяки якому учні зможуть спілкуватися онлайн, виконувати спільні справи, ділитися досвідом тощо. З цим пов'язана і організаційна компетентність, що включає здатність до організації різних видів і форм навчальної та пізнавальної діяльності.

На нашу думку, ще одним необхідним елементом психологічної компетентності вчителя має стати здатність до визначення емоційного стану дитини, виявлення можливих проблем, здійснення психологічної підтримки. Вчитель має володіти знаннями та навичками використання методів і технологій психологічної підтримки учнів залежно від їх стану, ситуації, вікових особливостей в умовах дистанційного навчання.

Зі здатністю до психологічної підтримки тісно пов'язаний аспект здоров'язбережувальної компетентності, а саме здатність зберігати власне фізичне і психічне здоров'я під час професійної діяльності. Професія вчителя пов'язана із спілкуванням з великою кількістю людей, з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, тому особливого значення набуває піклування про стан психічного здоров'я. Для того, щоб мати змогу надати необхідну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу вчитель має перебувати у психологічному та психічному комфорті.

Інноваційна компетентність тісно пов'язана зі здатністю навчатися протягом життя. Вчителю важливо вміти підлаштовуватись до постійних змін та нових вимог оточуючого середовища, будувати освітній процес відповідно до цих змін, розв'язувати нестандартні проблеми у педагогічній діяльності, для цього педагог має володіти уміннями отримувати нові знання, переймати досвід колег, застосовувати це у власній професійній діяльності.

Отже, сформованість інформаційно-цифрової, психологічної, організаційної, здоров'язбережувальної, інноваційної компетентності та здатність до навчання впродовж життя у педагога є, на нашу думку, найбільш значущими для ефективної організації дистанційного та змішаного навчання школярів.

ЛІТЕРАТУРА:

Самборська О. (2019). Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкових класів і фактори її формування. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». №1. С. 114–125.

Самко А. (2022). Умови формування цифрової компетентності педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20-21 квіт. 2022 р. / Видавничий центр КНУКіМ, С. 135–138.

Абрамович Т. (2021). Психологічна компетентність у професійному розвитку педагога нової української школи. Нова педагогічна думка. №26. С. 83–88.

Сапицька О. (2021). Чинники впливу на формування учнівського колективу. Science, innovations and education: problems and perspectives: V International Scientific and Practical Conference, Tokyo / CPN Publishing Group, 2021. С.528–530

Коба О. В.

кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
доцент кафедри управління підрозділами НГУ
Київського інституту Національної гвардії України

Коба М.М.

доктор філософії у галузі права, доцент,
доцент кафедри правового забезпечення та
правоохоронної діяльності факультету
забезпечення державної безпеки
Київського інституту Національної гвардії України

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НГУ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ

Дослідження педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників (НПП) у системі вищої військової освіти є стратегічно важливим напрямом для забезпечення якісної підготовки офіцерів Національної гвардії України (НГУ). Цей процес спрямований не лише на вдосконалення професійного рівня викладачів, а й на гармонійне поєднання традиційних підходів із інноваційними методиками, що дозволяє адаптувати освіту до сучасних викликів сектору безпеки й оборони. У контексті глобальних змін, зокрема інтеграції України до європейського безпекового простору, педагогічна майстерність НПП стає основою для формування нової генерації офіцерів, які поєднують бойову готовність із високими етичними стандартами та професійною компетентністю. Такі дослідження також сприяють розробці нових стратегій навчання, які враховують унікальність ЗВО зі специфічними умовами навчання (СУН), де викладання відбувається в умовах жорсткої дисципліни, субординації та обмеженого доступу до інформації.

Питання підготовки НПП у ЗВО СУН активно досліджується як в Україні, так і за кордоном. Серед вітчизняних науковців варто виділити В. Артемова, який аналізує специфіку підготовки кадрів вищої кваліфікації в умовах конфіденційності, М. Самбора, який акцентує на практичній спрямованості викладання, В. Серікова, який пропонує моделі безперервного навчання викладачів, та В. Сокурєнка, який досліджує інноваційні методи військової освіти з урахуванням європейського досвіду. Із зарубіжних дослідників значний внесок зробили А. Маркова, чиї роботи зосереджені на розвитку професійної компетентності педагогів, та Eugene R. Fidell, який вивчає аспекти лідерства й дисципліни у військовій освіті. Ці праці формують теоретичну базу для осмислення проблем і перспектив підготовки НПП у системі НГУ.

В умовах повномасштабного вторгнення росії, яке розпочалося у 2022 році, система військової освіти НГУ зіштовхується з безпрецедентними викликами. До традиційних завдань підготовки офіцерів додаються нові: навчання кадрів для безпосередньої участі в бойових діях, інтеграція стандартів НАТО у навчальні програми, а також протидія загрозам національній безпеці, включно з гібридними формами війни. Це суттєво підвищує роль педагогічної майстерності НПП, адже від їхньої здатності ефективно передавати знання залежить не лише професійна підготовка, а й моральна стійкість офіцерів у реальних бойових умовах (Артемов, 2018). Міжнародна співпраця, зокрема з країнами-партнерами НАТО, та міжвідомча взаємодія з іншими силовими структурами України (МВС, ЗСУ) сприяють обміну досвідом, підвищенню стандартів підготовки та зміцненню довіри до освітніх інституцій

НГУ. Проте обмеженість фінансових і технічних ресурсів, а також брак часу на впровадження змін залишаються серйозними перешкодами.

Ситуація з підготовкою НПП у військовій освіті НГУ є складною, але контрольованою. Традиційні проблеми, такі як недостатня педагогічна підготовка викладачів із бойовим досвідом, низький рівень цифровізації навчального процесу та слабка науково-дослідна база через режим конфіденційності, зберігаються й ускладнюють перехід до сучасних стандартів. Водночас воєнний час породжує нові виклики: необхідність швидкої адаптації навчальних програм до бойових реалій, підвищення вимог до етичної підготовки курсантів, а також забезпечення психологічної підтримки викладачів і здобувачів вищої освіти у стресових умовах (Самбор, 2019). Ці фактори вимагають від НПП не лише знань у своїй дисципліні, а й гнучкості, креативності та вміння працювати в екстремальних ситуаціях.

До ключових проблем підготовки НПП у системі НГУ належать:

- Відсутність дидактичних навичок: Багато викладачів, які перейшли на педагогічні посади з бойових підрозділів, володіють значним практичним досвідом, але не мають системної педагогічної підготовки, що ускладнює передачу знань курсантам (Серіков, Артемов & Литвиненко, 2016).

- Низька цифрова оснащеність: Обмежене використання сучасних технологій, таких як симулятори чи інтерактивні платформи, знижує практичну спрямованість навчання.

- Слабка наукова база: Режим секретності й недостатня інфраструктура перешкоджають інтеграції новітніх досліджень у навчальний процес, а вимоги до публікацій у Scopus/Web of Science є нереалістичними для НПП із доступом до конфіденційної інформації (Артемов, 2018).

- Академічна доброчесність: Проблеми з плагіатом і прозорістю оцінювання ускладнюють відповідність стандартам вищої освіти, особливо в умовах воєнного часу.

- Недостатня мотивація до самоосвіти: Жорстка субординація та ізоляція в закритих ЗВО СУН обмежують можливості викладачів для самостійного професійного розвитку (Самбор, 2019).

Ці проблеми знижують ефективність підготовки офіцерів і потребують комплексного підходу до їх вирішення.

Розробка стратегій удосконалення педагогічної майстерності НПП є критично важливою для зміцнення обороноздатності України та підвищення якості військової освіти. На основі аналізу наукових джерел і практичного досвіду можна запропонувати такі підходи:

- Розвиток педагогічної освіти: Впровадження обов'язкових курсів підвищення кваліфікації з андрагогіки, методики викладання та психології для НПП. Циклічна модель підготовки, запропонована В. Серіковим, передбачає аналіз досвіду викладачів, критичне осмислення їхньої компетентності та планування індивідуальних траєкторій навчання (Серіков, Артемов & Литвиненко, 2016).

- Інноваційні технології: Активне використання симуляторів бойових ситуацій, дистанційних платформ і віртуальних тренажерів для підвищення практичної підготовки курсантів.

- Етичне виховання: Формування деонтологічних цінностей у НПП, як пропонує В. Артемов, для виховання у курсантів патріотизму, відповідальності й лідерських якостей, що є основою служби в НГУ (Артемов, 2018).

- Міжнародний досвід: Адаптація моделей підготовки НПП із країн-партнерів, таких як США (системна підготовка педагогів для вищої школи) чи Ізраїль (практична спрямованість освіти) (Сокурєнко, 2021).

- Практична спрямованість: Залучення до викладання практиків із силових структур (поліцейських, юристів для поєднання теоретичних знань із реальним досвідом служби (Самбор, 2019).

- Наукова активність: Розширення співпраці з міжнародними військовими академіями для обміну дослідницьким досвідом і створення гнучких вимог до публікацій для НПП, які працюють з інформацією що має обмежений дступ (Артемов, 2018).

- Контроль і прозорість: Впровадження антиплагіатних систем, чітких критеріїв оцінювання та регулярного аудиту освітнього процесу для забезпечення академічної доброчесності й підвищення довіри до освіти.

- Психологічна підтримка: Організація тренінгів і консультацій для НПП, які працюють у стресових умовах війни, щоб запобігти вигоранню та підвищити їхню ефективність.

Отже, педагогічна майстерність у системі військової освіти НГУ має пройти шлях трансформації від традиційних підходів, заснованих на субординації та стандартних лекціях, до інноваційних рішень, які враховують сучасні реалії.

Це передбачає системне підвищення кваліфікації НПП, інтеграцію цифрових технологій у навчання, розвиток етичних і професійних якостей викладачів, а також швидку адаптацію до умов воєнного часу. Індивідуальний підхід до підготовки НПП, який базується на їхньому досвіді та потребах, у поєднанні з безперервним навчанням сприятиме формуванню компетентних педагогів, здатних виховувати офіцерів із сучасною правовою культурою, високою бойовою готовністю та моральною стійкістю. Пошук балансу між збереженням традицій, таких як дисципліна й патріотизм, та впровадженням інновацій, як-от цифровізація й міжнародна співпраця, залишається ключовим завданням для майбутнього військової освіти НГУ. Успішна реалізація цих змін не лише підвищить якість підготовки офіцерів, а й стане важливим внеском у зміцнення національної безпеки України в умовах сучасних геополітичних загроз.

ЛІТЕРАТУРА:

Артемов, В. (2018). Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання. *Військова освіта*, 7-17.

Самбор, М. (2019). Професійна підготовка у закладах вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України зі специфічними умовами навчання. Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 вересня 2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України. 132-136.

Серіков, В. В., Артемов, В. Ю., & Литвиненко, Н. І. (2016). Педагогічні умови підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. *Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, (53), 210-216.

Сокурєнко В. В. Інноваційні методи військової освіти: європейський досвід та українські реалії: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 250 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>

Ковтун О. С.,

здобувач ступеня доктора філософії
за спеціальністю 015 Професійна освіта
Державного закладу «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»
<https://orcid.org/0009-0000-5510-5334>

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Сьогодні українська держава як ніколи потребує для післявоєнного відновлення країни ініціативних, принципових, сміливих і професійних фахівців управлінської сфери. Уміти логічно виправдано, аргументовано та професійно компетентно вирішувати завдання, володіти культурою мови, уміти згуртувати команду, мати повагу та авторитет серед колег – це неабиякі важливі якості майбутнього менеджера. Тому актуальним постає питання знати і практично володіти тими ефективними методами, технологіями роботи з людським персоналом в установах/підприємствах/закладах для досягнення поставленої робочої мети компанії, а також для загального іміджевого статусу конкретного управлінця.

Питаннями формування комунікативної компетентності свого часу і до сьогодні займається достатня кількість дослідників (В. Андрущенко, Л. Гаврілова, А. Гуржій, О. Діба, В. Кремень, Л. Мамчур, О. Матвієнко, Л. Мельник, В. Сидоренко, С. Ставицька, У. Дж. Дункан, Ф. Дж. Рьотлісбергер, Г. А. Саймон, Р. Лікерт, Ф. Фідлер, П. Лоренс), які розглядають цей феномен за різними характеристиками, і тлумачать його через призму впровадження інтегрованої трифазної методології для прогнозування майбутніх вимог до компетентності фахівців (Тимошенко, 2020).

Комунікативна компетентність менеджера, на думку В. Черевко, є інтегральною якістю його особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та специфічні прояви в професійній управлінській діяльності, що дає підстави позначити її як особистісно-професійну комунікативну компетентність. Комунікативна компетентність менеджера вимагає чіткого орієнтування в професійній ситуації на основі ситуативної рефлексії і вибору саме тих засобів спілкування, які є для її розв'язання найбільш ефективними (Черевко, 2001).

Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати в конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями (Словник термінів, 2020).

Вона включає в себе компетентності, які стосуються взаємодії людини в освітній сфері:

– компетентності соціальної взаємодії: з суспільством, громадою, колективом, сім'єю, друзями, партнерами; конфлікти та їх погашення; співробітництво; толерантність, повага і прийняття іншого; соціальна мобільність;

– компетентності в спілкуванні: усному, письмовому, діалог, монолог, породження і сприйняття тексту; знання і дотримання традицій, ритуалу, етикету;

кроскультурне спілкування; ділове листування; діловодство, бізнес-мова; іншомовне спілкування, комунікативні завдання, рівні впливу на реципієнта (Левандовська, 2021).

На думку І. Левандовської, “важливими для фахівця у сфері освіти є володіння інтерактивними вміннями, майбутніх керівників закладами освіти вчать оволодінню такими вміннями, як побудова спілкування на гуманній, демократичній основі, ініціюванню сприятливої емоційно-психологічної атмосфери, самоконтролю і саморегуляції, організації співробітництва, керівництва принципами і правилами професійної етики та етикету, активному слуханню” (Левандовська, 2021).

Які ж методи і технології під час опанування майбутніми менеджерами фахових дисциплін можна ефективно використовувати на практичних заняттях викладачами ЗВО для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти. Цей процес може відбуватися через розв’язання здобувачами освіти практико-орієнтованих, професійно спрямованих стандартних та творчих управлінських задач, набуття професійного досвіду під час проходження виробничої практики, виконання науково-пошукових проєктів.

Реалізація технології формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів може відбуватися у процесі проходження спеціального тренінгового курсу, вирішення ситуаційних управлінських та комунікативних задач, під час роботи над науково-пошуковими проєктами, диспутів, евристичних бесід, ділових та рольових ігор, кейс-стаді, дебрифінгу, вправ «Моделювання поняття», «Коридор можливостей», «Роблю вибір», «Змінююсь» тощо.

Отже, методи і технології поетапного формування комунікативної компетентності майбутнього спеціаліста-менеджера мають бути спрямовані на розвиток позитивної мотивації оволодіння професійною лексикою, вимагають застосування комплексу активних методів навчання, основним засобом яких є феномен навчального та перетворювального впливу на поведінку й особистість.

ЛІТЕРАТУРА:

Левандовська, І. (2021). Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців з управління в системі закладів вищої освіти. С.159-162

Словник термінів і понять сучасної освіти (2020) / уклад.: Л.М. Михайлова, О.В. Пагава, О.В. Проніна. За заг. ред. Л.М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 194 с.

Тимошенко, В. І. (2020). Сучасні проблеми та перспективи формування методики комунікативної компетентності зв'язку в майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти. Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колективна монографія / за ред. Н. М. Рідей, Е. В. Лузік. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, С. 97–123.

Черевко, В.П. (2001). Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки. Автореф. на здобуття наук. ст. канд. псих. наук за спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Київ. 28 с.

Козич І.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності
Запорізькть національний університет
<http://orcid.org/0000-0002-4844-9785>

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сучасні тенденції розвитку освіти демонструють стрімке проникнення цифрових технологій у навчальний процес. Штучний інтелект (ШІ) вже давно перестав бути лише теоретичною концепцією й перетворився на важливу складову технологічного прогресу в усіх сферах нашого життя, зокрема в освіті. В умовах швидко змінюваного цифрового середовища важливою задачею є підготовка майбутніх викладачів до ефективного використання ШІ в процесі навчання. Цей процес не лише включає ознайомлення з технічними аспектами ШІ, а й розуміння етичних, правових і соціальних аспектів, що пов'язані з його використанням. Одним із ключових компонентів цифрового освітнього середовища стає штучний інтелект (ШІ), який здатний оптимізувати навчання, автоматизувати рутинні завдання та персоналізувати освітній процес. У зв'язку з цим підготовка майбутніх викладачів до використання ШІ є важливою складовою їхньої професійної діяльності.

Штучний інтелект почав впливати на освіту на всіх її рівнях: від початкової школи до вищих навчальних закладів. ШІ здатен значно змінити підходи до навчання, зробити його більш персоналізованим, доступним і ефективним. Використання ШІ у навчанні відкриває нові можливості для інтерпретації великих обсягів даних, дозволяє швидко і точно визначати прогрес учнів і студентів, а також адаптувати навчальні матеріали відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Цифрові платформи, засновані на ШІ, дозволяють автоматизувати рутинні завдання, такі як оцінювання студентських робіт, що дає змогу викладачам зосередитися на творчих і педагогічних аспектах своєї діяльності. Програмне забезпечення на базі ШІ може підтримувати систему адаптивного навчання, яка зможе підлаштовувати складність завдань відповідно до здатностей кожного студента.

Термін «штучний інтелект» є відносно новим, тому вимагає додаткового обґрунтування. «Штучний інтелект (ШІ) – це інструментарій системи чи сервісу з використанням якого можна збирати та адаптувати дані користувача (або дані, що розміщені у відкритих репозитаріях), та на їх основі генерувати нові рішення чи висновки, відповідно до поданого запиту користувача» (Шевченко&Уманець, 2024).

Явище штучного інтелекту стало об'єктом дослідження як в зарубіжних, так і в зарубіжних наукових джерелах. Це праці Андрощук Г., Довженко І., Грицишина В., Загородньої О., Новохатської Н., Шевченка А., M. Byram, D. Crystal, M. Dooly, C. Kirsch, Y. Lam, R. Stannard, M. Pegrum, M. Wild та інших.

У своїх працях науковці довели, що штучний інтелект – це не просто технологічний прорив, а справжня революція, що змінює наше сприйняття світу і перетворює усі сфери нашого життя, включаючи професійну освіту та наукові дослідження. Сучасні досягнення в галузі ШІ відкривають перед науковою спільнотою безмежні можливості.

Основні властивості штучного інтелекту включають:

Самонавчання: ШІ може вдосконалювати свої здібності, збираючи та аналізуючи дані, здійснюючи прогнози та підбираючи найбільш оптимальні рішення.

Розуміння мови: ШІ може розуміти людську мову та взаємодіяти з людьми, включаючи голосові та текстові команди.

Сенсорна сприйнятливість: ШІ може збирати та аналізувати інформацію з різних джерел, включаючи зображення, звук та сенсорні дані. –Можливість прийняття рішень: ШІ може приймати рішення на основі зібраної інформації та розуміння контексту.

Креативність: ШІ може генерувати нові ідеї та рішення, які раніше не були знайдені.

Швидкість і точність: ШІ шукає, аналізує, синтезує та створює нову інформацію майже миттєво (Коломієць & Кушнір, 2024).

Штучний інтелект почав впливати на освіту на всіх її рівнях: від початкової школи до вищих навчальних закладів. ШІ здатен значно змінити підходи до навчання, зробити його більш персоналізованим, доступним і ефективним. Використання ШІ у навчанні відкриває нові можливості для інтерпретації великих обсягів даних, дозволяє швидко і точно визначати прогрес учнів і студентів, а також адаптувати навчальні матеріали відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Цифрові платформи, засновані на ШІ, дозволяють автоматизувати рутинні завдання, такі як оцінювання студентських робіт, що дає змогу викладачам зосередитися на творчих і педагогічних аспектах своєї діяльності. Програмне забезпечення на базі ШІ може підтримувати систему адаптивного навчання, яка зможе підлаштовувати складність завдань відповідно до здатностей кожного студента.

Таким чином, роль ШІ в освіті полягає не лише в полегшенні процесу навчання та викладання, але й у створенні нових освітніх можливостей, які потребують підготовлених фахівців.

З огляду на те, що технології ШІ стають невід'ємною частиною освітнього процесу, підготовка майбутніх викладачів до роботи з ними є вкрай важливою. Від викладачів очікується не лише володіння базовими технічними знаннями, а й здатність інтегрувати ці технології в освітній процес, враховуючи різні педагогічні стратегії та особливості аудиторії.

У сучасних умовах цифрового освітнього середовища викладач повинен бути здатним використовувати технології ШІ для організації ефективного навчального процесу. Важливою складовою підготовки є вміння правильно обирати та впроваджувати інструменти на основі ШІ, а також розуміти етичні питання, пов'язані з використанням таких технологій.

Одним з основних напрямків підготовки викладачів є підвищення технічної грамотності. Вона включає знання основних принципів роботи ШІ, таких як машинне навчання, обробка природної мови, аналіз великих даних. Викладачам необхідно ознайомитись з різними типами ШІ-систем, що використовуються в освіті, та мати уявлення про їхню структуру та функціональність.

Крім того, важливо розвивати навички роботи з різними цифровими інструментами та платформами, які використовуються для навчання. Це дозволить викладачам ефективно інтегрувати ШІ у свою педагогічну практику.

Майбутнім викладачам необхідно навчитися інтегрувати ШІ в навчальний процес, щоб оптимізувати навчання та оцінювання. Адаптивні навчальні системи, що використовують ШІ, можуть допомогти студентам працювати в індивідуальному темпі, отримувати зворотний зв'язок у реальному часі та мати доступ до персоналізованих матеріалів. Викладачі повинні вміти обирати та впроваджувати такі системи для підвищення ефективності навчання.

Додатково, важливим аспектом є вміння використовувати аналіз великих даних для оцінки успішності студентів, що дозволяє здійснювати більш точне та об'єктивне

оцінювання. Не менш важливим є вивчення етичних і правових аспектів використання ШІ в освіті. Викладачі повинні бути обізнаними з питаннями конфіденційності даних, захисту персональної інформації студентів та етичних обмежень при використанні технологій на основі ШІ. Оскільки ШІ здатен здійснювати аналіз великих обсягів персональних даних, важливо, щоб викладачі дотримувались стандартів безпеки та етики.

Підготовка майбутніх викладачів до використання штучного інтелекту в цифровому освітньому середовищі є важливим кроком у розвитку сучасної освіти. Це дозволить не лише покращити якість навчання, але й створити умови для більш гнучкого та персоналізованого підходу до кожного студента. Успішна інтеграція ШІ в освітній процес залежить від технічної підготовленості викладачів, їх здатності адаптуватися до нових технологій та розуміння етичних і правових аспектів використання штучного інтелекту.

ЛІТЕРАТУРА:

Коломієць А.М., Кушнір О.І. Використання штучного інтелекту в освітній та науковій діяльності: можливості та виклики. (2024). *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 70, 45-57. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-45-5>

Шевченко, Л. С., Уманець, В. О., & Розпутня, Б. М. (2024). Використання технологій штучного інтелекту у освітньому процесі професійної підготовки дизайнерів. Електронне наукове фахове видання "ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ", (16), 229–239. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.1615>

Козін В. В.,

курсант курсу №4 факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Сучасний світ перебуває в епосі глобальних цифрових трансформацій, що суттєво впливає на всі сфери життя, включаючи освіту. Інформаційна освіта стає ключовим фактором формування компетентного педагога, який повинен адаптуватися до нових викликів, використовуючи цифрові технології у навчальному процесі. Професійний розвиток викладача сьогодні невід'ємно пов'язаний із безперервним навчанням, вдосконаленням цифрової грамотності та опануванням методик інтерактивного навчання.

Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у сфері педагогіки, інформаційних технологій та андрагогіки. Важливими є роботи О. Пометун, І. Роберт, В. Бикова, які досліджують проблеми цифровізації освіти та адаптації педагогів до інформаційного середовища.

Безперервний професійний розвиток педагога в умовах інформаційної освіти є ключовим аспектом забезпечення якості освітнього процесу та відповідності сучасним вимогам суспільства. Інформаційна освіта передбачає інтеграцію цифрових технологій у освітній процес, що вимагає від педагогів постійного вдосконалення своїх

компетентностей. Відповідно до досліджень Бикова В. Ю. (2020), ключовими складовими цього процесу є:

- Підвищення цифрової компетентності.
- Освоєння технологій дистанційного та змішаного навчання.
- Використання електронних освітніх ресурсів.
- Інтерактивне навчання та гейміфікація освітнього процесу.

Педагог у сучасних умовах має бути не лише носієм знань, а й фасилітатором, здатним мотивувати здобувачів освіти до самостійного навчання за допомогою цифрових технологій.

Використання сучасних цифрових технологій сприяє вдосконаленню освітнього процесу. Серед найбільш ефективних підходів можна виділити наступні:

- Хмарні технології (Google Classroom, Moodle), що забезпечують інтерактивність та доступ до матеріалів у будь-який час (Пономарьов, 2021).
- Мультимедійні засоби навчання (відеоуроки, інтерактивні презентації), які підвищують залученість учнів (Роберт, 2020).
- Доповнена та віртуальна реальність (VR/AR) у навчанні, що дозволяє створювати симуляції реальних процесів (Кузнецова, 2022).
- Адаптивні системи навчання, які автоматично підлаштовуються під рівень знань учнів і надають персоналізований контент (Биков, 2020).

У сучасних умовах професійна компетентність педагога включає не лише традиційні знання та вміння, але і цифрові компетентності. Освіта передбачає різноманітні форми та методи підвищення кваліфікації педагогів, зокрема: Онлайн-курси та вебінари (Coursera, Prometheus, EdEra), які дозволяють вчителям навчатися у зручний час і отримувати міжнародні сертифікати. Методичні тренінги та семінари, що сприяють обміну досвідом між педагогами. STEM-освіта, яка інтегрує науку, технології, інженерію та математику, роблячи навчання більш практичним. Цифрові педагогічні лабораторії, що дозволяють експериментувати з новими методиками навчання та оцінювати їхню ефективність (Кузнецова Н., 2022).

Попри значні переваги інформаційної освіти, існує низка викликів, зокрема: Необхідність постійного навчання та підвищення кваліфікації педагогів. Відсутність достатньої матеріально-технічної бази в деяких навчальних закладах. Проблеми цифрової безпеки та захисту персональних даних.

Перспективи подальшого розвитку професійної підготовки педагогів полягають у впровадженні новітніх технологій, розробці гнучких програм підвищення кваліфікації та міжнародній співпраці в галузі цифрової освіти.

Отже, професійний розвиток педагога в умовах інформаційної освіти є багатограним процесом, що включає освоєння нових технологій, розвиток цифрових компетентностей, активну самоосвіту та підтримку з боку освітніх інституцій. Тільки через постійне вдосконалення та адаптацію до сучасних викликів педагога зможуть забезпечити якісну освіту, що відповідає потребам інформаційного процесу. Професійний розвиток у сфері інформаційної освіти є стратегічним напрямком реформування освітньої системи. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення ефективності різних цифрових платформ для підвищення кваліфікації педагогів.

ЛІТЕРАТУРА:

Биков, В. Ю. (2020). Цифрова трансформація освіти: концепції та моделі. Педагогічна думка.

- Пономарьов, О. (2021). Інформаційні технології у навчанні: сучасні тенденції. Освіта, 1.
- Роберт, І. (2020). Сучасні освітні технології в педагогіці. Світ знань.
- Кузнецова, Н. (2022). Використання VR/AR у навчальному процесі. Наукова думка.

Конох О. Є.,

кандидат фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізький національний університет

Конох А. А.,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізький національний університет

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Успішний розвиток підприємств індустрії гостинності безпосередньо пов'язаний з підготовкою майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи й забезпеченням високим рівнем фахових знань, моралі, етичної норми, конгруентного спілкування, що є в пріоритеті творчих особистостей, здатних працювати в команді, обмінюватися інформацією й прагнути самовдосконалення.

Під час надання готельно-ресторанних послуг споживачі та обслуговуючий персонал спілкуються і обмінюються інформацією яка можлива лише через знакові системи. Залежно від знакових систем можна виділити етикет вербальної комунікації і невербальної комунікації, такі як міміка, жести, тон голосу. Вміння розпізнавати і використовувати ці сигнали може значно поліпшити якість спілкування та збільшити його ефективність.

Тактично і стратегічно вибудовувати свої відносини з учасниками ділового спілкування, спираючись на знання особливостей комунікативного процесу, засобів спілкування (вербальне, невербальне), комунікативних типів партнерів, прийомів впливу на людей, а саме презентації.

Існують загальні рекомендації ефективного використання впливу на людину.

По-перше, бажано створити образ, що викликає довіру і відчуття надійності. Мистецтво саме презентації (вміння «подати» себе в певному ракурсі) тут стає вирішальним.

По-друге, необхідно максимально точно визначити потреби суб'єкта спілкування (партнера, гостя, споживача) і від них відштовхуватися. Потреба повинна бути актуальною і сильною. Людина, з якою вступають в спілкування, маючи на увазі певну мету (наприклад, продати послугу), повинна розглядати вплив, який на неї здійснюється, як джерело задоволення своєї нагальної потреби. Тут фахівцеві з готельно-ресторанного сервісу знадобиться в нагоді знання в області проксемики і кінестетики, вироблених (виражених словами) і невербальних (безсловесних) засобів спілкування.

По-третє, вибудовуючи бесіду з потенційним споживачем, необхідно узгоджувати власні дії з інтересами співрозмовника, а не з своїми власними, намагатися говорити те, що співрозмовник хотів би почути. Це досить складне

завдання, але здійсненне, якщо хоча б мати на увазі, що існує теорія про домінуючою модальності сприйняття. Ця теорія заснована на тому, що кожна людина має базовий словник вираження своїх думок і сприйняття інформації, обумовлений домінуванням того чи іншого органу чуття. Фахівці виділяють всього три основних модальності: аудіал, візуал, кінестетик (Малюк, 2016 Руденко, 2015).

Для розуміння поведінки людини працівникові сервісу потрібно знати психологію процесу обслуговування, зокрема мотиви, причини, цілі, якими керується споживач при відвідуванні готелю або ресторану. Індустрія готельного та ресторанного господарства – це специфічна сфера, де спілкування людей займає більшу частину робочого часу. Вміння встановити психологічний контакт із споживачем – це і є комунікативно професійна якість фахівця сфери готельно-ресторанної справи.

Знання комунікативної культури обслуговування допомагає майбутнім фахівцям: зрозуміти поведінку споживачів, для вибору найкращого варіанта їх обслуговування; пізнати свій внутрішній світ з метою свідомого регулювання власної поведінки.

Кожен фахівець з погляду психології, повинний під час обслуговування споживачів використовувати спеціальні прийоми, що полягають у наступному.

Заслужити довіру. Вірити у те, що говорите. Переконати гостя, що ви – його щирий друг.

Бути бездоганим. Важливо, щоб з перших же секунд гість зрозумів, що потрапив до енергійної і компетентної людини. Для цього необхідно звернути увагу на мову (особливо перші слова), вираження особи (невимушена посмішка), зовнішній вигляд (акуратна стрижка, відмінний костюм, чисті руки і нігті, відсутність прикрас тощо).

Стати господарем становища. М'яко зайняти в розмові це місце. Перетворитися в людину, якій гість делегує своє право скласти замовлення.

Збудити увагу споживача. У даному випадку доречно впливати по ланцюжку: увага – інтерес – бажання – замовлення.

Вміти задати питання, що допомагають уникнути спірних ситуацій.

Розговорити гостя, самому уважно слухати. Гість може відчути при цьому себе як вдома. Вивчення спілкування показує складність, розмаїтість, багаторівневість проявів і функцій цього феномена. До числа основних складових феномена спілкування можна віднести три взаємозалежні сторони спілкування: комунікативну, інтерактивну й перцептивну: комунікація полягає в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються; інтерактивна сторона спілкування проявляється в організації взаємодії між учасниками спілкування, тобто в обміні не лише знаннями, ідеями, станами, але й діями; перцептивність спілкування – це процес сприйняття партнерів по спілкуванню й установлення на цій основі взаєморозуміння між ними.

Комунікація у вузькому сенсі слова означає, що в ході спільної діяльності люди обмінюються різними поглядами, ідеями, інтересами, почуттям. Процес комунікації можна назвати обміном інформацією, але оскільки говоримо про сервісну діяльність, то передбачається обмін між людьми не лише інформацією різного роду, але й послугами. Сам процес надання послуги має на увазі уточнення інформації, її видозміну, розширення поля інформації по відношенню до чого-небудь (наприклад, консультація фахівця сомел'є по винам) тощо.

Від майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу потрібна висока комунікативна культура, оскільки їхня діяльність характеризується великим повсякденним психологічним змістом. Розуміння поведінки споживачів та

замовників для вибору найкращого способу їхнього обслуговування, знати свій внутрішній світ з метою свідомого регулювання свого поведіння, розбиратися в поведінці своїх колег, щоб надати їм за необхідності допомогу й підтримку.

Серед психологічних властивостей фахівців готельно-ресторанної справи особливе значення мають увага, пам'ять і мова. Операція з обслуговування споживачів вимагає постійної концентрації уваги. Розвинена пам'ять дозволяє працівникам контактної зони легко запам'ятати необхідну і важливу інформацію і технологію обслуговування.

Працівник контактної зони повинен бути завжди готовий швидко і правильно відтворити по пам'яті всі відомості необхідні для обслуговування конкретного споживача (Малюк, 2016).

Отже, комунікативна культура фахівця сфери обслуговування ґрунтується на професійних знаннях, комунікативних вміннях і навичках, необхідних для успішного виконання професійної діяльності, та оптимізує розвиток людини як суб'єкта культури й суб'єкта професійної діяльності. У психолого-педагогічних дослідженнях (Зязюн, 2004) комунікативна культура особистості розглядається у контексті особистісних якостей і включає: творче мислення, культуру мовної дії, культуру самоналаштування на спілкування і психоемоційної регуляції свого стану, культуру невербальної комунікації; культуру сприймання комунікативних дій партнера по спілкуванню; культуру емоцій.

ЛІТЕРАТУРА:

- Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: підручник. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.
Малюк Л. П. Професійна етика та етикет у готельно-ресторанному бізнесі. Харків : ХДУХТ, 2016. 146 с.
Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: монографія. Львів: Піраміда, 2015. 342 с.

Котун К.В.

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти імені Івана Зязюна НАПН України

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФІНЛЯНДІЇ

Фінляндія традиційно асоціюється з однією з найпрогресивніших освітніх систем світу, що вирізняється високим рівнем педагогічної автономії, довірою до вчителів і акцентом на сталий розвиток. Важливим елементом реформування вищої педагогічної освіти у Фінляндії є інтеграція цифрової компетентності у професійну підготовку майбутніх учителів. Університети країни, спираючись на стратегічні документи ЄС, зокрема Європейську рамку цифрових компетентностей для освітян DigCompEdu, активно впроваджують у зміст освітніх програм цифрово-орієнтовані підходи та міждисциплінарні компоненти.

Цифрова компетентність у фінській педагогічній освіті трактується не лише як здатність користуватися технологіями, а як складна інтегральна якість, що охоплює педагогічні, технічні, етичні, критичні та інноваційні складові. Зміст навчання для майбутніх учителів в університетах Фінляндії включає опанування цифрових інструментів для проєктування уроків, онлайн-співпраці, зворотного зв'язку, формувального оцінювання, використання адаптивних платформ, управління даними учнів та впровадження технологій доповненої і віртуальної реальності.

Ключовим принципом є інтеграція цифрових компетентностей не як окремої дисципліни, а як наскрізного елементу у всіх компонентах освітньої програми. Наприклад, у рамках педагогічної практики студенти вчать планувати та реалізовувати навчання з урахуванням цифрового середовища школи, тестують цифрові інструменти у реальних умовах, здійснюють рефлексію за допомогою електронних портфоліо або цифрових щоденників. Використовуються також симуляційні програми, цифрові кейси та онлайн-лабораторії для підготовки до роботи з різними освітніми сценаріями.

Фінські університети надають пріоритет принципам гнучкості та персоналізації навчання. Студенти можуть обирати курси з цифрових технологій відповідно до майбутнього профілю вчителювання (наприклад, цифрові інструменти у викладанні природничих наук, мистецтв, мов тощо). Важливу роль відіграє тьюторський супровід та колаборативне навчання, що забезпечують безпечне середовище для експериментування з новими цифровими рішеннями.

Одним із прикладів сучасного підходу є використання концепції "pedagogical use of ICT", що реалізується через інтеграцію цифрових стратегій у загальну педагогічну парадигму. Це передбачає поєднання класичних методів з технологічними, зокрема у рамках STEAM-підходів, дизайн-мислення, змішаного навчання, цифрового сторітелінгу та проєктної діяльності.

На рівні державної освітньої політики цифрова компетентність визнана стратегічною навичкою майбутнього, що має бути сформована у кожного вчителя. Міністерство освіти і культури Фінляндії та Фінське агентство з оцінювання освіти системно впроваджують інструменти моніторингу та забезпечення якості цифрової підготовки. Визначені чіткі очікувані результати для випускників педагогічних програм щодо рівнів цифрової компетентності, зокрема вміння критично аналізувати інформацію, етично взаємодіяти в цифровому середовищі, адаптуватися до технологічних змін, впроваджувати інклюзивні цифрові рішення.

Отже, досвід Фінляндії засвідчує ефективність системного та міждисциплінарного підходу до формування цифрової компетентності майбутніх учителів. Успішна інтеграція цифрових технологій у педагогічну підготовку уможливлується завдяки злагодженості державної політики, інституційної автономії університетів, високому рівню професійної культури викладачів і пріоритету на сталий розвиток. Цей досвід може слугувати орієнтиром для модернізації української педагогічної освіти в контексті цифрової трансформації та євроінтеграційних процесів.

ЛІТЕРАТУРА:

Revuelta-Domínguez, F.-I., Guerra-Antequera, J., González-Pérez, A., Pedrera-Rodríguez, M.-I., & González-Fernández, A. (2022). Digital Teaching Competence: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(11), 6428. <https://doi.org/10.3390/su14116428>

Fütterer, T., Hoch, E., Lachner, A., Scheiter, K., & Stürmer, K. (2023). High-quality digital distance teaching during COVID-19 school closures: Does familiarity with technology

matter? Computers & Education, 199, 104788.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104788>

Aagaard, T., Bueie, A., & Hjukse, H. (2022). Teacher educator in a digital age: A study of transformative agency. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 17(1), 31–45.
<https://doi.org/10.18261/njdl.17.1.3>

Котирло Т.В.,

науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-3256-5749>

КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ, СПЕЦИФІКА

Цифрова трансформація є невід'ємною складовою процесів євроінтеграції України, які нині охоплюють усю сучасну освітню галузь, а також виступає ключовим напрямом модернізації освітньої сфери. Цифрові інструменти активно застосовуються у процесі навчання, а їх різноманіття збільшується.

Обов'язковою умовою розвитку освіти стає інноваційний процес, а особливістю інноваційного розвитку освіти – її технологізація. До першочергових завдань розвитку професійної освіти в умовах цифровізації слід віднести не лише ресурсне наповнення самого навчального середовища сучасними цифровими засобами навчання, а й підготовку педагогічних працівників до ефективного їх використання. Ураховуючи високий навчальний потенціал сучасних цифрових технологій та темпи їх розвитку, обумовлені безперервним розробленням і вдосконаленням програмних засобів, потребує оновлення змісту освіти (Ковальчук, 2020).

Вища освіта – це сфера, де об'єднуються багато аспектів змін, що виникають у результаті цифровізації нашого буття. Існує чотири фактори, які зумовлюють ефективність впровадження цифрових інструментів у процеси вищої освіти: здобувачі освіти повинні набувати компетентностей, які дозволяють їм повною мірою скористатися дивідендами цифрових технологій; освітні програми мають враховувати зміни у суспільстві та на ринку праці; заклади вищої освіти мають стати майданчиком соціальних реформ, спрямованих на цифровізацію суспільства; використання цифрових інструментів в освітньому середовищі має сприяти доступності та якості освітніх послуг (Ковальчук, 2022).

Звертаючись до питання корпоративного навчання науково-педагогічних працівників, бачимо тенденцію до підвищення цифрової грамотності, вдосконалення методів викладання, розвитку навичок управління освітнім процесом із використанням сучасних ІКТ.

Сутність корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО полягає у забезпеченні безперервного професійного розвитку викладачів відповідно до стратегічних цілей закладу вищої освіти та викликів цифрової трансформації освіти. Основними рисами сутності корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО є цілеспрямованість та системність, відповідність специфіці освітнього процесу, адаптивність до змін у суспільстві, інституційна інтеграція, цифровий фокус, формування освітнього лідерства.

Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО через призму цифровізації суспільства проявляється у переосмисленні змісту, форм і

цілей професійного розвитку викладачів відповідно до вимог цифрової епохи. Її ключовими аспектами є цифрова трансформація як контекст (інтенсифікація використання ІКТ, поява нових освітніх моделей (EdTech, онлайн-освіта), трансформація професійної ролі викладача), формування цифрових компетентностей (перенесення акценту з традиційного викладання на володіння цифровими платформами (LMS, MOOC, Google Workspace, Zoom тощо), аналітичними інструментами, вміння створювати цифровий контент), гнучкість та індивідуалізація (навчальні програми адаптуються до різного рівня цифрової обізнаності працівників), гібридизація форм навчання (поєднання онлайн і офлайн форматів забезпечує безперервність і доступність навчання навіть у кризових умовах), нові моделі взаємодії (впровадження цифрових інструментів командної роботи, відкрите навчальне середовище, peer-to-peer освіта), інституційне оновлення (ЗВО розробляють власні цифрові стратегії, центри розвитку викладачів, платформи внутрішнього навчання, що інтегруються в європейський та світовий освітній простір), мотивація та оцінювання (навчання супроводжується цифровою сертифікацією, е-портфоліо, рейтингами активності, що стають частиною атестації та кар'єрного зростання).

Критерії специфіки корпоративного навчання НПП ЗВО та їх характеристики наводимо в наступній таблиці:

Критерій	Характеристика
Професійна орієнтація	Орієнтація на викладання, наукову діяльність, академічну добросесність
Інституційна підтримка	Проводиться за ініціативи ЗВО, МОН або партнерських освітніх організацій
Формати навчання	Онлайн-курси, вебінари, мікронавчання, стажування, майстер-класи
Цифрова компонента	Вивчення LMS, цифрової педагогіки, інструментів аналізу та презентації знань
Оцінювання результатів	Сертифікація, тестування, створення е-портфоліо, звітність
Мотиваційна складова	Підвищення кваліфікації, доступ до міжнародних грантів, визнання в колективі

Для ефективної цифровізації професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО актуалітетом є такі умови: демонстрування мультимедійних навчальних об'єктів для посилення зорового сприйняття; адаптування рівня оволодіння мультимедійною технікою майбутніми фахівцями в ході вивчення основних дисциплін; перенесення акцентів з повідомлення викладачем готових навчальних даних на самостійне оволодіння майбутніми фахівцями різнорівневими знаннями; зменшення частки непродуктивної технічної роботи майбутніх фахівців, пов'язаної з пошуком, збереженням, опрацюванням навчально-наукової інформації, та збільшення обсягу змістово-практичної діяльності (Гриценко, 2024).

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах цифровізації освіти охоплює формування цифрової та інформаційної компетентності НПП, оволодіння інструментами дистанційного та змішаного навчання, впровадження інноваційних методів викладання, розвиток навичок роботи з цифровими платформами, освітніми аналітиками, електронними системами управління навчанням (LMS тощо).

Викликами у процесі корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах цифровізації освіти є цифрова нерівність, відсутність мотивації, низький рівень цифрових навичок у частини НПП, обмежений ресурс часу.

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників у цифрову епоху – це ключ до ефективної реалізації сучасної освітньої політики. Воно повинно бути стратегічним, системним і орієнтованим на майбутнє.

ЛІТЕРАТУРА:

Гриценко, А. (2024). Цифровізація професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади. 84-88. URL:

<https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/46495/Tsyfrova%20transformatsiia%20osvity.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Ковальчук, А. (2022). Проблеми цифровізації освітнього процесу в закладах вищої освіти. URL:

https://www.researchgate.net/publication/361530158_PROBLEMI_CIFROVIZACII_OSVITNOGO_PROCESU_V_ZAKLADAH_VISOI_OSVITI

Ковальчук, В. (2020). Проблеми цифровізації фахової підготовки в закладах професійної освіти. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. 40-43.

URL: http://tpgnpu.ho.ua/images/my_images/doc_pdf/vidavnictvo/mkonf_2020.pdf

Котелевський Іван

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

<https://orcid.org/0009-0003-3580-5183>

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Формування в Україні інноваційної моделі розвитку диктує нові пріоритети у системі професійної підготовки вчителя, взагалі, та професійній підготовці вчителя музичного мистецтва, зокрема, вимагаючи її стабільної динамічності, невпинного генерування інновацій, запровадження інноваційних технологій, які б сприяли безперервному оновленню знань. Інноваційність стає провідною парадигмою педагогічної освіти, яка в умовах процесу глобальної трансформації культури потребує переорієнтації педагогічної освіти на інноваційний шлях розвитку. Під інноваційним розвитком освіти розуміють комплекс створених та запроваджених організаційних та змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов, необхідних для нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи (Комаровська & Миропольська, 2022). Отже, інноваційний розвиток педагогічної освіти зумовлюється змінами, що відбуваються у суспільстві, у галузі економіки, політики, освіти тощо, необхідністю відповідати потребам підготовки сучасного вчителя.

Вважаємо, що саме інноваційний розвиток, трансформація професійної підготовки вчителя музичного мистецтва в Україні в умовах збройної агресії російської федерації проти України, переходу до змішаної форми навчання, використання інноваційних технологій в процесі навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва може стати одним із ключових механізмів забезпечення ефективного функціонування їх професійної підготовки (Котелевський, 2023). У цьому контексті важливе значення має оновлення системи професійної підготовки вчителів музичного мистецтва, пошук підходів до упровадження інноваційних освітніх технологій. З огляду на це, доцільним

є вивчення американського досвіду щодо використання сучасних інформаційно комунікативних технологій, форм, методів, засобів навчання, зокрема, використання музичних освітніх веб-ресурсів у професійній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Дослідження доводить, що США витрачають на освіту 6% ВВП, а на освітні технології - 3%; є світовим лідером ринку онлайн-освіти; мають досвід застосування веб-ресурсів, зокрема, веб-сайтів, веб-платформ тощо у професійній підготовці сучасного вчителя музичного мистецтва (Christophersen & Kenny, 2023).

У США музичні веб-ресурси відіграють важливу роль у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Вони охоплюють широкий спектр платформ – від хмарних музичних стрімінгових сервісів до інтерактивних освітніх сайтів, що допомагають студентам розвивати навички музичного викладання. Зазначимо, що в освітньому процесі досить широко використовують такі, як: Flat та Soundtrap – платформи для створення музики, що дозволяють студентам експериментувати з композицією та аранжуванням. Якщо Flat дозволяє писати ноти, то Soundtrap допомагає записувати та редагувати аудіо. Вони добре працюють разом, дозволяючи експортувати ноти у Soundtrap для подальшої обробки; BrainPOP – освітній сайт із мультимедійними матеріалами, що включають музичні уроки; McGraw-Hill Music Studio – цифрова навчальна платформа для навчання музичної теорії та практики, що охоплює інтерактивні уроки для учнів різного віку; PBS Kids – інтерактивні музичні ігри для молодших учнів; JamKazam – платформа для спільного музикування онлайн. Ці ресурси забезпечують інтерактивне навчання та персоналізований підхід, що є важливим для сучасної музичної освіти. Особливу увагу привертають такі платформи як Coursera, Udemy та MasterClass, пропонують широкий спектр матеріалів для вдосконалення музичних навичок (Котелевський, 2023); (Camlin & Lisboa, 2021); (Christophersen & Kenny, 2023).

Окрім цього, існує безліч інших платформ, які використовуються у підготовці вчителя музичного мистецтва у США та сприяють підвищенню ефективності процесу навчання (Waldron, Horsley & Veblen, (2020).

Отже, дослідження показало, що у підготовці американського вчителя музичного мистецтва широко використовують інноваційні технології навчання, зокрема, веб-ресурси, які допомагають майбутнім учителям музичного мистецтва розвивати свої навички та адаптуватися до сучасних освітніх тенденцій. Використання інноваційних технологій у підготовці американського вчителя музичного мистецтва сприяє персоналізації навчання, візуалізації складних концепцій через інтерактивні матеріали, посилює мотивацію та інтерес до навчання. Вважаємо, конструктивні ідеї американського досвіду щодо ефективності інноваційних технологій, зокрема, музичних освітніх веб-сайтів та веб-платформ у підготовці вчителя музичного мистецтва можуть слугувати прикладом для створення інноваційного та ефективного середовища для підготовки українського вчителя музичного мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА:

Комаровська, О. & Миропольська, Н. (2022). До проблеми підготовки вчителя у сучасному вимірі мистецької освіти. *Professional Art Education*, 3(1), 33-43

Котелевський, І. (2023). Особливості використання музичних освітніх веб-ресурсів у професійній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва у США. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 10 (134), 189-201.

Camlin, D. A., Lisboa, T. (2021). The digital 'turn' in music education. *Music education research*, 23(2), 129–138

Christophersen, C., Kenny, A. (2023). Music Teacher Education for the Future: Reflections on Change. *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 22 (3), 7–40.

Waldron, J., Horsley, S., Veblen, K. (2020). *The Oxford Handbook of Social Media and Music Learning*. New York: OUP USA.

Кравченко Ю.

науковий співробітник відділу наукового
інформаційно-аналітичного супроводу освіти,
Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В. О. Сухомлинського,
НАПН України, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ І ПРОГАЛИН

У публікації виокремлено та аналітично узагальнено основні практикоорієнтовані підходи, зокрема проекти цифрової трансформації освіти для подолання освітніх втрат і розривів в умовах війни з використанням технологій штучного інтелекту (далі – ШІ) та визначено основні аспекти застосування ШІ для вирішення складних освітніх викликів сьогодення.

Війна в Україні негативно вплинуло на організацію освітнього процесу та призвела до порушення його безперервності, накопичення освітніх втрат та прогалин у навчанні. Відповідно до Стратегічного плану діяльності МОН України до 2027 року (Стратегічний план діяльності) та «Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 1556-р. від 02 грудня 2020 року) (Концепція розвитку) цифрова трансформація та використання сучасних інформаційних інструментів та технологій є одним із способів відновлення доступу до освіти, забезпечення безперервності освітнього процесу та подолання складних освітніх викликів сьогодення.

Безумовно, що «у часи загострення соціально-турбулентних процесів, спричинених форсмажорними обставинами в українському науково-освітньому просторі, з початку – карантинними обмеженнями з пандемії COVID-19, а потім й введенням у країні воєнного стану, порушило проблему знаходження рішень з балансування та підтримки функціонування освітньої системи України» (Ростока М. Л. (2024) : 241). Відповідно в Україні активно здійснюються заходи щодо подолання освітніх втрат, спричинених війною, зокрема, шляхом впровадження сучасних технологій, включаючи штучний інтелект, для підтримки освітнього процесу.

Зауважимо, що впровадження ШІ сприяє більш ефективному та цікавішому навчанню, відкриваючи для учасників освітнього процесу нові можливості та перспективи. А в сучасних складних реаліях війни в Україні, яка негативно вплинула на освітній процес та стала причиною нових викликів для освітян та здобувачів освіти, використання ШІ-технологій є одним із важливих цифрових рішень подолання освітніх втрат і прогалин у навчанні. Так, в Україні розроблено низку проектів цифрової трансформації освіти для подолання зазначених викликів із активним застосуванням ШІ-інструментарію. Зокрема, Міністерством освіти і науки України затверджено технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів, запустивши проект «Цифрові інструменти для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров'я для найбільш

вразливих дітей». Цифровий підручник даного проєкту eKidz.eu містить інструменти ШІ, які дають змогу оцінювати базові показники емоційного добробуту здобувачів освіти, оптимізувати роботу педагогів та скоротити час на перевірку ними завдань (Технологія для подолання).

В Україні працює Екосистема для надолуження освітніх втрат, яка створює можливості для українських школярів проходити тестування на основі ШІ, визначати прогалини в знаннях та самостійно опрацьовувати матеріал за допомогою інтерактивних кейсових уроків (В Україні запрацювала Екосистема).

За допомогою ШІ у 2023 році МОН України спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та ЮНІСЕФ створили проєкт «Тест для надолуження освітніх втрат», де здобувачі освіти можуть в особистому кабінеті відстежувати навчальні результати (Штучний інтелект).

У контексті виконання узагальнювального етапу наукового дослідження «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (2023–2025, наук. кер. М. Ростока) актуалізовано дослідницькі пошуки щодо використання ШІ, у тому числі й з проблеми подолання освітніх втрат і прогалин, а також з визначення основних, на нашу думку, кластерів застосування ШІ в освітньому процесі в повоєнний та післявоєнний періоди України (Ростока, Кравченко, 2024).

З'ясовано, що проблемі використання ШІ в освітньому процесі присвячено чимало праць українських науковців (В. Биков, О. Волошин, І. Дерев'янка, С. Доценко, Т. Собченко, О. Котенок, О. Кочерга, О. Спірін, Ю. Триус, М. Шишкіна та ін.). Але можемо підкреслити, що питання використання ШІ-технологій для подолання освітніх втрат і розривів в умовах війни та відновлення України досліджено не достатньо. Дослідницька активність у цьому контексті тільки починає набирати обертів та спонукає появу нових ідей, констатувань, узагальнень і систематизувань.

Так, проаналізувавши нечисленні праці науковців та відкриті проєкти цифрової трансформації освіти для подолання складних освітніх викликів в умовах воєнного стану зауважимо, що ШІ має великий потенціал для подолання освітніх втрат і прогалин. Можемо виокремити, на нашу думку, основні аспекти його застосування:

Оцінювання рівня знань здобувачів освіти. Система на основі ШІ-технологій здатна аналізувати великі обсяги даних про успішність кожного із здобувачів освіти та виявляти ключові проблеми чи прогалини у знаннях для коригування програми навчання.

Здійснення індивідуалізованого навчання. ШІ може адаптувати навчальний матеріал до потреб кожного здобувача освіти, пропонуючи персоналізовані завдання, вправи і ресурси для навчання, що відповідають рівню знань та стилю навчання.

Створення штучних репетиторів. Інструментами ШІ можна створювати віртуальних репетиторів, які забезпечують здобувачів освіти негайною допомогою, поясненнями та відповідями на запитання.

Підтримка педагогів. ШІ допомагає педагогам створювати навчальний контент, планувати заняття та автоматизувати рутинні завдання, такі як перевірка тестів.

Доступ до навчання. Віртуальні курси та інтерактивні платформи на основі ШІ уможливають для здобувачів освіти з різних регіонів, навіть з обмеженим доступом до традиційної освіти, отримувати якісні знання.

Ігрові технології. Освітні ігри на основі ШІ сприяють зацікавленості здобувачів освіти і дають їм можливість засвоювати інформацію у захопливій формі.

Висновки. Отже, використання ШІ-технологій в освітньому процесі є одним із актуальних, дієвих та перспективних способів вирішення проблеми подолання освітніх

втрат і прогалін в умовах війни та відновлення України. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у продовженні вивчення інструментарію ШІ для подолання складних сучасних освітніх викликів, враховуючи швидкий розвиток цифрових технологій та зважаючи на гостру потребу у забезпеченні процесу подолання освітніх втрат і розривів адаптивним змістом, методиками та інструментальними засобами.

ЛІТЕРАТУРА:

В Україні запрацювала Екосистема для надолуження освітніх втрат. МОН України [офіц. сайт]. URL: <https://mon.gov.ua/news/v-ukraini-zapratsiuvala-ekosystema-dlia-nadoluzhennia-osvitnikh-vtrat> (дата звернення: 18.04.2025).

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні : затв. розпорядж. Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. №1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> (дата звернення: 18.04.2025).

Ростока М. Л., Кравченко Ю. А. (2024). Феномен штучного інтелекту в системі інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки. Науково-педагогічні студії. Вип. 8. С. 282–300. DOI: <https://doi.org/10.32405/2663-5739-2028-8-283-300>.

Ростока М. Л. (2024). Штучний інтелект у системі інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки наукових кадрів. Штучний інтелект у науці та освіті (AISE 2024): зб. матеріалів міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 берез. р. [Електронний ресурс] / [упоряд: А. Яцишин, В. Матусевич, В. Коваленко]. Київ, 2024. С. 241–243. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/739815/> (дата звернення: 02.12.2024).

Стратегічний план діяльності МОН України до 2027 року. МОН України. [офіц. сайт]. URL: <https://mon.gov.ua/strategichniy-plan-diyalnosti-mon-do-2027-roku> (дата звернення: 18.04.2025).

Технологія для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів. МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/news/ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainy-zatverdilo-tekhnologiiu-dlia-podolannia-osvitnikh-rozryviv-sered-ditei-pryfrontovykh-rehioniv> (дата звернення: 18.04.2025).

Штучний інтелект, що визначає рівень знань: тест для надолуження освітніх втрат [проект]. URL: <https://www.aitest.in.ua/> (дата звернення: 18.04.2025).

Красільніков М. І.,

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

<https://orcid.org/0009-0001-1333-2245>

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІДУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗВО

Сьогодні суспільство висуває все більше нових вимог до фахівців, які повинні вміти швидко адаптуватися до постійних змін, бути затребуваними й конкурентоспроможними не тільки на ринку праці власної країни, але й на світовому, здатними до прийняття самостійних і відповідальних рішень, вміти прогнозувати й

планувати власні дії тощо. Зрозуміло, що такі вимоги мають, перш за все, знайти своє відображення в системі освіти, зокрема в професійній підготовці майбутніх фахівців, яка буде здійснювати не процес авторитарного управління, а супроводжуватиме під час навчання.

Цілком згодні з позицією О. Павлової та Я. Павлова щодо визначення основних показників ефективності професійної підготовки здобувачів освіти, серед яких провідними є теоретичні знання та позитивний досвід практичної діяльності (Павлова & Павлов, 2020).

Про ефективність професійної підготовки майбутніх менеджерів у ЗВО доцільно говорити за умов сформованості в них низки компетентностей, де одна з провідних є інформаційна.

Інформаційна компетентність є складовою професійної компетентності, що дозволяє мати здатність до роботи з інформацією з метою здійснення ефективної управлінської діяльності.

Важливою для нас також є думка дослідників (О. Павлової та Я. Павлова) щодо педагогічного супроводу здобувачів освіти, який виступає спеціальною умовою підвищення результативності освіти у вищій школі, що розглядається як «міжпредметний підхід до формування особистості, виявлення та розвитку індивідуального та інтелектуального потенціалу студента, формування вмінь приймати студентом оптимальних рішень у різних ситуаціях освітньо-професійного вибору, а також як спосіб моделювання та корекції й самого освітнього процесу (Павлова & Павлов, 2020).

Отже, можна сказати, що в світлі нашого дослідження педагогічний супровід майбутніх менеджерів у процесі формування інформаційної компетентності створює умови для моделювання освітнього процесу з метою найбільш ефективного результату навчання, а також розвитку індивідуального та інтелектуального потенціалу студентів.

Л. Горбань та А. Малиношевська розкриваючи зміст поняття «педагогічний супровід наукової освіти» визначають педагогічний супровід крізь призму понять «індивідуалізація навчання», «мотивація та зацікавленість», «розвиток наукових навичок», «формування критичного мислення», «стимулювання творчості», «визрівання обдарованості» (Горбань & Малиношевська, 2024).

У світлі нашого дослідження ми вважаємо за необхідне визначити педагогічний супровід майбутніх менеджерів у процесі формування інформаційної компетентності у ЗВО в більш звуженому аспекті. На нашу думку, представлені аспекти: індивідуалізації навчання, мотивації та зацікавленості, розвитку наукових навичок, формування критичного мислення, стимулювання творчості – відображають зміст загального педагогічного супроводу в процесі здобуття вищої освіти. Специфіка ж педагогічного супроводу в процесі формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів зосереджена в останній складовій – розвиток схильностей і здібностей. Під цим аспектом ми розуміємо педагогічний супровід, що сприяє розвитку схильностей і здібностей саме до роботи з інформацією в контексті управлінської діяльності.

Ми не говоримо про визрівання обдарованості, адже вважаємо, що не всі здобувачі мають саме обдарованість до роботи з інформацією, розглядаючи її як «сукупність певних психологічних особливостей, що виступають запорукою високого рівня інтелектуальних здібностей, своєрідних особистісних якостей та унікального енергетичного потенціалу індивіда» (Волощук & Гальченко, 2022), хоча й не відкидаємо такої можливості. Натомість схильності як «вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає займатися нею. Її основою є глибока стійка

потреба індивіда в деякій діяльності, прагнення вдосконалювати уміння і навички, пов'язані з цією діяльністю» (Шагар, 2007) й здібності «як індивідуально-психологічні якості особистості, наявність яких є передумовою успішного виконання нею певної діяльності» (Тищенко, 2010) мають місце в тій чи тій мірі в усіх здобувачів освіти.

Важливим аспектом педагогічного супроводу майбутніх менеджерів у формуванні інформаційної компетентності вважаємо також застосування системного підходу й використання сучасних освітніх технологій, що сприятимуть поставленій меті.

Таким чином, поняття педагогічний супровід майбутніх менеджерів у процесі формування інформаційної компетентності в ЗВО ми потлумачуємо як системний процес, що спрямований на створення оптимальних умов для особистісного розвитку майбутніх менеджерів, який полягає в комплексній технологічній підтримці їхньої освітньої й наукової діяльності, розвитку схильностей і здібностей у роботі з інформацією в контексті управлінської діяльності, а також професійної самореалізації. Такий супровід відіграє ключову роль у формуванні інформаційної компетентності, адже створює спеціальні умови для цього процесу, що сприяють його ефективності та результативності.

ЛІТЕРАТУРА:

Здібності / С. П. Тищенко. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL : <https://esu.com.ua/article-16730>

Обдаровані діти / І. С. Волощук, М. С. Гальченко. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL : <https://esu.com.ua/article-74529> (дата звернення 07.04.2025 р.).

Павлова О. Г., Павлов Я. В. Педагогічний супровід як засіб ефективної підготовки здобувачів освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2020. № 69. С. 110–118. <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2020-69-110-118>.

Педагогічний супровід наукової освіти : методичні рекомендації / Л. В. Горбань, А. В. Малиношевська. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2024. 72 с.

Шагар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х. : Прапор, 2007. 640 с.

Курило О.І.,

старший викладач кафедри управління
підрозділами Національної гвардії України
Київського інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0002-7958-2925>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Військова освіта є специфічною складовою загальнодержавної системи освіти і має відповідати сучасним вимогам щодо забезпечення якості як головного сенсу освіти. З неї розпочинається зміцнення обороноздатності держави, відтворення і нарощування кадрового потенціалу Сектору безпеки і оборони України, де провідна роль належить офіцерським кадрам. Професія офіцера – це необхідний в соціальному

відношенні особливий рід службової діяльності, який вимагає певного рівня підготовки щодо виконання офіцером визначених службово-бойових функцій на посаді за призначенням в умовах мирного та воєнного часу. Професія офіцера характеризується як: – поліфункціональна – за кількістю покладених на офіцера різноманітних функціональних обов'язків; – вербальна – за засобами впливу на особовий склад в умовах безпосереднього та опосередкованого зв'язку з ним; – індивідуальна – за формою організації; – самостійна – за способами діяльності – без сторонньої допомоги, дріб'язкової опіки з боку керівництва (у межах виконання завдань); – полікомунікативна – за обсягом службово-інформаційних зв'язків з періодично змінним колом осіб; – розумова – за співвідношенням розумового і фізичного навантаження; – творча – в межах виконання завдань не піддається повною мірою алгоритмічному опису; – динамічна – за змінними умовами професійної діяльності; – стресогенна – за особливими умовами виконання службових обов'язків, що пов'язані з впливом стресогенних факторів середовища і діяльності; – морально відповідальна за здоров'я і життя особового складу, збереження матеріальних цінностей (Алімпієв, Толок, & Литвиненко, (2017)). Наведена характеристика професії офіцера висуває певні вимоги до якості військової освіти. Поняття «якість військової освіти» є похідною від поняття «якість вищої освіти» – як рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти та більшою мірою віддзеркалює хід і результати навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ) і несе в собі мету на досягнення тими, хто навчається, визначеного кінцевого результату освіти. Відтак, постає питання про необхідність розроблення відповідної політики гарантування якості. Останнє можна тлумачити як розробленість концептуальних засад скоординованої діяльності органів законодавчої, виконавчої влади і системи військової освіти стосовно створення і регуляції необхідних умов для виконання ВВНЗ державного замовлення на підготовку військових фахівців з визначеним рівнем сформованості компетентностей відповідно до прийнятих державою стандартів освіти. Тоді, за умови реалізації подібної політики, поняття «гарантування якості військової освіти» можна розуміти як запоруку ВВНЗ щодо виконання державного замовлення (відповідно до прийнятих державою стандартів освіти та відповідних професійних стандартів) на підготовку військових фахівців зі ступенем сформованості визначених компетентностей у кожного з них не менш встановленого мінімального рівня. Ключовим поняттям тут є компетентність. Поняття «компетентність» у Законі України «Про вищу освіту» визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (Закон України Про вищу освіту, 2014).

Компетентність військового фахівця, у свою чергу, можна розглядати як інтегральний показник якості його підготовки, що характеризується ступенем здатності і готовності до постійного самовдосконалення, застосування сформованих знань, умінь, навичок, особистих якостей і ціннісних орієнтацій при виконанні службово-бойових функцій у звичайних та екстремальних умовах на посаді за призначенням. Тут слід звернути увагу, що не результати набутих знань визначають компетентність, а здатність їх застосовувати. Впровадження компетентнісного підходу в систему підготовки військових фахівців передбачає досягнення ними кінцевого результату

навчально-виховного процесу – сформованості визначених освітніми стандартами певних компетентностей.

Сьогодні можна виокремити такі проблеми вищої освіти: її якість не відповідає очікуванням роботодавців, слухачів і суспільства загалом, знизився інтелектуальний потенціал молоді, слухачі втрачають потяг до навчання й наукової діяльності, матеріально-технічна база і програмне забезпечення ВНЗ не завжди відповідають сучасним інформаційним технологіям, відбулося зниження мотивації щодо оволодіння військовою освітою. Тому державна політика, і діяльність самих ВНЗ має бути орієнтована, передусім, на підвищення престижу та якості військової освіти. Реформування військової освіти має базуватися на тому, щоб не лише відповідати запитам роботодавців, а випереджати і готувати фахівців «завтрашнього дня». Нині багато говорять про зміни в сучасній освіті, про те, що змінилися слухачі, що класичні методи навчання стають неефективними. Сучасна освіта надто відрізняється від тієї, якою вона була ще в недалекому минулому. Нині знання застарівають так швидко, що іноді здається, що те, чого навчали на початку семестру, до кінця семестру вже знову неактуальне. Раніше в військовому навчальному закладі надавалися такі знання, які більше ніде не можна було здобути. Викладач мав опрацювати величезну кількість джерел, книг і журналів і все це доступно формою викласти під час лекції. Нині більшість із цих дій автоматизовані. І якщо раніше піти на лекцію означало записати те, пошук чого займав багато днів, то нині це означає записати те, що в інтернеті можна знайти за 5–10 хвилин. Причина криється якраз у зміні зв'язку між цінністю і доступністю інформації. Слухачі не хочуть бути пасивними слухачами, сидіти і записувати, потім вчити і складати іспити, хоча в традиційному навчальному процесі не питають, чи це їх влаштовує. Нинішній слухач хоче більше практики, більше тих умінь і навичок, які він зможе безпосередньо застосувати під час проходження служби. Однією з проблем сучасної військової освіти є дефіцит практики. У результаті випускники ВНЗ мають складності при становленні на посаді при проходженні служби на офіцерських посадах та знову починають навчатися. Необхідно залучати замовників (стейкхолдерів) до розробки навчальних програм, оскільки потрібно навчати того, що дійсно затребуване при подальшому проходженні служби в військах. Військово-професійна орієнтація слухача (майбутнього офіцера) – це таке професійно важливе утворення особи, яка проявляється в активному й стійкому прагненні займатися військовою діяльністю та вдосконалюватися в ній. Це усвідомлене ставлення слухачів до військового обов'язку перед Батьківщиною, до своїх службових обов'язків, до обраної майбутньої військової професії.

Пріоритетами у вищій освіті мають бути сильний, вмотивований здобувач вищої освіти і високопрофесійний викладач.

ЛІТЕРАТУРА:

Верховна Рада України (2014) Закон України «Про вищу освіту»: від 01.07.2014 № 1556-VII // База даних «Законодавство України»/. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

Алімпієв А. М., Толоч І. В., Литвиненко М. І. (2017) Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод. посіб./Харків: ХНУПС, 2017. DOI: <https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/242-253>

Кучерявий О. Г.,

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-5469-0949>

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Стратегічні цілі викладання предметів психолого-педагогічного циклу у ЗВО є похідними від потреб актуалізованого процесу на рівні системи у якісному функціонуванні на двох рівнях – соціальному й особистісному (особистість викладача; особистість майбутнього фахівця).

На соціальному рівні чільне місце займають розраховані на перспективу відповідні стратегічні цілі у національно-потребнісному вимірі:

Сприяння оздоровлюючій психопедагогізації суспільства, його консолідації й проактивності у боротьбі за свободу і незалежність й повоєнному відродженню України, її європейському поступу.

Досягнення максимально можливих рівнів ефективності культивування в системі вищої освіти ідей:

а) пріоритетності реалізації її національно-культурної парадигми на основі психолого-педагогічного супроводу цього процесу; б) створення цілісно-розвивального особистість студента психопедагогізованого освітнього середовища; в) гармонізації політики цифровізації й психопедагогізації освітнього простору.

До основних стратегічних цілей системи вдосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти у регіонально-потребнісному вимірі відносяться такі:

1. Забезпечення довершеності психолого-педагогічної підтримки особливого розвитку регіону – духовно-культурного, економічного, соціального та ін. – у аспекті продуктивності його внеску у відновлення країни у повоєнний період.

2. Підвищення позитивної результативності впливу кар'єрних консультантів – психологів і педагогів – на управління становленням кар'єри фахівців у регіоні.

Формування регіонального банку науково вивірених засобів психолого-педагогічного супроводу суспільно значущих різновидів діяльності закладів вищої освіти, розвитку їх партнерства на конкретно-територіальному й інших рівнях.

4. Збільшення ціннісно-змістового потенціалу системи освіти дорослих регіону для популяризації в ньому психологічних і педагогічних знань.

5. Надання мешканцям регіону психолого-педагогічної допомоги в питаннях подолання тривоги і стресу як супутників особистості під час війни.

Стрижневою детермінантою руху шуканої системи в особистісному вимірі є потреба в її функціонуванні на основі такого психологічного механізму, як єдність професійної свідомості й самосвідомості особистості майбутнього фахівця. Вона й породжує цілі забезпечення цілісного розвитку студентів на різних рівнях – інституційному (заклад вищої освіти), кафедральному й особистісному (особистість викладача; особистість здобувача освіти). У цьому сенсі до головних цілей закладу вищої освіти необхідно віднести такі: 1) наповнення нової концепції (цільової програми) перспективного розвитку закладу психолого-педагогічними цінностями-цілями цілісно-розвивальної особистість студента спрямованості; 2) делегування

кафедрам психолого-педагогічної спрямованості повноважень щодо оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки адекватно поставленим цілям та існуючим викликам країни як наслідкам війни; 3) вироблення і затвердження вченою радою ЗВО психолого-педагогічної тактики досягнення нових стратегічних цілей. Крім мети оновлення змісту психолого педагогічної освіти за культуропанівним, гуманістично-психопедагогічним, цілісно-розвивальним, валеологічно-захисним, системноцифровим та євроінтеграційним напрямками, перед кафедрою стоять ще такі основні цілі: 1) активізувати інноваційний пошук викладачів у всіх аспектах підвищення якості управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців з акцентом на її перетворення в саморозвивальну; 2) удосконалити технології й методики викладання предметів психолого-педагогічного циклу з урахуванням: а) його оновленого змісту; б) особливостей змісту на різних рівнях підготовки: загальнопрофесійному, професійному і вузькопрофесійному; в) професійних інтересів студентів; 3) стимулювати активність викладачів у саморуку до вершин професійної зрілості й інноваційній діяльності.

Однак провідним організатором освітнього процесу є викладач, цілі якого знаходяться у відповідності достатньо великої сукупності потреб: головних та їм підпорядкованим. А, отже, слід вести мову про його головні цілі, які конкретизуються у більш конкретних цілях, що утворюють ціле «дерево» цілей. Покажемо це тільки на одному прикладі.

У цілісній сукупності стратегічних цілей викладача предметів психолого-педагогічного циклу в особистісному вимірі центральне місце займає мета сформулювати у здобувачів вищої освіти на основі вже наявних у них завдяки педагогу мотивів роботи над собою досвід цілісного саморозвитку – особистісного, професійного і професійно-культурного. Її досягнення вимагає реалізації таких головних проміжних цілей першого рівня конкретизації: 1) навчити студентів проєктувати цілі й завдання власного цілісного саморозвитку, розраховані на близьку і далеку перспективу; 2) сформулювати у майбутніх фахівців самоцінні спеціальні психологічні й педагогічні знання щодо досягнення довгострокових, середньострокових і короткострокових цілей особистісно-професійного і професійно-культурного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання; 3) занурити студентів у практику самоорганізації саморозвивального процесу.

Зазначені цілі вимагають подальшої декомпозиції: розбиття на складові – цілі другого рівня, без досягнення яких залишаються тільки задекларованими цілі більш високих рангів. Так, щоб навчити потенційних суб'єктів роботи над собою цілепокладанню у цій сфері, є прямий сенс поставити спочатку такі педагогічні цілі: 1) «озброїти» кожного з них добре відомою методикою формулювання чітких цілей – системою SMART (у цій аббревіатурі зашифровані критерії правильно поставленої мети: конкретність, вимірність, досяжність, релевантність, обмеженість у часі; 2) забезпечити проєкцію знань студентами системи SMART на процес розроблення ними цільових особистих програм цілісного саморозвитку.

Отримання студентами спеціальних психолого-педагогічних знань щодо здійснення всіх етапів цілісного саморозвитку вимагає від викладача постановки і досягнення також цілей другого рівня конкретизації: 1) озброїти здобувачів вищої освіти яскравими еталонними моделями цінностей змісту поетапного здійснення цілісно-саморозвивального процесу з усіма його системними характеристиками; 2) розкрити перед майбутніми фахівцями на основі опорних сигналів основи психології й педагогіки професійної самоосвіти й самовиховання як засобів особистісно-професійного і професійно-культурного саморозвитку; 3) створити умови для

самодобування ними окремих знань методики саморозвивальної роботи над собою. Як мета - занурення суб'єктів особистісно-професійного саморозвитку у практику роботи над собою – має також бути конкретизована викладачем залежно від знання актуального розвитку кожного з них, зони найближчого розвитку, готовності до здійснення саморозвивальної роботи.

Щодо довгострокових, середньострокових і короткострокових цільових програм (завдань-самозобов'язань) цілісного саморозвитку студентів, то всі вони закономірно мають різнитися між собою: а) відомо, що актуальний розвиток особистості обумовлений її неповторним вітально-аксіологічним потенціалом; б) неоднаковими є й рівні усвідомлення здобувачами освіти відповідності реального образу професійного «Я» ідеальному (еталонному); в) різняться й їх знання у сферах психології й педагогіки особистісно-професійного саморозвитку та ін. Проте важливо, щоб реалізація цих різнорівневих програм сприяла появі новоутворень у всіх сферах особистості студента – мотиваційній, когнітивній, афективній й соціально-психологічній.

Таким чином, «дерево» цілей функціонування системи вдосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти поділяється на дві групи: 1) системно значущі у національно-потребнісному і регіонально-потребнісному вимірах; 1) системно значущі в особистісному вимірі.

Цілі особистісного плану пронизують всі компоненти системи на різних рівнях її функціонування і є похідними від складників стратегічної потреби в цілісному розвитку особистості майбутнього фахівця. Сформульовані на різних рівнях конкретизації, разом вони утворюють особливе «дерево» цілей, яке і визначає особистісно-й професійно-розвивальну траєкторію підвищення якості функціонування відповідної системи.

Лаврінєнко О.А.

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу теорії і
практики педагогічної освіти Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ВІЙНИ Й ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Комплексний аналіз розвитку педагогічної освіти в обрисах викликів, що стоять перед важливою галуззю в післявоєнній розбудові України дозволяє звернути увагу на основні положення, які мають стати стрижневими у педагогічних дослідженнях науковців, педагогів-практиків, усіх тих, хто опікується проблемами психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогічних працівників. Такі дослідження мають бути спрямовані на процес формування національно-культурної ідентичності, практичного спрямування з метою забезпечення організаційно-педагогічних умов становлення ідентифікації особистості, усвідомлення особистістю своєї належності до власного етносу, культури, прийняття себе частиною нації, усвідомлення себе громадянином своєї держави, а також відчуття патріотизму, національної гідності за свій народ, свою націю та культуру.

Для науковців, структурних підрозділів НАПН України пріоритетними, за твердженням О. Матвієнко, мають стати такі напрями наукових розробок:

1. Формування нового українця, що повинно відбуватися на основі національних та європейських цінностей, а саме: повага до національних символів (герба, прапора, гімну України).

2. Участь у громадсько-політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

2. Впровадження нової стратегії цілеспрямованого і ефективного процесу виховання суб'єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України, становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

3. Поглиблення українознавчих студій, дослідження історичної правди, з'ясування ролі української спільноти в світі, утвердження в свідомості студентської молоді вагомості захисту своєї Батьківщини як в минулому, так і в сучасності.

4. Поєднання іноземного досвіду і національних традицій у галузі освіти, що наблизить Україну до європейських та світових стандартів.

5. Оновлення змісту, форм та методів формування національно-культурної ідентичності студентської молоді України в умовах воєнно-політичних та інформаційних викликів ХХІ століття (Матвієнко, 2022 : 113).

Як бачимо, в основу процесу формування національно-культурної ідентичності майбутніх учителів в умовах воєнно-політичних та інформаційних викликів ХХІ століття покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації у цілому.

Сучасна педагогічна освіта в реаліях воєнного і післявоєнного стану потребує кардинальних змін. Теоретикам і практикам педагогічної галузі слід серйозно, науково-виважено, неупереджено й критично поставитися до ролі педагогічної теорії та практики в умовах війни, оскільки час диктує все нові вимоги й ми стаємо невимушеними свідками тих прогалин, що мали місце як у теорії, так і на практиці, зокрема в системі педагогічної освіти. Чому саме в цій царині? Чому саме підготовки вчителя та викладача ЗВО? Тут варто відповісти на риторичне питання: чи були готові наші вчителі до роботи під час війни? А що робити далі, як навчати тих дітей, які мають «сердешні рубці», понісши втрати рідних, почасти обох батьків, друзів? Як достукатися до свідомості, до почуттів, до інтелекту дітей, які бачили війну не на картинах, фото чи в Інстаграмі? Перед нами ціле покоління, чиї серця зранені війною, скалічені рашистськими звірствами, покоління – згвалтоване звір'ям із росії, покоління – потоптане скривавленими руськими чоботами, смердючими рашистськими танками, градами, БТРами.

Ведучи мову про необхідність цифровізації, почасти заміни живого спілкування вчителя із учнями, викладачів зі студентами т. зв. штучним інтелектом, сучасна педагогічна наука, на превеликий жаль, не може дати відповіді на нагальні питання:

- як підготувати вчителя до роботи в умовах воєнного стану, до роботи на окупованій території, до взаємодії з дітьми, які внутрішньо переміщені, дітьми-біженцями та інше;
- які методологічні, методичні, науково-практичні засадничі, стрижневі принципи повинні домінувати в сучасній педагогічній освіті;

- як увести до системи професійно-педагогічної, практичної підготовки майбутніх учителів і викладачів педагогічними ЗВО нові складники уявної, на наше переконання, але так потрібної науки – «Педагогіки зраненого серця»;
- які практичні поради розробити для майбутніх учителів, викладачів ЗВО, тих же самих магістрів педагогічної освіти, які в подальшому працюватимуть із учнями, студентами в умовах післявоєнного стану, тобто із нашим майбутнім, зраним війною.

В системі педагогічної освіти назріла злободенна потреба уведення до ОПП такої потрібної наразі дисципліни як «Педагогіка зраненого серця», оскільки майбутні фахівці освітньої галузі будуть стикатися із «зраними» війною серцями своїх вихованців.

Для системи педагогічної освіти потрібно також урахувати той факт, що вихованці зі «зраним серцем» упродовж 10-15 років потребуватимуть пильної уваги і високого рівня професійної майстерності. На тлі нівелювання українського феномену «Педагогічна майстерність», тотального закриття кафедр педагогічної майстерності в педагогічних ЗВО України, сучасна педагогічна наука має перебудовуватись, олюднюватись, опочуттєвлюватись. Підготовка майбутнього вчителя має враховувати певні «специфічні умови» держави, її населення, зруйнованої економіки, психологічний стан підростаючого покоління, «зраненого» війною. Постає нагальне питання: чи готові наші випускники педагогічних ЗВО до:

1. Психолого-педагогічної взаємодії з дітьми, які пережили стрес і тривогу. Дитячі почуття підсилені тим, що вони не завжди розуміють, що відбувається.
2. Навичок переміщення фокусу уваги з академічних успіхів на підтримку і нормалізацію психічного стану учнів.
3. Демонстрації власного спокою та врівноваженості як найбільш простого способу допомогти заспокоїтись вихованцям.
4. Уміння майстерно, виважено, тактовно дати учням можливість висловитись: розповісти про свій настрій, розказати про свої справи.
5. Майстерності активного слухання, коли учні розповідають про свій сум чи злість, спрямовуючи їхню увагу на маленькі перемоги, сильні сторони, гарні новини (Матвієнко, 2022 : 42-43).

Сьогодні ці вміння і навички мають стати пріоритетними у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, майбутніх вихователів, викладачів ЗВО, оскільки цю кропітку роботу, яка покладена на педагога не може замінити жодний штучний інтелект, жодний робот, дистанційне спілкування тощо.

А чи готові випускники педагогічних ЗВО України діяти професійно в умовах оголошення сигналу «Повітряна тривога!»? Чи є бодай одна тема, розроблена на теоретичному й практичному рівнях з дієвого педагогічного алгоритму? Такі проблеми мають детально розглядатися в оновлених курсах «Основ педагогічної майстерності», адже лише майстерне володіння педагогічним мистецтвом кожним випускником педагогічного ЗВО дозволить ефективно організувати процес педагогічної взаємодії з вихованцями, з дітьми, чиї серця «зранені».

Беззаперечно, майбутні працівники освітньої галузі мають досконало володіти методиками і техніками педагогічної взаємодії як під час очної, так і дистанційної форми. Причому, щоб виховувати інших, майбутні вчителі, вихователі, викладачі ЗВО ще під час опанування професією мають досконало оволодіти прийомами відновлення свого власного ресурсу, задоволення своїх базових потреб.

Курси педагогіки, педагогічної майстерності на практичних заняттях мають спрямовуватися на те, щоб майбутній учитель був готовий: дбати про безпечне місце

для себе, де він зможе проводити уроки; вміти тактовно розмовляти з батьками вихованців про порядок дій у разі, якщо оголошено тривогу під час проведення уроків чи занять у ЗВО; діяти професійно під час онлайн-уроків, якщо вмикається сигнал «Повітряна тривога!»; демонструвати впевненість у своїх діях, вміти спокійно повідомити учнів про сигнал повітряної небезпеки; зберігати спокій, бути переконливим; вміти дотепно жартувати з учнями, посміхатись до них, викликати посмішку у відповідь. «Зранене серце» дитини, учня, студента ЗВО потребує високого професіоналізму педагога. В умовах війни і післявоєнного стану слід врахувати необхідність переструктурування, модернізації, навіть кардинальної зміни ОПП, ОКХ з огляду на потребу формування професійних компетентностей адекватно, педагогічно виважено впливати на інтелект, волю й почуття учнів. Рівень педагогічної майстерності випускників педагогічних ЗВО повинен бути надзвичайно високим, а нівелювання цього, на переконання освітнього омбудсмена С. Горбачова, може призвести до втрати цілого чи кількох поколінь дітей, серця яких зранені війною (Онищенко).

ЛІТЕРАТУРА:

Лаврінченко О. А. (2024). Розвиток педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти в цифровому освітньому середовищі у повоєнний час / Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка». Електронне видання. 125 с.

Матвієнко О. (2022). Актуальні проблеми формування національно-культурної ідентичності студентської молоді України в умовах воєнно-політичних та інформаційних викликів ХХІ століття. Формування загальнолюдських цінностей під час професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних дисциплін у післявоєнному світі // Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 15 квітня 2022 р. / Редколегія: В. П. Андрущенко (голова), І. Г. Ветров (заст. голови, відп. ред.), Г. М. Торбін (заст. голови), О. В. Потильчак (упорядн.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 157 с.

Онищенко О. Освітній омбудсмен: «Ми ризикуємо втратити ціле освітнє покоління». Про дітей під час війни і студентів, яких не випускають за кордон: інтерв'ю. UPL : <https://zn.ua/ukr/EDUCATION/osvitnij-ombudsmen-mi-rizikujemo-vtratiti-tsile-osvitnje-pokolinnja.html>

Літвін Ю.О.,

викладач КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
здобувачка ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0004-2569-1167>

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТУ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Сучасний освітній простір вимагає від педагога не лише глибоких професійних знань, а й високого рівня емоційного інтелекту, що забезпечує ефективну взаємодію з учнями, колегами та батьками. Вчитель початкової школи відіграє ключову роль у формуванні особистості дитини, створенні сприятливого психологічного клімату та

розвитку емоційної сфери молодших школярів. У цьому контексті емоційний інтелект є одним із визначальних чинників успішної професійної діяльності педагога, адже він впливає на здатність керувати власними емоціями, розуміти почуття інших та будувати ефективну комунікацію.

Протягом останніх років все більше уваги приділяється питанням розвитку емоційного інтелекту педагогів. Проте, не всі аспекти даної проблеми детально досліджені та вивчені, зокрема у частині розробки ефективних методів розвитку емоційної компетентності під час навчання у закладах вищої освіти.

Теоретичний детальний аналіз джерел дає можливість виокремити основні підходи до трактування поняття «емоційний інтелект», що вказує, що емоційний інтелект – це вміння сприймати та оцінювати емоції (Дж. Мейєр та П.Селовеї), здатність керувати своїми емоціями (Х.Вайсбах та У. Дакс), вміння розуміти емоцій власні та інших (Д.Люсін), форма організації досвіду в емоційній сфері (М. Журавльова), здатність розуміти ставлення (Г. Гарскова), властивість особистості, що є інтегральною (М. Шпак), діяльність, яка включає інтелект та емоційну сферу (Є.Ільїн) [2, 3].

Особливо важливим є розвиток емоційного інтелекту у тих, хто працює з дітьми – у вчителів. З метою пошуку ефективних методів розвитку емоційної компетентності здійснюється дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту педагогів.

Важливість розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи зумовлена необхідністю підготовки педагогів, які не лише володітимуть методиками навчання, а й зможуть гнучко реагувати на емоційні потреби учнів, сприяти їхньому особистісному зростанню та створювати комфортне середовище для навчання. Формування емоційної компетентності майбутніх педагогів має бути невід'ємною частиною їхньої професійної підготовки, що передбачає розвиток саморегуляції, емпатії, комунікативних навичок та здатності розв'язувати конфліктні ситуації. Тож в першу чергу важливо виявити наявний рівень емоційного інтелекту ще на початкових етапах навчання у закладах освіти.

Діагностичне дослідження з використанням методики «Діагностика емоційного інтелекту» за Н.Холлом (Діагностика...) серед здобувачів освіти II року навчання КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» з використанням Google-forms. У дослідженні взяли участь 98 здобувачів освіти спеціальності «Початкова освіта».

Дослідження передбачало визначення показників за п'ятьма шкалами : емоційна обізнаність, управління своїми емоціями, самомотивація, емпатія та розпізнавання емоцій інших. Кожне з тридцяти тверджень оцінювалося за шестибальною шкалою.

Результати проведення діагностики емоційного інтелекту дали наступні результати щодо парціального емоційного інтелекту (окремо по кожному показнику) : на високому рівні оволодіння емоційною обізнаністю володіють 6 здобувачів освіти (6,1%), на середньому рівні у 63 студентів (64,3%) та на низькому рівні у 29 осіб (29,6%); здатністю керувати власними емоціями на високому рівні володіє лише 1 студент (1,02%), на середньому рівні 15 осіб (15,3%) та на низькому рівні у 82 осіб (83,68%); самомотивація сформована на високому рівні у 4 осіб (4,08%), у 33 осіб (33,68%) на середньому рівні та у 61 здобувача (62,24%) на низькому рівні; емпатією на високому рівні володіють 6 осіб (6,12%), на середньому рівні 44 студенти (44,88%) та на низькому рівні у 48 студентів (49%), а також майбутні педагоги вважають що здатні розпізнавати емоції інших на високому рівні – 6 осіб (6,12%), на середньому рівні – 40 осіб (40,8%) та на низькому рівні – 52 особи (53,08%) (Рис 1.1.).

Рисунок 1.1. Результати парціального емоційного інтелекту за методикою Холла

Отже, за результатами дослідження майбутні вчителі початкових класів при наявності в більшій мірі середнього рівня обізнаності щодо розвитку емоцій та почуттів, їх особливостей формування, здобувачі освіти на низькому рівні здатні керувати власними емоціями, мотивувати самих себе, здатні розуміти стосунки, почуття, психічні стани інших (володіють емпатією), а також розпізнають емоції та почуття інших. Зазначимо також і те, що в усних бесідах студенти цілком впевнені у власних можливостях розуміти інших та обізнані в причинах тих чи інших вчинків оточуючих, що вказує на завищений рівень самооцінки щодо наявності у них емоційного інтелекту.

Інтегративний рівень емоційного інтелекту за результатами діагностики Холла визначено : на високому рівні- 4,688%, на середньому рівні – 39,792% та на низькому рівні – 55,52% (Рис.1.2.)

Рисунок 1.2. Результати інтегративного емоційного інтелекту за методикою Холла

Узагальнені результати діагностичного дослідження зазначити, що більше половини майбутніх вчителів початкових класів на низькому рівні володіють емоційним інтелектом, а отже рідко здатні розпізнавати, розуміти та аналізувати власні емоції та емоції інших, не вміють ними керувати, а отже мають проблеми у комунікації та взаємодії з іншими, чого прагнуть уникати усі педагоги, адже саме від них залежить виховання підростаючого покоління.

Таким чином, дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи вказує на важливість розробки плану цілеспрямованої роботи щодо підвищення рівня розвитку їх емоційного інтелекту, оскільки це безпосередньо впливає на якість освітнього процесу та професійну діяльність педагога.

ЛІТЕРАТУРА:

Діагностика емоційного інтелекту Н. Холл. URL : <https://www.pdau.edu.ua/content/diagnostyka-emociynogo-intelektu-n-holl>

Котик Т. М. (2020). Нова українська школа : теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи : навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. Тернопіль, Астон. 192с.

Носенко Е. Л. (2012). Емоційний інтелект як форма прояву важливої складової особистісного потенціалу – рефлексивної свідомості. Вісник ДНУ. Серія : Педагогіка і психологія. Випуск 18. Том 20. №9/1.

Лобко Т. В.,

викладач методики навчання
української мови з каліграфією,
КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний фаховий коледж»

ВИКОРИСТАННЯ СТОРІТЕЛІНГУ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ ЯК ПРОВІДНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Сучасна освіта спрямована на створення інклюзивного середовища, яке враховує потреби кожної дитини, незалежно від її можливостей та особливостей розвитку. Одним із ефективних методів навчання, що сприяє адаптації дітей з особливими освітніми потребами, є сторітелінг. Використання цього методу у початковій школі не лише допомагає розвивати навички читання, а й формує емоційну чутливість, сприяє соціалізації та підвищує мотивацію до навчання.

Сторітелінг у контексті інклюзивної освіти виконує роль містка між навчанням та особистісним розвитком учнів. Завдяки цікавим та доступним історіям діти легше засвоюють нову інформацію, розширюють словниковий запас і покращують розуміння текстів. Крім того, інтерактивні форми подання матеріалу допомагають залучати всіх учасників навчального процесу, створюючи комфортну та підтримувальну атмосферу для навчання (Большакова, 2021).

Метою дослідження є вивчення ефективності використання сторітелінгу в інклюзивній освіті як провідного аспекту розвитку навичок читання. Зокрема, дослідження спрямоване на аналіз впливу сторітелінгу на розвиток мовленнєвих навичок, креативного мислення, соціальної взаємодії та емпатії серед дітей з різними освітніми потребами. Також метою є розробка та впровадження методичних рекомендацій для педагогів щодо інтеграції сторітелінгу в навчально-виховний процес, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини та створення інклюзивного середовища, що сприятиме гармонійному розвитку початківців.

Однією з найпоширеніших причин низької успішності в школі часто є погана пам'ять. Пам'ять – це важливий психічний процес, що формує основу для навчання та розвитку. Пам'ять має декілька видів: образну (зорову, слухову, моторну, емоційну),

словесно-логічну, а також за активністю виділяють мимовільну та довільну. Коли процес запам'ятовування потребує зусиль, залучається довільна пам'ять. Дослідники підтверджують, що всі аспекти пам'яті можна покращити та розвинути, враховуючи вікові особливості дитини (Горбач, 2021).

У роботі з початківцями для тренування пам'яті застосовуються різноманітні методи. Це включає в себе використання рамок-вкладень, настільних ігор «Меморі», рухових ігор «Спробуй повторити», де здобувачі освітим стараються відтворити рухи за вчителем, об'єднуючи дрібну та загальну моторику. Також використовуються ігри, спрямовані на розвиток слухової пам'яті, у яких використовуються звуки тварин, голоси людей та побутові звуки (Горбач, 2021).

До цього ряду відносяться гри на розвиток зорової пам'яті, наприклад, «Пошук відмінностей», також можуть бути проведені театралізовані представлення на основі казок, використовуючи пальчиковий, настільний чи тіньовий театри, або театр на фартушку, а також проведення уроків віршів та пісень (Горбач, 2021).

У галузі педагогіки метод сторітелінгу став відомим ще з 90-х років ХХ століття. Мистецтво створення історій та приклади їх застосування в різних сферах життя представлені у працях Марка Лівіна «Сторітелінг для очей, вух і серця». Теоретичні основи сторітелінгу були розроблені такими вченими, як К. Гопіус, С. Гузенков, Р. Йенсен, Н. Дуарте, Дж. Кемпбел, Р. Маккі, Н. Малік, М. Сайкс. Наприклад, педагог Н. Бондаренко описує сторітелінг як ефективний спосіб передачі інформації через розповідь різноманітних історій, які можуть бути зворушливими, пізнавальними або жартівливими (Большакова, 2021). Вчена Г. Гич розглядає сторітелінг як прийом, за яким промовець будує сюжетну оповідь перед аудиторією (Горбач, 2021).

Отже, сторітелінг вивчається науковцями з різних галузей і з різних точок зору.

Також перевагу отримує історія, яка має значимий зміст і легко запам'ятовується. У протилежному випадку історія просто не викличе довіри у слухачів, що призведе до відсутності враження (Горбач, 2021). Виділяють наступні типи сторітелінгу, зображені на рис. 1:

Рис. 1. Види сторітелінгу

Існують різні типи сторітелінгу. У класичному підході до сторітелінгу, педагог самостійно розповідає історію, а діти лише слухають і приймають інформацію.

У методі активного сторітелінгу педагог визначає основу події, формує її проблеми, цілі та завдання. Це сприяє швидкому залученню здобувачів освіти до

процесу створення історій. Існує також цифровий сторітелінг, коли розповідь історії супроводжується візуальними елементами, такими як картинки, відеопрезентації, скрайбінг та інфографіка (Горбач, 2021).

Ми вважаємо за доцільне розглянути цифровий сторітелінг, зосереджуючись на інструменті, відомому як «Кубики Історій». Цей ігровий метод, на нашу думку, є ефективним для використання на уроках читання. Кубики Історій (див. Рис. 2) – це особлива настільна гра-посібник, що базується на технології сторітелінгу, сприяючи розвитку уяви та мовлення дитини, а також тренує пам'ять. Це унікальний вид гри, де немає конкуренції між гравцями – учасники по черзі утворюють та оповідають вигадані пригоди героя, і тут немає переможених чи переможців, оскільки гравець може обирати жанр своєї історії самостійно (Калюжна, 2022).

Рисунок 2. Кубики Історій.

Розглянемо короткий опис гри: перший гравець у колі кидає перший кубик, щоб обрати основну подію за малюнком, що випав, і ця подія стає початком історії. Потім наступний гравець кидає другий кубик і розширює розповідь, додавши деталі до попередньої частини. Цей процес повторюється, доки історія не буде завершена. Основними етапами будь-якої історії є: експозиція, конфлікт, розвиток подій, кульмінація, розв'язка та висновок (Калюжна, 2022).

Методика сторітелінгу має численні переваги, включаючи цікавий спосіб урізноманітнення занять або освітніх ситуацій, здатність до індивідуалізації та зацікавлення дітей, не вимагання великих витрат і можливість використання в будь-якому місці та часі. Вона сприяє розвитку уяви, фантазії та креативності, підтримує створення позитивних взаємин між вихованцями та педагогом, сприяє обміну емоціями під час спілкування з персонажами, розвиває довіру та емпатію, а також знімає психологічне напруження. Через обговорення та творче створення оповідок діти вчаться усвідомлювати свої почуття та виражати їх, що сприяє розвитку зв'язного мовлення.

Отже, сторітелінг як метод розвитку навичок читання відіграє значну практичну цінність, оскільки сприяє легкому засвоєнню матеріалу, розвитку уяви, пам'яті, покращенню взаємин з іншими та самопізнанню. Тому не дивно, що з кожним роком він набуває все більшої популярності.

У сучасних освітніх умовах такий метод виступає як неформальний інноваційний спосіб навчання. Теоретичні дослідження ролі сторітелінгу в початковому навчанні підтверджують його можливість та доцільність в освітньому процесі. Таким чином, сторітелінг відіграє важливу роль у розвитку уяви, фантазії та креативності; налагодженню взаємин між вихованцями та педагогом; стимулює емоційний інтелект, критичне мислення; мотивує створювати власні історії; використовувати різні

інструменти для презентації складених історій, такі як акторська гра, танець, малюнок. Використання сторітелінгу в інклюзивній освіті є провідним аспектом розвитку навичок читання. Цей метод сприяє створенню доступного та привабливого середовища для навчання, дозволяючи кожній дитині здійснювати власний когнітивний розвиток на власному рівні. Стимулюючи уяву, творчість та емоційну взаємодію, сторітелінг сприяє формуванню мовленнєвих, комунікативних та соціальних навичок у всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей чи особливих потреб. Такий підхід не лише підвищує якість освіти для дітей з різними здібностями, а й сприяє формуванню толерантного та відкритого суспільства, де кожна дитина має можливість розвиватися на повну міру свого потенціалу.

ЛІТЕРАТУРА:

Большакова І. Технологія «Сторітелінг». URL : <https://www.youtube.com/watch?v=K2YVwU9B6L4> (дата звернення 15.05.2024).

Горбач Н. В. Техніка сторітеллінгу в педагогічній практиці. Академічні студії: Серія «Педагогіка». 2021. № 3. С. 187–192.

Калюжна Н. С. (2022). Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Т. 1, Вип. 26, С. 92–98.

Лотфі Гаруді Г. С.,

доктор філософії, докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-6713-9056>

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Білінгвальна освіта як педагогічний феномен існує вже давно. Вітчизняні вчені розуміють білінгвальне навчання як цілеспрямований процес залучення до світової культури засобами рідної та іноземних мов. Протягом років і століть громади в усьому світі встановлюють один з одним зв'язки, будь то дружні, комерційні чи війовничі. Результатом такого спілкування може бути як позитивний, так і негативний досвід.

Вони завжди певним чином впливають на мовленнєву поведінку людей. Тому з часом вони вплинуть на їхні мови. Іноді результатом є двомовність, а іноді на мови впливають запозичення або зміни. З плином часу одна громада може зазнати поступової мовної зміни, замінюючи двомовність одномовністю, або вона може прийняти мову, яка не використовується, через раптову зміну умов життя.

На думку дослідників, білінгвальне навчання відкриває можливості формування у здатності до міжкультурної комунікації, розвитку комунікативно-орієнтованої особистості, що актуалізує дослідження вказаної проблеми. О. Білозір виокремлює характерні для сучасної багатомовності ознаки, серед яких вказує на «очевидну інтенсивну й різнохарактерну взаємодію між основними тенденціями у співіснуванні мов у суспільстві, які до того ж є різноспрямованими, діаметрально протилежними; використання англійської як глобальної та прагнення диверсифікації мов через прагнення зберегти національну ідентичність» (Білозір, 2022, с.46). Ю. Пришупа зазначає, що у сучасній системі вищої освіти «одним з перспективних розвитків професійної адаптивності майбутнього фахівця є використання ідей білінгвальної

освіти, де іноземна мова виступає не тільки як предмет вивчення, але й головним чином, як засіб викладання і вивчення навчальних дисциплін» (Пришупа, 2019, с.69).

Одне з важливих питань білінгвізму полягає у тому, який вплив він має на особистісний розвиток індивідів. Вченими-дослідниками описано механізм організації білінгвального навчання цих країнах. Особливу цінність сьогодні має досвід шкіл, які здійснюють білінгвальне навчання.

У деяких країнах це явище ще категорично відкидається або є небажаним, оскільки воно впливає на їхній націоналізм. Водночас, Європа, наприклад, завдяки політичній та економічній взаємодії, стала континентом, який мав широко поширену двомовність.

Проблема полягає в тому, що дослідники в різних галузях лінгвістики, будь то вивчення другої мови, педагогіка викладання мови, соціолінгвістика чи психолінгвістика, можуть застосовувати різні визначення поняття, а читачі можуть застосовувати ще інші.

Ще одна проблема з концепцією білінгвізму полягає в тому, що люди, швидше за все, також мають власне сприйняття цієї концепції. Це особливо проблематично при вивченні білінгвізму в його різноманітних формах і з різних точок зору, оскільки учасниками цих досліджень найчастіше є неспеціалісти, бо ж не мають лінгвістичної підготовки. Індивідуальну двомовність у минулому часто звинувачували в неуспішності двомовної дитини в школі та на тестах інтелекту. Вважалося, що двомовність лежить в основі відсутності асиміляції представників меншин у суспільстві. Однак, за проблеми такого роду зазвичай відповідають соціальні причини, а не двомовність.

Проте заклопотаність проблемами, пов'язаними з двомовністю, не повинна затьмарювати усвідомлення її переваг. Індивідуальний білінгвізм часто сприймається як збагачувальний атрибут, який сприяє кращому розумінню природи мови та дає можливість отримати глибоке розуміння двох культур.

Однак це сприятливе сприйняття залежить від соціокультурного контексту двомовності, оскільки його навряд чи поділяють ті члени мовних меншин, які зазнають дискримінації з боку домінуючої більшості.

Інша можлива перевага для членів багатомовних груп полягає в тому, що вони мають у своєму розпорядженні ширший спектр мовних ресурсів, ніж ті, хто належить до одномовних спільнот. Це дозволяє їм спілкуватися гнучкіше та різноманітніше, ніж за умов монолінгвізму.

Вчені припускають, що вивчення другої мови розширює розумові здібності, коли люди, які знають декілька мов, використовують більшу частину мозку, ніж одномовні.

Білінгви володіють кращою словесною майстерністю, ніж одномовні, і вони раніше освоюють навички лінгвістичної абстракції. Двомовні люди мають кращу слухову пам'ять, ніж одномовні, і здатні інтуїтивно сприймати значення невідомих слів. Виявлено, що малозабезпечені двомовні діти краще вивчають нові етикетки, ніж малозабезпечені одномовні діти.

Тому, крім проблем двомовності, розширення розумових здібностей може бути вагомою причиною для вивчення другої мови. У випадку, коли досконале вивчення мови не супроводжується втратою рідної мови, це призводить до білінгвізму, контролю над двома мовами. Однак, існують умови, щоби людина могла двомовною: необхідно оволодіти новою мовою, володіючи своєю мовою. Загалом, неможливо визначити ступінь досконалості, за якого людина стає двомовною: це визначення відносне.

Окрім того, слід розглядати використання не тільки двох мов, але будь-якої кількості мов: тому ми розглядатимемо білінгвізм як альтернативне використання двох чи більше мов однією особою. Визначають білінгвізм як здатність індивіда

використовувати дві мови, свою рідну мову та іноземну, по-різному, незалежно від того, чи володіє цей індивід цією здатністю в одній чи декількох сферах.

Традиційний метод двомовності полягав у оцінці індивідуальних мовних навичок і рівня володіння кожною мовою шляхом, наприклад, перевірки розуміння двомовними особами та продукування певних лексичних чи граматичних одиниць, усно чи письмово, або шляхом вимірювання їх реакції на різні лінгвістичні підказки з точки зору мовлення (наприклад, заповнення пропусків, переказ оповідання, завершення речення тощо). Існують також інші процедури, щоб з'ясувати, яка з мов двомовних людей є домінуючою. Такі процедури включають тести на асоціації слів, істинні/хибні твердження та представлення слів з ідентичною формою та значенням у двох мовах.

Інші способи оцінки відносної майстерності включають різні вправи з перекладу, відповіді на усні чи письмові стимули чи словесні інструкції. Багато з цих тестів проводяться в лабораторних умовах, а час реакції реєструється; більш висока швидкість реакції тоді приписується домінуючій мові.

Таким чином, мовний рівень є мінливим і нестабільним через існування різного ступеня функціональної двомовності, що залежить від індивідуальних особливостей двомовних людей, які мають різні мовної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА:

Білозір, О. С. (2022). Розвиток полілінгвальної компетентності учнів профільної школи на засадах дидактики багатомовності. Дис. ... д-ра філософії, Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг

Пришупа, Ю. (2019). Білінгвальне навчання як фактор успішної професійної адаптивності. *Electronic Institutional Repository of the National Aviation University of Ukraine*, 2(15), 69–74.

Мерєнков Г. А.,

кандидат філософських наук, доцент кафедри графічного дизайну ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРЕЗ НЕОЕПІЧНЕ І ДУХОВНО-ФОЛЬКЛОРНЕ МУЗИКУВАННЯ

Повномасштабна війна, в якій українці виборюють своє існування, актуалізувала відродження української культури, і, зокрема, музичної. Адже саме музика і пісня здатні як найемоційніше надихати на боротьбу. У музичному мистецтві проявляється і релігійність українців, адже щоб мати надію і бачити світло в темні часи, потрібен духовний стрижень, який українці здавна знаходили в духовних пошуках і релігійному досвіді.

На сьогоднішній день спостерігаємо кілька важливих тенденцій, які допомагають зберегти українську ідентичність і збагатити духовність. З одного боку, в музичному мистецтві вже не перший рік стає популярною фольклорна складова, українці виявляють щирий інтерес до своїх народних інструментів і музичних традицій. Сприяє цьому те, що фольклорна складова поєднується в одних випадках з популярною складовою, в інших – з академічною, а інколи із тим і з іншим. Яскравим прикладом є

програми Національного академічного оркестру народних інструментів (НАОНІ), як-от «Володарі стихій», де чотири стихії – повітря, вода, земля і вогонь – представлені відповідно інструментами: сопілками, бандурами, цимбалами і скрипками. До репертуару включені не лише українські твори, а й деякі хіти світової рок- і поп-музики в оркестровому аранжуванні. Також спостерігаємо зразок побудови інструментального концерту за прикладом сучасних європейських музичних шоу-програм з театралізацією, елементами фентезі, української міфології.

В інших випадках спостерігаємо більш традиційний підхід – відродження певного періоду української пісенно-інструментальної традиції, наприклад, творів Середньовіччя, бароко, Ренесансу. Найяскравішим прикладом такого підходу є творчість гурту «Хорея Козацька» (лідер – народний артист України, кобзар, бандурист та лірник Тарас Компаніченко). Гурт у 2023 році отримав Шевченківську премію («Хорея Козацька» Тараса Компаніченка отримала Шевченківську премію», 2023), а його репертуар демонструє спорідненість української культури з європейською, історичну вписаність України в європейський простір, що особливо актуально в наш час. Ось як характеризує цей гурт кандидат мистецтвознавства Ю. Карчова: «Концепт історичної пам'яті, актуалізація героїчної тематики та настанови історично інформованого виконавства є основою творчості гурту... Із масштабністю та певною ретроспективністю жанрової сфери суголосні "інструментальний образ" колективу – кобза, ліра, бандура та старосвітська бандура, скрипка, фідель, гітара, віолончель, сопілка, сурма, а також варіативність виконавської парадигми» (Карчова, 2024, 55).

Слухачами колективу, за свідченням лідера гурту, є люди, «котрі шукають українську ідентичність через мистецтво музики та співу, через звучання стародавнього інструменту. Це люди, які хочуть зв'язувати минуле з сучасним, які шукають в сучасності небанальну, неоепічну, лицарську традицію» (Левантович, 2020). Європейський акцент був обраний Тарасом Компаніченком не випадково. Музикант пояснює це так: «Пригадую, як зрозумів, що тримаю в руках не просто музичний інструмент, а річ, через яку можна реалізовувати ідею європейськості української пісні, розкрити важливі сенси, які заховані у творах лицарського епічного спрямування і які показувати, що українці у тому ж XV столітті не просто існували, але й були носіями тотожних європейських ідей» (Левантович, 2020). Отже, саме така єдність інструментального музикування і пісні допомагає передати потрібні сенси.

Колектив також виконує старовинні духовні пісні (псалми, канти), використовувачи українські національні і старовинні європейські інструменти, що демонструє певну паралітургічну традицію духовного співу (на відміну від літургічної православної, яка заперечує інструментальний супровід). Відродження і розвиток цієї паралітургічної традиції також є ознакою часу, як відзначає кандидат мистецтвознавства М. Антоненко: «Виконання духовних пісень із музичним супроводом є новітньою стилістичною рисою української православної духовної пісенності». Говорячи про «Хорею козацьку» як гурт, що виконує духовні пісні Руси-України з інструментальним супроводом, М. Антоненко відмічає, що ці пісні «завдяки фольклорній стилізації та музичному супроводу на старовинних музичних інструментах отримали яскравий, неповторний колорит» (Антоненко, 2020:133).

Серед цих духовних пісень – пісні на слова Григорія Сковороди. Зокрема, виконуючи четверту пісню зі збірки «Сад божественних пісень» («Ангели знизайтесь»), акомпануючи на кобзі, Тарас Компаніченко коментує: «Четверта пісня на Різдво Христове... її можна співати не лише на Різдво, а й в часи весняного рівнодення, в часи рекреацій на Київських горах, можна співати її влітку і восени, бо в ній йдеться про Бога, який робить нас вільними. Тобто, про того Бога, який

народжується в нас і родить в нас дух свободи» (Дивіться, митець! Look, that is the artist!, 2022).

Отже, подібна паралітургічна старовинна українська духовна музика з національним колоритом дозволяє відтворити сенси, дуже важливі у боротьбі проти зовнішньої агресії. Хоча такий сенс як здобуття внутрішньої свободи є універсальним, потрібним і у воєнні, і у мирні часи.

Також дуже суголосною сучасним настроям українців є пісня з Почаївського богогласника «Про Страшний Суд», де співається про Творця, який прийде судити всіх людей, у тому числі: «святійших патріархов, царей, князей, гетьманов, найясніших монархов, ієреїв, іноків, ... рицеров знаменитих, судей земних, воїнов і людей посполитих». Ключовою ідеєю пісні є думка, що перед Божим Судом всі рівні: як простий народ, так і правителі, клірики, будь-які церковні ієрархи від найнижчого до найвищого за статусом. Пісня співається під супровід лютні. Особливо ця ідея актуальна у зв'язку з тим, що за час повномасштабного вторгнення українці неодноразово переконувалися, що не можна покладатися на земні авторитети – світські (президенти держав, політичні діячі) і духовні (папа римський). Як виявилось, найвпливовіші і найавторитетніші фігури, як в політиці, так і в церковній ієрархії, помиляються і в багатьох випадках не виправдовують очікувань. Так, заяви папи римського Франциска неодноразово ставали предметом розчарувань з боку українців, які очікували від духовного авторитета заяв із засудженням російської агресії («Українці і росіяни двоюрідні брати». Нова скандальна заява Папи Римського про війну», 2024). Останні ж події свідчать і про розчарування українців у позиції президента найвпливовішої країни світу. Тож ідея, закладена в духовних піснях у виконанні Хореї Козацької допомагає зрозуміти, що для Бога статус людини не має значення, і президенти, і найвищі ієрархи церкви також будуть відповідати перед Творцем за свої слова і вчинки.

Інструментальний супровід, тим більше, старовинні інструменти (кобза, лютня), допомагають не тільки підкреслити національний і європейський колорит і передати історичну основу, але й донести ці духовні змісти більш широкій українській аудиторії, яка налаштована патріотично. Крім того, навряд чи зараз можна пов'язувати з духовністю лише літургійну богослужбну традицію, яка в православ'ї обходиться без інструментів.

Отже, зважаючи на європейський вектор української геополітики, особливо в умовах боротьби проти зовнішньої агресії, важливим є підкреслення європейського контексту української музичної культури. Цьому сприяє творчість таких гуртів як «Хорея Козацька», відродження і популяризація музикування на національних і старовинних інструментах. Духовні ж змісти пісень дозволяють розкрити «основи духовного буття нації» (Карчова, 2024, 57), транслювати важливі для українців цінності: свободу і гідність, а також рівність людей перед Творцем.

ЛІТЕРАТУРА:

Антоненко, М. М. (2020). Православна духовна музика в системі української культури кінця ХХ – початку ХХІ століття [Кандидатська дисертація, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького]. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України. <https://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2349>

Дивіться, митець! Look, that is the artist! (2022, грудень 14). Тарас Компаніченко представляє: Григорій Сковорода, пісні збірки «Сад божественних пісень», біографія [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=u00QXfolKnl&t=670s>

Карчова, Ю. (2024). Народнописенна виконавська парадигма у творчості сучасних чоловічих гуртів. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 71(2), 53–58.

Левантович, О. (2020, травень 14). Тарас Компаніченко: «Якщо нація співає разом – вона об'єднується, а об'єднана нація – сильна». *Локальна історія*. <https://localhistory.org.ua/texts/interviu/taras-kompanichenko-iaxshcho-natsiia-spivaie-razom-vona-obiednuetsia-a-obiednana-natsiia-silna/>

«Українці і росіяни двоюрідні брати». *Нова скандальна заява Папи Римського про війну*. (2024, грудень 16). BBC News Україна. <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cdr032yj18mo>

«Хорея Козацька» Тараса Компаніченка отримала Шевченківську премію. (2023, March 13). *Ukrainian World Congress*. <https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/horeya-kozaczka-tarasa-kompanichenka-otrimala-shevchenkivsku-premi%D1%94yu/>

Мордовцева Н. В.

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри початкової освіти
Державного закладу «Луганський
національний університет
імені Тараса Шевченка»
<https://orcid.org/0000-0002-1827-9404>

КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальновідомо, що спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогічної діяльності. Усе починається з педагога, з його вміння організувати зі здобувачами освіти педагогічно доцільні відносини. Професійна комунікація нині перебуває в певному перехідному періоді, оскільки, по-перше, інформатизація та інформаційні технології поряд із технічними досягненнями та їх швидким упровадженням в освітню практику фундаментально змінили процеси комунікації. По-друге, освіченість суспільства, поширення знань про ці технічні досягнення приводять до виходу педагогічної комунікації зі своїх традиційних меж.

Найчастіше зустрічаємо думку про те, що комунікація є одностороннім процесом передачі інформації від «суб'єкта» до «об'єкта» і по суті монологічним мовленням, то ми можемо говорити про педагогічну комунікацію як різновид професійної комунікації і, так би мовити, компонент педагогічного спілкування. Достатньо широко питання педагогічної комунікації представлені в роботах В. Абрамяна, Н. Бутенко, Л. Виготського, Н. Волкової, А. Годлевської, М. Забродського, І. Зязюна, В. Кан-Калика, А. Капської, М. Коць, О. Леонтєва, С. Максименка, О. Мерзлякової, П. М'ясоїда, В. Сухомлинського, К. Ушинського, та ін.

Головний тренд у сучасній освіті – це зміна ролі викладача, який має, перш за все, на високому професійному рівні вміти вдало вести навчальний діалог зі студентами, щоб позитивно змотивувати кожного полюбити обрану майбутню професію, показати все різнобарв'я нашої мови, особливо це стосується майбутніх учителів початкових класів. Адже вимоги Нової української школи спрямовані на те, щоб дослідження й отримання знань повинні йти разом. Через це змінюється й сам

спосіб навчання. Наші учні – це учасники процесу пізнання, тобто вони разом з педагогом формують нові знання, а не просто їх пасивно споживають.

Справжній фахівець своєї справи насамперед має бути обізнаним з усіма необхідними компетентностями, і відповідно до нових ролей, вміти обирати свою спеціалізацію. Майбутній вчитель початкових класів є не просто учителем-предметником, це людина, яка сама розвивається, окреслює проблеми більш високого рівня і залучає учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що спроможна сучасна наука.

Н. Бібік відзначає, що орієнтація на компетентність як мету освіти зачаровує перспективою пов'язати воедино освітній рівень, логічно вибудувати зміст освіти у співвіднесенні з вимогами до результатів у системі їх ускладнення (Бібік, 2004).

На думку Л. Байдюк, «удосконалення освітнього процесу, у якому здобувач стає суб'єктом навчання, а сам навчальний процес переходить у навчально-дослідний, заснований на інтегрованому, розвивальному та виховному характері навчання, передбачає підвищену увагу до формування та розвитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя, зокрема вчителя початкової школи» (Байдюк, 2022).

О. Кравченко-Дзондза надає таке визначення поняттю «комунікативна компетентність майбутніх учителів початкових класів» – це якісна характеристика суб'єкта педагогічної діяльності, що охоплює комунікативні знання, вміння, навички, здібності, особистісні якості, від рівня сформованості яких залежить успіх професійної діяльності. Також авторка надає характеристику педагогічним умовам, які сприяють формуванню комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки. До них належать: а) розробка та застосування алгоритму формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, б) спрямованість навчального процесу на встановлення особистісно-орієнтованої взаємодії, в) упровадження в педагогічний процес відповідного елективного курсу, г) застосування активних методів навчання (групові дискусії, ділові та рольові ігри, бесіди, комунікативні вправи, психогімнастика, домашні завдання), що можуть стати основою комунікативного тренінгу, який має величезне практичне значення в розвитку міжособистісного спілкування, особливо в процесі формування умінь і навичок майбутнього професійної взаємодії тощо (Кравченко-Дзондза, 2015).

Таким чином, комунікативна майстерність майбутнього вчителя відіграє значну роль при вирішенні наукових, навчально-виховних завдань педагогічної діяльності. Добре розвинені педагогічні комунікативні вміння потрібні викладачу для створення позитивного, творчого клімату. Необхідною умовою успішного протікання процесу спілкування між учителем і здобувачем освіти є комунікативна компетентність його учасників, при цьому вагомими аспектами виступають міжособистісна взаємодія, нерозривність педагогічного процесу із педагогічним спілкуванням, проектування можливих ефективних засобів подання інформації на основі передбачення можливих наслідків її сприйняття, проектування власної виконавчої діяльності, заохочення в закріпленні продуктивних дій.

ЛІТЕРАТУРА:

Байдюк, Л. (2022). Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах. Зб. наук. праць Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 2(26). С. 59-69.

Бібік, Н.М. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В.Овчарук]. К.: «К.І.С.». С. 47-52.

Кравченко-Дзондза, О. Е. (2015). Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки. Дис. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дрогобич. 188 с.

Павлик Н.В.

доктор психологічних наук, старший дослідник,
провідний науковий співробітник відділу психології
праці Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-5828-606X>

Радзімовська О.В.

кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник відділу психології праці Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-0728-2090>

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПЕДАГОГА ДО СВІТОВИХ ЗМІН В УМОВАХ ВІЙНИ

Сучасний світ вирує різноманітними глобальними трансформаціями (глобалізація економіки, перерозподіл зон політичного впливу, збройні конфлікти, зміни клімату, штучний інтелект тощо). У зв'язку з цим перед вчителями, постає надважливе завдання психологічної адаптації до нових світових реалій (Корсунський, 2020).

Поняття адаптації є однією з ключових категорій у дослідженні закономірностей функціонування живого організму, оскільки саме психічні, психологічні й соціальні механізми адаптації формуються в результаті процесу тривалого розвитку організму й забезпечують можливість його існування в мінливих умовах середовища.

Механізми адаптації сформувалися в результаті тривалої еволюції людства й забезпечують можливість існування організму в мінливих умовах середовища. Розрізняють різноманітні види адаптації особистості: психічна, психологічна, соціальна, соціально-психологічна, професійна, культурна тощо.

Психічна адаптація – це властивості індивіда, що характеризують його стійкість до умов середовища та рівень пристосування до них.

Психологічна адаптація особистості є двостороннім явищем, яке ґрунтується на закономірностях взаємодії індивіда та середовища. Як зазначає Н.Г. Ничкало, Процес взаємодії особистості та середовища – це ніби інтегральний показник стану особистості, її здатності виконувати певні соціально-психологічні функції в незвичних умовах: адекватно сприймати оточення, спілкуватися з іншими людьми, адаптивно змінювати поведінку відповідно до рольових очікувань (Ничкало, 2001).

Тож, психологічна адаптація розглядається нами як властивість особистості, що характеризує її стійкість до умов середовища та рівень пристосування до них. Процес адаптації зумовлює рівновагу між світом і людиною, яка досягається шляхом

пристосування до умов середовища, що змінюються, у напрямі мети, до якої прагне людина.

Соціальна адаптація – це пристосування особи до соціального оточення. Вона тісно пов'язана з процесом соціалізації, інтеріоризації норм та цінностей та форм соціальної взаємодії нового середовища, й відбувається завдяки засвоєнню особистістю соціального досвіду суспільства (Лавренко, 2001).

Соціально-психологічна адаптація є багатоплановим процесом пристосування психіки і поведінки людини до умов соціального середовища, який опосередкований особливостями психіки й провідною діяльністю особистості на даному етапі її розвитку (Ткачишина, 2021). Соціально-психологічна адаптація забезпечується певною системою психологічних механізмів (рефлексії, емпатії, зворотнього зв'язку тощо) і відбувається на основі як свідомого так і неусвідомленого сприйняття людиною особливостей середовища й активного впливу на нього.

За попередніми результатами нашого дослідження можемо стверджувати, що соціально-психологічна адаптація є функцією психологічного здоров'я особистості (Павлик 2023). Тож, за нашим робочим визначенням, соціально-психологічна адаптація є багатоплановим процесом пристосування психіки і поведінки людини до умов соціального середовища, який опосередкований особливостями психологічного здоров'я особистості.

Коли людина тривалий час перебуває в умовах, що перевищують її адаптаційний поріг, то починається психічне виснаження, яке зумовлює психотравматизацію і процес дисгармонійного розвитку особистості. В умовах тривалої війни звичні взаємодії педагога з учнями порушуються.

У відповідь на екстремальний вплив організм видає неспецифічну реакцію – стрес, що характеризується підвищеною фізіологічною й психічною активністю. Емоційний стрес диктує сприйняття загрози, небезпеки життю і є критерієм адаптаційного порога особистості в конкретних умовах. На прояв стресу впливають різні фактори. При сприятливих умовах стрес може трансформуватися в оптимістичний стан, а при несприятливих – у стан нервово-емоційної напруженості.

Г. Сель'є, визначає три стадії розвитку стресу: реакція тривоги, фаза резистентності і стан виснаження адаптивних резервів. В останній стадії можуть виникати порушення процесу особистісного функціонування.

Процес подолання вчителем проблемних професійних ситуацій здійснюється шляхом розвитку здатності до соціально-психологічної адаптації, в ході якого він відкриває нові види психічних ресурсів.

До психологічних механізмів адаптації особистості належать: когнітивний, емоційний та практичний (поведінковий). Сформовані в процесі життєдіяльності адаптивні механізми переходять у сферу автоматизованих навичок, звичок, підсвідомих регуляторів поведінки.

Ефективному розвитку механізмів соціально-психологічної адаптації сприяють взаємодія об'єктивних соціальних умов (соціальна приналежність, освітній рівень), середовище існування (сім'я, школа, трудовий колектив, неформальне оточення), сама особистість вчителя.

Процес соціально-психологічної адаптації є надзвичайно динамічним, його успіх багато в чому залежить від цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних умов, функціонального стану, соціального досвіду, життєвої установки тощо. Проте, можна виділити ряд особистісних характеристик, які відрізняються відносною стабільністю і багато в чому визначають успіх адаптації до різноманітних умов діяльності. До числа таких характеристик належить рівень нервово-психічної стійкості, особливості

самооцінки особистості, відчуття своєї референтної значущості для оточуючих, рівень конфліктності, орієнтація на моральні норми спілкування, що прийняті у професійному колективі.

Процес соціально-психологічної адаптації передбачає розвиток певної системної якості особистості – адаптивності. Психологічна адаптивність особистості визначається ступенем розвитку психічної саморегуляції. Важливе місце у цьому процесі посідає здатність прогнозування ситуації, розвитку подій, індивідуальна здатність адекватно сприймати нову інформацію.

Успішність психологічної адаптації залежить не стільки від складнощів ситуації, скільки від індивідуальних ресурсів педагога (психічної резильєнтності до стресу, конструктивності загального світосприйняття).

Ефективність соціально-психологічної адаптації значно залежить від того, наскільки адекватно людина сприймає себе і свої соціальні зв'язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливостями і усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, порушенням взаємин, зниженням працездатності і погіршенням стану психологічного здоров'я. Випадки глибокого порушення соціально-психологічної адаптації можуть призводити до зриву професійної діяльності вчителя, розвитку хвороб. Тож, процес психологічної адаптації може протікати ефективно й сприяти адаптованості як стійкого психічного стану особистості, так і неефективно, що зумовлює дисгармонійний психічний стан людини – соціально-психологічну дезадаптованість.

Соціально-психологічна дезадаптація характеризує дисгармонію між відображенням людиною дійсності й ставленням до неї.

Дезадаптованість – це не процес, а психічний стан, що виникає у наслідок застосування неадекватних способів поведінки.

Тож, психологічна дезадаптація визначає неадекватність поведінки у наслідок непристосованості людини до умов середовища і виявляється у нездатності до самокорекції поведінки. Ознаками соціально-психологічної дезадаптації педагога є страх, розгубленість, звуження кола контактів, агресія, асоціальні вчинки.

Таким чином, соціально-психологічна дезадаптація означає непристосованість людини до умов середовища, неадекватність поведінки у нових обставинах. Дезадаптивна поведінка виявляється у вигляді аутоагресії, суїцидальних спроб, схильності до здійснення асоціальних вчинків і актів насильства, алкогольної залежності (Павлик, 2020).

Дезадаптація завжди соціальна, адже це стан людини, яка не знаходить у навколишньому середовищі умов, що відповідають її потребам, здібностям і бажанням.

Поєднання в понятті «соціально-психологічна дезадаптація» психологічного і соціального боків складають дві невід'ємні частини поняття соціально-психологічної дезадаптації, особистості, яка зумовлена загостренням акцентуацій характеру й негативних емоційно-вольових якостей (слабовілля, піддатливості чужому впливові, імпульсивності, упертості, агресивності тощо). Причини цієї дезадаптації пов'язані зі деформацією психологічної регуляції та соціальних установок особистості.

Існує три рівні соціально-психологічної дезадаптованості особистості.

Перший рівень – ситуативна дезадаптованість. Другий рівень – це стійка ситуативна дезадаптованість. Третій рівень – загальна соціально-психологічна дезадаптованість. Це вже хвороба з патологічними комплексами – синдромоми неврозів і психозів, переродженням особистості і перманентною фрустрацією.

Факторами соціально-психологічної дезадаптації педагога є: складна морально-психологічна обстановка в соціальному оточенні; психологічна неготовність до переживання умов війни; депресивний стан; вікові фактори; особистісні фактори: світоглядна позиція, характерологічні особливості, недостатній розвиток саморегуляції, наявність деструктивних соціальних установок. З психологічної точки зору особистісні фактори є провідними.

Немаловажну роль відіграють такі фактори як життєвий рівень і якість життя, розуміння громадянського обов'язку.

Основою розвитку психологічної адаптивності особистості є психологічний механізм психічної саморегуляції, який виступає запорукою гармонійного особистісного розвитку (Павлик, 2023).

Критеріями соціально-психологічної адаптивності виступають належний рівень поведінкової регуляції, моральної нормативності та комунікативної компетентності.

Поведінкова регуляція здійснюється на основі психічної саморегуляції – здатності до керування своїми психічними станами. Психічна саморегуляція здійснюється в єдності енергетичних та ціннісно-сміслових аспектів.

Моральна нормативність – відображає регулятивну функцію моральних вимог, які регулюють поведінку людей за допомогою певних норм, правил, установок, повчань, заповідей тощо.

Комунікативна компетентність – це інтерес до людей, здатність підтримувати спілкування з оточуючими, сукупність знань, умінь і навичок роботи у групі, що передбачають уміння розуміти й бути зрозумілим у процесі спілкування.

Вивчення особливостей психологічної адаптованості особистості до глобальних світових змін в умовах довготривалого стресу війни надасть можливості визначити напрями психологічного супроводу професійної діяльності сучасних педагогів, що має на меті підвищення рівня їх психологічної резиль'єнтності та емоційного благополуччя.

Висновки.

Соціально-психологічна адаптованість – властивість особистості, що характеризує її стійкість до умов середовища та рівень пристосування до них. Соціально-психологічна адаптація є багатоплановим процесом пристосування психіки і поведінки людини до умов соціального середовища.

Компонентами структури соціально-психологічної адаптованості є поведінкова регуляція, комунікативна компетентність, моральна нормативність.

Провідними факторами соціально-психологічної адаптації / дезадаптації вчителя є особистісні: світоглядна позиція, характерологічні особливості, розвиток саморегуляції, певні соціальні установки.

ЛІТЕРАТУРА:

Адаптація – запорука гармонійного розвитку. – [Електронний ресурс] – Доступно: <https://osvita.ua/school/method/psychology/2623/>

Адаптація / Енциклопедія сучасної України / <https://esu.com.ua/article-42642>

Корсунський С., Зовнішня політика в епоху трансформації. К. : Vivat. 2020. 256 с.

Ничкало Н. Г., (2001). Адаптація психологічна / Енциклопедія сучасної України. – [Електронний ресурс] – Доступно: [https://esu.com.ua/article-42642#:~:text=Адаптація%20психологічна%20\(А.,А.](https://esu.com.ua/article-42642#:~:text=Адаптація%20психологічна%20(А.,А.)

Павлик Н. В., (2020). Психологічний супровід військовослужбовців, спрямований на психологічну реабілітацію постстресових психічних розладів : метод. посіб. – Київ,. – 92 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://lib.iitta.gov.ua/719941/>

Павлик Н.В., (2023). Гармонізація психологічного здоров'я педагога Нової української школи : Монографія. – Київ: ФОП Паливода А.В. 2023. – 170 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ipood.com.ua/e-library/monografi/garmonizaciya-psihologichnogo-zdorovya-pedagoga-novo-ukrainsko-shkoli/>

Панчук Н.П.,

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології освіти
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0000-0001-9090-6073>

ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

В практичній діяльності перед науково-педагогічним працівником постають питання, для вирішення яких потрібно оперувати знаннями з гендерної тематики, зокрема, йому необхідно володіти системою наукових знань про гендер, психолого-педагогічні аспекти виховання та освіти, гендерні технології, фактори, умови та критерії ефективності гендерної соціалізації здобувачів освіти.

Згідно наших досліджень, цілком очевидним є те, що процес гендерної соціалізації молоді найбільш ефективно відбувається під час фахової підготовки під впливом освітніх факторів, які інтенсивно впливають на формування егалітарної свідомості здобувачів вищої освіти. Практика та досвід роботи освітніх закладів з навчання організації впровадження гендерного підходу, зауважує В. Супрун, свідчать про те, що окремі напрямки комплексного підходу реалізуються, однак відсутня систематичність, яка передбачає використання усіх видів діяльності, з урахуванням завдань гендерного виховання. В закладах освіти переважно поширений статоворольовий підхід, який ґрунтується на розрізненні жінок і чоловіків, дівчаток і хлопчиків за психологічними характеристиками і, відповідно, різних підходах до навчання особистості залежно від віку та статі. Такий підхід, фактично, веде до утвердження прихованої нерівності представників різної статі і закріплення у суспільній практиці гендерної упередженості, ініціювання гендерно-рольових конфліктів тощо (Супрун, 2020: 212).

М. Колодій, С. Колодій, О. Сорокопуд наголошують на тому, що в сучасних умовах демократизації суспільства все більше поширюються наукові дослідження і вивчення гендерної проблематики в академічних та університетських центрах України, розвивається також мережа осередків гендерної освіти (Колодій, Колодій & Сорокопуд, 2014).

Згідно думки В. Супрун, «досягнення гендерної рівності в сфері освіти передбачає досягнення двоєдиної цілі: гендерної паритетності як досягнення рівноправної участі дівчат і хлопців, жінок і чоловіків в усіх формах освіти, виходячи з їхньої представленості в різних вікових групах населення; гендерної рівності як забезпечення рівного ставлення до дівчат і хлопців у процесі навчання, гендерної рівності в рамках системи освіти, в рамках професії вчителя/викладача (гендерна рівність в працевлаштуванні), в освітніх програмах і тренінгах (норми і цінності, які

передаються в процесі навчання), а також в залученні обох батьків до процесу освіти їхніх дітей» (Супрун, 2020: 217).

Оволодіння майбутньою професійною діяльністю припадає на юнацький вік, в період якого активно формується Я-концепція, моральна самосвідомість та ідентичність особистості, закріплюються гендерні ролі та соціальні установки. «Готовність до самовизначення вимагає формування у юнацькому віці стійких, свідомо вироблених уявлень про свої обов'язки і права по відношенню до суспільства, інших людей, моральних принципів і переконань, розуміння обов'язку, відповідальності, вміння аналізувати власний життєвий досвід, спостерігати за явищами дійсності, давати їм оцінку та ін.» (Панчук, 2023: 536).

М. Колодій, С. Колодій, О. Сорокопуд відзначають зростання кількості українських гендерних освітніх та наукових осередків, формування експертного кола з питань гендеру, зростання кількості захищених наукових робіт з гендерної тематики та кількості годин для викладання курсів гендерної спрямованості у закладах вищої освіти різних профілів (Колодій, Колодій&Сорокопуд, 2014). «В результаті цього гендерний підхід має можливість реалізуватись як особливий напрямок у дослідженнях та практиках, орієнтований на формування та утвердження політики рівних можливостей в освітній галузі (Супрун, 2020: 213).

Як соціальний інститут гендер складається з (Панчук, 2023):

Гендерних статусів – соціостатевих ролей, норм, що соціально визначаються суспільством і закріплюються через поведінку, жестикуляцію, лінгвістичною, емоціональною, психологічною передумовленістю.

Гендерного розподілу праці – розподіл виробничої і домашньої праці між членами суспільства, що наділені різним гендерним статусом. Робота, розподілена в залежності від чоловічого і жіночого гендерного статусу, збільшує оцінку суспільством цих статусів: так, чоловічому статусу, як правило, відповідає більш престижна і високооплачувана робота.

Гендерно передбачуваної родинної ролі – тобто прав та можливостей для кожного гендерного статусу в родині. Статуси в системі родинних зв'язків відбивають та підсилюють престиж і владу, розподіляючи різні гендери.

Гендерних біологічних (статевих) сценаріїв поведінки – нормативних зразків сексуальних бажань, сексуальної поведінки, що належить відповідно гендерному статусу. Члени домінуючого гендеру мають більше сексуальних прерогатив, члени підлеглого гендеру можуть бути сексуально експлуатованими.

Гендерних якостей особистості – комбінацій характерних рис особистості, що моделюються гендерними нормами і надають певні почуття і поведінку членам різних гендерних статусів. Соціальні очікування інших у міжособистісному спілкуванні постійно підтримують ці норми.

Гендерного соціального контролю – формальної і неформальної підтримки і винагороди за певний тип поведінки і, відповідно, покарання зневагою, соціальною ізоляцією, медичним лікуванням неконформістської поведінки.

Гендерної ідеології – що виправдовує існування гендерних статусів, особливо різниці в їхній оцінці суспільством. Домінуюча ідеологія (маскулінна) намагається придушити критичний прояв думок, нав'язуючи свої оцінки як природні.

Гендерних іміджів (образів) – культурних репрезентацій гендера в символічній мові і творах мистецтва, що репродукують і легітимують гендерні статуси. Культура – головна підтримуюча сила домінування гендерної ідеології.

Таким чином, гендерна взаємодія є визначальною особливістю психічного розвитку особистості у юнацькому віці. Гендер визначає, як суспільство сприймає та

формує ролі, обов'язки, очікування та можливості для чоловіків і жінок, містить соціальні норми, стереотипи, очікування, є соціально конструйованим. Відмінності між чоловіками і жінками формуються в результаті соціального впливу та освітнього процесу.

ЛІТЕРАТУРА:

Оцінка соціально-гендерного впливу: навч.-метод. посіб. / М. Колодій, С. Колодій, О. Сорокопуд; Центр гендерної освіти УжНУ.; М.М. Колодій; Ред. Ужгород, Україна: «УЖДРУК. 45 с. (2014).

Панчук, Н.П. (2023). Гендерна психологія: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою Практична психологія спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки [Електронний ресурс]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 273 с. URL: <http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7475>

Супрун, В.В. (2020). Гендерний підхід та гендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України. Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. Вип. 14. С. 200-230. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2020_14_14

Парасей-Гочер А. О.,

кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри педагогіки та психології
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»,
здобувачка ступеня доктора наук за
спеціальністю 053 «Психологія»
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-2340-5903>

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ

Актуальність теми дослідження. Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році спричинило безпрецедентну хвилю внутрішньої та зовнішньої міграції, що супроводжується не лише соціальними, але й глибокими психологічними викликами. Переміщені особи часто стикаються із втратами, дезорієнтацією, культурною адаптацією, що значною мірою позначається на їхньому психічному благополуччі. У такому контексті особливої актуальності набуває дослідження психологічних механізмів адаптації до нових умов (Савчук, 2023; Панок, 2022).

Одним із таких ресурсів є здатність до самоактуалізації, яка допомагає індивіду зберігати психологічну рівновагу, реалізувати власний потенціал та знаходити нові сенси у житті, навіть в умовах стресу та невизначеності (Бахмутова, 2023). Самоактуалізація сприяє формуванню позитивної ідентичності, відчуття власної значущості та контролю над життям, що є важливими чинниками успішної соціально-психологічної адаптації (Хоменко, 2023).

Враховуючи актуальні виклики, пов'язані з інтеграцією вимушених мігрантів у нові соціуми, дослідження ролі самоактуалізації як фактора їхньої адаптації є

надзвичайно важливим. Воно не лише дозволяє глибше зрозуміти механізми подолання психологічних труднощів, а й сприяє розробці ефективних програм підтримки мігрантів, що допоможуть їм гармонійно вбудуватися в нові соціальні реалії.

Основні результати дослідження. Ситуація міграції, точніше вимушеної міграції спричиненої повномасштабним вторгненням росії до України змусила українців ламати та перебудовувати колишні цінності, переконання, форми взаємодії з навколишнім світом та створювати натомість нові. Не кожній людині під силу без належної соціальної підтримки пройти цей шлях. У тих, хто не зміг адаптуватися в нових умовах, підвищується тривожність, агресивність, ворожість і складається негативний образ суспільства, що приймає, що призводить до соціальної та міжнаціональної напруженості (Плахотнік, 2022; Хоменко, 2023).

Адаптація до нових соціокультурних реалій, що значною мірою відрізняються від звичного середовища, потребує перегляду й реконструкції особистісної системи координат – ціннісних орієнтацій, переконань, моделей поведінки. Така адаптація часто супроводжується підвищенням рівня психоемоційної напруги, тривожності, дезадаптивних реакцій, що в окремих випадках проявляються у вигляді агресивності, ворожості до приймаючого середовища, соціальної ізоляції, формування образу "ворожого" суспільства (Савчук, 2023).

У межах даного дослідження міграцію розглядаємо крізь призму складних життєвих ситуацій, які здебільшого мають характер радикальних змін життєвих умов. Такі ситуації не лише постають перед людиною у вигляді перешкод і викликів, що потребують адаптації, а й відкривають нові перспективи для самореалізації, особистісного зростання та розвитку. Незважаючи на труднощі, що супроводжують міграційний процес, людина здатна мобілізувати свій внутрішній потенціал, що сприяє його розвитку, розширенню можливостей самопізнання, рефлексії та визначенню нових ресурсів для самореалізації. Зокрема, значна частина досліджених демонструє активізацію внутрішніх ресурсів, таких як рефлексивність, креативність, екзистенційна чутливість, що стають основою формування нової ідентичності та життєвої стратегії (Бахмутова, 2023).

Особливо перспективним для аналізу феномену вимушеної міграції є акмеологічний підхід, що дозволяє інтерпретувати кризу як точку особистісного зростання. Відповідно до цього підходу, ситуації життєвих випробувань розглядаються не як фактори деструкції, а як умови активізації внутрішніх механізмів особистісного розвитку (Гандзілевська, 2018; Панок, 2022). Варіативність проявів міграційного досвіду обумовлена інтенсивністю зовнішніх кризових чинників і ступенем наявності або відсутності підтримувального соціального середовища, що, у свою чергу, формує різні моделі проходження адаптаційного процесу.

Результати дослідження свідчать про те, що самоактуалізація є провідним детермінантом соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів. Особи, які характеризуються високим рівнем самоактуалізації, виявляють значно вищу психологічну резистентність до зовнішніх стресогенних чинників, гнучкість у прийнятті нових соціокультурних норм, а також здатність до ефективної інтеграції в нове середовище. Такі особистості активно формують соціальні зв'язки, ініціюють міжкультурні контакти, демонструють проактивну життєву позицію (Хоменко, 2023). Самоактуалізовані особистості менш схильні до ізоляції та депресивних станів, оскільки вони сприймають виклики як можливості для зростання, а не як загрозу.

Натомість, низький рівень самоактуалізації, що спостерігався в іншій частині респондентів, асоціюється з емоційним виснаженням, зниженням рівня життєвої енергії, зростанням екзистенційної тривоги, відчуттям безпорадності й втрати

контролю над життям. Такі індивіди частіше займають пасивну або навіть унікальну позицію стосовно соціальної взаємодії, демонструють труднощі у прийнятті нових норм і правил, що ускладнює їхню адаптацію до нових умов (Бахмутова, 2023; Плахотнік, 2022).

Отримані результати засвідчують, що самоактуалізація є провідним чинником, який забезпечує психологічну адаптацію вимушених мігрантів до нових соціокультурних умов. Вона сприяє збереженню суб'єктної позиції, відкритості до нових можливостей та здатності до рефлексії над власним досвідом. Водночас низький рівень самоактуалізації асоціюється з дезадаптацією, втратою життєвих смислів та посиленням ізоляційних тенденцій. Важливо, щоб програми соціальної підтримки та психокорекції ВПО включали компоненти, спрямовані на розвиток внутрішніх ресурсів, зокрема – формування реалістичної життєвої мети, підтримку рефлексії та сенсоутворення.

Таким чином, розвиток процесів самоактуалізації через ціннісне усвідомлення себе, підтримку особистісного сенсоутворення, формування життєвих перспектив і рефлексію над власним життєвим досвідом може бути розглянутий як стратегічний напрям соціально-психологічної підтримки вимушених мігрантів.

Висновки. У підсумку, самоактуалізація постає не лише як завершальна стадія особистісного розвитку, а як життєво необхідний ресурс у процесі адаптації вимушених мігрантів. У контексті втрати соціального статусу, житла та ідентичності, прагнення до самореалізації стає опорою для збереження психологічної цілісності. Дослідження підтверджують, що саме відчуття сенсу, цілей та власної цінності суттєво підвищують адаптаційний потенціал особистості. Таким чином, ефективна соціально-психологічна підтримка мігрантів має включати не лише базові потреби, а й створення умов для особистісного зростання, творчого самовираження та професійної реалізації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Савчук В. В. (2023). Соціально-психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного конфлікту / В. В. Савчук. – ІПІН НАПН України, . – Режим доступу: <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/savchuk-v-sotsialno-psykholohichna-pidtrymka.pdf>
2. Бахмутова М. В. (2023). Психологічні ресурси подолання наслідків психотравмувальних ситуацій особистістю в умовах суспільних криз : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / М. В. Бахмутова. – НПУ імені М. П. Драгоманова. – Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoreferatu/2023/08_bahmutova.pdf
3. Плахотнік О. В. (2022). Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Україні: досвід, виклики та перспективи / О. В. Плахотнік. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Режим доступу: <https://psychology-naes-ua.institute/publ/2022-psychosocial-support.pdf>
4. Панок В. Г. ВПО в Україні: виклики і відповіді психології / В. Г. Панок // Прес-центр НАПН України, 2022. – Режим доступу: <https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2459/>
5. Хоменко І. М. (2023). Переживання війни: внутрішні ресурси адаптації в умовах кризи / І. М. Хоменко. – ІСПП НАПН України. – Режим доступу: https://www.inst-psychology.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/KHomenko_Adaptation_2023.pdf

Пермяков Д. С.,
курсант курсу № 4 факультету
забезпечення державної
безпеки Київського інституту
Національної гвардії України

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАСЛІДКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ

В умовах воєнного протистояння освітня сфера трансформується з просто важливого суспільного завдання у справжній прояв національного самозбереження. Як зазначено, «освічена нація має фундаментальне значення для посилення людського потенціалу країни» (ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022).

Хоча Україна зіткнулася з безпрецедентними за часи своєї незалежності викликами, реалізація освітніх реформ у всіх ланках системи залишається актуальною, особливо з огляду на євроінтеграційні прагнення країни (ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022). Життя та здоров'я учасників освітнього процесу, а також доступ до базових людських потреб - це ключові проблеми освітньої галузі сьогодні. Серед нових викликів також варто відзначити руйнацію освітньої інфраструктури у значних масштабах:

- руйнування та пошкодження будівель освітніх закладів, їхньої матеріально-технічної бази та навчально-виробничих майданчиків;
- вимушена масова міграція учасників освітнього процесу в межах України та за кордон, що спричинило істотне зменшення контингенту здобувачів освіти та педагогічних кадрів;
- загострення проблеми освітньої доступності для українських школярів і студентів, порушення безперервності навчання;
- втрата освітнього управлінського контролю на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій, примусове впровадження російських освітніх програм, підручників, насильницьке нав'язування російської мови як мови навчання тощо (ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022).

За умов геноцидного характеру війни надзвичайно важливо не допустити, щоб ворог «позбавив наших дітей можливостей інтелектуального зростання і соціального розвитку» (Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, 2022). Після широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила заяву «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» (Верховна Рада України, 2022), відповідно до якої дії російських військових та керівництва Росії визнаються геноцидом українського народу. Геноцидними вважаються такі дії російських військ:

- знищення українських культурних елементів та символіки; вилучення української літератури з бібліотек та її знищення;
- викривлення фактів української історії та постачання до українських шкіл російських історичних підручників;
- переслідування громадян за їхньою національною ідентичністю;
- створення та функціонування фільтраційних таборів;
- насильницькі дії щодо цивільного населення;
- вивезення українських дітей до країни-агресора;

- навмисне руйнування російськими військами на території України медичних, освітніх, культурних, релігійних закладів, промислових об'єктів, продовольчих складів;
- підпали сільськогосподарських угідь тощо.

Стосовно матеріальних збитків: звіт Світового банку «Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (RDNA3) демонструє, що загальні втрати України з 24 лютого 2022 р. до 31 грудня 2023 р. сягають 152 млрд доларів. З огляду на тривалу війну, ці показники продовжують зростати. Від початку військових дій пошкоджено або знищено 13% освітньої інфраструктури, що оцінюється приблизно у 5,6 млрд доларів США. Пошкоджено 3583 освітні заклади, а повністю зруйновано 394. Серед усіх типів закладів освіти найбільше постраждали школи – 1888 закладів (Мірошнікова, 2024). Найтрагічнішими є людські втрати. За інформацією Офісу Генпрокурора, станом на 1 січня 2024 року, згідно з даними ювенальних прокурорів, загинули 514 дітей і понад 1172 отримали поранення різної тяжкості (Армія inform, 2024). Ці дані не є остаточними, оскільки щодня з'являються нові жертви.

В контексті обговорюваної проблематики особливої уваги заслуговують освітні втрати – сповільнення або переривання освітнього прогресу через тривалі перерви в навчанні. Такі втрати визначаються як різниця між потенційними досягненнями дитини та її реальними здобутками. Військові дії позбавили багатьох українських дітей можливості відвідувати школу як офлайн, так і онлайн. Внаслідок цього у частини з них спостерігається сповільнення соціального й психологічного розвитку, прогалини у вихованні та академічних знаннях і навичках (Коваль, 2023).

Упродовж двох років військового протистояння було розроблено різноманітні стратегії компенсації навчальних втрат у середній школі. Серед них:

- розробка додаткових самостійних завдань; проведення індивідуальних і групових консультацій та/або організація навчання під час канікул;
- модифікація календарно-тематичного планування з окремих предметів (ущільнення матеріалу, узагальнення тем, перерозподіл навчального часу для додаткового вивчення непройдених тем);
- адаптація навчальних програм (створення на рівні школи власних навчальних програм з перерозподілом годин та очікуваних результатів);
- запровадження диференційованого навчання (формування різнорівневих класів або учнівських груп).

Кожна із зазначених стратегій має свої переваги й недоліки. Наприклад, остання з перелічених стратегій дозволяє забезпечити різні рівні педагогічної підтримки та адаптувати програму відповідно до потреб конкретних груп учнів, проте може призвести до зниження мотивації у «слабших» групах, стратифікації учнівського колективу та психологічного дискомфорту (згідно з матеріалами Державної служби якості освіти) (Державна служба якості освіти України, 2023).

Новим викликом для учасників освітнього процесу став ресурсний стан педагогів та учнів в умовах загального емоційного виснаження суспільства. Освітня фундація Go Global за підтримки Finn Church Aid (FCA) досліджувала психоемоційний стан педагогічних працівників і учнів. Восени 2023 року було опитано 4460 осіб – освітян віком від 24 років з шести прикордонних і прифронтових регіонів, які працюють у школах учителями, директорами, заступниками або соціальними педагогами. Результати виявилися тривожними: 78% опитаних педагогів визнали, що відчувають постійну втому та емоційне спустошення; 82% стали тривожнішими після початку повномасштабного вторгнення; лише менше 40% респондентів вказали на відчуття

емоційної стабільності; 51% зазначили, що їм складніше адекватно реагувати на зовнішні події (Освіта України, 2023).

Фахівці визначили чотири основні пріоритети на 2024 рік, які реалізовуватимуться спільними зусиллями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування та партнерів: відновлення пошкоджених освітніх закладів з урахуванням демографічних прогнозів; забезпечення кожній дитині доступу до освіти через будівництво та реконструкцію укриттів, організацію шкільного транспорту, забезпечення якісного дистанційного навчання; підтримка якісної освіти та продовження реформи НУШ; компенсація освітніх втрат та робота з психологічними травмами учнів (за матеріалами звіту Світового банку) (Мірошнікова, 2024).

Нова українська школа повинна адаптуватися до умов триваючої війни. Важливо зосередитися на формуванні у дітей психологічної стійкості, емпатії, навичок прийняття рішень у різноманітних ситуаціях та вміння працювати з інформацією. Для цього необхідно розвивати критичне мислення як універсальну компетентність усіх учасників освітнього процесу, а також здатність діяти відповідально та усвідомлено. Російське вторгнення спричинило не лише матеріальні збитки, але й освітні проблеми, пов'язані з перериванням навчання, фізичними та психологічними травмами учасників освітнього процесу, загальним виснаженням педагогічних ресурсів, що призводить до тривалих освітніх труднощів.

Масштабність проблеми полягає в тому, що відновлення ментального здоров'я та психологічного стану є складнішим і тривалішим процесом, ніж матеріальна відбудова. Не варто очікувати швидкого повернення до нормального стану, особливо з огляду на триваючу екзистенційну війну. Саме вона чітко виявила такі важливі функції освіти, як психотерапевтична та соціальна (відновлення емоційної рівноваги через освітню комунікацію). Тепер особливого значення набувають комунікативна функція освіти та функція психологічної підтримки особистості.

Українські педагоги мають докласти всіх зусиль для підвищення якості освіти через інтенсивну діагностику та компенсацію освітніх прогалин і втрат.

ЛІТЕРАТУРА:

ДНУ «Інститут освітньої аналітики», (2022). Освіта в умовах воєнного стану: інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 358 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-ukraine_2022.pdf

Верховна Рада України, (2022). Заява Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» від 14.04.2022 р. № 2188-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text>

Мірошнікова, А. (2024). Освітні втрати українських учнів оцінюють у 5,5 млрд. доларів: звіт Світового банку. Освіторія. URL: <https://osvitoria.media/experience/osvitni-vtraty-ukrayinskyh-uchniv-otsinyuyut-u-5-5-mlrd-dolariv-zvit-svitovogo-banku/>

Армія inform, (2024). 514 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф. URL: <https://armyinform.com.ua/2024/01/01/514-ditej-zagynuly-v-ukrayini-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rf/>

Коваль, О. (2023). Словник сучасного вчителя: терміни, що допоможуть у подоланні освітніх втрат. Освіторія. URL: <https://osvitoria.media/experience/slovnnyk-suchasnogo-vchytelya-terminy-shho-dopomozhut-u-podolanni-osvitnih-vtrat/>

Державна служба якості освіти України, (2023). Навчальні втрати в умовах війни: як учителю їх діагностувати та компенсувати. URL: <https://sqe.gov.ua/navchalni-vtrati-v-umovakh-viyni-yak-uchi/>

Освіта України, (2023). Ментальний стан вчителів під час війни: результати опитування GoGlobal. URL: <https://ouk.com.ua/statti/mentalnii-stan-vchiteliv-pid-chas-viini-rezyltati-opityvannia-goglobal>.

Піддячий В.М.,
доктор філософії у галузі 01 Освіта /
Педагогіка, старший науковий
співробітник відділу андрагогіки ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Актуальність дослідження специфіки корпоративного навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технологічного профілю зумовлена його важливою роллю у модернізації системи вищої технологічної освіти. Швидкий розвиток цифрових технологій, трансформація вимог до професійної підготовки викладачів, зростання значущості гнучких навичок (soft skills), необхідність інтеграції у міжнародний освітній простір, а також потреба у розвитку потенціалу закладів вищої освіти викликають необхідність впровадженні сучасних та ефективних моделей корпоративного навчання. Це передбачає побудову цілісного, гнучкого та індивідуалізованого процесу, що тісно інтегрується з професійною діяльністю та життєвими обставинами (Аніщенко, Баніт, Калюжна, Коваленко, Піддячий, & Самко, 2022). Дослідження специфіки корпоративного навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технологічного профілю має важливе практичне значення, оскільки сприяє формуванню цілісної системи безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників з урахуванням специфіки технологічної освіти.

У закладах вищої освіти технологічного профілю розроблена та функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти, яка організовує професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників. Наприклад, у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) її діяльність регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного університету технологій та дизайну». Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти є: 1) підвищення рівня викладання, наукової та творчої діяльності; 2) удосконалення набутих та здобуття нових професійних компетентностей (цифрових, управлінських, комунікаційних та інших) відповідно до затверджених стандартів; 3) набуття нового професійного досвіду; 4) оновлення знань та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес; 5) вивчення новітніх досягнень у науці, техніці та виробництві; 6) розробка пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу (Київський національний університет технологій та дизайну, 2020).

Організацію професійного розвитку у КНУТД забезпечує навчально-методичний відділ Навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців. Він формує плани та надає консультацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на початку навчального року на основі планів роботи кафедр, а також готує проекти наказів для направлення працівників на підвищення кваліфікації (Київський національний університет технологій та дизайну, 2023).

Заклади вищої освіти технологічного профілю тісно співпрацюють із роботодавцями та враховують їхні побажання щодо необхідності володіння науково-педагогічними працівниками компетентностями у конкретних технологіях. Це береться до уваги при формуванні програм підвищення кваліфікації та реалізується на рівні неформальної та інформальної освіти. У зазначеному контексті популярними видами професійного розвитку науково-педагогічних працівників є участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, проходження масових відкритих онлайн курсів, а також самоосвіта.

Отже, корпоративне навчання науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти технологічного профілю орієнтоване на засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання, вивчення сучасного виробництва, методів управління, досягнень науки. Його специфіка полягає у високій гнучкості, адаптивності до потреб працівників та спрямованості на впровадження інновацій. Вона інтегрує професійно-особистісний розвиток науково-педагогічних працівників із загальною стратегією розвитку університету, сприяючи вдосконаленню освітнього процесу та підвищенню його якості. Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників спрямоване на забезпечення відповідності їхніх професійних компетентностей потребам ЗВО технологічного профілю, освітнім стандартам та вимогам сучасного ринку праці. Це дозволяє враховувати індивідуальні професійні та особистісні цілі та поглиблювати знання у нових напрямках без відриву від основної роботи, інтегруючи нові підходи й методи у навчальний процес.

ЛІТЕРАТУРА:

Аніщенко, О. В., Баніт, О. В., Калюжна, Т. Г., Коваленко, О. Г., Піддячий, В. М., & Самко, А. М. (2022). Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теоретико-методичний аспект [Монографія] (О. Аніщенко, кер. авт. кол.). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. С.23
https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735119/1/Monograph_professionalization_2022.pdf

Київський національний університет технологій та дизайну. (2020). Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників. <https://www.knutd.edu.ua/files/ekts/documents/polozh-pidv-kvalif-npp.pdf>

Київський національний університет технологій та дизайну. (2023). Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців. https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/Polozhennya/polozh_nmcupf_2023.pdf

Піонковський-Вихватень Б.О.

кандидат педагогічних наук, психолог
Центру допрофесійної підготовки та обдарованої
учнівської молоді Навчально-наукового інституту
розвитку освіти, Київський авіаційний інститут
<https://orcid.org/0000-0002-4379-2082>

ЖИТТЄВІ ЦІЛІ ЯК ПРОГРАМА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО АУТОТРЕНІНГУ

Загально визнаним творцем методу аутогенного тренування є Йоганнес Генріх Шульц. Йому належить і сам термін «аутогенне тренування». Доцільно буде відзначити, що існує низка модифікацій та методів аутогенного тренування,

спрямованих на психофізіологічну активацію, що стимулюють нервово-емоційну напругу з метою досягнення оптимального, відповідного тій чи іншій діяльності, стану.

При цьому мобілізація психофізіологічних резервів організму може бути точно розрахована у часі. Ця модифікація спеціальних вправ аутогенного тренування активно застосовується в спорті, сприяючи визначним досягненням спортсменів, а також в інших спеціальних видах діяльності людини, наприклад, профорієнтації.

Особливе місце аутогенного тренування серед інших методів психотерапії обумовлюється також тим, що людина сама активно включається в психотерапевтичну роботу при повному збереженні ініціативи та самоконтролю.

Профорієнтаційна робота, що виконується людиною, може бути на різних рівнях свідомості. На найнижчому рівні людина працює тільки заради отримання плати, і їй зовсім не важливо, чим займатися. Зрозуміло, існують деякі види діяльності, які необхідно здійснювати, незважаючи на те, що вони повністю позбавлені будь-якої свідомості.

До другого рівня належать види діяльності, які ми виконуємо, тому що для нас це цікаво та захоплює. Зазвичай такого роду діяльністю є хобі. Особливо добре, коли людина, займаючись своїм хобі, тим самим ще й заробляє гроші. Але і це ще не найвищий рівень, оскільки він не піднімається вище за розваги і приємного проведення часу.

На наступному рівні людина ставить питання, чи є його робота по-справжньому осмисленою, чи служить вона якійсь меті, чи веде вона до особистої реалізації. Якщо йому вдається знайти відповіді на ці запитання, або якщо він може займатися чимось, що принесе йому і дохід, і задоволення, і почуття звершення, то йому дуже пощастило. Зрозуміло, досягти цілей найвищого рівня, як правило, не легко. Іноді вони потребують жертв. Рівень, якого досягає людина, залежить від того, наскільки він амбітний. Зазвичай, якщо тільки його економічна ситуація не знаходиться нижче за будь-які допустимі норми, йому потрібно піднятися вище за перший рівень. Коли він виконує роботу тільки заради заробітку, він забуває її, як тільки вона завершена. Закриваючи двері робочого простору (офісу, кабінету, кабінки) він відразу викидає її з голови і починає дивитися на всі боки, думаючи про те, як витратити зароблені гроші.

Найкраще – вміти поєднувати своє приватне життя та громадську діяльність захоплюючим та осмисленим чином. У цьому випадку вдається досягати звершень, зберігаючи гармонію тіла та душі. Важливо не боятися наслідувати свої нахили, дотримуючись відчуття, що ви йдете саме до того, що ви дійсно хочете зробити у своєму житті.

Щоправда, у житті багатьох людей – хоча, звичайно не всіх – є певна пастка: це властивий їм скептицизм щодо їхнього власного бажання чи навіть самої їхньої здатності діяти на благо суспільства і жити в ладі з природою. Багато хто дотримується такої точки зору, що вся ця розмова про цілі та сенс життя лише самообман, і взагалі мовляв, люди працюють тому, що їм потрібні гроші. Всі, від посильного і двірника до президента великої компанії і вище, просто заробляють гроші і, якщо можуть, то стають багатшими. Такий вид мислення ігнорує все, що пов'язане з осмисленою роботою та здійсненнями понад щомісячну платіжну відомість.

Пропоную п'ять кроків які допоможуть вам сформувані життєві цілі як програму профорієнтаційного аутотренінгу, що базуються на поєднанні принципів бойового мистецтва та психології.

Управління конфліктами. Є зовнішні та внутрішні конфлікти.

Наприклад, внутрішній конфлікт: неадекватна самооцінка; мотиваційний конфлікт; конфлікт нереалізованих бажань.

Зовнішній конфлікт – адекватна протидія агресії. Коли вас намагаються «продавити» емоційно.

Принципи бойового мистецтва дозволяють нам почуватися комфортно у будь-якій ситуації. Наприклад, принцип стану води. Вода має стан рідина, льоду (крига) та пари. Крига – твердість. У життєвій ситуації виявляєш твердість. Рідина – ви як хвиля вбудовуєтеся у ситуацію. Коли на вас йде агресія, ви її «взяв-віддав». Використовується як енергія, так і інерція. Пара – вихідний ззовні негатив ви не приймаєте. Залишаєтесь при своєму і досягаєте своєї мети. Цими принципами ви знаходите можливості вбудовуватись у ситуацію, пристосуватися та відчувати себе завжди комфортно.

2. Духовні практики: афірмації, візуалізації, аутогенні тренування та медитативні практики.

Афірмації – позитивне твердження самого себе яким ми хочемо бути насправді.

Візуалізація – це коли ви уявляєте себе в якійсь ситуації, а саме тій, де ми відчуваємося в стані «зараз». Ми відчуваємо, що відбувається, які емоційні сплески, що чуємо і як говоримо. За допомогою візуалізації людина вибудовує свої конкретні профорієнтаційні цілі, та досягає їх. За допомогою візуалізації робимо себе щасливою людиною.

Аутогенні вправи – робота уяви.

Медитативні практики – статичні та динамічні. Медитація – зосередження на чомусь конкретному (думки чи ситуації).

3. Дихальні практики, пов'язані із саморегуляцією нашого організму. Як людина мислить – так і дихає. За допомогою дихання виробляємо енергію тіла. Через дихальні практики знайти та розвинути в собі приховані можливості.

4. Управління енергіями – фізична енергія – що людина може; емоційна енергія – коли ми можемо змусити себе щось зробити. Емоційний сплеск – захотіти щось зробити, навіть якщо немає фізичних сил; ментальна енергія – це робота з точкою зосередження.

5. Планування – постановка та досягнення цілей.

Є – жорстке планування – досягти результату попри все. Є гнучке планування. Потрібен результат, але немає фіксації за часом. Тут є можливість не досягти результату через неправильний розподіл часу і сил. Є Кайдзен планування – близько за змістом – потокове планування – все робити у потоці.

Планування – виконання будь-якого завдання з мінімальними зусиллями та максимальною ефективністю. Усі зміни у світі – використати на свою користь.

Отже, як вчить майстер Кіссемару Уесіба мета бойового мистецтва – не стільки сильне тіло, як цілісна особистість. Виховувати слід не тільки тіло, розум, а й характер. Для цього слід мати відкритий добру та чесності розум та вчитися природним чином (Кіссемару, 1997).

Цими практиками ви налаштовуєте себе на те, що дійсно можете, на що ви здатні, самовдосконалюєтеся і робите себе щасливим, формуючи таким чином, програму профорієнтаційного аутотренінгу.

ЛІТЕРАТУРА:

Кіссемару Уесіба. АЙКІ-ДО: мистецтво світу. – пер. з англ. А. Костенко. – К.: «Софія», Ltd. 1997. – 256 с.

Поліщук С.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки та
менеджменту освіти
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0000-0002-1325-0143>

Горбатюк О.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
<https://orcid.org/0000-0002-1506-2664>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Професійно-педагогічна комунікація є засобом здійснення професійної діяльності педагога, майстерність якого має ґрунтуватись, з одного боку, на спеціальних професійних значеннях та різнобічних фахових вміннях, а з іншого – на вмінні здійснювати взаємообмін інформацією зі всіма учасниками освітнього процесу, досягаючи взаєморозуміння.

Саме професійно-педагогічна комунікація виступає невід'ємним компонентом діяльності вчителя. При цьому слід відмітити, що питання комунікативних умінь майбутніх вчителів залишається недостатньо розробленим. Зважаючи на це, ряд провідних вітчизняних науковців та дослідників (І. Когут, Н. Мойсеюк, В. Лозова, А. Віровець, О. Хромченко, М. Дяченко, І. Біловус, Ф. Бацевич, Н. Волкова, О. Жирун, В. Климова, С. Парашук, Н. Круглова та інші) приділяють велику увагу питанням формування професійно-педагогічної комунікаційної компетентності майбутнього вчителя. Слід також звернути увагу на те, що завданням вищої школи, на сьогодні, є забезпечення різнобічного розвитку майбутніх учителів.

Метою публікації є розкриття психологічно-педагогічних основ підготовки майбутнього вчителя до педагогічної комунікації через аналіз і синтез взаємопов'язаних компонентів структури процесів навчання. В цьому аспекті важливим моментом є визначення сутності поняття «педагогічна комунікація». Зокрема науковець О.Фенцек розглядає професійно-педагогічну комунікацію як засіб здійснення професійної діяльності педагога, майстерність якого має ґрунтуватись, з одного боку, на спеціальних професійних знаннях та різнобічних фахових вміннях, а з іншого – на вмінні здійснювати взаємообмін інформацією зі всіма учасниками освітнього процесу, досягаючи взаєморозуміння (Фенсик, 2019).

Це дає нам підстави зробити висновок про необхідність зростання якісних змін у підготовці вчителів, направлених на забезпечення і створення умов для їхнього подальшого розвитку та самореалізації.

Слід зазначити, що у педагогічному процесі комунікація – це основа всієї педагогічної діяльності. Наявність комунікативних якостей у випускника закладу вищої освіти є сьогодні обов'язковою. Ми стверджуємо, що підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти повинна бути спрямована на поглиблення їхньої комунікативності.

Для досягнення цієї мети можуть бути використані різноманітні психолого-педагогічні засоби, що спрямовуються на формування спектру компетентностей, що

уможливлюють успішність професійної діяльності, насамперед: інноваційної, методичної, педагогічного партнерства, емоційно-вольової тощо (Фенсик, 2019). Означені професійні якості формуються завдяки застосуванню в процесі навчання вмотивованого структурування психолого-педагогічних дисциплін.

Слід відмітити, що впродовж 2023-2025 років співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти інституту педагогічної освіти імені Івана Зязюна НАПН України здійснюють наукове дослідження «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (РК 0123 U10 447).

В цьому контексті особливого значення набуває застосування психолого-педагогічних засобів в ході підготовки майбутніх вчителів, серед яких найбільш ефективними є, за твердженням науковця О. Хромченко, впровадження у навчальний процес педагогічних ситуацій – вправ комунікативного спрямування та методу проєктів. О. Хромченко стверджує, що зазначені педагогічні засоби сприяють формуванню комунікативних умінь, розвитку рефлексивних та творчих здібностей, підвищенню пізнавального інтересу, дають можливість майбутнім фахівцям прогнозувати та змодельовувати власну поведінку (Хромченко, 2019). При цьому слід мати на увазі, що ефективність педагогічної комунікації визначається рівнем сформованості комунікативних умінь та навичок майбутніх учителів (уміння управляти своєю поведінкою, розуміти особистість учня, будувати власне мовлення) та особистісних якостей (відвертість та довіра у спілкуванні, неконфліктність, емпатійність, толерантність, ініціативність). Крім вищесказаного, педагогічна комунікація, яка формується у майбутніх учителів в ході їх навчання у закладі вищої освіти, реалізує комунікативну, перцептивну та інтерактивну функції, використовуючи при цьому всю сукупність вербальних, образотворчих, символічних і кінестетичних засобів.

З-поміж основних проблем, які необхідно вирішувати у змістовому складнику психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти є наступні: упроваджувати дисципліни з питань викладання інтегрованих курсів, надання переваги практичним заняттям, тренінгам з психолого-педагогічних дисциплін; виокремлення освітніх компонентів з питань цифрової педагогіки тощо .

Розглядаючи проблему застосування психологічно-педагогічних засобів в ході підготовки майбутніх вчителів до педагогічної комунікації, науковці М. Вовк, Ю. Грищенко, С. Соломаха підкреслюють важливість використання в процесі навчального періоду дисциплін психолого-педагогічного спрямування, які є важливою складовою професійної підготовки. Це пояснюється тим, що, як відмічає науковець В. Лабунець, в основі психологічної характеристики студента (майбутнього вчителя) лежить єдність психологічних процесів, етапів і властивостей особистості. Основне в цій характеристиці, за його словами, – психологічні властивості (спрямованість, характер, здібності) (Лабунець, 2011). Слід також зважати на те, що у сучасній педагогіці професійно-педагогічна діяльність розкривається через виділення її компонентів, а професіоналізм учителя, його компетентність описується на основі аналізу функціональної структури його професійної діяльності.

Однією з передумов ефективного застосування психолого-педагогічних засобів підготовки майбутніх учителів (студентів) до педагогічної комунікації є їх інтерес до своєї майбутньої професії. Зміцнення інтересу до майбутньої педагогічної діяльності студентської молоді та підготовки їх до педагогічної комунікації сприяє поступова і виважена гармонізація їх взаємодії з фаховим середовищем. Тобто бачимо, що зміст формування професійно-педагогічної комунікації майбутнього вчителя являє собою

складний соціально-педагогічний феномен, ефективність якого залежить від певних умов і залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників.

З позиції аксіологічного, особистісного і діяльнісного підходів можна зробити висновок, що зміст формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього педагога реалізується як система найрізноманітніших безпосередніх та опосередкованих зв'язків суб'єктів комунікації. Для розвитку та удосконалення професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя необхідно забезпечити: повноцінний розвиток кожного з її елементів; підвищення загальної і педагогічної культури; певні умови як зовнішнього так і внутрішнього характеру, зокрема, урахування індивідуально-психологічних особливостей педагога, його педагогічного досвіду тощо (Когут, 2015).

Вивчення особливостей змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до педагогічної комунікації у закладах вищої освіти свідчить про необхідність підвищення рівня застосування змістового, операційного та діяльнісного компонентів професійної підготовки учителів. Ресурсом підготовки майбутніх учителів до педагогічної комунікації є розробка методичних рекомендацій щодо розвитку комунікативних вмінь майбутніх вчителів.

ЛІТЕРАТУРА:

Волкова, Н. П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник. Київ ВЦ «Академія». 256 с.

Когут І. В. (2015). Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дис.канд. пед.наук 13.00.4. Полтава 50 с.

Лабунець В. М. (2011). Психолого-педагогічні освітні підготовки майбутніх учителів музики у процесі неперервної освіти. Проблеми сучасної психології. Вип. 14. С. 427-436.

Паршук С. М., Круглова Н. С. (2015). Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5. С. 318-325.

Хромченко О. В. (2019). Психолого-педагогічні засоби підготовки майбутніх учителів-філологів до педагогічної комунікації. Теорія та методика навчання та виховання. № 46. С. 155-165. DOI: 10.34142/23128046.2019.46.12

Фенсик О. М. (2019). Педагогічна комунікація: практикум для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Укладач О.М. Фенцек. Мукачево: вид-во МДУ. 162 с.

Поляно М.

аспірант освітньо-наукової програми
«Освітні, педагогічні науки» Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0009-0003-3509-1782>

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ, ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ХІХ СТ. - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ

Музично-інструментальна освіта є надзвичайно важливою частиною освітнього та культурного розвитку країни. Завдяки активній праці педагогів та музикантів, мистецька спадщина нашої держави передавалася та збагачувалася впродовж

поколінь, створюючи багатовікові мистецькі традиції, розвиваючи міжнародні зв'язки та формуючи унікальний мистецький та педагогічний простір. Зважаючи на специфіку навчання гри на музичних інструментах, важливо визначити роль музиканта-інструменталіста та дослідити діяльність окремих визначних персоналій та їх вплив на розвиток музично-інструментальної освіти в Західній Україні XIX ст. - першій третині XX ст.

Вже наприкінці XVIII відбувався процес активного формування мистецького простору краю. Одним з центральних мистецьких осередків регіону був Львів. Завдяки сукупності багатьох факторів, місто було надзвичайно привабливим для митців, спраглих до самовираження та створення нових творів мистецтва. Таким чином у місті починали свою діяльність, як місцеві майстри своїх ремесл, так і новоприбулі з видатних мистецьких центрів Європи.

Наявність запиту на мистецький продукт не могла не відобразитися на розвитку мистецької інфраструктури, необхідної для повноцінної артистичної діяльності, тому ще у XVIII столітті розпочався активний процес пошуку наявних можливостей створення мистецьких майданчиків та формування мистецьких установ з постійною та повноцінної діяльністю.

Дослідниця Н.М.Барановська зазначає: «У 1776 р. у Львові засновано австрійський німецькомовний театр драми та опери, який відігравав значну роль не тільки в музичному житті міста, а й у процесі формування естетичних смаків городян, які отримали можливість ознайомлюватися з музично-сценічними творами – комедіями, австрійськими зінгшпілями (музичними виставами, у яких поєднувався спів і діалоги), водевілями, мелодрамами зі співами й музикою, оперними та оперетковими творами видатних європейських композиторів.» (Барановська, 2021). Таким чином, розширення кола поціновувачів музики, знайомство публіки з тогочасними мистецькими надбаннями та забезпечення відповідних майданчиків та установ надзвичайно тісно пов'язано з розвитком мистецького простору.

Ще одним важливим фактором розвитку мистецького простору завжди була наявність кваліфікованих спеціалістів, які могли б якісно створювати мистецький продукт та відповідати професійним запитам свого часу. Однією з яскравих постатей мистецького життя Львову кінця XVIII – початку XIX століття був Кароль Ліпінський. Будучи віртуозним скрипалем, він швидко здобув визнання серед місцевих митців та став одним з провідних виконавців. Дослідник О.Г.Левицький зазначає: «У віці

19 років К. Ліпінського було призначено «директором оркестру», тобто диригентом Львівського німецько-польського театру, де він пропрацював з 1809 по 1814 рр. Ян Непомуцен Камінський запрошує Ліпінського на посаду капельмейстера львівського театру (німецького, заснованого в 1776 р.)». (Левицький, 2014). Завдяки композиторській та диригентській діяльності Кароля Ліпінського концертне життя Львову наповнювалося новими репертуарними надбаннями. Працюючи в капелі Сервачинських, він отримав не тільки колосальний виконавський досвід, а й створював для колективу нові музичні твори, які відображають професійний стан так і склад оркестру. Дослідник О.Г.Левицький зазначає: «Саме для цього оркестру К. Ліпінський пише свої три симфонії (№1 Es-dur op.2, №2 C-dur op.2, №3 B-dur op.2), якими, очевидно, і диригує. Склад цих симфоній виказує тип оркестру Стаженських – це розвинена струнна група з подвійним складом духових (2 гобої або 2 кларнети, 2 фаготи, 2 валторни). Цей склад був типовим для багатьох інструментальних капел того часу.» (Левицький, 2014). Таким чином, Кароль Ліпінський показав мистецький рівень свого часу створивши професійний орієнтир для інших митців краю.

Ще одною потужною особистістю свого часу був Франс Ксавер Моцарт, Талановитий піаніст, композитор, педагог та громадський діяч. Будучи сином славетного композитора В.А.Моцарта, він отримав як чудову освіту, так і тягар вічного порівняння зі славою батька. Прибувши на Галичину, він одразу розпочав приватну викладацьку діяльність. Дослідниця Т.Мазепа зауважує: «Із 1808 року Ф. К. В. Моцарт став учителем музики в родині графа Віктора Баворовського (Wiktor Baworowski) у Підкамені недалеко від Рогатина, а в 1810 році працював у сім'ї цісарського шамбелана Янішевського (Janiszewski) у місті Бурштин на Покутті.» (Мазепа, 2018).

Таким чином, діяльність Франса Ксавера вказує на деякі тогочасні тенденції мистецької освіти, зокрема наявність попиту на приватні уроки у славетних майстрів.

Варто окремо виділити й громадську діяльність Франса Ксавера Моцарта. Завдяки його зусиллям було засновано «Товариство св. Цецилії», яке брало за приклад німецькі музичні товариства. А в 1826 р. він відкрив спеціальний музичний заклад – «Інститут співу» при товаристві св. Цецилії, Саме він став праобразом сучасних закладів музичної освіти, зокрема Академій Музики. (Барановська, 2021)

Надзвичайно великий є вклад в розвиток мистецької освіти на теренах Західної України початку ХХ століття видатного митця Станіслава Людкевича. Саме він був одним із засновників «Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка» в 1912 році. «Це був національний спеціальний музичний навчальний заклад на зразок консерваторії, який багато робив для формування музичного професіоналізму у Львові... Професорсько-викладацький колектив Вищого музичного інституту об'єднувала одна мета – виявити обдаровану молодь і навчити її професійної майстерності.» (Барановська, 2021).

Крім значної педагогічної діяльності, варто виокремити й управлінські досягнення С.Людкевича. Дослідниця Н.Кобрин зазначає:

«1910 – 1914 рр. –С. Людкевич обіймав посаду директора ВМІм. Миколи Лисенка, значно розширюючи його діяльність і сприяючи зростанню професійності в музичній освіті (вдосконалення навчальних планів, заснування власного стипендійного фонду, закупівля музичних інструментів, організація систематичних концертів)» (Кобрин, 2019)

Отже, аналізуючи діяльність видатних європейських та українських митців на теренах Західної України в ХІХ ст. - першій третині ХХ ст., варто зазначити, що вплив видатних музикантів-інструменталістів, таких як Кароль Ліпінський та Франс Ксавер Моцарт мав визначальне значення на формування мистецького простору краю, розширення кола поціновувачів мистецтва, збагачення виконавського репертуару та створення професійних орієнтирів для мистців краю.

Таким чином, розвиток мистецького рівня створив передумови для розвитку системи музично-інструментальної освіти, як необхідної ланки для створення кваліфікованих спеціалістів, які могли б надавати професійні мистецькі послуги, відповідно до тогочасних вимог та потреб. Саме завдяки невпинному процесу розвитку вже на початку ХХ століття було засновано «Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка», який знаменував новий рівень розвитку професійного музично-інструментального мистецтва, а завдяки педагогічній, організаторській та управлінській діяльності Станіслава Людкевича діяльність закладу провадилася за найвищими стандартами, що створило міцне підґрунтя подальшому професійному зростанню митців краю та удосконаленню музично-інструментальної освіти регіону.

ЛІТЕРАТУРА:

Барановська Н. М. (2021). Становлення професійного музичного мистецтва Львова як складника європейської музичної культури. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71) № 4. С. 282 – 289. DOI 10.32838/2663-5984/2021/4.41

Мазепа Т. Л. (2018) Галицьке музичне товариство у культурно- мистецькому процесі ХІХ – початку ХХ століття: дис. ... д – ра мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 568 с.

Левицький О.Г. (2014) Діяльність польських диригентів у Львові впродовж ХІХ століття в контексті становлення галицької диригентської школи. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. №2. С. 108-116

Кобрин Н. (2019) Концептуальні ідеї музичної педагогіки Станіслава Людкевича в контексті епохи. Молодь і ринок №3 (170). С. 91-96

Постригач Н. О.,

доктор педагогічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-5433-2938>

ПЕРЕВАГИ Й ПЕРЕСТОРОГИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРОГРАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У ТУРЕЧЧИНІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сучасне динамічне професійне життя особистості іноді ставить під сумнів правильність вибраного кар'єрного шляху і часом вимагає його корекції або навіть і цілковитого перегляду. Це стосується різних спеціальностей, у тому числі і вчительської кар'єри. Незалежно від того, чи обирає кандидат на посаду традиційний, чи альтернативний шлях отримання сертифіката вчителя, необхідною умовою залишається наявність ступеню бакалавра. Отримуючи сертифікат вчителя традиційним шляхом, кандидати зазвичай оволодівають програмою підготовки вчителів. Проте, для тих, хто здобув ступінь бакалавра з дисципліни, не пов'язаною з викладацькою діяльністю, були створені альтернативні шляхи проходження програми підготовки вчителів (Шумаєва, 2023; Yıldırım and Ok, 2002). Зазначимо, що альтернативні шляхи до педагогічної професії володіють рядом переваг у порівнянні з традиційною системою педагогічної освіти, особливо в умовах кадрового дефіциту. Порівняння результатів вивчення ефективності програм підготовки вчителів виявило, що традиційні програми переважають по низці показників, як-от рівень задоволеності випускників якістю освітніх програм і професійним вибором, а також готовності до виконання професійних функцій. Водночас слухачі альтернативних програм продемонстрували глибші знання зі спеціальності, одержавши вищі результати з кількох видів тестування. Тому подальшого вивчення потребує пошук раціональних шляхів здобуття альтернативної педагогічної освіти в Україні та дієвих механізмів її реалізації (Леврінц, 2023). Необхідним досвідом альтернативної програми педагогічної освіти володіє Туреччина, тому вивчення її педагогічного доробку, на нашу думку, уможливить екстраполяцію конструктивних ідей у процесі сертифікації учителів в Україні.

Мета статті полягає у виявленні переваг й пересторог альтернативної програми сертифікації вчителів у Туреччині, визначенні можливостей для екстраполяції конструктивних ідей турецького досвіду у процесі сертифікації українських учителів.

Дослідник Рот (Roth, 1989) посилається на п'ять характеристик альтернативних сертифікаційних програм (АСП): а) вони дозволяють людині викладати до завершення програми підготовки, б) іноді не вимагають проходження підготовки для отримання сертифікату, в) приймають нетрадиційних студентів, г) обходять традиційні програми підготовки через прискорені програми, д) встановлюються переважно державною політикою ((Yıldırım and Ok, 2002). Форма АСП значно відрізняється з точки зору їхніх пріоритетів, студентів, яких вони приймають та курсів, які вони пропонують, характеру співпраці з університетами та школами. Мета АСП може варіюватися від боротьби з нестачею вчителів у певних предметних галузях до пропозиції альтернативних програм, які нібито мають навчити вчителів краще, ніж звичайні програми педагогічної освіти. Деякі АСП можуть бути пов'язані із зусиллями щодо шкільної реформи, коли традиційні програми педагогічної освіти розглядаються як консервативні щодо реагування на зміну умов реструктуризованих шкіл. Інші АСП дозволяють більше навчання на робочому місці, наприклад, наставництво та розширений досвід викладання в класі, і тому їм можуть надати перевагу політики, які вірять у важливість досвіду в реальних умовах. Противники АСП, переважно викладачі, стверджують, що ці програми мають на меті слугувати скороченням у викладанні, тоді як прихильники вважають, що АСП зменшує нестачу вчителів, стимулює професіоналів до викладацької кар'єри та готує їх через практику. Оцінка якості та ефективності АСП є досить складною, оскільки вони не можуть бути довгостроковими і працювати регулярно. Оцінювання, зосереджене на змісті та процесі, може вказувати на те, що ці програми не забезпечують достатньої кількості курсів, кредитів і досвіду порівняно зі звичайними програмами педагогічної освіти. Така оцінка може дати лише прогноз щодо ефективності альтернативно сертифікованих, і цього може бути недостатньо, щоб прийти до висновку про якість цих програм. Дослідження, проведені за участю вчителів альтернативного маршруту виявили, що ці вчителі мають труднощі з розробкою навчального плану, знаннями педагогічного змісту, увагою до різних стилів і рівнів навчання учнів, керівництвом класом і мотивацією учнів. Крім того, вони виявляють більше необізнаності щодо потреб і відмінностей учнів, а також про основи викладання, ніж учителі, які пройшли підготовку на регулярних програмах педагогічної освіти (Yıldırım and Ok, 2002).

Альтернативна сертифікація в Туреччині також демонструє різницю з точки зору акцентів, курсової роботи та підходів, і її аналіз важливий для розуміння того, як альтернативні шляхи в педагогічній освіті відповідають вимогам, викликаним змінами та критичними потребами суспільства. Зокрема, Туреччина має давні традиції АСП вчителів. Починаючи з перших років існування Турецької республіки, АСП використовувалися як доповнення до звичайних програм педагогічної освіти через постійну нестачу вчителів. Найм випускників АСП для навчання в предметних галузях середньої освіти став рутинним процесом, коли звичайні програми педагогічної освіти не могли задовольнити попит на вчителів через відсутність довгострокового планування потреб у вчителів на основі високого зростання населення та змін у політиці шкільної системи та педагогічної освіти. Зокрема, через ці програми до 2000-х рр. ХХ ст. майже 110 000 людей були найняті вчителями (Yıldırım and Ok, 2002). Випускники факультетів мистецтв і наук залишаються основною цільовою групою, яка має труднощі з працевлаштуванням у своїй галузі. З останніми оновленнями до цих програм приймаються як студенти бакалаврату, так і випускники університетів зі

ступенем, пов'язаним із предметними галузями середньої школи, тобто не лише випускники факультетів мистецтв і наук, але й випускники факультетів богослов'я, охорони здоров'я, образотворчого мистецтва, спорту та фізичного виховання, а також економічних факультетів і середніх шкіл. Сьогодні АСП відкриті в 92 з 183 університетів Туреччини, які мають факультети та/або відділення освіти/педагогічних наук. Студентська квота була обмежена до 15 000 студентів. Правила та положення АСП були визначені Радою вищої освіти, тобто інспектором системи вищої освіти в Туреччині (Öztürk Akar, 2019).

Отже, альтернативні шляхи до здобуття педагогічної професії володіють рядом переваг у порівнянні з традиційною системою педагогічної освіти, особливо в умовах кадрового дефіциту. Визначено, що традиційні програми переважають по низці показників, як-от рівень задоволеності випускників якістю освітніх програм і професійним вибором, готовності до виконання професійних функцій. Водночас слухачі альтернативних програм продемонстрували глибші знання зі спеціальності, одержавши вищі результати з кількох видів тестування. АСП вчителів уможливають наставництво та розширений досвід викладання в класі; стимулюють професіоналів до викладацької кар'єри та готують їх через практику. Однак, виявлено також багато недоліків у АСП вчителів, зокрема труднощі з розробкою навчального плану, знаннями педагогічного змісту, працевлаштуванням у предметній галузі, складністю оцінювання якості та ефективності АСП через їх нетривалість та нерегулярність. З'ясовано, що альтернативна сертифікація в Туреччині демонструє різницю з точки зору акцентів, курсової роботи та підходів, її відповідності вимогам, викликаним змінами та критичними потребами суспільства. З огляду на ситуацію, що склалася у галузі педагогічної освіти України внаслідок збройної агресії, пропонуємо переглянути раціональність альтернативних маршрутів здобуття професійної кваліфікації учителя в Україні з екстраполяцією конструктивних ідей турецького досвіду у процесі сертифікації українських учителів.

ЛІТЕРАТУРА:

- Леврінц, М. І. (2023). Альтернативна освіта педагогів у США: Альтернативи для України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (52). С. 88–93. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.52.88-93>
- Шумаєва, С. (2023). Альтернативна сертифікація вчителів у галузі спеціальної освіти у Штаті Кентукі. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2 (28). С. 42–47. [https://doi.org/10.31499/2307-4914.2\(28\).2023.291743](https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(28).2023.291743)
- Öztürk Akar, E. (2019). Alternative Teacher Certification Students' Motivations of Teaching. Australian Journal of Teacher Education, 44 (11). pp. 42–60. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1243197.pdf>
- Roth, R. A. (1989). Alternative certification: issues and perspectives. Phi. Delta Kappan, 71 (4), 319–323.
- Yildirim, A., & Ok, A. (2002). Alternative teacher certification in Turkey : problems and issues. In R. G. Sultana (Ed.), Teacher education in the Euro Mediterranean region (pp. 259–278). New York: Peter Lang Publishing Inc. URL: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37682>

Починкова М.М.,

доктор педагогічних наук, професор кафедри
початкової освіти, ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»

<https://orcid.org/0000-0002-1383-7470>

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ Й ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Формування критичного мислення здобувачів освіти є наскрізною навичкою, що закріплено в низці нормативно-правових документів. Реалізація цього процесу потребує від педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів володіння знаннями, вміннями й навичками з одного боку про критичне мислення і його застосування в професійній і повсякденній діяльності, з іншого – володіння теоретико-методологічним підґрунтям упровадження технологій розвитку й формування критичного мислення здобувачів освіти в різні вікові періоди.

Тож, з метою реалізації амбітної мети нашої держави сформувати критичне мислення громадян, на перше місце виходить проблема опанування критичним мисленням і технологіями розвитку та формування критичного мислення педагогічними працівниками.

Критичне мислення є складним за своєю структурою й потребує постійного вдосконалення й роботи над мисленнєвими процесами, тому недостатньо лише прослухати курс з розвитку критичного мислення, така робота має тривати все життя. Тим паче, що часто курси розкривають лише «вершину айсберга» критичного мислення, не занурюючись в нейропсихологічні, вікові та інші особливості цього процесу, що безумовно мають суттєвий вплив на критичне розмірковування й прийняття рішень.

Вихід із такої ситуації вбачаємо в запровадженні системи педагогічного супроводу для педагогічних працівників, які залучені до розвитку й формування критичного мислення здобувачів освіти.

Мета такого супроводу буде полягати в створенні умов для педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів для опанування критичним мисленням упродовж життя та набуття необхідних теоретико-методологічних знань для впровадження технологій розвитку й формування критичного мислення в освітній процес.

Серед принципів педагогічного супроводу в досліджуваному аспекті варто виокремити наступні:

– принцип індивідуальності: урахування індивідуального рівня розвитку й сформованості критичного мислення педагогічних працівників, а також їхніх індивідуальних вікових та психолого-педагогічних особливостей;

– принцип конфіденційності: збереження конфіденційності та дотримання етичних принципів, захисту персональних даних, повага до приватності педагогічного працівника;

– принцип командної роботи: співпраця, взаємодія, взаємонавчання, взаємодопомога між педагогічними працівниками;

– принцип професійної доцільності: відбір змісту, методів, засобів, технологій і форм навчання з урахуванням виробничої необхідності педагогічних працівників;

– принцип переходу від навчання до самоосвіти: створення умов для навчання й подальший супровід у процесі самоосвіти протягом життя;

– принцип системності й послідовності: опанування теорією і практикою критичного мислення, вивчення й удосконалення теоретико-методологічних засад процесу формування й розвитку критичного мислення в здобувачів освіти різних рівнів;

Реалізація педагогічного супроводу педагогічних працівників, які здійснюють процес формування й розвитку критичного мислення здобувачів освіти доречно здійснювати за допомогою поєднань двох технологій: технології формування критичного мислення та технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників.

Ми не будемо докладно зупинятись на розкритті змісту технології формування критичного мислення, оскільки вона була предметом дослідження в наших попередніх наукових розвідках. Зупинимось більш докладно на технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників, авторами якої є співробітники науково-дослідної лабораторії на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР м. Запоріжжя.

Як зазначає Т. Афанасьєва, ключовими засадами розробки цієї технології виступили:

- суголосність професійним стандартам педагогічних працівників;
- орієнтованість на безперервний професійний розвиток;
- відповідність Концепції НУШ;
- гнучкість у застосуванні;
- андрогогічний і компетентнісний підходи (Афанасьєва, 2020).

Меті педагогічного супроводу педагогічних працівників у процесі формування критичного мислення здобувачів освіти відповідає в пропонованій моделі організація психологічного супроводу у межах педагогічного. Такий супровід здійснюється на двох рівнях:

– теоретичному, що «забезпечує безперервність, системність, цілісність процесу психологічного супроводу за допомогою моделі професійного розвитку педагогічного працівника» (Афанасьєва, 2020);

– емпіричному, що «передбачає системну організацію психологічного супроводу усередині кожного етапу професійного розвитку педагогічного працівника: цільову спрямованість, зміст супроводу, психолого-педагогічні умови, проміжні й кінцеві результати» (Афанасьєва, 2020).

Отже, до особливостей педагогічного супроводу педагогічних працівників у формуванні розвитку й формування критичного мислення здобувачів усіх рівнів можемо віднести: дотримання мети опора на специфічні принципи (індивідуальності, конфіденційності, командної роботи, професійної доцільності, переходу від навчання до самоосвіти, системності й послідовності) такого супроводу; поєднання двох технологій: технології формування критичного мислення та технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників.

Урахування саме цих особливостей, на нашу думку, сприятиме ефективності й результативності педагогічного супроводу педагогічних працівників у процесі розвитку й формування критичного мислення здобувачів освіти всіх рівнів.

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Національного фонду досліджень України за проектом 2021.01/0021.

ЛІТЕРАТУРА:

Афанасьєва Т. О. Технологія психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників як ефективний інструмент сучасної освіти. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2020. Том 87. № (II). С. 8–17. <https://doi.org/10.38014/osvita.2020.87.01>

Проскуряков С.О.,

здобувач ступеня доктора наук

за спеціальністю 053 «Психологія»

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0009-0009-0832-998X>

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДІАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ

Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів відіграє важливу роль у юридичній практиці, особливо в діяльності адвокатів. Вона спрямована на досягнення компромісних рішень, зменшення правових ризиків та налагодження ефективної взаємодії між сторонами спору. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від особистісних і професійних якостей адвоката-медіатора, що обумовлює необхідність їхнього дослідження.

У цій публікації представлені результати емпіричного дослідження, провідною метою якого було виявлення психологічних особливостей медіації у професійній діяльності адвокатів та визначення психологічних чинників, що впливають на ефективність медіативного процесу, зокрема рівень емпатії, комунікативної компетентності, емоційної регуляції, стилю поведінки у конфліктах (Ihnatovych & Proskuriakov, 2024).

За результатами проведеного дослідження було визначено, що розвиток емпатії, комунікативної компетентності, емоційної регуляції та індивідуальний стиль поведінки у конфліктних ситуаціях зумовлює більш успішне посередництво та підвищення ефективності адвокатської діяльності.

Медіація в юридичній сфері є процесом вирішення конфліктів за допомогою незалежного третього (медіатора), який сприяє учасникам у знаходженні взаємовигідних рішень без втручання суду. Психологічна складова медіації у контексті роботи адвокатів означає врахування емоцій, потреб та міжособистісних відносин учасників конфлікту. Для адвоката це означає здатність розуміти та працювати з емоціями клієнтів, встановлювати довіру та сприяти конструктивному спілкуванню між сторонами. Психологічна складова медіації також включає в себе вміння ефективно керувати стресом та конфліктами, сприяючи досягненню взаємоприйнятних рішень (Білик, Гаврилук, Городиський та ін., 2019).

Основні поняття та принципи медіації розглянемо в загальному та деталізовано, і почнемо із визначення. Медіація – це процес вирішення конфлікту, в якому учасники за допомогою незалежного третього, медіатора, виробляють взаємовигідне рішення. Основна відмінність між медіацією та судовим процесом полягає в тому, що в медіації сторони самі вирішують конфлікт, тоді як у суді рішення приймає суддя. Медіація спрямована на пошук компромісу та спільного рішення, в той час як судовий процес

зацікавлений у встановленні правопорядку та прийнятті рішення на основі закону (Яновська, 2014).

Медіатор – це незалежна третя сторона, яка сприяє учасникам конфлікту у досягненні взаємоприйнятних рішень. Учасники конфлікту – це особи або групи, які мають протилежні інтереси або погляди на питання, що викликає конфлікт. Важливо зазначити, що участь у медіативному процесі здійснюється за власним бажанням сторін без примусу. Конфіденційність є ключовою ознакою ефективності медіативного процесу. Інформація, яка обмінюється під час медіації, залишається конфіденційною та не може бути використана у судовому процесі. Учасники медіації прагнуть досягнути рішення, яке враховує інтереси всіх сторін та є справедливим для всіх.

Участь у медіації здійснюється за власним бажанням сторін. Для адвоката важливо враховувати бажання та інтереси свого клієнта, підтримуючи його право на вільний вибір участі у процесі. Інформація, яка обмінюється під час медіації, є конфіденційною та не може бути використана у судовому процесі. Адвокат повинен забезпечити конфіденційність інформації свого клієнта та захист його інтересів у цьому плані. Медіатор повинен залишатися нейтральним та неупередженим стосовно сторін конфлікту. Адвокат має прагнути співпраці з медіатором та підтримувати його нейтральність у вирішенні спору.

Медіація спрямована на досягнення справедливого рішення, яке враховує інтереси всіх сторін конфлікту. Адвокат повинен прагнути досягнути такого рішення, яке відповідає інтересам та потребам його клієнта. Роль адвоката у медіативному процесі полягає в підтримці та захисті інтересів свого клієнта, сприянні ефективному спілкуванню з іншими учасниками медіації та пошуку взаємовигідного рішення. Крім того, адвокат може допомагати клієнту у підготовці до медіативного процесу, надавати юридичні поради та аналізувати можливі наслідки прийняття різних рішень. Важливою частиною ролі адвоката у медіації є підтримка клієнта під час ухвалення рішення та дотриманням принципів справедливості та етики (Леко, Чуйко, 2011).

Основна функція адвоката – представляти інтереси свого клієнта в медіативному процесі, забезпечуючи йому юридичний захист та підтримку. Надання юридичних консультацій: Адвокат має надати клієнту повну інформацію про правові аспекти конфлікту та можливі наслідки різних рішень. Підготовка до медіативного процесу: Адвокат повинен підготувати свого клієнта до участі у медіації, розглянути його позиції та визначити стратегію ведення переговорів (Ясиновський, 2015).

Після досягнення угоди в медіативному процесі, адвокат повинен провести аналіз угоди з юридичної точки зору та допомогти клієнту зрозуміти її наслідки. Адвокат повинен вести активну комунікацію з клієнтом, надавати юридичні консультації та відповіді на всі його запитання. Підтримка позитивного спілкування: Адвокат має сприяти побудові позитивних відносин між учасниками медіації та стимулювати конструктивну дискусію. Адвокат повинен забезпечити, щоб клієнт відчував довіру до процесу медіації та впевненість у його можливості досягнення позитивного результату (Жданюк, 2017).

Психологічні аспекти медіації для адвокатів. В першу чергу – це емоційна підтримка клієнта. Адвокат повинен бути емпатичним та чутливим до емоцій свого клієнта, забезпечуючи йому підтримку та розуміння. Адвокат повинен мати навички врегулювання конфліктів та сприяти створенню сприятливої атмосфери для досягнення взаєморозуміння. Адвокат повинен володіти ефективними техніками спілкування та вміти вести діалог з іншими учасниками медіації з метою досягнення конструктивних рішень (Маленко, 2019).

Основні результати емпіричного дослідження психологічних особливостей медіації у професійній діяльності адвокатів полягають у виявленні рівнів розвитку емпатії, комунікативної компетентності, емоційної регуляції, стилю поведінки у конфліктах як психологічних особливостей, що впливають на успішність медіації. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що емпатійність, комунікативна компетентність, емоційна саморегуляція та індивідуальний стиль поведінки у конфліктних ситуаціях сприяють продуктивній медіації.

У дослідженні взяли участь адвокати, які практикують медіацію та мають досвід участі у позасудовому вирішенні конфліктів. Отримані результати показали, що адвокати, які досягають високих результатів у медіації, мають такі психологічні особливості, як: високий рівень емпатії, який дозволяє краще розуміти потреби та почуття учасників конфлікту, що сприяє налагодженню довірливих відносин і зниженню напруги; розвинені комунікативні навички, що виявляються у високому рівні комунікативної компетентності та є засовною складовою у ефективному спілкуванні, переконанні учасників медіації й формування конструктивного діалогу з ними; здатність до емоційної саморегуляції, яка притаманна успішним адвокатам-медіаторам, які вміють контролювати власні емоції та зберігати нейтральність у складних ситуаціях, що запобігає ескалації конфлікту; гнучкість у виборі стратегії поведінки. Аналіз стилів поведінки у конфліктах показав, що ефективні адвокати-медіатори надають перевагу стратегіям співробітництва та компромісу, що сприяє досягненню збалансованих рішень.

На підставі отриманих результатів розроблено психограму адвоката-медіатора, до структури якої були включені такі професійно-важливі якості, що необхідні адвокату для успішного виконання медіативної діяльності, серед яких: свідомість, моральність, нормативність характеру, поведінки й діяльності, позитивна позиція особистості; конструктивне логічне мислення, творчість; толерантність, лояльність, нейтральність, неупередженість, проникливість, тактовність; емоційна стійкість, конструктивний стиль спілкування, здатність до ефективного міжособистісного спілкування.

Дослідження підтвердило, що психологічні особливості адвоката мають значний вплив на успішність медіації. Високий рівень емпатії, розвинені комунікативні навички, здатність до емоційної саморегуляції та стратегічна гнучкість у конфліктах є ключовими предикторами ефективного медіативного процесу. Отримані результати можуть бути використані для розробки програм професійного розвитку адвокатів, що спеціалізуються на медіації.

ЛІТЕРАТУРА:

Білик, Т., Гаврилюк, Р., Городиський І. та ін. (2019). Медіація у професійній діяльності юриста: підручник. Одеса: Екологія. 456 .

Жданюк, А. В. (2017). Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів. Психолого-педагогічні науки. № 3. 75-80.

Леко, Б., Чуйко, Г. (2011). Медіація: підручник. Чернівці. 464.

Маленко, О.В. (2019). Участь адвоката в процедурі медіації, як новий напрямок в адвокатській діяльності. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Вип. №2. 135-144.

Яновська, О. (2014). Особливості участі адвоката у процедурі медіації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 1(99). 21-24.

Ясиновський, І.Г. (2015). Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. Актуальні проблеми політики. Вип. 55. 260-267.

Ihnatovych, O. & Proskuriakov, S. (2024). Psychological structure of the mediation process in the content of professional activity of lawyers. *Scientific Studios on Social and Political Psychology*, 30(2), 17-24. <https://doi.org/10.61727/sssppj/2.2024.17>

Радомський І.П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-2452-0898>

ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Місія системи військової освіти – забезпечення потужного, інноваційного розвитку сектору безпеки та оборони України через підготовку висококваліфікованих фахівців, продукування та поширення фундаментальних і прикладних знань, формування інтелектуального та духовного потенціалу військової сфери, готового до сучасних і майбутніх викликів (Приходько, 2022, с. 179).

Успішне виконання покладених завдань пов'язане із забезпеченням якості функціонування системи військової освіти (далі – СВО), де головну роль відіграє особистість викладача, його професійна компетентність, фаховість, здатність до розв'язання складних завдань щодо організації освітнього процесу та підготовки компетентних військових фахівців для Збройних сил України (Зельницький, & Заболотний, 2016, с. 83).

Тому сьогодні в системі підготовки військових фахівців першочерговими є питання підготовки та подальшого професійного розвитку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підвищення рівня їх кваліфікації. З огляду на це система професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (далі – НПП ВВНЗ) має бути гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами. Саме на вирішення зазначених питань спрямовується корпоративне навчання НПП ВВНЗ.

В Україні переважна більшість викладачів ВВНЗ не мають педагогічної освіти що ускладнює опанування ними сучасними активними педагогічними технологіями та методиками викладання, тому важливим напрямом підвищення ефективності підготовки військових фахівців є удосконалення методичної грамотності викладацького складу в закладах військової освіти України. Саме з метою підвищення методичної майстерності, впровадження світових освітніх стандартів і цінностей в ВВНЗ як важливий складник корпоративного навчання проводиться підготовка майстрів-інструкторів для курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у рамках програми НАТО «Удосконалення військової освіти» Defence Education Enhancement Program – DEEP (Defence Education Enhancement Program).

Програма DEEP надає спеціальну практичну підтримку окремим країнам, в тому числі Україні, у розвитку та реформуванні їхніх військових закладів освіти. Співпраця з країнами-партнерами в межах програми DEEP спрямовується на надання допомоги щодо визначення потреб та прогалів ВВНЗ у оборонній та військовій сфері, розробку освітніх програм та професійний розвиток НПП ВВНЗ.

В Україні Програма DEEP успішно реалізується від 2013 року і дає можливість мережі українських військових навчальних закладів долучитися до освітянського

простору держав-членів НАТО, розвивати власні системи корпоративної освіти, відшліфовувати професійні навички НПП ВВНЗ, отримувати дорадчу допомогу в розробленні та удосконаленні освітніх програм відповідно до принципів та стандартів НАТО.

У межах програми DEEP, координація якої здійснюється Департаментом військової освіти і науки Міноборони України, проводяться тренінги, освітні програми, консультації, стажування та інші міжнародні заходи спрямовані на професійну підготовку НПП ВВНЗ із залученням викладачів, інструкторів із держав-членів НАТО та ЄС.

Завдяки реалізації програми DEEP система військової освіти України постійно оновлюється та адаптується до трансформаційних змін, яких зазнає система об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України за стандартами НАТО (Міністерство оборони України, 2022).

В межах реалізації програми DEEP підготовлено сім довідкових навчальних програм: з питань доброчесності; розбудови оборонних інституцій; професійної військової освіти для офіцерів; професійної військової освіти для сержантського складу; кібербезпеки; боротьби з незаконними збройними формуваннями; боротьби з тероризмом, а також довідкові керівні документи щодо підвищення професійної кваліфікації сержантського корпусу (Ukraine to NATO).

Серед ключових аспектів програми DEEP-Ukraine як важливого складника корпоративної освіти НПП ВВНЗ можна виокремити наступні:

1. Адаптація навчальних програм: DEEP-Ukraine допомагає у впровадженні сучасних навчальних програм, що відповідають стандартам НАТО. Це забезпечує більш широкий спектр знань та навичок для наших військових.

2. Розвиток лідерських якостей: Програма підтримує розвиток лідерських якостей серед військових, що сприяє підвищенню професіоналізму командирів та забезпеченню успішного виконання завдань.

3. Забезпечення сумісності: DEEP-Ukraine сприяє зближенню національних стандартів з стандартами НАТО, забезпечуючи більш гармонійну та результативну співпрацю з іншими країнами-членами.

4. Партнерство та обмін досвідом: Програма сприяє партнерству з іншими країнами, що дозволяє обмінюватися досвідом, знаннями та найкращими практиками.

5. Підвищення готовності: DEEP-Ukraine покликаний підвищити готовність Збройних Сил України до реагування на виклики та загрози у сучасному світі (Ukraine to NATO).

Отже, як важливий складник корпоративного навчання НПП ВВНЗ, програма DEEP-Ukraine сприяє розбудові СВО, забезпечує підвищення професіоналізму викладачів ВВНЗ, розвиток педагогічного досвіду, надає доступ до найновіших методів викладання, допомагає в розробці спеціальних освітніх програм тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

Зельницький А. М., Заболотний А. М. (2016). Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики. *Військова освіта*. 2(34), 83–92. DOI:<https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/83-92>

Міністерство оборони України. (2022). Професійна військова освіта. URL: <https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/shho-take-profesijna-vijskova-osvita.html>

Приходько, Ю. (2022). Актуальні проблеми трансформації стану та якості системи вищої військової освіти. *Військова освіта*. 1(45), 179–196. DOI:<https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/179-196>

Програма удосконалення військової освіти. Ukraine to NATO. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/prohrama-udoskonalennia-viyskovoi-osvity/>

Defence Education Enhancement Programme (DEEP). URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm

Радомський, І.П. (2025). Особливості корпоративного навчання викладачів вищих військових навчальних закладів In: Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України», 27.03.2025 р., м. Київ <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744956>

Ромашко О.М.,

підполковник, старший викладач кафедри управління підрозділами національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

<https://orcid.org/0000-0003-1601-1591>

ВИКЛИКИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

З моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України не очікується стабілізації воєнних дій на фронті найближчим часом, спостерігається лише ускладнення положення українських військових у театрі воєнних дій у зв'язку з погіршенням погодних умов та веденням війни у зимовий період. Не зважаючи на важкі умови ведення війни за зимовим сценарієм, незламна боротьба українських військових триває, тож логічним питанням є питання якісної військової освіти, що з кожним днем ведення війни та кожним новим етапом стає все більш важливим та актуальним. Удосконалення освітнього процесу та підходів до оновлення освітніх програм стає необхідною складовою щоденної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Отже, сьогодні потребує удосконалення система військової освіти. Освітні програми релевантні для мирного часу не забезпечують повноцінної підготовки офіцерів-фахівців, спроможних виконувати службово-бойові завдання в умовах ведення війни. Ті компоненти, що існують в програмах мирного часу потребують оновленого підходу в тому числі до системи управління підрозділами при приведенні у вищі ступені бойової готовності та ведення бойових дій в умовах повномасштабної війни.

Здобувач освіти, який навчається в сьогоднішніх реаліях у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, повинен уміти організовувати та впроваджувати передовий досвід офіцерів-практиків, здобутий під час виконання бойових завдань на війні. Проблемним питанням стає саме втілення цих знань, умінь та досягнень у компетентності військових компонентів освітніх програм.

Відповідно до Стратегії воєнної безпеки, за пріоритетом — нарощування спроможностей Збройних Сил України, сил територіальної оборони у їх складі, інших складових сил оборони до виконання покладених завдань — одним з основних являється розвиток систем військової освіти та підготовки особового складу для сил оборони, запровадження освітньо-професійних програм підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу з використанням досвіду бойових дій, методики підготовки, принципів і стандартів НАТО (Указ Президента України, 2021).

Провідне значення в оновленні вищої військової освіти належить стандартизації, адже саме у стандартах закладається модель військового фахівця (професійний стандарт), перспективне бачення розвитку галузі (академічний стандарт). Утім, на практиці спостерігається безсистемність і поверховість у проектуванні освітніх стандартів, катастрофічне заниження державних вимог до цілей, змісту і результатів підготовки військових фахівців (Вітченко & Осьодло, 2019).

З початку повномасштабного вторгнення кожен українець відчув зміни у своїй життєдіяльності, так і наша держава загалом змінила свої пріоритети, а саме пріоритетним напрямком нашої держави є підвищення обороноздатності держави. В умовах ведення повномасштабної війни виникає гостра потреба до переходу підготовки військових за стандартами НАТО, у тому числі необхідні зміни системи військової освіти. Слід зазначити, що необхідно не копіювати сталі стандарти НАТО, а адаптувати їх під політично-економічні умови нашої держави.

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними (Закон України «Про освіту»).

Система військової освіти є одним із складників системи освіти, що має певні особливості пов'язані відповідно до вимог, функцій та завдань державних органів сектору безпеки та оборони.

Відомо, що професійна військова освіта - спеціалізована освіта військового спрямування, яка здобувається за освітніми програмами на відповідних рівнях військової освіти з метою вдосконалення професійного рівня військового фахівця та набуття фахових компетентностей, що забезпечують виконання службових (бойових) функцій (Закон України «Про внесення змін...»).

Отже, концепція розвитку та постійного вдосконалення системи військової освіти повинна відповідати тим загрозам, що стоять перед державою та здійснювати якісну підготовку професійних військових і зумовлена підтриманням єдиних принципів, поглядів і стандартів державних органів сектору безпеки та оборони.

ЛІТЕРАТУРА:

Вітченко А.О., Осьодло В.І. (2019) Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін. Наука і оборона. 2. 44 – 50. <http://nio.nuou.org.ua/article/view/179799>

Закон України «Про освіту» № 2145 від 05 вересня 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» № 1986 від 17 грудня 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text>

Указ Президента України №121/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»
URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661>

Рудан С.І.,
аспірантка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0004-8725-2274>

ТЕНДЕНЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСВІД БУКОВИНИ

Тенденція підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва зумовлена спрямованістю української освіти на утвердження європейських стандартів якості відповідно до Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. (2015). З цією метою у закладах вищої освіти, зокрема й у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, з 2016 р. було ініційовано реалізацію освітньо-професійних програм зі спеціальності «Середня освіта. Музичне мистецтво» на бакалаврському й магістерському освітніх рівнях. З урахуванням критеріїв якості відповідні освітні програми було успішно акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Про спрямованість на підвищення якості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, що пов'язано з євроінтеграційним вектором розвитку та збереженням регіональних і національних традицій музично-педагогічної освіти, свідчить фокус та особливості реалізації освітніх програм. Це зокрема спрямованість на «формування фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва / мистецтва у закладах загальної середньої освіти та педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, реалізацію креативного підходу до здійснення педагогічної діяльності згідно сучасних освітніх концепцій; опертя на сучасні досягнення у сфері музичної педагогіки, психології, мистецтва, реалізація в умовах інтерактивного діалогічного середовища, соціального партнерства та музично-культурної комунікації з урахуванням освітніх потреб, музично-виконавських традицій та особливостей культурномистецького простору буковинського регіону; залучення здобувачів вищої освіти до участі у національних та міжнародних освітніх і культурно-мистецьких проєктах, конкурсах, фестивалях (Освітньо-професійні програми і навчальні плани..., 2024). Структурування змісту освітніх програм підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті свідчить про реалізацію стратегії євроінтеграції у мистецько-педагогічній освіті, формування власне фахових компетентностей на основі опанування цінних культурно-мистецьких практик, сформованих у в Україні і світі. Так, вивчення історії світової музики, історії української музики, хорознавства, диригування, теорії музики, актуальних питань історії та культури України, вокальна підготовка, музично-інструментальна підготовка, хорова підготовка, теорія і методика музичної освіти, – ці дисципліни охоплюють історико-мистецтвознавчий дискурс музичної культури України, регіону, світу. Спектр обов'язкових освітніх компонентів спрямовані на формування методичної, психологічної, викладацької компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва (комп'ютерні технології у галузі музичного мистецтва та освіти, психологія (загальна, педагогічна, вікова), педагогіка і педагогічна майстерність). Практична складова підготовки майбутніх педагогів-

музикантів передбачає проходження різних видів практики (пропедевтичної, просвітницько-виконавської, навчальної педагогічної, виробничої, педагогічної у позашкільних навчальних закладах), зміст яких передбачає опанування специфіки викладання інтегрованого курсу з мистецтва, упровадження інновацій у початковій, базовій середній і профільній школі. Широкий спектр варіативних дисциплін (музична психологія, історія мистецтва, музичне краєзнавство, інструментознавство, церковна музична культура, акомпанемент та імпровізація, історія і теорія позашкільної музичної освіти, практикум шкільного репертуару, методика роботи з дитячим зоровим колективом, режисура шкільних музично-виховних заходів, історія естрадного мистецтва, музично-культурна комунікація, вокальний ансамбль, практикуми оркестрового музикування, вокально-ансамблевого музикування, вокально-інструментального музикування тощо) уможлиблює забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії, розвиток творчих здібностей, креативності, комунікативності на основі міждисциплінарності мистецьких, музикознавчих, педагогічних, виконавських студій (Освітньо-професійні програми і навчальні плани..., 2024).

Варто зазначити, що тенденція спрямованості на забезпечення якості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва спостерігається у процесі реалізації освітніх програм у Чернівецькому обласному фаховому коледжі імені С. Воробкевича, що передбачає відповідне структурування змісту навчання з урахуванням інноваційних процесів у сфері мистецько-педагогічної освіти та традицій підготовки педагогів-музикантів, сформованих у ретроспективі на Буковині. Зокрема освітніми програмами передбачено вивчення таких освітніх компонентів, як: теорія музики, музична література і фольклор, основи педагогічної майстерності, гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів, світова музична література, українська музична література, фольклор, педагогіка і психологія, методика викладання сольфеджіо, методика викладання музичної літератури, виробнича практика тощо, що передбачає формування а також загальних, спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених перевірку практичної демонстрації набутих здобувачем освіти викладацьких компетентностей та загальних і професійних компетентностей (трудових функцій), визначених професійним Стандартом «Викладач мистецької школи (за видами начальних дисциплін) (Акредитовані освітньо-професійні програми..., 2025).

Отже, означені особливості змістового контенту підготовки вчителя музичного мистецтва у закладах освіти Буковини доводять суголосність утвердження якості музично-педагогічної освіти на основі європейських стандартів якості і утвердження цінних традиційних мистецьких практик як основи розвитку музичної освіти, етномузикознавства, народного виконавства, інструменталістики тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

Акредитовані освітньо-професійні програми за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Чернівецькому обласному фаховому коледжі імені С. Воробкевича (2025). <https://artscollege.cv.ua/osvitni-programy/>

Освітньо-професійні програми і навчальні плани. Кафедра музики. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2024). <http://www.music.chnu.edu.ua/?page=ua/040edumeth/10edprg>

Савіцька О.В.,

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології освіти
Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка

<https://orcid.org/0000-0003-0917-3795>

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Світові тенденції у вищій освіті, орієнтація на суспільні потреби вимагають зміни підходів до професійної підготовки фахівців. Освітній процес у закладі вищої освіти відповідно до сучасних трендів у професійній підготовці повинен бути спрямований на формування не лише hard skills, а й низки soft skills. На необхідності розвитку останніх наполягають саме роботодавці, що відстежують кар'єрне зростання молодих фахівців, ефективність та продуктивність їх діяльності у команді. Можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання відкриває перед здобувачами можливість вибору тих освітніх компонентів, які забезпечать розвиток необхідної сукупності навичок професійної діяльності та фахових компетентностей. З огляду на вище означене, та враховуючи особливе місце психологічних знань у впливі на становлення особистості майбутнього фахівця, розвиток у них системи soft skills та соціально-психологічних компетентностей, сучасна професійна вища освіта потребує розробки технологій та методичних підходів до викладання психологічних дисциплін.

Потреба в активному використанні впродовж останнього десятиліття дистанційних технологій навчання та все більшого проникнення в усі сфери життя та освіту штучного інтелекту загострила на лише проблему оволодіння ІКТ науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, але й необхідність психологічного аналізу суб'єкта учинневої діяльності, який занурюється у вивчення психічної реальності саме в умовах дистанційного навчання.

Загалом предмет та зміст будь-якої психологічної дисципліни як непрофільного освітнього компоненту суттєво відрізняється від фахових дисциплін, які вивчаються студенти будь-якого профілю, і, як правило, спирається лише на отримані здобувачами шкільні знання з біології, яка знайомить учнів з деякими психічними процесами та властивостями послуговуючись фізіологічним підходом до їх опису та тлумачення. Тому одним з перших завдань при викладанні обраної здобувачами психологічної дисципліни є знайомство зі специфічною психічною реальністю, трансформацію «життєвих» (буденних) психологічних знань у наукові психологічні знання (закони, закономірності) та формування системи наукових психологічних понять. Водночас з формування системи наукових знань з психології обов'язковою умовою є прикладний характер отриманих знань. Йдеться про можливість використання отриманих психологічних знань для самоаналізу, осмислення та проєктування власного життєвого шляху, здатності до саморегуляції та рефлексії, побудови ефективних взаємовідносин, спільної діяльності та спілкування, формування низки психологічних компетентностей (конфліктологічної, комунікативної, етнопсихологічної, особистісної, соціально-психологічної тощо) відповідно до отриманого фаху.

Викладання психологічних дисциплін пов'язано з низкою викликів: по-перше, це сильний вплив на судження та умовисновки здобувачів вище згаданої «життєвої» психології; по-друге, необхідність трансформації образу психології як різновиду

дозвілля чи розваги, науки для легкого відпочинку, який склався у суспільній свідомості та виявляється при виборі студентами психологічних дисциплін; по-третє, досягнення результатів навчання, які дозволяють інтегрувати систему отриманих психологічних знань у професійну діяльність та професійне спілкування.

Виокремлені нами соціально-методичні аспекти викладання психологічних дисциплін, виклики та труднощі у навчанні психології особливо загострюються у ситуації зменшення тривалості навчальної безпосередньої взаємодії викладача та студента. Зростання питомої ваги самостійної роботи за посередництвом навчальних платформ (наприклад, MOODLE), доступність для прослуховування курсів (вебінарів, тренінгів) з психології на безоплатних платформах, які розширюють можливості неформальної/інформальної освіти з психології, але не передбачають активного ціннісного, особистісного, емоційного обміну та взаємодії, дещо невілюють процес формування психологічної грамотності та психологічної компетентності майбутнього фахівця.

Водночас слід відзначити, що сучасний рівень інтеграції цифрових технологій та електронних гаджетів у навчальну та професійну діяльність, міжособистісну взаємодію та спілкування, життя людини загалом суттєво полегшує інтерактивну взаємодію у віртуальному навчальному середовищі. Його проектування є найскладнішим завданням в умовах використання дистанційних технологій навчання психологічними дисциплінами.

При використанні технологій дистанційної освіти можлива організація навчання в таких режимах: асинхронному (автономному) режимі, за якого суб'єкти навчання знайомляться з навчальною інформацією самостійно в індивідуальному темпі, їм доступні різні форми самоконтролю за рівнем розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу; в режимі інтерактивного спілкування (синхронному режимі) під час навчального заняття з використанням відеозв'язку; і, нарешті, в режимі форуму, який може зреалізовуватися як асинхронно, так і синхронно під час віртуальних зустрічей студентів один з одним та з викладачем для спілкування, навчальної взаємодії або психологічних консультацій.

Центральним та основним механізмом в процесі дистанційного навчання є механізми зворотного зв'язку. Забезпечити реалізацію цього механізму задля ефективної навчальної взаємодії у системі «викладач-студент», як при синхронному, так і при асинхронному навчанні можна, як зазначав Ю. І. Машбиць, проектуючи дистанційне навчання, яке б передбачало різну міру та характер допомоги суб'єкту навчання при виникненні утруднень в процесі самостійного виконання завдань (Дистанційне навчання, 2012: 28).

Особливої уваги при конструюванні навчального курсу потребує форма подачі навчального контенту, яка повинна враховувати особливості дистанційного навчання, вікові та індивідуально-психологічні особливості психічних процесів, специфіку впливу віртуальної взаємодії на розвиток та становлення особистості. Слід також зауважити, що в ситуації дистанційного навчання суттєво зростає кількість специфічних домашніх завдань, особливо при асинхронному режимі навчання, оскільки є потреба в здійсненні поглибленого самоаналізу, самоконтролю та рефлексії самозмін. В умовах асинхронного режиму навчання з використанням дистанційних технологій можлива несистематичність виконання завдань через зниження навчальної мотивації та недисциплінованість здобувачів; недостатній двосторонній зворотній зв'язок в системах «викладач-студент», «студент-студент», що знижує навчальну мотивацію та викликає деякі негативні емоції (наприклад, незадоволення, байдужість тощо); найважче здоланим є брак ресурсів для повної та однозначної ідентифікації студента в умовах виключно асинхронної роботи. Подолати більшість з цих недоліків можливо

поєднуючи асинхронний режим зустрічей з зустрічами в онлайн-режимі з використанням відео- та аудіозв'язку.

Отже, викладання психологічних дисциплін фахівцям непсихологічного профілю з використанням дистанційних технологій навчання дозволить забезпечити особистісно-професійний розвиток та підвищить їх психологічну компетентність. Виклики та проблеми, пов'язані як з використанням дистанційного навчання, так і викладання психологічних дисциплін на різних освітніх програмах, є перспективним напрямком подальших наших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА:

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія (2012) / за ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 240 с.

Самко А.М.,

кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-0785-0510>

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО: АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД У КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників (НПП) закладів вищої освіти (ЗВО) є важливою складовою їхнього професійного зростання. За умов стрімкого прогресу науки, технологій та освітніх інновацій вона набуває особливого значення як інструмент безперервного оновлення знань та вдосконалення професійних компетентностей. У корпоративному середовищі ЗВО, яке формує певні цінності, норми та очікування щодо професійної поведінки, самоосвітня діяльність потребує особливого підходу, заснованого на принципах навчання дорослих. Цей андрагогічний підхід забезпечує високий рівень автономії, усвідомленості, внутрішньої мотивації та здатності до самостійного набуття нових знань і навичок.

Суттєвим є те, що самоосвітня діяльність НПП ЗВО значною мірою спирається на попередній досвід та знання. Вона не є процесом засвоєння нової інформації «з нуля», а базується на інтеграції нових знань з уже наявними. Це дозволяє не лише вдосконалювати вже наявні професійні компетенції, але й виводити їх на новий рівень, що особливо важливо в умовах швидких змін у науково-освітній сфері.

У цьому контексті показовим є досвід ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (далі – ДДПУ), де функціонує Центр неформальної освіти (далі – ЦНО). Основною метою Центру є підтримка особистісного розвитку та професійного зростання як здобувачів освіти, так і викладачів університету. ЦНО створює умови для надання додаткових освітніх послуг, а також для задоволення потреб НПП ДДПУ, педагогів інших освітніх закладів і здобувачів освіти у підвищенні компетентностей, опануванні нових знань і технологій. Положення про Центр неформальної освіти в ДВНЗ ДДПУ визначає основні засади організації діяльності ЦНО та впровадження програм неформальної освіти в університетський освітній простір, що є важливим інструментом реалізації андрагогічного підходу (Положення, 2021).

Основними напрямками діяльності ДВНЗ ДДПУ щодо впровадження неформальної освіти є:

- створення Центру неформальної освіти як структурного підрозділу, що забезпечує організацію, координацію та розвиток неформального навчання в університетському середовищі;
- затвердження Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ ДДПУ (Положення, 2020), яке регламентує процедури врахування результатів позаформального навчання в індивідуальній освітній траєкторії здобувачів;
- розробка власних сертифікатних освітніх програм, орієнтованих на здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів, з урахуванням їхніх професійних запитів та потреб;
- заохочення участі здобувачів вищої освіти в програмах неформального навчання через механізми офіційного визнання отриманих результатів, що сприяє підвищенню мотивації до саморозвитку й активної освітньої діяльності.

Завдання ЦНО полягають у: проведенні просвітницької роботи серед педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів і здобувачів освіти з питань безперервної освіти протягом всього життя; моніторингу актуальних потреб і проблем у сфері навчання і професійного розвитку педагогічних працівників; розширенні та доповненні програмних результатів навчання, що здобуваються в межах формальної освіти, шляхом інтеграції елементів неформального навчання; наданні освітніх послуг НПП ДДПУ, педагогічним працівникам інших освітніх закладів та здобувачам освіти з метою задоволення їхніх пізнавальних потреб і професійного зростання (Центр неформальної освіти).

Функції ЦНО передбачають: визначення пріоритетних напрямів навчання на основі аналізу потреб ринку освітніх послуг; надання додаткових освітніх послуг у форматі сертифікатних програм неформальної освіти; надання консультаційних та інформаційних послуг закладам освіти різних рівнів у сфері неформального навчання. Основними формами організації діяльності ЦНО є навчання за сертифікатними програмами, проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.

На нашу думку, в контексті корпоративного навчання самоосвітня діяльність НПП ЗВО може бути ефективно інтегрована у загальну систему професійного розвитку. Корпоративне навчання в університетському середовищі охоплює програми підвищення кваліфікації, участь у семінарах, тренінгах, конференціях, доступ до цифрових ресурсів, платформ та баз даних. Це створює умови для системного, цілеспрямованого та планомірного характеру самоосвіти. Така інтеграція дозволяє НПП не лише задовольняти актуальні освітні потреби, а й проактивно готуватися до нових викликів, що постійно виникають у професійній діяльності в умовах трансформації вищої освіти та розвитку наукових практик.

Підкреслимо, що самоосвітня діяльність НПП ЗВО в контексті андрагогічного підходу відзначається певними характерними рисами, що зумовлюють її специфіку в умовах корпоративного навчання:

1) Автономність, індивідуалізація навчання, саморегуляція. НПП ЗВО, як дорослі учасники освітнього процесу, мають високий рівень автономії у виборі напрямів самоосвіти. Вони самостійно визначають, які знання та навички є необхідними для професійного розвитку, і відповідно планують власну освітню траєкторію. Саморегуляція включає: визначення особистих освітніх цілей; добір методів і джерел навчання; самооцінювання прогресу та коригування навчальних стратегій.

2) Практична орієнтація. Самоосвітня діяльність НПП ЗВО зорієнтована на вирішення конкретних практичних завдань у викладацькій, науковій чи управлінській діяльності. Навчання має прикладний характер, що забезпечує його безпосереднє застосування у професійному середовищі.

3) Активне використання наукового досвіду. Науковці володіють розвиненими навичками критичного мислення, аналізу та синтезу. Вони активно використовують попередній досвід дослідницької діяльності для набуття нових знань. Самоосвітній процес має дослідницький характер і включає пошук нових джерел, підходів, технологій та інновацій.

4) Інтеграція корпоративного навчання. Самоосвітня діяльність НПП здійснюється в межах корпоративного освітнього середовища ЗВО, яке забезпечує різні механізми підтримки професійного зростання: менторство та наставництво; спільноти практики (обмін досвідом у професійному середовищі); інституційна підтримка (програми підвищення кваліфікації, доступ до освітніх та наукових ресурсів, участь у конференціях тощо).

5) Змішане навчання та цифрові технології. Цифровізація освіти забезпечує гнучкість і доступність самоосвіти. НПП активно використовують онлайн-курси, вебінари, електронні ресурси та платформи для самостійного навчання, що дозволяє інтегрувати особисту освітню траєкторію із корпоративними потребами закладу.

6) Взаємозв'язок між дослідницькою та викладацькою діяльністю. Здобуті в результаті досліджень знання та напрацювання активно інтегруються у викладацький процес. Це дозволяє оновлювати зміст навчальних дисциплін, впроваджувати нові педагогічні технології та сприяти підвищенню якості освіти.

7). Мотиваційні аспекти. Мотивація до самоосвітньої діяльності формується під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. До внутрішніх належать прагнення до самореалізації, професійного зростання та визнання у науковій спільноті. Зовнішніми факторами є вимоги до безперервного підвищення кваліфікації, кар'єрного просування та виконання стандартів якості освіти.

Підсумовуючи, зазначимо, що самоосвітня діяльність НПП ЗВО на андрагогічних засадах в умовах корпоративного навчання є складним і багатогранним процесом, який вимагає індивідуалізації, мотиваційних інструментів та системної підтримки з боку освітньої установи. Специфіка самоосвітньої діяльності НПП ЗВО полягає у поєднанні низки важливих характеристик: автономності та саморегуляції в організації власного навчання; практичній орієнтованості здобутих знань і навичок; інтеграції корпоративного навчання; активного використання цифрових технологій та інструментів; взаємозв'язку між дослідницькою та викладацькою діяльністю; мотиваційних аспектах.

ЛІТЕРАТУРА:

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». Центр неформальної освіти. <https://ddpu.edu.ua/rc/>

Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет». 2020. <https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/normativ/019.pdf>

Положення про Центр неформальної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 2021. https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/normativ/026__2.pdf

Саркісова О. Ю.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-2835-3727>

Комар О. Є.,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Стрімкі зміни в системі освіти (2019-2025): перехід на дистанційне навчання, цифровізація освіти, гібридний формат навчання, суттєво вплинули на освітній процес в Україні. Хоча система освіти швидко зреагувала на сучасні виклики, на сьогодні зберігаються ризики погіршення якості освіти та успішності та погіршення психоемоційного стану учасників освітнього процесу.

Аналізу викликів системи професійної освіти України в умовах пандемії та війни, присвячені роботи українських науковців. Г. Шевчук досліджує трансформацію освітнього процесу під час війни, включаючи дистанційне навчання та адаптацію до нових умов (Шевчук, 2022). В. Радкевич аналізує вплив війни на професійну освіту, зокрема зміни на ринку праці та освітніх послуг (Радкевич, 2024) Аналітичний звіт Є. Ніколаєва, Г. Рій та І. Шемелинеця присвячений розгляду викликів, з якими зіткнулася система вищої освіти України через пандемію та війну (Nikolaiev, Riy, Shemelynets, 2023). Досліджувалися особливості впливу війни на медичну освіту (Майер, та ін., 2023).

Ми виділили декілька аспектів впливу зазначених проблем на заклади фахової передвищої освіти в Україні.

Зміни в економіці та ринку праці вимагають адаптації програм професійної освіти до нових реалій, що стало викликом для багатьох закладів. При переході на дистанційний формат навчання виникають труднощі з організацією практичних занять, які є ключовими для професійної освіти. Це впливає на якість підготовки студентів у таких галузях як технічні спеціальності, медицина та інші. Збільшення навантаження на викладачів та студентів, а також стрес через адаптацію до нових умов негативно вплинули на психоемоційний стан учасників освітнього процесу.

Психолого-педагогічна діагностика може стати потужним інструментом як для виявлення та подолання поточних викликів, так і для стратегічного планування майбутнього розвитку системи професійної освіти. Психолого-педагогічна діагностика, яка є ключовим елементом управління якістю професійної освіти, визначається як систематичний процес збору, аналізу та інтерпретації інформації про навчально-виховний процес з метою оцінки та подальшого вдосконалення його ефективності та створення комфортного освітнього середовища. Використання цифрових платформ, штучного інтелекту та інших інноваційних інструментів у діагностиці робить процес більш точним і ефективним, що відповідає вимогам сучасної освіти.

У системі професійної освіти ми виділили декілька основних психодіагностичних завдань, які дозволять підвищити якість професійної підготовки у закладах фахової передвищої освіти.

Психолого-педагогічна діагностика дає можливість визначення рівня готовності студентів до професійної діяльності у відповідності сучасним вимогам ринку праці відповідно до актуальних потреб та коригувати навчальний процес. Різноманітний підбір методів психолого-педагогічної діагностики дозволяють оцінити, наскільки ефективними є сучасні освітні підходи, та вчасно вносити корективи, наприклад, у формат проведення практичних занять. Психолого-педагогічна діагностика дозволяє виявляти індивідуальні потреби студентів, що сприяє адаптації навчальних програм до їхніх особливостей. Завдяки діагностиці викладачі можуть враховувати індивідуальні особливості студентів, такі як їхній стиль навчання, рівень мотивації та психологічний стан, що дозволить підбирати ефективні методи навчання та буде сприяти ефективнішій взаємодії між викладачем та студентом. Також діагностика допомагає визначенню труднощів студентів: емоційне вигорання, стрес або проблеми з адаптацією до нових форматів навчання. В свою чергу це дозволить створити індивідуальні програми підтримки. Важливим є виявлення рівня соціальної адаптації студентів шляхом психолого-педагогічної діагностики. Особливо цінним це є для студентів, чії родини постраждали чи були переміщені в умовах війни. Діагностика сприятиме розробці програм для інтеграції таких студентів у колективи та підтримки їхнього соціального становища. Вирішення різноманітних проблем міжособистісної взаємодії (порушення соціально-психологічного клімату в колективі, конфліктні взаємини, відсутність нормальної взаємодії серед студентів тощо). Регулярна оцінка емоційного стану студентів дозволить впроваджувати заходи з подолання стресу, тривожності та перевантаження, що особливо важливо в умовах війни чи кризи. Аналіз психоемоційного стану педагогів також важливий для їхньої підтримки. Це сприятиме збереженню мотивації та ефективності роботи.

Важливо зазначити, що психолого-педагогічна діагностика в професійній освіті має свої особливості, які визначаються специфікою цільової групи та особливостями навчальних програм. Вона орієнтована на виявлення індивідуальних рис студентів, їхніх потреб та можливостей у контексті майбутньої професійної діяльності. Також діагностика допомагає визначити рівень готовності студентів до професійної діяльності та коригувати навчальний процес відповідно до актуальних потреб.

Типи педагогічного діагностування в професійній освіті можна класифікувати за кількома критеріями. Зокрема, важливо розрізняти форми діагностування, які використовуються для оцінки студентів (сумативна діагностика), та ті, що спрямовані на виявлення недоліків у навчальному процесі для подальшого його виправлення (формативна діагностика).

Педагогічна діагностика в професійній освіті також включає в себе індивідуальні та групові методи, де кожен студент розглядається як унікальна особистість. При цьому враховуються не лише результати знань, але й особистісні якості, соціальні навички та готовність до вирішення професійних завдань.

Отже, психолого-педагогічна діагностика є необхідною умовою та важливим інструментом для забезпечення якісної професійної підготовки та адаптації студентів до сучасних умов та підвищення ефективності навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти. Організація психолого-педагогічних досліджень в сучасних умовах має здійснюватися на базі цифрових платформ, з використанням штучного інтелекту та інших інноваційних інструментів у діагностиці.

ЛІТЕРАТУРА:

Майєр, А., Яремко, О., Щудрова, Т., Коротун О., Доспіл К., Хеге, І. (2023) "Medical education in times of war: a mixed-methods needs analysis at Ukrainian medical

schools" URL: <https://bmcmmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-023-04768-2?form=MG0AV3>

Мигаль, М. (2023) "Освіта в умовах війни: виклики та перспективи для України"
URL: <https://iaa.org.ua/articles/education-in-times-of-war-challenges-and-prospects-for-ukraine/?form=MG0AV3>

Москальова А.С. (2014) Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі: Навч. посіб. /А.С. Москальова, М.В. Москальов. УМО НАПН України, 2014. – 360с.

Радкевич, В. (2024) "Розвиток національної професійної освіти в умовах війни, повоєнного відновлення та євроінтеграції України" URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743619/>

Шевчук, Г. (2022) "Українська освіта в умовах викликів воєнного часу" URL: https://www.apfn-journal.in.ua/archive/51_2022/114.pdf

Nikolaiev, Ye., Riy, G., Shemelynets, I., (2023) War in Ukraine: Reshaping the Higher Education Sector. Analytical Report / Ye. Nikolaiev, G. Riy, I. Shemelynets. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 2023. 74 pages URL: <https://osvitanalytika.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/HigherEd-in-Times-of-War-EN.pdf?form=MG0AV3>

Свідерський І.,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
<http://orcid.org/0009-0004-3509-5510>

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ І ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Внаслідок кризових ситуацій, таких як збройні конфлікти, економічна нестабільність, трансформації на ринку праці, внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикаються з низкою труднощів. Це і нестабільний психологічний стан, викликаний пережитими травмами, і безробіття через відсутність відповідних кваліфікацій, і дискримінація на ринку праці. У таких умовах актуальним постає питання навчання і підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Вітчизняні дослідники наголошують на необхідності розроблення програм навчання і підтримки для цієї категорії населення. А. В. Боярська-Хоменко стверджує, що освіта дорослих є ключовим інструментом соціальної інтеграції переселенців та біженців. Її дослідження підкреслюють значення неформального навчання у цьому процесі (Боярська-Хоменко, 2020). А. Голотенко наголошує на важливості кар'єрного консультування та професійної орієнтації для внутрішньо переміщених осіб (Голотенко, 2024). Згідно з дослідженнями Міжнародної організації з міграції, важливо розробляти індивідуалізовані програми професійної орієнтації, що відповідають специфічним потребам ВПО, зокрема в питаннях перекваліфікації, психоемоційної підтримки та адаптації до нових умов працевлаштування (ІОМ, 2023).

Вчені зазначають, що для створення програм навчання і підтримки ВПО потрібен комплексний підхід, що враховує не лише професійні потреби, але й психологічні, соціальні та медичні. Отже, цей процес передбачає участь державних структур, освітніх закладів, медичних установ, реабілітаційних центрів та інших інституцій, що надають допомогу ВПО в інтеграції на ринку праці. Він має бути

системним, починатися з виявлення запитів, потреб, професійного потенціалу ВПО. Основною метою цього процесу є формування професійної компетентності, здатності ВПО до самостійного планування та управління своєю кар'єрою, враховуючи змінювані соціально-економічні умови та індивідуальні професійні потреби (Ігнатович та ін., 2020). Водночас, профорієнтаційні послуги повинні враховувати специфіку ринку праці в нових регіонах, куди переміщуються ВПО. Це дозволяє зосередити зусилля на працевлаштуванні в місцевих підприємствах.

У цьому контексті вартою уваги є Міська цільова програма «Підтримка та інтеграція ВПО у м. Києві на 2025-2027 роки», проєкт якої розроблений Київською міською радою (Проєкт Міської цільової програми, 2025). Мета Програми – забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, сприяння їх подальшій інтеграції через усунення перешкод у реалізації їх прав. Програма спрямована на зниження впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, зумовленого війною в Україні. Реалізація Програми передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення поставлених цілей та вирішення проблем внутрішнього переміщення.

З метою розв'язання нагальних проблем, що постають перед суспільством з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб, програмою передбачено реалізацію заходів за напрямками:

Напрямок 1. Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Напрямок 2. Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення.

Напрямок 3. Сприяння зайнятості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб шляхом створення умов для розвитку їх потенціалу (Проєкт Міської цільової програми, 2025).

У переліку завдань і заходів міської цільової програми передбачено:

- проведення серед внутрішньо переміщених осіб інформаційних кампаній щодо професійного навчання/перенавчання, підтримки їх зайнятості і самозайнятості;
- створення умов для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема облаштування простору для навчання на період блекауту;
- організація роботи щодо надання ваучерів внутрішньо переміщеним особам для навчання в закладах освіти;
- навчання та інформування ВПО про можливість отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу (Проєкт Міської цільової програми, 2025)

Програмою передбачено відслідковування динаміки кількості ВПО охоплених навчанням, кількості наданих ваучерів на навчання, кількості проведених навчань/заходів, середні витрати на навчання тощо.

Таким чином, створення і реалізація подібних програм навчання і підтримки ВПО сприятиме не лише стабілізації їхнього життя, але й посилить економічну стійкість суспільства загалом, забезпечуючи їм умови для професійного та особистісного зростання.

ЛІТЕРАТУРА:

Боярська-Хоменко, А. В. (2020). Освіта дорослих як ключ до соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та біженців. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: монографія (с. 514–516). Харків: Бровін О.В.

Голотенко, А. (2024). Технологія кар'єрного консультування у роботі з внутрішньо переміщеною молоддю: український досвід та перспективи. URL: <https://surl.li/ssjcz>

Ігнатович, О. М., Заєць, І. В., Татаурова-Осика, Г. П., & Шевенко, А. М. (2020). Кар'єрне консультування: практичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД.

Проект Миської цільової програми «Підтримка та інтеграція ВПО у м. Києві на 2025-2027 роки» <https://surl.li/mzuxqh>

International Organization for Migration (IOM). (2023). Monitoring of migration in Ukraine. International Organization for Migration. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/mom-v-ukrayini>

Семеног О.М.

доктор педагогічних наук, професор,
старший науковий співробітник відділу
змісту і технологій педагогічної освіти
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/000-0002-8697-8602>

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Професійна підготовка майбутніх педагогів-докторів філософії (PhD) визначається логікою побудови ОНП і передбачає за принципом наступності викладання обов'язкових та вибіркових освітніх компонент, проведення виробничої (викладацької) практики, підготовку дисертаційної роботи. Невід'ємним складником професійної підготовки майбутніх педагогів- докторів філософії (PhD) з освітніх наук є психолого-педагогічна підготовка (орієнтовно 10–15 кредитів із загальних 30–60 кредитів). Зміст психолого-педагогічної підготовки, як показує проведений аналіз освітньої документації за ОНП, зумовлений дескрипторами Національної рамки кваліфікацій (2011 р., зі змінами від 2019 р.), фокусом Професійного стандарту для групи професій «Викладачі ЗВО» (2021) та визначених загальних та спеціальних (фахових) компетентностей задля майбутньої дослідницької і викладацької діяльності.

Поняття «професійна компетентність майбутніх докторів філософії» з урахуванням напрацювань у попередній статті (Семеног, 2024) та дослідження Н. Волкової (Волкова, 2023) характеризуємо як цілісну систему взаємопов'язаних та взаємозумовлених ціннісно-мотиваційних, когнітивних, діяльнісно-праксеологічних, рефлексивних складників, інтегральну соціально значущу особистісну якісну характеристику, що поєднує ціннісні установки, комплекс професійно цінних знань, професійних та спеціальних умінь та навичок для ефективного здійснення науково-педагогічної діяльності відповідно до сучасних вимог.

У наукових джерелах, відомостях про самооцінювання, звітах, складених за наслідками акредитаційних експертиз, серед позитивних рис ОНП наголошується на сприятливому освітньо-науковому середовищі, яке створено закладом. Вагомість такої педагогічної умови, як створення освітньо-наукового середовища, спрямованого на формування ціннісних орієнтацій, удосконалення професійно-особистісної

мотивації майбутніх докторів філософії до розвитку професійної компетентності, підтверджують здобувачі вищої освіти, випускники ОНП, академічна спільнота, роботодавці. Пріоритетною для реалізації зазначеної умови є аксіологічний підхід, система ціннісних орієнтацій, розгляду яких буде присвячено окрему публікацію.

Респонденти наголошують на таких рисах освітньо-наукового середовища: безпечне для життя та здоров'я здобувачів (наявні укриття в підвальних приміщеннях для роботи), функціонує система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, сформована культура якості освітніх послуг (СумДПУ, Уманський ДПУ, ІПООД), наявне системне дотримання принципів академічної доброчесності, наповнена освітнім контентом система дистанційного навчання (Прикарпатський НУ).

У роботі керуємося визначенням поняття «інноваційне освітньо-наукове середовище», яке пропонує Н. Волкова: це спеціально організоване середовище, у межах якого діють правила інноваційної діяльності та новітні місія, візія, цінності, інноваційний зміст, оригінальні педагогічні технології й форми організації, якими послуговуються у професійній підготовці здобувачів вищої освіти для формування професійної компетентності (Волкова, 2023, с. 18). Дослідниця на прикладі ОНП ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» Професійна освіта означає сутнісні характеристики освітнього середовища університету: інтегративність, універсальність, широкість, відкритість, комфортність, інтегральна креативність, продуктивність та ін.

Н. Волкова враховує в такій характеристиці основні положення Стратегії розвитку ЗВО на 2022-2036 рр. й окреслює систему ціннісно-цільових, соціально-психологічних, змістово-методичних, інформаційно-комунікаційних, організаційно-діяльнісних, просторово-предметних умов, можливостей та ресурсів, що впливають на якість та результати освітньої, наукової, інноваційної, підприємницької діяльності суб'єктів університету, їх особистісно-професійний розвиток та самореалізацію на індивідуальному, інституціональному, галузевому рівнях (Волкова, 2023, с.19).

Характеризуючи освітнє середовище за ОНП Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі, група забезпечення ІПООД зауважує щодо сформованих в інституті традицій академічної корпоративної культури і доброчесності, наукового наставництва, взаємодії із закладами освіти, науковими установами на засадах партнерства. Лише упродовж 1994–2020 рр. з педагогічних спеціальностей в Інституті підготовлено і захищено 393 кандидатські та 163 докторські дисертації. Професійна наукова комунікація, можливості для апробації, презентації результатів досліджень забезпечується взаємодією з Українською асоціацією освіти дорослих, Кафедрою ЮНЕСКО, Академією педагогічної майстерності, Радою молодих учених (Відомості про самооцінювання ІППОД).

До сильних сторін ОНП Освітні, педагогічні науки СумДПУ віднесено функціонування в ЗВО наукових шкіл з проблем педагогічної компаративістики, участь аспірантів у тренінгах, майстер-класах, проєктно-освітніх інтенсивах у межах Літньої / Зимової наукових шкіл, які організовує кафедра педагогіки (Звіт «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка). У звіті Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми А5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Прикарпатського НУ серед позитивних практик зазначається співпраця з академічною спільнотою та роботодавцями через Об'єднання Інституцій-партнерів «Педагогічна синергія», ініційоване ІПООД задля творчої партнерської взаємодії між науковою установою і закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку педагогічних працівників з метою проведення спільних досліджень і проєктів (ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 56282 Професійна освіта).

Реалізація в межах навчання психолого-педагогічних дисциплін такої педагогічної умови, як створення освітньо-наукового середовища, в якому вагоме місце відведено безпеці для життя та здоров'я здобувачів, сформованій культурі якості освітніх послуг, дотриманню принципів академічної доброчесності, традиціям академічної корпоративної культури, наукового наставництва, взаємодії на засадах партнерства, спрямовується на формування ціннісних орієнтацій, професійно-особистісної мотивації майбутніх докторів філософії до розвитку професійної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА:

Вовк, М.П., Грищенко, Ю.В., Соломаха, С.О. (2024). Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти України. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI ст.», 1(9), 43-54. [https://doi.org/10.35387/ucj.1\(9\).2024.0003](https://doi.org/10.35387/ucj.1(9).2024.0003)

Волкова, Н.П. (2023). Професійна компетентність докторів філософії у галузі освіти: концептуальні основи – підходи до формування в інноваційному освітньому середовищі. Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному освітньому середовищі: монографія / кол. авт; за заг. ред. проф. Н.П. Волкової, О.О. Лаврентьєвої. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 14-42. URL: <https://ir.duan.edu.ua/items/fd9a53f2-942d-4390-989e-afd1e177d201>

Семенов, О. (2024). Розвиток професійної компетентності здобувачів PHD з освіти наук: досвід інституцій-партнерів. Академічні студії. Серія: Педагогіка. 2024. Вип. 4. С.161-171. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2024.4.23>

Сергієнко М.С.,

викладач мовного відділу

Київський інститут Національної гвардії України

<https://orcid.org/0000-0001-5511-5030>

Труш А.В.,

старший викладач мовного відділу

Київський інститут Національної гвардії України

<https://orcid.org/0000-0002-1570-4399>

ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР'ЄРУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Сучасна історія країни спонукає українців активно вивчати іноземні мови. Війна стала причиною вимушеного переїзду значної кількості жінок та дітей закордон, де знання іноземних мов є обов'язковою складовою виживання та соціалізації. Значна кількість українців поширюють інформацію про трагічні події та закликають громадськість до розповсюдження інформації про військові дії та злочини та допомоги, наголошуючи не тільки про злочини проти України, а й про знищення історичних пам'яток, неправомірний захват територій, недотримання прав людини, масові вбивства та інші моторошні речі з якими українці опиняються віч-на-віч кожного дня.

Адаптація до іншомовного середовища стала проблемою для багатьох українців, які вимушено стали біженцями. Раптове та вимушене занурення в чужу культуру та мову стали неабиякою психологічною проблемою. Така психологічна проблема спостерігалась не тільки у дітей, які потрапили до іноземних шкіл, а й у дорослої частини українців, які тимчасово покинули нашу країну. В більшості випадків,

такою проблемою поставав саме мовний бар'єр, який можна охарактеризувати як страх розмовляти іноземною мовою.

Мовний бар'єр – це одна з основних психологічних проблем, які виникають під час вивчення іноземних мов, особливо в контексті освіти дорослих. Дитяча психіка більш гнучка в цьому контексті, тому вивчення іноземної мови у дітей проходило дещо легше, звісно, в залежності від індивідуальних особливостей кожної дитини та ступеня психологічних травм, які дитина отримала під час воєнних дій.

Головними причинами виникнення мовного бар'єру у людини вважаються: психологічна неготовність до використання іноземної мови через невпевненість у своїй знаннях, нерозуміння структури та патернів мови, маленький лексичний запас, нерозуміння мови на слух, сумніви щодо правильної вимови слів, психологічна неготовність взаємодіяти з іноземцями, перфекціонізм та страх висміювання та осуду через помилки.

Варто наголосити, що з проблемою мовного бар'єру стикаються не тільки вимушено переселені люди, а й загалом це є проблемою кожної людини, яка вивчає іноземну мову. Проте, ми помічаємо, що комусь вдається краще, комусь гірше подолати цей бар'єр та досягти своєї цілі у вивченні мов. Вивчаючи цю проблематику педагоги сходяться у думці, що для більш комфортного та більш швидкого подолання цієї проблеми треба пройти певні етапи підготовки. Головним орієнтиром, звісно, є мотивація, яка допомагає продовжувати вивчення іноземних мов після низки невдач, допомагає людині, яка навчається більшою мірою себе дисциплінувати, тримати фокус на кінцевій цілі, адмініструвати свій графік та постійно самонавчатися.

Покращення ситуації може відчувати кожен студент, котрий буде більше часу спілкуватися, навіть, якщо буде відчувати внутрішній супротив та зневіру. Для цього випадку досить добре буде відвідувати так званий Speaking Club. Зазвичай, такі заняття проводяться з невеликими групами людей та спрямовані на розвиток комунікативної компетенції. Викладач має змогу врахувати та ґрунтовно пояснити помилки кожному присутньому, провести заняття в цікавій та легкій формі й шляхом практичних дій допомогти подолати мовний бар'єр навчаємим. Проте, варто враховувати, що такі заняття можуть бути складовою всього процесу вивчення іноземної мови, а не єдиною його складовою.

Ще однією обов'язковою умовою є поповнення словникового запасу, читання іншомовних текстів, регулярне прослуховування аудіо матеріалів та робота з відео ресурсами. Такі дії допоможуть краще розуміти культуру, використовувати лексику в різних контекстах, розбиратися в граматичних позиціях тощо. Рекомендується тренувати вимову з носієм мови або використовувати аутентичні відео та аудіо матеріали.

Досить поширеним є читання в голос. Такий вид роботи викликає позитивні асоціації та допомагає психологічно при звичаїтись до незнайомих звуків, звикнути до звучання свого голосу на іншій мові. Позитивно буде спочатку прослухати текст іноземною мовою, а потім спробувати відтворити правильну вимову. Дослідники цієї проблематики радять підбирати тексти різного напрямку та складності на кожен день.

Гарні результати можемо спостерігати після відпрацювання завдань з переказу текстів. Такі завдання допомагають збагачувати словниковий запас, покращити навички говоріння, розширити свої фонові знання. Вправи можуть відпрацьовані як під час групової роботи, так і самостійно, наприклад, перед дзеркалом чи з використанням диктофону. Доречним є поєднання переказу та роботи з аудіо файлами.

Щоденна практика говоріння є надзвичайно важливою для подолання мовного бар'єру. Звісно, в багатьох студентів не має можливості кожного дня відпрацьовувати

розмову з носієм мови чи викладачем, в такому випадку, доречним є звернення до застосунків, додатків чи програм ШІ, які можуть допомогти замінити співрозмовника, наприклад CallAnnie, Character AI, Crushon AI, Chai - Chat with AI Friends, Speaky та інші. Використання таких «помічників» може бути важливим для тих осіб, які ще не готові спілкуватися з «живою людиною» та воліли б спершу практикувати розмову зі ШІ.

Й на останок, дуже важливо пам'ятати про граматичну складову та враховувати її під час занять. Вживання часових конструкцій, патернів, фразових дієслів, побудова речень, правильні форми частин мови є невід'ємною частиною будь-якого мовлення, тому надзвичайно важливо намагатися максимально імплементувати ці аспекти в повсякденне спілкування.

Отже, можемо зробити висновок, що проблема мовного бар'єру стосується кожної людини, яка вивчає іноземні мови. Шлях подолання цієї проблеми залежить від індивідуальних особливостей, стану психіки, спроможності адаптуватися до нових викликів. Проте, є низка порад, завдяки яким цей шлях може стати більш легким та привабливим. До таких порад відносимо щоденну розмовну практику, імплементування граматичних конструкцій та вокабуляру в повсякденне мовлення, відвідування Speaking Club чи використання спеціальних програм для удосконалення навичок спілкування іноземною мовою та розвитку комунікативної компетенції.

Сидорук А.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму, рекреації та
готельно-ресторанної справи

Запорізький національний університет

<https://orcid.org/0000-0002-8466-6912>

Волобуєв А.О.,

керуючий ресторанним закладом
«Вусатий кролик» м. Запоріжжя

<https://orcid.org/0000-0001-8624-6981>

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність питання підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти зумовлена економічним, правовим, соціальним і професійним чинниками, а також якістю життя. Сфера обслуговування нині є однією з найперспективніших в економіці та охоплює широкий спектр діяльності: транспорт, туризм, готельно-ресторанний бізнес, екскурсійні й інформаційно-комунікаційні послуги, страхування, різного виду посередництва тощо. У більшості країн світу сфера обслуговування займає домінуючу позицію.

Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування в Україні має відповідати європейським стандартам, вимогам швидкозмінного ринку праці, конкурентоспроможності й мобільності, що передбачає оновлення змісту вищої освіти, перегляд і розроблення нових навчальних планів та програм, погодження співвідношення обсягів теоретичних знань і практичних умінь, навичок, компетентностей з потребами стейкхолдерів, а також замовників послуг. Соціальна

значущість професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування в ЗВО полягає в її значному потенціалі в повоєнному відновленні України (Бурак, 2023).

Майбутній фахівець сфери обслуговування це кваліфікований, конкурентоспроможний спеціаліст з певних видів професійної діяльності, пов'язаних із плануванням і організацією роботи суб'єктів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, який здатний забезпечити надання якісних послуг й задовольнити найрізноманітніші потреби споживачів.

ЗВО надають можливість оволодіння інтегральною, загальними і фаховими компетентностями, які необхідні майбутнім фахівцям у їх професійній діяльності.

Майбутні фахівці сфери обслуговування у Запорізькому національному університеті мають можливість набути необхідні професійні знання і вміння навчаючись на таких освітньо-професійних програмах, як: «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа», для бакалаврського рівня вищої освіти, та «Туризмознавство і гостинність» для магістерського рівня вищої освіти. Навчальні плани кожної освітньої програми включають дисципліни, вивчення яких сприяє формуванню загальних і фахових компетентностей, а також досягненню результатів навчання майбутніх фахівців сфери обслуговування.

Специфіка професійної діяльності вищеозначених фахівців визначається зростаючим рівнем конкуренції у сфері обслуговування, підвищеними вимогами споживачів до якості надання послуг, зростаючими потребами роботодавців у компетентних професіоналах, здатних надавати послуги на рівні міжнародних стандартів, адаптуватися до умов змінного соціально-економічного середовища, оперативно та творчо вирішувати професійні завдання. Саме тому перед ЗВО стоїть складне завдання щодо формування висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають запитам сучасного ринку праці. Для вирішення цього завдання, до викладання дисциплін у Запорізькому національному університеті запрошуються фахівці-практики сфери обслуговування, які викладають дисципліни на базі власних підприємств, чим надають здобувачам вищої освіти професійні знання з практичної точки зору, а також можливість зануритися в професійне середовище.

Отже, мета підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування в закладах вищої освіти полягає в забезпеченні висококваліфікованими кадрами, затребуваними на вітчизняному і міжнародному ринках праці, на підставі реального суспільного попиту на послуги, у формуванні здібностей провадити якісну сервісну діяльність та обслуговування споживачів. Ця мета досягається за рахунок навчання на освітньо-професійних програм, адаптованих під сучасні запити та реалії розвитку сфери обслуговування.

ЛІТЕРАТУРА:

Бурак В. Г. (2023) Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2023. 654 с.

Совінський С.Є.,

т.в.о. начальника кафедри тактики та
тактико-спеціальної підготовки
факультету службово-бойової
діяльності Київського інституту
Національної гвардії України
<https://orcid.org/0009-0004-4238-7589>

ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах викликів сьогодення з огляду на повномасштабну агресію російської федерації успішне виконання службово-бойових завдань із захисту країни залежить певною мірою від вмілого керівництва підпорядкованими силами та засобами командирами усіх рівнів, насамперед, офіцерським складом. Тому рівень підготовки офіцерських кадрів, в тому числі здобувачів вищої освіти тактичного рівня вищих військових навчальних закладів, значною мірою впливає на якість виконання завдань за призначенням частинами та підрозділами сил оборони, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави (Верховна Рада України, 2018).

Проте із введенням в Україні воєнного стану відбулись суттєві вікові зміни у порядку комплектування підрозділів особовим складом. Скасування призову на строкову військову службу (Верховна Рада України, 2022) та підлягання мобілізації чоловіків, які не мають досвіду військової служби, віком від 25 років до 60 років (Верховна Рада України, 2023) спричинили певні протиріччя між потребами підготовки майбутніх офіцерів, здатних успішно керувати службово-бойовою діяльністю підлеглих, які вже мають певний життєвий досвід, а деякі і бойовий досвід, та традиційним змістом підготовки офіцерів тактичного рівня інституцій сил оборони держави.

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврською) рівня вищої освіти» визначено сукупність вимог до кваліфікації офіцера тактичного рівня, його компетентностей (Міністерства освіти і науки України, 2018). Об'єктом предметної області даної спеціальності справедливо визначена взаємодія і взаємний вплив начальників, підлеглих та колег, а предметом – особистість військовослужбовця, мікрогрупа, (екіпаж, обслуга), мала група (військовий підрозділ), проте зазначена в переліку компетентностей випускника загальна компетентність К06 «Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети» не враховує особливості мотивації підлеглих з урахуванням зазначеного вище їх нинішнього вікового стану.

Тому вважаємо за необхідне формування у курсантів вищих військових навчальних закладів такої компетентності, яка забезпечувала б оволодіння знаннями про специфіку підготовки дорослих з урахуванням їх віку, реальних можливостей, життєвого досвіду, психіки і фізіології, а також чинників, що впливають на професійний розвиток дорослих.

Офіцеру-випускнику у його майбутній службової діяльності необхідно володіти змістом, формами, методами та засобами організації підготовки дорослих людей, які спроможні допомогти його підлеглим дорослим військовослужбовцям набутти військово-професійних знань, полегшити їх навчання, адже доросла людина, на

відміну від молоді, навчається для вирішення важливої життєвої проблеми (в нашому випадку успішному проходженні військової служби) і для досягнення конкретної мети; розраховує на негайне використання отриманих під час підготовки вмій, навичок, знань.

Шляхом для реалізації вищевикладеного напрямку удосконалення навчального процесу є впровадження у службово-бойову діяльності засад андрагогіки (термін від грецьк. *anor, andros* – дорослий чоловік, доросла людина та *ago* – веду: вперше використаний німецьким вчителем О.Каппом) - теорії навчання дорослих, яка виходить з того, що мета сучасного підходу до освіти (навчання, підготовки) полягає у сприянні розвитку та збагаченні цілісної особистості, прояву її самобутності, актуалізації її здібностей. Андрагогічна модель навчання складається зі свідомого прагнення дорослої людини до самореалізації, самостійності, самоуправління; їй належить основна роль у процесі навчання.

Фундатор андрагогіки М. Ноулз першим сформулював шість основних положень особливості навчання дорослої людини (Вітченко А., 2020):

1. Провідна роль у процесі навчання належить дорослому учню.
2. Дорослий учень ставить перед собою конкретні цілі навчання, прагне до самостійності, самореалізації, самоуправління.
3. Доросла людина володіє життєвим та професійним досвідом, знаннями, вміннями, навичками, які мають бути використані у процесі навчання.
4. Дорослий шукає якнайшвидшого застосування набутих під час навчання знань та вмій.
5. Процес навчання дорослого значною мірою визначається часовими, просторовими, побутовими, професійними, соціальними чинниками, які або обмежують, або сприяють йому.
6. Процес навчання є спільною діяльністю того, хто навчає, і того, хто навчається, на всіх його етапах.

Виходячи з того, що компетентність – це здатність співробітника застосовувати на практиці набуті знання і вміння в своїй сфері та на займаній позиції (посаді), тому погоджуємось з О. Аніщенко, що андрагогічна компетентність – це психолого-педагогічна властивість, що уособлює готовність (практичну й теоретичну) до професійної діяльності, спрямованої на сприяння особистісному та професійному розвитку різних категорій дорослого населення на основі врахування вікових, індивідуальних особливостей, специфіки культурно-освітніх потреб цільових груп дорослих (Аніщенко О., 2020).

На підставі вищевикладеного можемо зробити висновок, що андрагогічна компетентність майбутніх офіцерів полягає в здатності здійснювати військово-професійну підготовку підлеглих на психолого-педагогічних засадах їх самовдосконалення та самореалізації на основі власного життєвого та службового досвіду з метою оволодіння визначеними за посадою знаннями, навичками та уміннями. Ключовим підходом є не повчання, а надання допомоги у навчанні, сприяння розвитку особистості на військовій службі та актуалізації її здібностей.

Хочемо зазначити, що даний підхід ні в якому разі не суперечить принципу єдиноначальності в наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих, а тільки підвищує персональну відповідальність перед державою за всі сторони життя та діяльності підрозділу і кожного військовослужбовця (Верховна Рада України, 1999).

Таким чином, оволодіння андрагогічною компетентністю майбутніми офіцерами сприятиме підвищенню рівня підготовленості підпорядкованих підрозділів та

успішності виконання поставлених службово-бойових завдань. Формування даної компетентності у курсантів доцільно здійснювати шляхом створення педагогічних умов їх навчання андрагогічній майстерності через оновлення змісту фахових дисциплін та навчально-методичного супроводу підготовки у вищих військових навчальних закладах.

ЛІТЕРАТУРА:

Верховна Рада України. (2018). Закон України «Про національну безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 15.04.2025).

Верховна Рада України. (2022). Закон України «Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану» №2678-IX від 18.10.2022р. №2678-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2678-20#Text> (дата звернення: 15.04.2025).

Верховна Рада України. (2023). Закон України «Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу» №3127-IX від 30.05.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3127-20#Text> (дата звернення: 15.04.2025).

Міністерство освіти і науки України. (2018). Наказ «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврською) рівня вищої освіти» № 1168 від 29 жовтня 2018р. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzeni.Standarty/01/31/253-Viysk.upr-bak.31.01.22.pdf> (дата звернення: 15.04.2025).

Вітченко А. (2020). Особливості освітньо-професійної підготовки слухачів ВВНЗ на засадах військової андрагогіки. Військова освіта. Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Вип. 2 (42). С. 100-110. DOI: <http://znpvo.nuou.org.ua/article/view/215947> (дата звернення: 15.04.2025).

Аніщенко О. (2020). Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік (23–29 березня 2020р.). Київ: ДКС-Центр, 2021. С. 61–63. DOI: [https://doi.org/10.35387/od.2\(20\).2021.63-72](https://doi.org/10.35387/od.2(20).2021.63-72) (дата звернення: 15.04.2025).

Верховна Рада України. (1999). Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» № 548-XIV від 24.03.1999р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text> (дата звернення: 15.04.2025).

Соломаха С.О.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-8737-9740>

**ООНВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ**

Професійна діяльність викладача закладу вищої педагогічної освіти займає чільне місце у державотворенні, формуванні національної свідомості, громадянської ідентичності, духовної культури суспільства. Тому важливим є спрямування освітнього процесу на формування у майбутніх фахівців професійних якостей, відповідно до нової стратегії діяльності закладів вищої освіти, спрямованої не на завершення освіти тих, хто навчається, а на створення фундаменту їх майбутньої неперервної професійної освіти, особистісного самовдосконалення, розширення і поновлення знань і умінь, необхідних у їх майбутній професійній діяльності. Основою цих змін є зміна концепції та підходів до професійної підготовки викладачів закладів вищої освіти, зокрема в умовах магістратури.

У підготовці майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти сьогодні намічається тенденція, що свідчить про те, що більшість викладачів, які мають високу компетентність у фаховій галузі, мають труднощі методичного та психолого-педагогічного характеру, пояснюючи цей феномен застарілим змістом дисциплін психолого-педагогічного циклу, що викладаються зокрема у магістратурі. Тому виникає потреба у формуванні стратегії оновленого змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури на компетентнісній основі. Одним із головних завдань є удосконалення освітньо-професійних програм та навчальних планів, які за своїм змістом і практичною спрямованістю повинні поєднувати в собі принципи спеціалізації та індивідуалізації підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, дотримання яких дозволить підвищити фаховий рівень майбутніх педагогів. У цьому процесі важливе місце відводиться сприянню особистісно-професійному розвитку сучасних здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців.

Під час дослідної роботи щодо удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти, з урахуванням положень Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», інших законодавчо-нормативних документів нами було здійснено контент-аналіз освітньої (навчальної та методичної) документації, в ході якого проаналізовано зміст освітньо-професійних програм підготовки магістрів з дисциплін психолого-педагогічного спрямування та навчально-методичного супроводу (навчальних планів і робочих програм, підручників, методичних рекомендацій тощо) з метою визначення відповідності професійним стандартам викладача закладу вищої педагогічної освіти та виявлення специфіки структурування змісту програм обов'язкових і варіативних дисциплін у підготовці майбутніх викладачів на магістерському рівні на основі моніторингового аналізу змістового контенту їх психолого-педагогічної підготовки упродовж 2016 - 2024 рр.

Було з'ясовано, що дисципліни психолого-педагогічного спрямування є важливою складовою професійної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти України, згідно зі стандартами освіти за спеціальністю А1 «Освітні науки» відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр та магістр. Аналіз навчальних програм щодо змісту психолого-педагогічних дисциплін засвідчує фахову специфіку їхнього змісту, що зумовлене, насамперед, ресурсами закладів вищої освіти, програми психолого-педагогічної підготовки магістрів сформовано з урахуванням загальних та спеціальних компетентностей майбутніх фахівців.

На основі використання прогностичного методу обґрунтовано педагогічні умови оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти в умовах магістратури:

1. Самовизначеність викладача, що виявляється у пошуку свого «професійного – Я» і місця в житті (проявами, градаціями становлення цієї якості є функціональний інтерес, розвиваюча допитливість, показова або епізодична зацікавленість);

2. Мотивація на осмислення сутнісної фахової специфіки педагогічної діяльності й адекватної аргументації своїх суджень, що виявляється у стійкій потребі застосовувати свої знання, творчий досвід в обраній професійній сфері; сформованість потреб й стійких домінуючих мотивів до розвитку фахових компетентностей та власного саморозвитку у педагогічній діяльності.

3. Готовність викладачів закладів вищої педагогічної освіти до оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту фахової підготовки магістрів, що визначає готовність і здатність застосовувати психолого-педагогічні інноваційні знання й технології в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю магістрів;

4. Адекватне розуміння суті конкретної педагогічної проблеми (завдання); уміння ефективно вирішувати управлінські завдання в конкретній ситуації професійної діяльності: а) прагнення до отримання знань сучасних психолого-педагогічних інноваційних методик і технологій та здобуття навичок їх застосування викладачем у практичній фаховій діяльності; б) здатність викладача здійснювати аналіз наявних технологічних ресурсів, проектувати педагогічні дії, визначати стратегію використання психолого-педагогічних знань й освітніх технологій у навчально-виховному процесі; в) вміння перебудовувати застарілі та розробляти нові педагогічні технології;

5. Організація процесу засвоєння викладачами знань, набуття вмінь та навичок має поєднуватися з формуванням готовності до їх творчого діяльнісного застосування. За таких умов саме досвід творчої педагогічної діяльності викладача дозволяє йому самостійно переносити у нову ситуацію раніше засвоєні знання і вміння; бачити нову функцію вже знайомого об'єкта; приймати альтернативи рішення проблеми та оригінальні засоби її вирішення тощо. Ця умова передбачає: а) володіння способами творчих дій, що спрямовують педагогічні дії викладача на діалогічну стратегію спілкування з учнями; б) креативне використання викладачем доцільних і адекватних видам занять з магістрантами методів і способів навчально-виховної діяльності; в) транспонування загальних психолого-педагогічних знань і вмінь у площину фахової педагогічної діяльності.

6. Орієнтування майбутніх викладачів на постійну самоосвіту, саморозвиток, професійне самовдосконалення.

Розроблено і науково обґрунтовано методичний супровід щодо оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів. У змісті методичних рекомендацій здійснено узагальнення освітніх інновацій, розроблено технологічне та організаційно-методичне забезпечення процесу поширення інновацій у психолого-педагогічній складовій підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури.

Зокрема, розроблено тематичні модулі: педагогічний і психологічний, зміст яких спрямовано на оновленого змісту і структури підготовки майбутніх викладачів вищої школи, формування їхньої методичної та психолого-педагогічної компетентності.

Використання матеріалів методичних рекомендацій в освітньому процесі позитивно впливатиме на забезпечення якісної загальної професійної педагогічної підготовки та науково-спрямованої діяльності майбутніх викладачів відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу у закладах вищої педагогічної освіти в умовах магістратури.

ЛІТЕРАТУРА:

Соломаха, С.О. (2024). Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти: методичні рекомендації / Світлана Соломаха. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744219/>

Троцький Р.С.,

кандидат педагогічних наук,
начальник кафедри управління підрозділами
Національної гвардії України Київського
інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0009-0006-8584-8634>

ПІДХОДИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

Сучасний етап розвитку інформаційного глобалізованого суспільства зумовлює зміни підходів до професійного розвитку особистості. Це викликано тим, що нині «в технічно розвиненому та економічно нестабільному світі» (Хоржевська, 2013) в умовах потреби поліфункціональної діяльності кожна людина має самореалізуватися, насамперед професійно, якісно та ефективно діяти, щоб бути конкурентоздатною та успішною. Окрім цього, «на початку ХХІ ст. світова спільнота зрозуміла, що вчительство – це не тільки «змінна величина», яка необхідна для успішного реформування освітніх систем, але й «найбільш визначний носій змін» у реалізації реформ. Ця подвійна роль вчителів у освітніх реформах – бути суб'єктом і об'єктом реформацій – робить професійний розвиток вчителів зоною виклику» (Пуховська, 2011). Тому в сучасності активно розробляються нові підходи та стратегії професійного становлення й розвитку особистості педагога.

У дослідженнях проблем професійного розвитку педагога сутність поняття визначено як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. У сучасній психолого-педагогічній науці існує чимала кількість наукових праць присвячених дослідженню проблем професійного розвитку особистості. Теоретико-методологічні дослідження поняття «особистісно-професійний розвиток педагогів» як наукового феномена здійснювали: О. Аніщенко, В. Галузьяк, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Кучерявий, Н. Ничкало, О. Ярошенко, В. Фрицюк, Н. Козлова та ін.

Практичні аспекти означеної проблеми висвітлені вченими Т. Федірчик, С. Мірошник, С. Сисоєва, Л. Мартинець, та ін.

Варто зазначити, що професійний розвиток це постійний процес оптимального вибору й поєднання різних форм, методів, технологій, які є найбільш оптимальними в конкретній ситуації і в конкретному місці.

Аналіз філософських, педагогічних, психологічних джерел, які розкривають проблему розвитку особистості, зокрема, й професійного, дозволив нам виявити наступні тенденції в його трактуванні:

- «процес формування суб'єкта професійної діяльності, тобто системи певних властивостей в умовах неперервної професійної освіти, самовиховання та здійснення професійної діяльності» (Кремень, 2008).
- «процес підготовки співробітника до виконання нових для нього виробничих функцій, заняття нових посад, рішенню нових задач, тобто розвитку нових компетенцій».

У своєму дослідженні О. Онаць підкреслює, що «розвиток педагога відбувається під час його професійної діяльності у системі взаємодії з іншими суб'єктами навчального закладу і є складовою загального процесу формування професійної «Я-концепції» вчителя». У зв'язку з цим, методологічною основою професійного розвитку педагога було обрано психологічну теорію діяльності, а провідними науковими підходами визначено: функціональний, полісуб'єктний та особистісний.

Функціональний підхід дає змогу трактувати професійний розвиток педагога «як процес творчого вдосконалення його особистості під час виконання професійних функцій» (Мартинець, 2021), а управління розвитком визначається як процес визначення тактики виконання функціональних обов'язків.

Полісуб'єктний підхід надає можливість враховувати єдність процесів взаємодії педагога з іншими суб'єктами освітнього процесу закладу освіти.

Особистісний підхід розкриває професійний розвиток педагога як сукупність його психофізіологічних та соціологічних особистісних утворень, надає можливість виражати професійні якості через педагогічні здібності.

Крім того, необхідно приділити увагу особистісно-професійному розвитку педагога, який не залишила осторонь дослідниця О. Цокур, яка визначає його, як процес формування особистості орієнтованої на високі професійні досягнення та здобуття вищих рівнів професіоналізму у сфері освітніх послуг, що здійснюється через її саморозвиток, а також педагогічне пізнання, спілкування й діяльність (Семенова, 2021).

Звідси, під особистісно-професійним розвитком педагога слід розуміти свідомий процес якісних змін особистості, спрямований на досягнення високого рівня особистісного саморозвитку та професійної самореалізації у педагогічній діяльності. Цей процес є постійним і безперервним (що відповідає сучасному принципу організації навчання «навчання впродовж життя»).

Виходячи з вищезазначеного виникає розуміння того, що професійний розвиток потребує постійного розвитку, який, в свою чергу, не можливий без підвищення кваліфікації.

До нормативної бази, що регулює процес підвищення кваліфікації відносять: Закон України «Про освіту»; Закон України «Про повну загальну середню освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про фахову передвищу освіту»; Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (далі – Порядок); Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників».

Підвищення кваліфікації – це набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань, метою якої є професійний розвиток, відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. Воно може здійснюватися за різними видами, а саме: навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах.

Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації (стаття 59 Закону України «Про освіту»).

Особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, визначаються: у приватних і корпоративних закладах освіти – їх засновниками або уповноваженими ними органами; у закладах спеціалізованої освіти, закладах із специфічними умовами навчання, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання – державними органами, до сфери управління яких належать такі заклади освіти.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом) (пункт 5 Порядку). До форм підвищення кваліфікації відносять: інституційну (очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну, мережеву); дуальну, на робочому місці, на виробництві тощо. Слід зазначити, що форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Що стосується видів підвищення кваліфікації, то виділяють наступні: навчання за програмою підвищення кваліфікації; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах; стажування. Відповідно до законодавства окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників можуть бути визнані як підвищення кваліфікації, це такі як: участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, здобуття вищої освіти.

Проаналізовані підходи та основні вимоги, до професійного розвитку педагога, є спробою відповісти на виклики сучасності щодо педагога-професіонала як головної рушійної сили освіти в суспільстві.

Отже, поєднання всіх вищезазначених підходів, які значною мірою доповнюють один одного, та яким притаманні спільні ознаки, повинні враховуватися педагогами під час підвищення кваліфікації, яка в свою чергу і є результатом професійного розвитку педагога. Сукупність розглянутих підходів та наявність гарантій, які передбачені законодавством щодо підвищення кваліфікації, дають можливість розвитку й саморозвитку фахівця, а також передбачають певні умови за яких здійснюється його професійний розвиток. Це сприяє самореалізації творчого потенціалу особистості, набуття нею конкурентоздатності та мобільності в соціумі, забезпечення високої якості та ефективності своєї діяльності, здатності ставити цілі й вирішувати поставлені завдання.

ЛІТЕРАТУРА:

Кремень В. (2008). Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Мартинець Л. (2016). Методологічні підходи та принципи управління професійним розвитком учителів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Серія: Психологія. Педагогіка. 2016. № 26. С. 77–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_26_15

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

Пуховська Л. (2011). Теоретичні засади професійного розвитку педагогів : рух до концептуальної карти. Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал. 1. <http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-31.pdf>

Словник-довідник з професійної педагогіки (2006) / за ред. А. В. Семенової. Одеса: Пальміра, 2006. 221 с. URL: <https://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/slovník.pdf>

Хоржевська І. (2013). Професіоналізм та професійний розвиток особистості. Наукові праці. Державне управління. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_214_202_24

Федорчук В.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки
та менеджменту освіти

Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка

<https://orcid.org/0000-0002-0560-3471>

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

В контексті сучасної освіти особлива увага надається мистецькій освіті. Зокрема, в Законі України «Про освіту» мистецькій освіті відводиться окрема роль, яка передбачає формування спеціальних здібностей, набуття особою естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій, комплексу професійних компетенцій, є спрямованою на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості й отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва (Про освіту: Закон України, 2017).

Зважаючи на це, актуальною постає проблема професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема в контексті мистецької освіти. Важливим для педагогів є вміння реалізовувати інтегративний підхід. Одним із шляхів застосування інтегративного підходу може бути застосування інтермедіальних технологій.

Поняття інтермедіальності, що найчастіше зустрічається в мистецтвознавчих, культурологічних дослідженнях, зумовлений сучасними потребами науки в обґрунтуванні цілісності знань, що передбачає подолання міждисциплінарних меж, а також потребами особистості, яка сьогодні проживає і розвивається у тісному контакті зі світом медіа (Лупак, 2019).

Поняття «медіа», «мультимедійність» В.Будний та М.Ільницький трактують так: «Медіа – це не лише засоби масової комунікації, а й специфічні знакові системи різних мистецтв, які є каналами передачі образної інформації. Мультимедійність означає узгоджене поєднання в єдиному ансамблі двох чи більше медіа, які одночасно сприймаються різними органами відчуттів» (В.Будний & М.Ільницький, 2008). Відповідно інтермедіальність є результатом такого синхронного сприйняття, наслідком процесу смислотворення, підсилений ефектом об'ємних вражень.

Теорія інтермедіальності як специфічна методологія охоплює три основні значення медіа: знакова система (код культури), засоби масової інформації (комунікаційні технології), комунікативний канал (спосіб отримання і передачі інформації) (Мочернюк, 2018).

Вважаємо, що педагогічна наука, мистецька педагогіка, теж повинні активно долучитися до інтермедіального контексту, розробити та мати власне бачення інтермедіальності як актуального методу пізнання, а інтермедіальні технології як інноваційні способи організації навчальної діяльності в сучасних закладах освіти.

Н.М.Лупак вважає, що до інтермедіальних технологій можна віднести такі педагогічні технології як інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, мультимедійні, проєктні, тренінгові, арт-технології тощо. Використання таких технологій є важливим, зокрема й у професійній підготовці майбутніх педагогів (Лупак, 2019). Саме такі технології сприяють цілісному пізнанню і розумінню особливостей освітнього процесу, забезпечують індивідуалізацію у пізнавальній діяльності здобувачів освіти, роблять освітній процес сучасним, актуальним, різноманітним, що сприятиме вмотивованості майбутніх педагогів.

Тому подальше дослідження проблеми впровадження інтермедіальних технологій в освітній процес та професійну підготовку майбутніх педагогів є актуальним, а теоретичне обґрунтування інтермедіальних технологій як освітніх – доцільним.

ЛІТЕРАТУРА:

Будний В., Ільницький М. (2008). Порівняльне літературознавство: Підручник. Київ.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 430 с.

Лупак Н.М. (2019). Культурносеміотичний, медіатехнологічний, комунікативний підходи у дослідженні поняття «інтермедіальність». *Science-Review*. №6. С. 21-27. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/31072019/6612

Мочернюк Н. (2018). Поза контекстом: Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєнної: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки. 392 с.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19. (2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Філіпчук Н.О.,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу змісту
і технологій педагогічної освіти

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-1023-923X>

СУТНІСТЬ ПСИХОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ

Свого часу К. Ушинський стверджував, що педагоги – це єдиний клас людей, для яких вивчення духовної сторони людини є так само необхідним, як для медика – вивчення тілесної. Отож, Учитель має добре знати психологію вихованців, чітко визначати мету своєї діяльності, вміти виховувати учнів своїм предметом.

У передмові до праці «Людина як предмет виховання» К. Ушинський писав, що психологія серед всіх наук є однією з найважливіших для педагога і педагогіки. Щоби

навчати, виховувати, «творити» людину необхідно володіти не лише конкретними знаннями, методиками, дидактичними прийомами, але передусім важливо знати особливості (психологічні, фізіологічні, ментально-культурні, соціальні) особистості, її характер, інтереси, мотивації, здатності і можливості.

Відомий український педагог Г. Ващенко (1994) у «Виховному ідеалі» (підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків) нагадує, що ще «грецькі філософи-ідеалісти рішуче визнавали нерівноцінність речей, явищ і психічних властивостей людини» (с. 84).

Достовірність даних про психологічний стан, розвиток дитини, школяра, студента є необхідним професійним параметром для здійснення педагогічної дії. Такий підхід уможлиблює застосування в практичній педагогіці обов'язкового складника навчально-виховного процесу – знання про індивідуально-психологічні особливості людини, поза яким суб'єкт-суб'єктна взаємодія ставатиме неефективною.

Великий німецький педагог А. Дістервег особливо наголошував на значимості для вчителя знань про людину. У своїй праці «Чого повинен учитель остерегатися в даний час...» (1861 р.) він зазначав: «Якщо вчитель не знає духовної і фізичної природи людини, не знає законів його природного розвитку, то як він зможе навчати і виховувати природовідповідно». Тому він закликав педагогів, як і тих, хто вирішив присвятити себе цій благородній і гуманній професії, щоби вони не ухилялися від вивчення психології (духовного природознавства), антропології (світоча педагогіки), досліджуючи основні принципи загальнолюдського розвитку. Справді, якщо від мінералога вимагається знання хімічних процесів, від лікаря – знання процесів в органах людського організму, ботаніка – життєпроцесів рослин, то чому не завжди є затребуваними для вчителя досконалі пізнання духовних, психічних, навчальних процесів, тобто того найбільш сутнісного, що відбувається з особистістю під час навчання і виховання.

Вищеозначене засвідчує про імперативність як самої психодіагностики в освітньому процесі, так і застосування, впровадження відповідних форм, методів, змісту, мети педагогічної дії. Освіта, педагогіка, навчально-виховний процес є немислимі без психології, без психологічної компетентності вчителя, що є необхідним атрибутом його педагогічної майстерності. Однак важливість психологічної складової в системі освіти, освітнього простору зовсім не обмежується формальними потребами дидактичної сфери чи відомчих інтересів, а мають суспільну значущість. Оскільки дана проблема якості освітнього процесу, торкаючись фахової підготовки педагога, стосується психічного здоров'я нації, благополуччя і якості життя людини, адже згідно Конституції України «Людина, її життя і здоров'я..., безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (Конституція України, 2006, с. 5).

Зважаючи на те, що значну частину свого життя людина проводить у ніші освітніх процесів, особливо враховуючи глобальну потребу «освіти впродовж життя», психологічна освіта, психологічна компетентність педагога, психопедагогіка мають посідати вагоме місце в професійній підготовці Вчителя. Адже психологічна компетентність учителя є «необхідною умовою ефективної взаємодії всіх учасників виховного процесу» (Український педагогічний енциклопедичний словник, 2011, с. 389).

Формуючи особистість учителя, викладача, його психопедагогічну культуру, необхідно завжди зважати на два ключових аспекти – професійний і культурний. А це означає, що вищий навчальний заклад (і не тільки) має забезпечувати як знаннєві компетентності, так і творення «культурного» педагога, здатного продуктивно працювати на рівні «людина-людина». Показовим є історичний факт, коли відомий

державний і політичний діяч, письменник, історик В. Черчилль, виступаючи після закінчення Другої світової війни (1948 р.) в Лондонському університеті, нагадав про одну усталену істину, що «перший обов'язок університету – навчити мудрості, а не професії, сформувати характер, а не просто дати формальні знання» (Сміт, 2018, с. 30).

Тобто школи, університети мають передусім ставати (за Я. Коменським) «майстернями людей», а педагоги, викладачі, вчителі повинні володіти не тільки професійною освіченістю, але й бути психокультурною особистістю, не обмеженою «раціо», досконалим методом та інформаційно-знаннєвим матеріалом, а бути наділеними також тонким розумінням емоційного, душевного стану учнів, студентів.

Сучасна психолого-педагогічна наука, прогресивна суспільна думка аргументують, що освіта зможе більш успішно впливати на навчально-виховний процес, «олюднювати» людину, коли педагог опиратиметься на знання психоментального, почуттєвого потенціалу вихованця. Ця компетентність, обізнаність педагога про психопедагогічний і культурний арсенал особистості мусить безперервно включатися в людинотворчий процес.

Саме тому нині є затребуваною культурно-мистецька концепція опанування цінностями і знаннями, природньо ввійшовши в контур освітньої політики та педагогічної культури країн ЄС, вважаючи освіту головною сферою розвитку людини і суспільства, складовою системи національної безпеки.

З цією метою і реалізується концепт вивчення національної культури, музики, театру, літератури, образотворчого мистецтва, хореографії, кінематографу. Це означає, що критеріальність психолого-педагогічної культури вчителя значно розширюється, удосконалюються його компетентнісні характеристики, адже поруч із висотехнологічними, інформаційними знаннями в школах та університетах опановуються вартості культури та мистецтва, людинознавчих дисциплін.

Такі тенденції педагогічної освіти в країнах розвинутих демократій розвиваються тому, що, очевидно, мистецтво і культура, психологічна і культурна компетентності педагога ними розглядаються як головний засіб творення почуття, культури смаків, високої емоції, естетизації й етизації особистості, громадянськості, патріотичності.

На значущості психологічної культури для освіти наголошував В. Сухомлинський (1977). У статті «Думки про шкільне виховання» він напише, що емоційна і естетична товстошкірість – джерело багатьох моральних вад, і це джерело часто бере свій початок у невмілому, примітивному викладанні... Ми мало говоримо про Людину, а «я б на перше місце поставив питання культури людських бажань... Хотілося, щоб хтось поговорив зі мною про мене». Великий педагог особливо чутливо ставився до тонкої людської психіки, визнаючи, що в навчальних планах і програмах «предмет про культуру людських взаємовідносин стоятиме першим, бо ми живемо у вік Людини». Словами своєї «героїні» Сухомлинський знову нагадує про огріхи освіти, коли «в словах учителя і професора немає звернення до мене особисто: подумай, зваж, переконайся, переживи, відчуй, придивись до навколишнього світу і людини» (с. 380 – 384).

Справді, «культурний» педагог, володіючи знаннями психолого-індивідуальних особливостей людини та культурними цінностями наділений значно більшим потенціалом впливати на зрощення духовного начала особистості, зміцнення ментального здоров'я, формування людського «капіталу», що є нагальним суспільним запитом, особливо в умовах російської агресії проти України.

ЛІТЕРАТУРА:

- Ващенко, Г. (1994). Виховний ідеал. Третє видання. Полтава. «Полтавський вісник».
- Конституція України. (2006). ВР України: офіц. вид. Парламентське вид-во.
- Сміт, Д. (2018). Думати як Вінстон Черчилль. В пер. з англ. Н. Мочалової. К.: Вид. КМ-БУКС.
- Сухомлинський, В. (1977). Думки про шкільне виховання. Т.5. Київ.
- Укр. педагогічний енциклопедичний словник. (2011). Вид. друге. Рівне: Волинські обереги.

Цюняк Н.Ю.,
Студент Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та глобальної цифровізації суспільства особливої актуальності набуває проблема впровадження штучного інтелекту (ШІ) в освітній процес закладів вищої освіти. З огляду на вимоги часу, традиційні підходи до організації навчального процесу втрачають свою ефективність, а отже, виникає потреба у впровадженні інноваційних технологій, які дозволяють забезпечити гнучкість, індивідуалізацію та ефективність навчання.

Термін «штучний інтелект» був уперше запроваджений у 1956 році Джоном Маккарті, який визначив його як науку та інженерію створення розумних машин. Відтоді історія штучного інтелекту пододала періоди успіху та невиправданого оптимізму (Borges, A. F. S., Laurindo, F. J. B., Spínola, M. M., Gonçalves, R. F., Mattos, C. A., 2021).

Нині існують два основні підходи до трактування поняття «штучний інтелект». Перший підхід визначає ШІ як систему, здатну виявляти творчі здібності, які зазвичай притаманні людському інтелекту. Інший підхід розглядає штучний інтелект як наукову дисципліну й технологічний напрям, що займається розробкою інтелектуальних систем, зокрема, програмного забезпечення, яке імітує розумову діяльність людини (Bovill, C., 2020, 1023–1037).

Інтеграція ШІ у вищу освіту здійснюється шляхом створення розумних систем, які спрощують та оптимізують освітній процес. Завдяки застосуванню ШІ можливе підвищення якості процесу навчання, що робить його більш ефективним і доступним для здобувачів вищої освіти з різними освітніми потребами та можливостями (Тардаскіна, Т.М., 2024, 91–98).

Погоджуємося із думкою Моторіної В.Г., Різак Г.В., Небеленчук І.О. про те, що ключовими принципами впровадження ШІ в освітній процес є персоналізація; активне навчання; співпраця; безпека даних (Моторіна В.Г., Різак Г.В., Небеленчук І.О., 2024, 937–951). Персоналізація є базовим принципом, що забезпечує адаптацію освітнього середовища до індивідуальних потреб, рівня знань, стилю навчання та темпу засвоєння матеріалу кожного здобувача освіти. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту можлива обробка великого обсягу інформації про навчальну діяльність студентів, що дає змогу формувати персоналізовані траєкторії навчання, підбирати

відповідні завдання, матеріали, види оцінювання, що сприяє підвищенню мотивації до навчання та розвитку самостійності студентів.

Активне навчання передбачає залучення здобувачів вищої освіти до процесу здобуття знань через взаємодію, дослідження, аналіз, рефлексію та творчу діяльність. Інструменти ШІ можуть виступати в ролі інтелектуальних тьюторів, що підтримують навчальну активність, генерують завдання з підвищеною складністю, ставлять уточнювальні запитання, створюють ситуації проблемного навчання.

Співпраця як принцип ШІ-орієнтованого навчання передбачає організацію ефективної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу – студентами, викладачами, адміністрацією. Такий підхід сприяє створенню освітнього партнерства, розвиває соціальні та комунікативні компетентності.

Безпека даних є надзвичайно важливим принципом у процесі цифрової трансформації освіти, оскільки ШІ передбачає збір, зберігання та аналіз великого обсягу персональних і навчальних даних студентів, необхідно дотримуватися вимог інформаційної безпеки та етики.

Із власного досвіду наведемо приклади застосування штучного інтелекту в освітньому процесу закладів вищої освіти. У процесі вивчення програмування студенти працюють із чат-ботом на базі ШІ (CodeAssist AI), який є віртуальним наставником: ставить уточнювальні запитання до коду, пропонує альтернативні рішення, підказує помилки. На платформі Microsoft Teams або Google Workspace for Education, інтегрованій зі ШІ-інструментами, здобувачі вищої освіти працюють над колективними дослідницькими проєктами.

Технології штучного інтелекту мають великий потенціал для вдосконалення підготовки майбутніх вчителів математики. ШІ може стимулювати розвиток у майбутніх педагогів творчих підходів до викладання та сприяти розвитку їх аналітичних здібностей. До прикладу, генератори задач можуть створювати нетипові математичні проблеми, що заохочують до нестандартних рішень. ШІ також допомагає відповідати на виклики сучасності, створювати інклюзивні освітні середовища та забезпечувати рівний доступ до якісної освіти для всіх. Використання чат-ботів, таких як ChatGPT, дозволяє симулювати реальні навчальні ситуації та відпрацьовувати навички критичного оцінювання студентських робіт. Окрім того, штучний інтелект дає змогу створювати інтерактивні віртуальні освітні середовища, у яких студенти можуть не лише активно взаємодіяти з навчальним контентом, а й набувати практичного досвіду як під час очного навчання, так і в дистанційному форматі.

Зазначимо, що впровадження ШІ в закладах вищої освіти сприяє розвитку цифрових компетентностей у викладачів та студентів, формує нові моделі взаємодії між учасниками освітнього процесу, стимулює наукові дослідження. Штучний інтелект відкриває нові можливості для модернізації освіти, сприяючи підвищенню якості освітнього процесу, персоналізації навчання, оптимізації управлінських рішень та вдосконаленню освітніх послуг загалом, а також дає змогу створювати адаптивні освітні середовища, аналізувати великі обсяги даних про навчальну діяльність здобувачів вищої освіти, прогнозувати їхню успішність, автоматизувати рутинні процеси викладання та оцінювання.

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження штучного інтелекту в освітній процес ЗВО відкриває можливості для підвищення якості й доступності вищої освіти, а також сприяє створенню динамічних, інноваційних і ефективних освітніх середовищ. В умовах інтеграції штучного інтелекту у вищу освіту України необхідно особливу увагу приділяти підготовці науково-педагогічних працівників до використання новітніх технологій. Важливим є забезпечення викладачів

можливостями для розвитку навичок і знань, що дозволить ефективно інтегрувати ШІ в навчальний процес. Не варто забувати про те, що інтеграція ШІ в освітню сферу супроводжується низкою викликів – етичних, правових, технологічних, що вимагає комплексного підходу до розв'язання проблеми та підготовки висококваліфікованих фахівців. Особливу увагу слід приділяти питанням академічної доброчесності, оскільки використання ШІ може створювати ризики порушення стандартів чесності у навчальному процесі, зокрема щодо плагіату, маніпуляцій з результатами тестів або недоброчесної поведінки при автоматичному оцінюванні. Важливо розвивати у студентів і викладачів культуру етики та відповідальності, забезпечуючи прозорість і справедливість в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА:

Моторіна, В.Г., Різак, Г.В., Небеленчук, І.О. (2024). Вісник науки та освіти. №9 (27). С.937–951.

Тардаскіна, Т.М. (2024). Інноваційні підходи до цифрової трансформації вищої освіти. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №2(45). С.91–98. DOI:10.31673/2415-8089.2024.011212.

Borges, A. F. S., Laurindo, F. J. B., Spínola, M. M., Gonçalves, R. F., Mattos, C. A. (2021). The strategic use of artificial intelligence in the digital era: Systematic literature review and future research directions. International journal of information management. №57. URL:<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102225>.

Bovill, C. (2020). Co-creation in learning and teaching: The case for a whole-class approach in higher education. Higher Education. Vol. 79. №1. P.1023–1037. URL: <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00453-w>.

Цюняк О.П.,

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри початкової освіти
та освітніх інновацій, заступник
декана з наукової роботи
педагогічного факультету
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника
<https://orcid.org/0000-0002-4573-1865>

АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

В умовах реформування освіти та впровадження концепції Нової української школи (НУШ) важливою є проблема професійної підготовки висококваліфікованих учителів, здатних ефективно реагувати на виклики сьогодення, забезпечувати індивідуалізацію навчання, підтримувати пізнавальну активність учнів, створювати сприятливе освітнє середовище, орієнтоване на розвиток особистості, адаптовувати освітній процес відповідно до потреб та інтересів здобувачів освіти. У цьому контексті слід акцентувати увагу на впровадженні адаптивного навчання як засобу підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів, що відповідає принципам педагогіки партнерства, дитиноцентризму та компетентнісного підходу, які є основою Нової української школи.

Аналіз сучасного стану означеної проблеми засвідчує про наявність суперечностей між:

- вимогами сучасної школи щодо індивідуалізації та персоналізації навчання і традиційними підходами до професійної підготовки в закладах вищої освіти;
- потребою майбутніх учителів в оволодінні адаптивними технологіями і недостатнім рівнем розвитку їхньої цифрової компетентності та навичок використання ІКТ-засобів, які є необхідними для реалізації адаптивного навчального процесу;
- усвідомленням педагогічною спільнотою необхідності впровадження адаптивного навчання та відсутністю достатнього практичного досвіду його реалізації в умовах виробничої педагогічної практики студентів;
- необхідністю формування у здобувачів вищої освіти здатності до рефлексії, педагогічного аналізу й індивідуального підходу і переважанням фронтальних форм навчання, що не сприяють розвитку цих якостей.

Визначені суперечності зумовлюють необхідність аналізу підходів до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, що вимагає розроблення та впровадження освітніх програм, спрямованих на формування індивідуалізованих освітніх траєкторій, розвитку цифрової, методичної та адаптивної компетентностей майбутніх учителів, забезпечення практичної підготовки до роботи в умовах Нової української школи.

Вважаємо, що у цьому контексті адаптивне навчання є інструментом для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів і ґрунтується на принципах гнучкості, індивідуалізації та персоналізації освітнього процесу.

Термін «адаптивне навчання» з'явився в науковому обігу в 1960-х роках завдяки британському досліднику Г. Паску, який визначив його як навчання, яке неперервно й оперативно адаптується до індивідуальних особливостей учнів. Учений вважав, що навчальний процес повинен постійно коригуватися залежно від темпу та рівня засвоєння матеріалу кожним учнем, з урахуванням його індивідуальних потреб (Pask, G., 1958, 16–26).

Поява концепції адаптивного навчання була зумовлена потребою вирішення низки важливих педагогічних завдань, що включає упорядкування змісту освіти, індивідуалізацію навчання з урахуванням психологічних механізмів засвоєння знань, а також підвищення загальної ефективності навчання.

Ідеї, що стали основою для розвитку адаптивного навчання, висловлювалися ще в XVII столітті Я.А. Коменським. Педагог зазначав, що діти відрізняються між собою темпами розвитку, і тому процес засвоєння знань повинен відповідати індивідуальним особливостям, здібностям і рівню особистісного розвитку кожної дитини. Я. Коменський був першим, хто запропонував організувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, таких як здатність до навчання, фізіологічні та психологічні характеристики (Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія, 2018).

Нині уведення терміну «адаптація» в освітній процес зумовлено потребою впровадження гуманістичної концепції навчання, яка ґрунтується на визнанні цінності кожної особистості, її індивідуального розвитку та самореалізації. Оскільки, адаптивний підхід сприяє створенню освітнього середовища, що враховує здібності, потреби та можливості студентів, забезпечуючи їм умови для гармонійного особистісного і професійного становлення.

Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми адаптивного навчання засвідчив наявність ґрунтовних досліджень. В. Бондар, І. Шапошнікова стверджують, що адаптивне навчання забезпечує формування сприятливого інтелектуального та емоційного середовища. Важливим аспектом є забезпечення педагогічної підтримки та психологічного супроводу у процесі вирішення професійно значущих завдань та ефективно взаємодіяти в освітньому процесі. Окрім того, на думку науковців, застосування інтерактивних методів, індивідуалізованих підходів і цифрових технологій сприяють адаптації освітнього процесу до потреб і можливостей кожного студента, забезпечуючи високу якість професійної підготовки (Бондар, В., Шапошнікова, І., 2013, 36–41). Учені виокремлюють три групи принципів адаптивного навчання, а саме: базові, які регулюють адаптивні процеси у закладах вищої освіти; ключові, що сприяють адаптації студентів до міжособистісних, інтерактивних технологій фахової підготовки; загальнодидактичні, які регулюють освітні процеси у середній і вищій освіті із засвоєнням знань, умінь і навичок та формуванням здатностей їх застосувати в практичній діяльності.

На нашу думку, застосування адаптивного навчання сприяє індивідуалізації професійної підготовки, створюючи умови для розвитку педагогічної рефлексії, аналітичного і критичного мислення, гнучкості у виборі методів роботи з учнями початкових класів. Такий підхід дозволяє майбутнім учителям не лише опановувати базовий зміст професійної освіти, а й усвідомлено будувати власну освітню траєкторію, обираючи оптимальні форми та засоби навчання відповідно до особистісних потреб, рівня підготовки здобувачів освіти. Адаптивне навчання також передбачає постійне врахування зворотного зв'язку, діагностику освітніх досягнень, гнучке коригування змісту та темпу засвоєння матеріалу, що особливо важливо у підготовці майбутніх вчителів до роботи в умовах різних класів. Крім того, адаптивне навчання сприяє розвитку умінь аналізувати індивідуальні особливості здобувачів початкової освіти, підбирати ефективні педагогічні стратегії, планувати та реалізовувати навчання, орієнтоване на потреби конкретного учня.

На основі виявлених суперечностей визначаємо перспективи подальшого вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, зокрема, через впровадження адаптивного навчання. До таких перспектив відносимо: розроблення та впровадження гнучких освітніх програм, що забезпечують індивідуалізацію навчального процесу; створення цифрових середовищ та адаптивних платформ для моніторингу й коригування освітніх маршрутів здобувачів; формування готовності майбутніх педагогів до використання адаптивних стратегій у навчанні учнів з урахуванням їхніх освітніх потреб; інтеграцію досвіду адаптивного навчання в зміст педагогічної практики; підвищення рівня методичної та психологічної підготовки викладачів ЗВО до впровадження адаптивного підходу; розвиток рефлексивної культури у студентів як основи для усвідомленого педагогічного вибору та прийняття рішень у змінному освітньому середовищі.

Переконані, що зазначені напрями повинні стати пріоритетними у процесі модернізації вищої педагогічної освіти, орієнтованої на підготовку вчителя нового покоління – мобільного, інноваційного, відкритого до змін і здатного ефективно працювати в умовах Нової української школи.

ЛІТЕРАТУРА:

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія. (2018). В.І.Бондар, І.М.Шапошнікова, Т.Л.Опалюк, Т.Й.Франчук; за заг.ред.В.І.Бондаря Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 308 с.

Бондар, В., Шапошнікова, І. (2013). Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя. Рідна школа. № 11. С. 36–41.

Дороніна, Т.О., Іванова, В.В. (2023). Адаптивне навчання як тренд сучасної освіти (до визначення поняття). Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). №10 (28).

Pask, G., (1958). Electronic keyboard teaching machines. Education and Commerce, vol. 24, pp. 16–26.

Чуєва І.О.,

кандидат наук фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри туризму, рекреації та
готельно-ресторанної справи

Запорізького національного університету

<https://orcid.org/0000-0001-8697-7602>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ

Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників є важливим елементом сучасної освітньої системи. Це особливо актуально у контексті підготовки фахівців для таких специфічних галузей, як готельно-ресторанний бізнес, який має свої особливості в різних країнах та культурах. В умовах глобалізації та розвитку міжнародного ринку готельно-ресторанних послуг важливо забезпечити високий рівень підготовки викладачів, здатних ефективно передавати знання та навички майбутнім спеціалістам.

Світовий ринок готельно-ресторанних послуг відзначається високою конкуренцією та різноманіттям вимог до обслуговування клієнтів. Враховуючи культурні відмінності, особливості поведінки споживачів у різних країнах, а також постійні зміни у вимогах до якості послуг, ефективна підготовка кадрів для цієї сфери вимагає застосування інноваційних підходів в освітньому процесі. Психолого-педагогічний супровід викладачів дозволяє забезпечити високий рівень їхньої професійної готовності до роботи в умовах глобального ринку (Карамушка, 2023).

Застосування інноваційних підходів у психолого-педагогічному супроводі викладачів дозволяє вирішити низку важливих завдань. Одним із таких завдань є розвиток міжкультурної компетентності викладачів, оскільки для успішної роботи на міжнародному ринку важливо розуміти різницю в культурних аспектах обслуговування, стандартах та очікуваннях клієнтів у різних країнах. Іншим важливим підходом є інтеграція сучасних технологій навчання. Використання цифрових платформ, онлайн-курсів та симуляцій допомагає створювати інтерактивні та практичні навчальні модулі, які дозволяють викладачам ефективно передавати знання студентам. Важливу роль відіграє також психологічна підтримка викладачів, навчання методам стрес-менеджменту та підтримки емоційної стабільності. Оскільки готельно-ресторанний бізнес є сферою з високим рівнем стресу, такі навички є важливими для забезпечення комфортної роботи викладачів та їхнього професійного розвитку (Карамушка та ін., 2022).

Інноваційні методи реалізації психолого-педагогічного супроводу можуть включати організацію міжнародних стажувань та обміну досвідом серед викладачів. Такі програми дозволяють ознайомитися з міжнародними стандартами та практиками в готельно-ресторанній сфері, що є важливим для ефективної підготовки студентів. Крім того, регулярне проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів, на яких акцентується увага на розвитку міжкультурних комунікацій, управлінських навичок і новітніх технологій у готельно-ресторанному бізнесі, є важливим кроком у забезпеченні професійного росту педагогів. Не менш важливим є проведення психологічних тренінгів для викладачів, які допомагають навчитися методам психолого-педагогічної підтримки студентів, розвитку їхньої мотивації, стійкості до стресу та ефективної комунікації в професійній діяльності (Університет менеджменту освіти, 2024).

Ефективний психолого-педагогічний супровід викладачів є ключовим фактором у підготовці фахівців для успішної діяльності на світовому ринку готельно-ресторанних послуг. Використання інноваційних підходів, таких як міжкультурне навчання, інтеграція цифрових технологій, психологічна підтримка викладачів, дозволяє забезпечити високий рівень підготовки студентів і сприяє розвитку гнучкості, адаптивності та професіоналізму у майбутніх фахівців цієї сфери.

ЛІТЕРАТУРА:

Карамушка, Л.М. (2023). Тренінгова програма «Як зберегти та підтримати психічне здоров'я освітнього персоналу в умовах війни». Українська психологія. XXI століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року (с.83-88). Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/735227/>

Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська, В., Івкін, В., Ковальчук, О. (2022). Особливості психічного здоров'я персоналу освітніх та науко-вих організацій в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(25), 62-74. https://lib.iitta.gov.ua/731190/1/document7_25.pdf

Університет менеджменту освіти. (2024, 22 травня). Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки фахівців в умовах воєнного стану [Відео]. YouTube. <https://youtu.be/watch?v=nO368du3FpQ>

Чужикова В. Г.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-3314-4997>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Швидкий розвиток глобалізаційних процесів суттєво позначився на так званій «педагогіці впливів», структура, характер і імідж якої визначили домінуючі тенденції професіоналізації економічної освіти. Разом із тим, подальша модернізація змісту освіти призвела до посилення психологізації економіки, важливим дороговказом при цьому стали й зміни у поведінці людини з її усталеними до недавнього часу смаками, уподобаннями і потужним впливом соціуму. Разом з тим зросла роль прикладної педагогіки, прагматична модель якої, інколи, сприяла, залученню великого числа

нових прихильників, а на перевірку виходили: педагогічна майстерність, дидактика, культура спілкування, методика викладання (в нашому випадку-економічних дисциплін). Подібного роду психолого-педагогічна методологічна конгломерація суттєвим чином вплинула на паритетність гібридних відносин, які в Західній школі вищої освіти призвели до певного протистояння між педагогікою, психологією, економікою. Інколи, за Stephen Vassalo (Vassalo, 2017), це призводило до певної критики освітньої психології (Educational Psychology), натомість в інших випадках – до глибокої дифузії усіх перелічених вище наук. Як результат, народжувалась, за Robert E. Slavin (Slavin, 2022) нова спільна теорія і, що надзвичайно важливе – практика. Доволі вдалу, як на нас, спробу здійснили Jack Snowman, Rick McCown (Snowman, McCown, 2014), в працях яких психологія носить чітко визначений прикладний характер для викладання.

З огляду на вище сказане, варто зауважити, що в сучасному сенсі психолого-педагогічну професіоналізацію слід розуміти як системний процес міжпредметної дифузії знань, умінь та навичок, вдала ефективна комбінація яких суттєво впливає на конкурентоспроможність як здобувачів вищої освіти так і викладачів, котрі прагнуть до визнання власних методик, дидактичних підходів та селективного оцінювання набутого досвіду викладання. Разом з тим слід зазначити, що певна консервативна частина викладачів ще й досі сповідує принцип: «Мене так учили і я так буду вчити!» тобто без врахування передового педагогічного досвіду, сучасних методик, психологічних і освітніх трендів. Зрозуміло, що подібного роду турбулентні зміни суттєво впливатимуть на гібридизацію наукових дисциплін, котрі ще недавно розвивалися виокремлено. Натомість зараз проходять важливий етап методологічної консолідації.

Отже, глибоку психолого-педагогічну професіоналізацію економічної освіти визначають такі чинники:

- суттєві зміни на глобальному і внутрішньому ринку праці, які зумовлюють превентивну потребу соціуму у нових якостях фахівця, що випускається;
- можливості практиків і дослідників не лише нагромаджувати здобуті в процесі навчання і викладання компетенції економіста / бізнесмена, а й в доступний спосіб передавати їх тим, хто цього потребує;
- адресна стандартизація психолого-педагогічних дисциплін з обов'язковим визначенням переваг, які отримує здобувач при опануванні певної частини того чи іншого курсу;
- поступове відходження від лекційно-семінарської форми організації навчання і заміна її на проектну та інші інноваційні моделі, переважно за вибором студентів;
- диверсифікація психологічних впливів (психологія продавця, психологія споживача, психологія державного службовця).

Наведене вище дозволяє зробити висновок: психологічно-педагогічна професіоналізація економічної освіти є важливим трендом сучасного етапу розвитку суспільства, вона передбачає радикальні зміни в організації внутрішньої і зовнішньої структури навчання, кінцевою метою якого є підготовка всебічно розвинутої, гармонійної людини – професіонала в сфері економіки, бізнесу та міжнародних економічних відносин. Набуті ним компетенції мають стати суттєвою перевагою конкурентоспроможності фахівця, який у моделі XXI ст. має бути озброєним необхідними інструментами трансферу знань, умінь навичок в глобальне і національне середовище.

ЛІТЕРАТУРА:

- Vassalo St. (2017). *Critical Educational Psychology*. Johns Hopkins University Press. 248 p.
- Slavin R. (2022). *Educational Psychology. Theory and Practice*. Pearson. 560 p.
- Showman J., McCown R. (2014). *Psychology Applied to Teaching*. Cengage Learning. 672 p.

Шпак Д.О.,

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, психології
та менеджменту освіти
Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
<https://orcid.org/0000-0003-0545-6560>

СУТНІСТЬ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФЕНОМЕНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я РЕЛІГІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Духовно-ціннісний підхід до дослідження феномену психологічного здоров'я особистості, зокрема його ціннісної детермінації, базується на концептуальному розмежуванні категорій психічного і психологічного здоров'я, що дозволяє розглядати останнє як цілісний феномен особистісного буття, у якому центральне місце посідає духовно-ціннісна сфера індивіда (Павлик, 2022). Виходячи з цього, об'єктом в межах даного підходу виступає психологічне здоров'я як інтегральна характеристика гармонійного функціонування особистості, що включає психічні, соматичні, соціальні та духовні компоненти. Предметом виступають механізми та умови його ціннісної детермінації в осіб з урахуванням специфіки їхньої світоглядної, етичної та екзистенційної орієнтації.

Зв'язок між об'єктом і предметом у просторі духовно-ціннісного підходу визначається крізь призму їхньої взаємної зумовленості: саме через опосередкування ціннісно-смісловими структурами протестантського світогляду психологічне здоров'я набуває своєї цілісності, стабільності й конструктивного спрямування. Особливість духовно-ціннісного підходу полягає у визнанні того, що психологічне здоров'я не може бути редуковане до суми біологічних або когнітивних параметрів – воно формується в площині екзистенційного самовизначення, духовної орієнтації та ціннісної мотивації, які дозволяють особистості осмислювати, інтерпретувати й інтегрувати власний досвід у контексті вищих моральних ідеалів. Така концептуалізація відображає уявлення про психологічно здорову людину як таку, що виходить за межі біологічних детермінант, набуваючи відносної свободи дії, що керується не лише адаптивними, а й екзистенційно-ціннісними та моральними мотивами.

Центральним психологічним механізмом, через який реалізується ціннісна детермінація психологічного здоров'я в межах цього підходу, виступає духовно-сміслова саморегуляція (Становських, 2014; Галян, 2017). Цей механізм включає свідоме управління емоційними станами, поведінкою, міжособистісними взаємодіями та оцінками життєвих подій на основі сформованих моральних цінностей, які вкорінені у протестантській етичній традиції. Саме сформована духовно-сміслова регуляція забезпечує цілісну інтеграцію емоційно-поведінкових реакцій особистості з її духовними орієнтирами, що ґрунтуються на релігійній вірі, усвідомленні сенсу життя, обов'язку, поваги до інших, альтруїзмі та орієнтації на трансцендентні цінності. У

рамках протестантської етики, яка культивує відповідальність, працьовитість, помірність, самодисципліну й рівність, ці регуляційні механізми набувають чіткої життєвої спрямованості: вони стають основою екзистенційної стійкості, моральної цілісності та психологічної витривалості особистості, забезпечуючи її гармонійне функціонування навіть за умов зовнішніх загроз, соціальної турбулентності або внутрішніх криз.

Саме духовно-ціннісні орієнтири, характерні для протестантського віросповідання, є визначальними для формування позитивного психоемоційного стану, стійкості до стресу та внутрішньої гармонії. Так, домінування таких цінностей, як духовний розвиток, альтруїзм, відповідальність перед ближніми, орієнтація на моральні ідеали та наявність екзистенційного сенсу, знижує ризики деструктивної поведінки, сприяє подоланню екзистенційної тривоги та формуванню глибокого відчуття смислу життя. Окрім цього, інструментальні цінності (працьовитість, чесність, самодисципліна), які активно виявляються в повсякденній поведінці віруючих, виконують роль адаптаційних регуляторів, що дозволяють ефективно вирішувати життєві труднощі та зберігати психологічну стабільність у мінливих умовах (Шпак, 2024). Саме духовно-сміслова саморегуляція, як ядро механізму ціннісної детермінації, дозволяє особистості інтегрувати досвід, трансформувати страждання у стимул для зростання, адаптуватися до життєвих змін, не втрачаючи при цьому внутрішньої цілісності.

У межах духовно-ціннісного підходу психологічне здоров'я розглядається як функція екзистенційної самодетермінації, а не просто як відображення психічної адаптації. Це передбачає, що особистість у протестантському середовищі має доступ до широкого сенсотворчого ресурсу, який дозволяє інтерпретувати страждання, втрати, випробування у координатах вищого задуму або божественної волі, що амортизує травматичний досвід і перетворює його на джерело особистісного зростання. Таким чином, психологічне здоров'я постає як результат поєднання внутрішнього духовного потенціалу з ціннісно-орієнтованою поведінкою, що забезпечує особистісну цілісність, автономію та смислову насиченість життя. Воно стає результатом реалізації потенціалу особистості не лише у внутрішньопсихічній, а й у духовно-смісловій площині, що включає здатність до довільного конструювання смислів, інтеграції власного досвіду, альтруїзму та відповідальності перед іншими.

Особливого значення в авторському підході набуває також ідея духовної суб'єктності особистості, відповідно до якої саме моральні, духовні та ціннісні орієнтири визначають її здатність до самоорганізації, самовдосконалення та відповідальної життєтворчості. У протестантській культурі ця суб'єктність реалізується через усвідомлення себе як співтворця Божого плану, що зумовлює високу моральну мобілізованість, здатність до самопожертви, внутрішню мотивацію допомоги іншим. Ці риси підсилюють здатність до ефективної емоційної саморегуляції та збереження психологічного балансу.

Духовно-ціннісний підхід, запропонований у межах нашого дисертаційного дослідження, обґрунтовує теоретико-методологічну необхідність аналізу психологічного здоров'я через призму смислової інтеграції особистості, де цінності – особливо трансцендентні – виступають не лише мотиваційними чинниками, але й системоутворюючими детермінантами життєвого простору людини. Саме у системі таких цінностей формується автономна, зріла, відповідальна особистість, спроможна зберігати психологічну цілісність, витримку та конструктивну активність у важких життєвих обставинах. У цьому полягає як новизна, так і значущість запропонованого

авторського духовно-ціннісного підходу до осмислення ціннісної детермінації психологічного здоров'я в умовах війни, соціальних змін і викликів сучасності.

Охарактеризована сутність духовно-ціннісного підходу підтверджується результатами дисертаційного дослідження. Зокрема, встановлено, що прийняття цінностей протестантської спільноти є предиктором такого влаштування духовно-ціннісної сфери особистості, що сприяє стійкому психологічному здоров'ю. Виявлено, що інструментальні цінності, такі як чесність, відповідальність, порядність, які мають практичний, поведінковий вимір, сильніше пов'язані зі стабільністю психологічного здоров'я, ніж термінальні, тобто віддалені цілі. Це пояснюється тим, що інструментальні цінності задають конкретний стиль життя, формують щоденні стратегії поведінки, способи взаємодії з оточенням, способи подолання труднощів. На відміну від атеїстично зорієнтованих особистостей, для яких характерна орієнтація на досягнення, автономію, матеріальний добробут та статусне визнання, члени протестантських спільнот демонструють більш виразну трансцендентну й гуманістичну ціннісну інтенцію. Ця спрямованість дозволяє їм вийти за межі вузькоогоїстичних інтересів, позитивно переосмислювати життєві труднощі у парадигмі їх духовно-релігійного сенсу, зокрема, як акт реалізації божественної волі. Ціннісно-смилова сфера таких особистостей функціонує як когнітивно-афективна матриця, що структурує досвід, задає йому смисловий вектор та мінімізує вплив негативних емоцій через включення їх до більш широкого контексту буття.

ЛІТЕРАТУРА:

Галян, І. М. (2017). Психологія ціннісно-смилової саморегуляції майбутніх педагогів : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01. Київ. 228 с. URL: [http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/disertaciya_galyan_i_\(ch_1\)_1_1498068235.pdf](http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/disertaciya_galyan_i_(ch_1)_1_1498068235.pdf) (дата звернення: 10.04.2025).

Павлик, Н. В. (2022). Структура й критерії психологічного здоров'я особистості. Психологія і особистість. № 1(21). С. 34-59. URL: <https://doi.org/10.33989/2226-4078.2022.1.252051> (дата звернення: 10.04.2025).

Становських, З. Л. (2014). Мотиваційно-смилові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : методичний посібник. Кіровоград : ІмексЛТД. 168 с.

Шпак, Д. О. (2024). Цінності як фактор детермінації психологічного здоров'я особистості у сучасних соціокультурних умовах. Габітус: науковий журнал із соціології та психології. Вип. 60. С. 194-201. URL: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.60.31> (дата звернення: 14.04.2025).

Шумада Р.Я.,

завідувач обласного науково-методичного центру
моніторингових досліджень якості освіти КЗ "Запорізький
ОІППО" ЗОР, здобувач ступеня доктора філософії за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
Запорізького національного університету
<https://orcid.org/0000-0001-8904-869X>

ПІДГОТОВКА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО ОСВІТНІХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Освітні моніторингові дослідження є важливим інструментом для оцінки якості освіти, виявлення проблем та прийняття управлінських рішень. залучення педагогів

до таких досліджень є ключовим для їхньої ефективності. Основні аспекти підготовки та залучення педагогів до освітніх моніторингових досліджень в Україні як і шляхи підвищення їхньої активності та компетентності залишаються актуальними через активне впровадження моніторингових процедур в освітній процес.

Освітній моніторинг є систематичним процесом, який включає спостереження, збір, аналіз та інтерпретацію даних про стан освітньої системи на різних рівнях (національному, регіональному, інституційному). Основна мета моніторингу полягає у забезпеченні об'єктивної інформації для прийняття стратегічних та оперативних рішень, спрямованих на покращення якості освіти. У цьому контексті педагоги відіграють ключову роль, оскільки вони основним джерелом інформації, безпосередньо залученим до процесу збору даних, їх первинного аналізу та інтерпретації результатів. Від їхньої компетентності, активності та мотивації значною мірою залежить ефективність проведення моніторингових досліджень.

Україна має певний досвід участі педагогів у міжнародних та національних освітніх дослідженнях, який є важливим етапом у розвитку системи моніторингу якості освіти. Україна бере активну участь у міжнародних дослідженнях, таких як PISA (Programme for International Student Assessment) та TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Ці дослідження дозволяють оцінити рівень знань учнів у порівнянні з іншими країнами, а також виявити слабкі сторони національної освітньої системи. Педагоги залучаються до проведення тестувань, інтерпретації результатів та розробки рекомендацій щодо покращення освітнього процесу. На державному рівні впроваджуються програми, спрямовані на оцінку якості освіти, зокрема зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО, яке вже декілька років проводиться в формі комп'ютеризованого національного мультипредметного тестування – НМТ) яке адмініструє Український центр оцінювання якості освіти, моніторингові дослідження, які проводяться Міністерством освіти і науки України та Державною службою якості освіти. Педагоги беруть участь у розробці тестових завдань, проведенні досліджень та аналізі результатів.

Результати освітнього моніторингу є важливим інструментом для прийняття обґрунтованих рішень на різних рівнях освітньої системи. Вони дозволяють не лише оцінити поточний стан освіти, але й визначити шляхи її вдосконалення. Використання цих результатів може відбуватися як на рівні педагогів та на рівні системи освіти в цілому. Для педагогів результати моніторингу є цінним джерелом інформації, яке може бути використане для покращення освітнього процесу та підвищення його ефективності. Педагоги можуть використовувати дані моніторингу для виявлення слабких місць у знаннях учнів, оцінки ефективності використовуваних методик навчання та визначення напрямків для професійного вдосконалення. Наприклад, якщо результати показують низький рівень засвоєння певної теми, педагог може переглянути методику її викладання, використовувати нові підходи або додаткові навчальні матеріали. Результати моніторингу дозволяють педагогам виявляти індивідуальні потреби та здібності кожного учня. На основі цих даних можна розробляти персоналізовані навчальні програми, які враховують рівень підготовки, інтереси та особливості навчання кожного учня. Це сприяє більш ефективному навчанню та розвитку потенціалу учнів.

На макрорівні результати освітнього моніторингу є основою для прийняття стратегічних рішень, спрямованих на реформування та вдосконалення освітньої системи. Дані моніторингу дозволяють виявити загальні тенденції та проблеми в освітній системі, такі як недостатній рівень знань з певних предметів, неефективність окремих навчальних програм або невідповідність навчальних матеріалів сучасним

вимогам. На основі цих даних можна розробляти та впроваджувати зміни до навчальних програм, спрямовані на їхню оптимізацію та актуалізацію.

Результати моніторингу дозволяють оцінити якість освіти в різних регіонах, навчальних закладах та серед різних груп учнів. Це дає можливість розробляти цільові програми підтримки для шкіл із низькими результатами, впроваджувати заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів та забезпечувати рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Крім того, дані моніторингу можуть використовуватися для оцінки ефективності впроваджених реформ та корекції стратегій розвитку освіти.

Використання результатів моніторингу на рівні педагогів та на рівні системи освіти тісно пов'язане. Наприклад, дані, зібрані педагогами під час національних або міжнародних досліджень, стають основою для аналізу на макрорівні. Своєю чергою, рішення, прийняті на основі цього аналізу, впливають на роботу педагогів, надаючи їм нові методики, ресурси та інструменти для покращення навчального процесу. Таким чином, ефективне використання результатів моніторингу вимагає взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу.

Попри важливість участі педагогів у моніторингових дослідженнях, їхнє залучення в Україні стикається з низкою системних проблем, які обмежують потенціал таких досліджень. Серед основних проблем можна виділити наступні.

Недостатня обізнаність педагогів щодо цілей та методів моніторингу. Багато педагогів мають лише загальне уявлення про сутність освітнього моніторингу, що призводить до неправильного розуміння його цілей та завдань. Відсутність глибокого розуміння методології збору та аналізу даних ускладнює їхню участь у дослідженнях та знижує якість отриманих результатів.

Відсутність мотивації через велике навантаження. Педагоги часто стикаються з надмірним навантаженням, пов'язаним із викладацькою, методичною та адміністративною роботою. У таких умовах участь у моніторингових дослідженнях сприймається як додаткове обтяження, що призводить до низької зацікавленості та пасивності.

Обмежений доступ до необхідних ресурсів та навчальних матеріалів. Для ефективної участі в моніторингу педагоги потребують доступу до спеціалізованих ресурсів, таких як методичні рекомендації, навчальні матеріали, програмне забезпечення для збору та аналізу даних. Однак у багатьох випадках такі ресурси є недоступними або недостатньо якісними, що ускладнює процес підготовки та проведення досліджень.

Відсутність ефективного залучення педагогів до освітнього моніторингу має низку негативних наслідків для розвитку освітньої системи України. Зокрема знижується якість зібраних даних, що впливає на достовірність результатів досліджень; обмежується можливість виявлення реальних проблем та потреб освітньої системи; ускладнюється процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на покращення якості освіти.

Для підвищення ефективності залучення педагогів до освітнього моніторингу необхідно впровадити комплексний підхід, який включатиме: підвищення обізнаності педагогів через проведення тренінгів, семінарів та вебінарів, присвячених методології моніторингу; мотиваційні механізми, такі як заохочення педагогів через сертифікати, грамоти, можливість підвищення кваліфікації; забезпечення доступу до необхідних ресурсів, включаючи методичні матеріали, програмне забезпечення та технічну підтримку. Таку підготовку на державному рівні можна забезпечити зокрема на базі розвинутої мережі інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках наявних заходів з підвищення кваліфікації.

Підготовка та залучення педагогів до освітніх моніторингових досліджень є важливим елементом розвитку освітньої системи України. Підготовка педагогів до участі в освітньому моніторингу в Україні відбувається переважно несистемно та непослідовно, що обмежує їхню ефективність. Подолання наявних проблем потребує системних зусиль з боку органів управління освітою, навчальних закладів та самих педагогів. Лише за умови ефективної підготовки, мотивації та забезпечення необхідних ресурсів можна досягти високої якості освітнього моніторингу та його реального впливу на покращення освіти в Україні.

Яловик А. В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», докторант спеціальності 053 «Психологія» ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГНЕННЯ ДО ЗНИЖЕННЯ ВАГИ. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ДО СХУДНЕННЯ

У сучасній культурі збільшується важливість візуального компонента. У зв'язку із збільшенням кількості зображень (в соціальних мережах), що впроваджуються в сучасне життя людини, на сучасному етапі виникла потреба виділити такий новий феномен як візуальна культура. Жіночі образи, які візуально позначені, не лише відбивають, а й формують соціальну реальність. У той же час, незважаючи на загальний інтерес до цієї проблеми, залишаються мало вивченими такі аспекти – як візуалізація образу красивої жінки сучасними українськими жінками, оскільки у зарубіжних роботах дана тема вивчається досить давно і має певні традиції. Так було в дослідженні, проведеному Р. Бергстромом, К.Нейборсом і М.А. Льюїсом (Bergstrom, Neighbors, Lewis, 2004) показано, що сприйняття та оцінка привабливості тіла, проведених особами протилежної статі є важливим фактором, що визначає образ тіла та задоволеність своїм тілом, як серед чоловіків, так і серед жінок.

Автори зазначають, що лише 34,4% жінок та 37,1% чоловіків-студентів були задоволені їх поточним співвідношенням ваги тіла. Статистичний аналіз виявив значні відмінності в оцінці індексу ІМТ та бажаної ваги тіла за ознакою статі. Було виявлено, що і чоловіки і жінки припускаються помилок в оцінці власної ваги та індексу ІМТ, проте жінки частіше контролюють і змінюють свій ІМТ за рахунок дотримання дієтичного харчування. Ці результати дозволяють припустити, що існує загальна незадоволеність масою тіла, особливо серед жінок, які найчастіше дотримуються дієти, хоча і не мають надмірної ваги або ожиріння відповідно до вимірювання індексу ІМТ (Jaworowska, Bazyłak, 2009).

В іншому дослідженні Дж. Кейтлі, А. Чур-Хансен, Р. Принчі та Дж.А. (Keightley, Chur-Hansen, Princi, Wittert, 2011) було виявлено, що люди із зайвою вагою частіше пояснюють зайву вагу інших людей – інтернальними причинами (тобто винна сама людина), тоді як у своїй надмірній вазі – однаково називали як екстернальні, так і інтернальні причини набору ваги. Автори також зазначили, що респонденти мають труднощі з коректною оцінкою власної фігури та «ідеальною».

Для того, щоб розглянути цю проблему, нами було проаналізовано відповіді 500 осіб, з них 328 жінок і 172 чоловіки віком від 18 до 54 років. І чоловікам, і жінкам було запропоновано оцінити власну фігуру та вибрати фігуру, яку вони вважають ідеальною

для гарної жінки та гарного чоловіка. Для цього ми використовували зображення чоловічих і жіночих фігур з різним індексом маси тіла (співвідношення зріст-вага), наведені в роботі К. Ягер [6], які представлені на рис 1.

Рис.1. Фігури з різним показником ІМТ

На першому етапі ми розглядали точність оцінки власної ваги чоловіками та жінками незалежно від їхнього віку. Так, в ході аналізу ми виявили, що більшість чоловіків і жінок приписує собі більшу вагу, ніж є насправді (65% чоловіків і 60% жінок), меншу вагу приписують собі 14% чоловіків і 9% жінок. І 21% чоловіків та 31% жінок точно описують свою фігуру. Таким чином, можна припустити, що жінки мають більш точне уявлення про власну фігуру, що також говорить про те, що жінки значно частіше, ніж чоловіки стурбовані своєю вагою та контролюють свою вагу.

Далі нами було проведено кореляційний аналіз, який показав, що існує прямий кореляційний взаємозв'язок між віком учасників дослідження та уявленнями про гарну фігуру жінки ($r=0,21$) та красиву фігуру чоловіка ($r=0,17$). Таким чином, чим старші учасники дослідження, тим більшу вагу вони приписують красивій жінці та красивому чоловікові. Нами також був проведений порівняльний аналіз уявлень про красиве чоловіче і жіноче тіло і було виявлено значні відмінності в уявленнях про фігуру красивої жінки ($t=-3,079$) та фігуру красивого чоловіка ($t=-3,509$). Таким чином, чоловіки, у порівнянні з жінками, приписують більшу вагу і красивим чоловікам, і красивим жінкам. Ми також розглянули, які фігури чоловіка та жінки вважають більш привабливими. Так, ми виявили, що жінки однаково приписують як нижній поріг норми (дефіцит маси тіла), так і верхній поріг норми (запобігання), тоді як чоловіки рідше називають нижній поріг норми, описуючи жіночу фігуру як нормальну або «з формами», дані представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Вибір фігури, характерний для красивої жінки

	чоловіки	жінки
Фігура 1	0%	5%
Фігура 2	14%	30%
Фігура 3	37%	30%
Фігура 4	46%	32%
Фігура 5	1,5%	3%
Фігура 6	1,5%	0%

Подібний аналіз був також проведений щодо виборів фігури гарного чоловіка, цікаво відзначити, що чоловіки описували більший діапазон співвідношення зросту-ваги (від фігури No2 до фігури No9), тоді як жінки приписували красивому чоловікові менший діапазон показника ІМТ (від фігури No2 до фігури No5). Дані представлені у таблиці 2.

Ми попросили 170 жінок відповісти на додаткову анкету. Перед учасниками дослідження стояло завдання оцінити за 7-бальною шкалою, наскільки запропоновані характеристики відповідають уявленню про «гарну жінку». Також пропонувалося вказати можливий діапазон віку «гарної жінки», а також її зріст та вагу.

Таблиця 2

Вибір фігури, характерної для красивого чоловіка (%)

	чоловіки	жінки
Фігура 2	7%	10%
Фігура 3	11%	27%
Фігура 4	60%	46%
Фігура 5	15%	15%
Фігура 6	2%	0
Фігура 7	2%	0
Фігура 9	3%	0

В ході аналізу отриманих результатів, ми виявили, що красива жінка описується як жінка середнього зросту від 158 до 175 сантиметрів, з вагою від 48 до 64 кілограм. Ці дані також підтверджуються основною анкетною опису фізичних параметрів зовнішнього вигляду красивої жінки. Красива жінка описується, як жінка з пропорційною фігурою (середній показник $M=6,1$ з 7), струнка ($M=5,8$) і «не худа, не повна» ($M=5,03$), тоді як такі характеристики, як худа ($M=3,8$), «повна, але не товста» ($M=2,8$). Щодо описів зросту, найчастіше описується як середнього зросту ($M=5,1$), іноді як висока ($M=4,2$) і рідше як високого зросту ($M=2,9$). Таким чином, ми можемо говорити про те, що описи гарної жінки з точки зору зросту-ваги сформовані досить влучно.

Таким чином, ми можемо говорити про те, що в уявленнях про красиву жінку, з точки зору її зросту-ваги, найчастіше присутні вище перелічені характеристики (середній зріст, «не худа-неповна», пропорційна фігура, струнка).

Також нами було проведено аналіз відповідей на питання пов'язані з числовим описом зросту та ваги гарної жінки. Учасниці дослідження відзначали на прямий діапазон зросту та ваги. Виходячи з цих даних, ми вирахували ІМТ (індекс маси тіла), який розраховується за формулою «маса тіла, розділена на зріст у квадраті». Цей показник інтерпретується відповідно до рекомендацій ВООЗ. Таким чином, ми виділили 4 групи відповідей: 7% жінок вказали, що в гарної жінки – надмірна маса тіла; 75% жінок вказали, що у гарної жінки – співвідношення зріст/вага перебуває у межах медичної норми; 14% вказали, що у вродливої жінки – недостатня маса тіла (дефіцит маси тіла), а 4% вказали, що у вродливої жінки – виражений дефіцит маси тіла.

Отримані дані ми проаналізували, порівнявши з відповіддю на питання, в якому необхідно було відзначити, як виглядає фігура гарної жінки (від анорексичної худоби – до повноти). Проте в ході кореляційного аналізу нами не було отримано значних результатів, що може говорити про те, що описуючи зросту та вагу красивої жінки та описуючи фігуру, учасники дослідження не співвідносили ці питання. Так як опис зросту і ваги передбачав більший діапазон, багато учасниць дослідження збільшили

дані показники. Можна також припустити, що учасниці дослідження покладалися на власне уявлення про фігуру, що могло вплинути на саме формування уявлень про те, що є «худе тіло» і що є «повне тіло», також це може бути викликано не розумінням співвідношення, так як ці питання, хоча і були задані послідовно, в інструкції не вказувалося, що вони повинні бути разом. Ви злегка збільшували діапазон від і до, маючи на увазі що «красива жінка може бути будь-якою».

Отже, уявлення красивої жіночої та чоловічої фігури варіативно і ставлення до ідеалу може змінюватись в залежності від статі та віку. Цікаво також відзначити, що молоді дівчата відзначаючи досить широкий діапазон фігур – підкреслювали, що «краще звичайно, коли худа» і частіше мотивували тим, що «так красиво», тоді як жінки старшого віку мотивували вибір більш струнких фігур тим, що «так легше/краще для здоров'я» і пояснювали, чим може бути небезпечним ожиріння з точки зору здоров'я.

ЛІТЕРАТУРА:

Bergstrom R. L., Neighbors C., Lewis M. A. (2004). Do men find “bony” women attractive?: Consequences of misperceiving opposite sex perceptions of attractive body image // *Body Image* 1 183–191.

Cobb-Clark D. A., Kassenboehmer S.C., Schurer S. (2014). Healthy habits: The connection between diet, exercise, and locus of control // *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 98, , P. 1-28.

Jaworowska A., Bazylak G. (2009). An outbreak of body weight dissatisfaction associated with self-perceived BMI and dieting among female pharmacy students // *Biomedicine & Pharmacotherapy* 63 679-692.

Keightley J., Chur-Hansen A., Princi R., Wittert G. A. (2011). Perceptions of obesity in self and others // *Obesity Research & Clinical Practice*, Volю 5, Iссю 4, P. e341- e349

Pogontseva D. Practices of forming physical beauty // *Education Sciences and Psychology*. 2011. No 2. С. 41-45

Yager K. M. Body image, body dissatisfaction, dieting and disordered eating and exercise behaviours of trainee physical education teachers: investigation and intervention // A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Education and Social Work The University of Sydney, June, 2007.

За результатами роботи звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України» обґрунтовано рекомендації щодо:

- впровадження обов'язкових програм психологічної підтримки педагогічних працівників;
- створення центрів ментального здоров'я педагогів;
- інституалізації професійного коучингу;
- стандартизації програм профілактики професійного, емоційного, цифрового вигорання;
- включення психологічного супроводу до освітньої політики як окремого напрямку;
- розвитку психологічної культури й культури психологічної безпеки в закладах освіти;
- запровадження практики «психологічного абонементу» для педагогічних працівників;
- навчання керівників освітніх закладів основам психологічно грамотного менеджменту;
- партнерства закладів освіти з громадськими організаціями та громадами;
- впровадження психологічної допомоги педагогічним працівникам на держаному рівні та створення реєстру надавачів психологічних послуг.

Психолого-педагогічний супровід суб'єктів педагогічної освіти та освіти дорослих у сучасних умовах є критично важливим чинником, що сприяє збереженню психоемоційної рівноваги, професійному розвитку та адаптації особистості до викликів сучасного світу. Удосконалення психолого-педагогічного супроводу потребує комплексного підходу, інтеграції сучасних методів психологічної підтримки, підвищення професійної компетентності педагогів та активної державної підтримки. Підтримка педагога – це стратегічне інвестування в майбутнє країни. Тільки сильний, емоційно врівноважений, ресурсний педагог може бути тим, хто виховує й навчає майбутнє покоління. У такому контексті психолого-педагогічний супровід має стати не додатком, а ключовим елементом освітньої системи.

Електронне наукове видання

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України: зб. тез матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік (Київ, 17–27 квіт. 2025 р.). Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. 237 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15564419>

Тексти публікуються в авторській редакції

Упорядники: Павлик Н.В.
Технічне редагування: Павлик Н.В., Котун К.В.
Макет та дизайн: Котун К. В.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9
ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua